

НАРОДНЫЙ СОВЕТ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

СОВЕТ МИНИСТРОВ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

ГОУ ВПО «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»

**«Пути повышения эффективности управленческой
деятельности органов государственной власти
в контексте социально-экономического
развития территорий»**

**МАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ**

**Секция 1: Социально-правовое регулирование
общественных отношений: актуальные проблемы и
требования современности**

6-7 июня 2017 года

г. Донецк

УДК 351:332.1

ББК Ф033.141+У050.14

П 90

Пути повышения эффективности управленческой деятельности органов государственной власти в контексте социально-экономического развития территорий : материалы науч.-практ. конф., 6-7 июня, 2017, г. Донецк. Секция 1: Социально-правовое регулирование общественных отношений: актуальные проблемы и требования современности / ГОУ ВПО «ДонАУиГС». – Донецк : ДонАУиГС, 2017. – 197 с.

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ:

Захарченко А.В.

– Глава Донецкой Народной Республики

Трапезников Д.В.

– и.о. заместителя Председателя Совета Министров ДНР, начальник Управления внутренней и внешней политики Администрации Главы ДНР

Полякова Л.П.

– Министр образования и науки ДНР

Костровец Л.Б.

– ректор ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

ЧЛЕНЫ КОМИТЕТА:

Пушили Д.В.

– Председатель Народного Совета ДНР

Матющенко Е.С.

– и.о. заместителя Председателя Совета Министров ДНР, Министр финансов ДНР

Грановский А.И.

– и.о. Министра промышленности и торговли ДНР

Андрienко И.А.

– и.о. Министра транспорта ДНР

Мишин М.В.

– Министр молодежи, спорта и туризма ДНР

Никитина И.П.

– Председатель Центрального Республиканского Банка ДНР

Кулемзин А.В.

– и.о. Главы администрации города Донецка

Букреев А.М.

– руководитель департамента экономического развития Воронежской области РФ

Полухин О.Н.

– ректор ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный исследовательский университет»

Худин А.Н.

– ректор ФГБОУ ВО «Курский государственный университет»

ОРГКОМИТЕТ:

- Дорофиев В.В.** – председатель организационного комитета, проректор по научной работе ГОУ ВПО «ДонАУиГС»
- Ободец Р.В.** – заместитель председателя организационного комитета, профессор кафедры менеджмента непромышленной сферы ГОУ ВПО «ДонАУиГС»
- Макеева О.А.** – заместитель Председателя Народного Совета ДНР
- Кушаков М.Н.** – первый заместитель Министра образования и науки ДНР
- Тарапата Н.В.** – заместитель Министра молодежи, спорта и туризма ДНР
- Денисова Т.А.** – начальник отдела высшего профессионального образования Министерства образования и науки ДНР
- Козина Н.Ю.** – начальник отдела торговли Министерства промышленности и торговли ДНР
- Волков Н.И.** – первый заместитель Главы администрации города Донецка
- Акименко О.В.** – начальник отдела программ развития Министерства транспорта ДНР
- Егорова М.В.** – начальник отдела методологии и стратегического развития департамента контроля и управленческой отчетности Министерства финансов
- Василенко Т.Е.** – заведующая сектором инноваций, новых технологий и информатизации отдела программ развития Министерства транспорта ДНР
- Малик М.А.** – декан факультета стратегического управления и международного бизнеса ГОУ ВПО «ДонАУиГС»
- Малиненко В.Е.** – и.о. декана факультета производственного менеджмента и маркетинга ГОУ ВПО «ДонАУиГС»
- Голос И.И.** – декан факультета юриспруденции и социальных технологий ГОУ ВПО «ДонАУиГС»
- Саенко В.Б.** – декан финансово-экономического факультета ГОУ ВПО «ДонАУиГС»
- Лебедева В.В.** – декан факультета государственной службы и управления ГОУ ВПО «ДонАУиГС»
- Барышникова Л.П.** – заведующая кафедрой маркетинга и логистики ГОУ ВПО «ДонАУиГС»
- Беганская И.Ю.** – заведующая кафедрой менеджмента внешнеэкономической деятельности ГОУ ВПО «ДонАУиГС»
- Козлов В.С.** – начальник научного отдела ГОУ ВПО «ДонАУиГС»

Уважаемые участники конференции!

Сегодня у нас есть хорошая возможность для того, чтобы, опираясь на достижения отечественной и мировой науки, используя опыт передовых зарубежных стран, дать объективную оценку положению дел в Донецкой Народной Республике, установить направления работы, наметить конкретные задачи, определить способы и методы их решения в основных сферах общественной

жизнедеятельности и государственного строительства.

Народ Донбасса весной 2014 года сделал исторический выбор в пользу свободы и независимости от неонацистского киевского режима и его западных покровителей, создал суверенное государство – Донецкую Народную Республику. Это стало ярким примером и подтверждением того, что только народ, сплоченный вокруг единой идеи, может защитить себя от любого врага, даже многократно превосходящего его по численности и вооружению.

В декабре 2015 года, в ходе очередной «Прямой линии» с гражданами Республики, Глава ДНР А.В. Захарченко, отвечая на актуальные вопросы, касающиеся войны, экономики, политики, образования, культуры, одним из основных выделил вопрос: за что мы воюем? Для чего существует наше государство? Отвечая на этот сложный для каждого и для всех нас вопрос, Глава ДНР четко сформулировал четыре принципа, которые предложил взять за основу идеологии страны: свобода, справедливость, совесть, равенство. Если брать первые буквы этих слов, получится СССР. С позиций сегодняшнего дня можно спорить, был этот проект удачным или нет, но это была попытка построить справедливое государство на основах равноправия. У нас в Донецкой Народной Республике сегодня есть возможность это сделать. Не повторить, а именно сделать с нуля. Поэтому эти слова и легли в основу той идеологии, которую Глава ДНР выстрадал и защитил вместе со своими солдатами на поле боя, настойчиво и целеустремленно доносит до каждого гражданина Республики, даже если он находится на временно подконтрольной Украине территории.

Без идеологии государство жить не может. Мы можем быть успешными в войне, политике, экономике, но когда нет сути, внутренней наполняющей, любой процесс обречен на провал. Люди должны понимать, что мы делаем, для чего и самое главное – как мы будем это делать.

Все жители Республики, строя и защищая свое государство, совершили чудо, которого до нас не совершал никто. И наша задача создать не только правильную идеологию, но и донести ее до каждого жителя страны. Сделать так, чтобы эти принципы усваивались детьми еще в школе. Поэтому идеология подразумевает и уроки государственности, и правильное преподавание правдивой истории, где герои – это Матросов, защитники Сталинграда, где

победители – это бойцы Советской Армии, штурмовавшие Рейхстаг. А злодеи – это бандеровцы, фашисты и их пособники.

Сегодня на Донецкой Народной Республике огромная историческая ответственность. Мы находимся в той точке, которая является первопричиной изменения всего миропорядка. С распадом СССР мировая система противовесов была нарушена. И все мы являемся людьми, которые строят новую мировую историю. Идет столкновение разных мироустройств и миропорядков, по сути – столкновение разных цивилизаций. С одной стороны – традиционные ценности, вера в себя, в свою страну, в Бога. С другой – западная толерантность и распушенность, узаконенность однополых браков, безверие, разочарование в жизни, наплыв эмигрантов, Золотой телец, возведенный в ранг Бога.

У нас есть то, что мы взращивали тысячелетиями от Крещения Руси, тысячелетняя история и культура, благодаря которой мы смогли сохранить свою страну. Там – абсолютное бездушие и оголтелые, радикально настроенные элементы, звери, почувствовавшие запах крови. Люди, которые потеряли веру в себя, стали нелюдьми.

Мы должны объяснить всему миру, что Русский Мир – это понятие мира всеобщего. Это мир, основанный на том, чтобы каждый народ помнил свою самобытность, чтит свою историю, не забывал своих предков. Мы – часть России, которая протянула нам руку помощи. Уверен, что мы выдержим испытание войной, блокадой со стороны Украины, как и все те испытания, которые выпадали на долю Руси. Как показала история, из любого испытания Россия всегда выходила более свободной, сильной и мощной.

27 декабря 2016 г. Дорогомиловский районный суд г. Москвы признал события на Украине в феврале 2014 г. государственным переворотом. Судом установлен имеющий юридическое значение факт государственного переворота на Украине, в результате которого была изменена Конституция Украины, незаконно отстранен от должности Президент Украины и прекращены полномочия Верховной Рады VII созыва. Антиконституционным способом сформированы органы власти, которые в настоящее время являются нелегитимными. Киевская власть решение суда в отведенный месячный срок не обжаловала, поэтому оно вступило в законную силу.

Решение Дорогомиловского районного суда г. Москвы может привести к конкретным правовым последствиям, так как Украина является участником действующей Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях в гражданских, семейных и уголовных делах, принятой 22 января 1993 г. в Минске. В соответствии с Конвенцией 1993 г. решение московского суда после его вступления в силу признается без препятствий и ограничений странами-участницами Конвенции. Решение суда принято по фактическому делу и не требует исполнения, однако может стать началом цепи политических последствий вплоть до того, что любая из стран-участниц Конвенции может признать нынешнюю государственную власть на Украине незаконной и нелегитимной.

В отличие от Киева, где произошел госпереворот, Донецкая Народная

Республика была создана в легитимном поле, согласно нормам международного права, в частности, ч. 2 ст. 1 Устава ООН, закрепившей право народа на самоопределение вплоть до создания самостоятельного государства. Мы прошли референдум, в нашей стране состоялись демократические выборы власти.

Республика выполняет все функции суверенного, независимого государства, что является главным критерием правомерности ее существования. Донецкая Народная Республика как субъект международного права признана Южной Осетией. Глава ДНР является одним из подписантов Минского соглашения, которое имеет статус официального документа Совета безопасности ООН. 17 марта 2017 г. в ливадийском дворце крымской Ялты состоялось учредительное собрание Интеграционного комитета «Россия-Донбасс». Эта постоянно действующая структура нацелена на усиление процессов социальной, культурной, гуманитарной интеграции Донецкой и Луганской Народных Республик с Российской Федерацией. Пока на политическом уровне процесс признания республик Россией остается открытым. Региону необходимо готовиться к интеграции, постепенно вливаясь в юридическое, экономическое и социально-культурное поле РФ, при этом использовать уже накопленный опыт Республики Крым.

Эффективность интеграционных процессов во многом зависит от системы государственного управления ДНР, ее кадрового состава, сплоченности и организованности. Планирование, исполнение, контроль со стороны государства общественных движений, открытость и честность перед народом – на этих принципах должна строиться работа органов власти, руководителей всех уровней.

Мы должны окончательно размежеваться с олигархами и не допускать их появления в нашем обществе и государстве. Должно остаться в прошлом коррупционное наследие, доставшееся нам от Украины: лоббизм, кумовство, взяточничество.

Положение в Республике напряженное: постоянная угроза военного вторжения, вооруженные провокации со стороны Украины, сопровождаемые разрушениями жилых домов и промышленных предприятий, гибелью людей, требуют жестких, быстрых и не всегда популярных методов и решений. Государство должно жестко контролировать происходящие в нем процессы, иначе страна погрузится в хаос. Любой, кто заявляет об обратном – предатель. Если в состоянии войны пустим дело на самотек, мы проиграем войну и потеряем государство.

Нам тяжело, и все эти проблемы не решаются за один день... Но мы не должны останавливаться на достигнутом. Убежден, что совместными усилиями мы построим сильное, справедливое государство. Вместе мы обязательно победим!

***Председатель Народного Совета
Донецкой Народной Республики
Д.В. Пушилин***

Уважаемые участники конференции!

Рада приветствовать вас на Международной научно-практической конференции «Пути повышения эффективности управленческой деятельности органов государственной власти в контексте социально-экономического развития территорий», благодарю за проявленное внимание и участие.

На обсуждение нашей конференции вынесена огромной значимости проблема, решение которой затрагивает не только экономический и социальный секторы, но и судьбы каждого гражданина Донецкой Народной Республики (ДНР).

Хочется отметить, что наша встреча проходит в рамках комплекса мероприятий, посвященных 25-летию ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной

Республики». За четверть века Академия заслужила репутацию лидера в подготовке высших руководящих кадров, как для бизнеса, так и для государственных структур, став учебным заведением, предлагающим все виды образовательных услуг для сферы управления. С момента своего создания за Академией прочно закрепилась слава «кузницы государственных кадров».

В нашем обществе за три года уже сложилось понимание того, что дальнейшее развитие молодой Республики невозможно без инновационной экономики, базирующейся на высоком уровне науки и образования. Вопрос теперь в другом – какими методами действовать, как использовать имеющиеся силы и ресурсы. И одним из механизмов решения этой задачи является повышение эффективности управленческой деятельности органов государственной власти в контексте социально-экономического развития территорий.

Нынешний этап развития экономики Донецкой Народной Республики предполагает использование новых приемов и методов во всех сферах общественной жизни, в том числе и в государственном секторе. Для решения данной задачи необходимо привлечение лучших ученых, преподавателей и студентов молодой Республики. И сегодня нам очень важно не только обсудить, но и предложить реальные меры для повышения уровня социально-экономического развития Республики.

В связи с этим перед Академией стоят следующие задачи: подготовка высококвалифицированных кадров для органов государственной власти и народного хозяйства Донецкой Народной Республики, взаимодействие

Академии и органов самоуправления Республики с целью достижения высоких результатов по приоритетным направлениям развития экономики, обозначенным Главой ДНР.

Уверена, что наша конференция будет способствовать достижению этих целей, увеличению вклада высшей школы, всей системы образования в решение как общесоциальных, так и общеэкономических задач. Проведение конференций подобного масштаба способствует обмену мнениями между молодыми и опытными учёными Республики и зарубежья, поддерживает связь науки и практики.

Проведение конференции является важным событием и в жизни Донецкой Народной Республики, и в деятельности Академии. Это событие, несомненно, внесёт вклад в улучшение процесса научных исследований, создаст стимулы для дальнейшей результативной работы. Надеюсь, что конференция станет удобной площадкой для обмена опытом, а от участников конференции ожидаю конкретных предложений.

Желаю организаторам и всем участникам конференции конструктивного диалога, успешной и плодотворной работы!

*Ректор ГОУ ВПО «ДонАУиГС»
Л.Б. Костровец*

КОНЦЕПЦИЯ БОРЬБЫ С ПРЕСТУПНОСТЬЮ: АСПЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ЖИГУЛИН А.М.,
*депутат Народного Совета Донецкой
Народной Республики,
председатель Комитета НС ДНР по
уголовному и административному
законодательству*

По мнению ученых, повысить эффективность деятельности государства в профилактике и борьбе с преступностью возможно с помощью создания Концепции, определяющей цели, механизмы, сроки и ожидаемые результаты. Ее принятие потребует: от нормотворческих органов – разработки и принятия соответствующих законов и подзаконных нормативных актов; от правоприменителей – неукоснительного исполнения и обеспечения монополии государства на применение силы и средств правоохранения; от судебной системы – достижения качественного уровня судопроизводства, исключения необоснованного привлечения к ответственности.

Отмечаем, что законодательство Донецкой Народной Республики выстраивается соотносимо с принципами романо-германской системы права, предполагающей иерархию действия нормативно-правовых актов, а также способы разрешения правовых коллизий. Актуальность создания и комплексного исполнения взвешенной и выверенной Концепции профилактики и борьбы с преступностью, являющейся элементом внутренней политики государства с непризнанным статусом, претерпевающего период активного становления, является способом достижения качественного уровня социальных стандартов.

Безусловно, такой подход можно рассматривать и в аспекте улучшения экономической ситуации. Вследствие продолжающегося вооруженного конфликта произошло упразднение существовавших ограничений в сфере экономических взаимоотношений, обеспечивающих функционирование экономики региона. Нарушены экономические связи, упразднены органы и нормативно-правовые акты, ранее осуществлявшие регулирование данной сферы жизнедеятельности. К примеру, утратило суть и сущность украинское законодательство, регулировавшее налоговые правоотношения. Однако государство не может существовать без экономики. При этом утверждение о «сильном государстве» всегда находится в исключительной взаимосвязи с утверждением о «развитой экономике». В современном мире экономики развитых государств опираются на формирование законодательства, которое обеспечивает стабильность и процветание тех сфер хозяйствования, которые обеспечивают наполнение бюджета. При этом государства стремятся создать условия для деятельности максимального количественного и качественного состава хозяйствующих субъектов в данных правоотношениях. В отличие от многих

существующих государств с непризнанным статусом, Донецкая Народная Республика обладает экономическим потенциалом, позволяющим утверждать о самодостаточности и колоссальном ресурсе для обеспечения высокого уровня жизни граждан. Такое утверждение построено на общеизвестном факте об экспортно-ориентированности региона, колоссальном сырьевом потенциале, человеческом ресурсе, обладающим качественным профессиональным образованием, высокой и образованной бизнес-активной части населения, сосредоточении на территории благоприятных условий для развития сельского хозяйства, машиностроительном, металлургическом потенциале и т.д.

Однако грамотное управление экономикой, нацеленной на развитие рассматриваемой сферы, помимо формулирования в первую очередь целей и разработки соответствующей стратегии, бесспорно требует внедрения качественного законодательства, обеспечивающего условия для участников правоотношений: государства и хозяйствующих субъектов. Цели формулируются исходя из потребностей общества и государства, стратегия определяет путь развития и их достижения. При формировании стратегии учитываются компетенции региона. Тезис о невозможности экономического развития на достаточном уровне государственного образования с непризнанным статусом автор предлагает упразднить, поскольку данный факт может лишь свидетельствовать о необходимости иного, возможно, более сложного подхода к разработке стратегии экономического развития, но никак не о невозможности реализации соответствующей государственной политики в данной сфере жизнедеятельности общества.

Снижение уровня криминологической обстановки, в том числе опирающееся на вышеизложенных тезисах о необходимости внедрения общей концепции профилактики и борьбы с преступностью, позволяет государству с непризнанным статусом заявить об инвестиционной привлекательности. Ущерб, нанесенный Донецкой Народной Республике вследствие вооруженного конфликта, колоссален. Для восстановления, развития и эффективного использования экономического потенциала необходимо привлечение инвестиций в экономику. При этом инвестора, безусловно, интересует вопрос риска потери инвестиций. Соответственно, взаимосвязь уровня криминологической ситуации в государстве и объем привлекаемых инвестиций находятся в прямой взаимосвязи.

Таким образом, формулирование и издание Концепции профилактики и борьбы с преступностью на современном этапе государственного строительства Донецкой Народной Республики обеспечит определение единого вектора развития всего комплекса работы правоохранительной (исполнительной), судебной и законодательной систем. Реализация такой Концепции определяет динамику и качество достижения современного уровня социальных стандартов, включая аспект экономического развития. Момент завершения периода полноценного государственного строительства связан с окончательным разрешением вооруженного конфликта.

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В ДНР

АЛИМОВ Р.С.,

*доцент, канд. юрид. наук, зав. кафедрой административного права
и административной деятельности,
ГОУ ВПО «Донбасская юридическая академия»*

Как и любое молодое государство, Донецкая Народная Республика столкнулась с проблемой, которая касается строительства государственного аппарата и построения внутригосударственного законодательства.

В данном докладе будут рассмотрены некоторые актуальные проблемы и пробелы в праве с целью их искоренения.

На территории, подконтрольной ДНР, работают государственные органы, все социальные структуры переподчинены, работает собственное законодательное поле, заработали нотариусы в правовом поле ДНР, а также заключено большое количество сделок. И как только ДНР вернёт в свой состав те территории, населения которых проголосовало за независимость республики, государственная власть столкнётся с проблемой, которая заключается в создании государственных органов на возвращённых территориях. Т.е. заново предстоит пройти тот долгий путь, который уже был пройден. Единственный положительный момент заключается в том, что у политиков уже есть опыт строительства государства и в этот раз данный процесс займёт намного меньше времени. Решение проблем на территориях, которые со временем будут возвращены под юрисдикцию ДНР, могут затормозить процесс государственно-правового развития ДНР.

Следующая проблема касается местных выборов. Глава республики Александр Владимирович Захарченко уже несколько раз переносил дату выборов, руководствуясь выполнением минских соглашений, т.к. украинская сторона отказывалась признавать наши выборы, несмотря на то, что представители ДНР идут в этом вопросе навстречу украинским властям.

Местные выборы следует провести для демонстрации перед мировым сообществом свободного волеизъявления населения Донбасса. Признание народом власти ДНР легитимной и освещение местных выборов в мировых СМИ будет являться нашим очередным достижением.

Очень важным с точки зрения построения законодательства является Закон Донецкой Народной Республики «О нормативных правовых актах», принятый Народным Советом ДНР 07 августа 2015 года (Постановление № I-276П-НС) [2].

Закон определяет понятие, виды и формы нормативных правовых актов, принимаемых (издаваемых) в Донецкой Народной Республике, устанавливает их юридическую силу и соотношение между собой, общий порядок их подготовки, оформления, экспертизы, принятия (издания), опубликования

(обнародования), вступления в силу, толкования, учета и систематизации; основы реализации и мониторинга правоприменения нормативных правовых актов, порядок преодоления и устранения коллизий и пробелов в правовом регулировании, ответственность в сфере правотворчества и реализации нормативных правовых актов.

Ни для кого не секрет, что государство со слабой экономикой считается слабым государством. Население сильного государства должно получать достойные зарплаты, пенсии, пособия и стипендии. Недаром ключевым словом в названии государства «Донецкая Народная Республика» является «Народная». В ч.1 ст.4 Конституции ДНР прописано, что социальная политика Донецкой Народной Республики направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека, народное благосостояние, доступность основных материальных и духовных благ [1].

Для этого в первую очередь необходимо реанимировать мощный промышленный сектор Донбасса. Шахты, заводы и другие предприятия должны вернуться на прежний уровень, а в идеальном варианте и вовсе выйти на более эффективный уровень, чем был прежде.

Для сохранения молодого государства и дальнейшего его развития в будущем необходимо разработать стратегию, которая касается построения государственных органов и принятия социальных программ в кратчайшие сроки в тех городах, которые временно подконтрольны Украине. Выполнение этой задачи не позволит ДНР «увязнуть» в проблемах государственного строительства на вновь присоединённых территориях. И даст толчок экономическому развитию ДНР благодаря промышленному потенциалу таких городов, как Мариуполь, Славянск, Краматорск, Артёмовск, Авдеевка и так далее.

Литература

1. Конституция Донецкой Народной Республики (с изменениями, внесенными Законами от 27.02.2015 № 17-ИНС, 29.06.2015 г. № 63-ИНС, [11.09.2015 г. № 92-ИНС](#)) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://gisnra-dnr.ru/nra/0008-1-2014-05-14/>
2. О нормативных правовых актах: закон Донецкой Народной Республики, принятый Народным Советом ДНР 07 августа 2015 года (постановление № I-276П-НС).

КРИЗИС И ПРОТИВОРЕЧИЯ СОВРЕМЕННОГО ИСТОРИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ

АРУШАНЯН М.Р.,

*ассистент кафедры социологии управления,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

В системе организации общества особо важное место принадлежит государству. Оно обеспечивает организованную внутреннюю правовую жизнь народа как единого целого, тем самым, защищая права своих граждан, осуществляет нормальное функционирование институтов власти, контролирует свою территорию, защищает свой народ перед внешней угрозой. В любом обществе на определенном этапе его развития неизбежно возникают политические отношения, складываются и функционируют политические организации, партии, формируются политические идеи и теории. Именно общество порождает условия для существования того или иного режима. В процессе исторического развития взгляды на государство менялись.

В настоящее время общество переживает один из самых ответственных периодов в своей истории. Сегодня происходят грандиозные политические, социально-экономические и культурные перемены: формируются новые отношения собственности, государственные и политические институты, духовная культура. При этом не выработаны конкретные тактика и стратегия по преодолению системного кризиса общества. Не способствуют стабилизации обстановки в обществе и социально-экономические проблемы, духовное неблагополучие нации, межнациональные конфликты.

Общий кризис социальной системы, динамика переходного периода вызывают коренные изменения в общественном и индивидуальном сознании, в мировоззрении людей, усугубляют раскол общества, затрудняют социальную адаптацию личности к современной объективной реальности, ведут к потере исторической памяти, своего прошлого. Сложившаяся в обществе ситуация настоятельно требует от каждого осмыслить характер социальных преобразований. Это осмысление невозможно без всестороннего анализа социопознавательной деятельности общества как субъекта истории, без рассмотрения генетической связи исторического прошлого с историческим настоящим и прогнозируемым будущим. В условиях общенационального кризиса историческое сознание становится ареной борьбы национальных идеологий. И в этих условиях историческое сознание выступает главным фактором стабилизации общества. Обращение к своим историческим корням позволяет обрести себя, свою идентичность и на этой основе прогнозировать свое будущее. В контексте глобального системного кризиса особое место занимает определение путей выхода общества из кризиса и направления его дальнейшего развития. Проблемы современного глобального системного

кризиса и роль исторического сознания как фактора социальной стабильности в условиях кризиса рассматривались в работах Э.А. Баграмова, К.С. Гаджиева, Ю.Д. Гранина и др. Вместе с тем в отечественной социальной философии остается недостаточно разработанной проблема притиворечивости кризисного социума и социальной роли исторического сознания.

В переходные периоды историческое сознание не утруждает себя поиском истины – рациональное историческое сознание преобладает над целерациональным. В таком историческом сознании доминируют не вопросы «почему?», «с какой целью?», а – «каков смысл?», «кто виноват?». Такое массовое историческое сознание занято, прежде всего, поиском исторической «правды» [1].

В сложившейся ситуации переходного периода возникает социальная задача ценностного присвоения новых характеристик прошлого, настоящего и будущего как компонентов исторического времени. «Формируется, – по мнению С.Б. Крымского, – новое видение глобальной истории». Соответственно расширяется диапазон освоения прошлого [2].

Многообразие способов фиксации прошлого обуславливает гетерогенность, неоднородность исторического сознания. Это, в свою очередь, предопределяет необходимость полифункционального подхода к анализу структуры исторического сознания: гносеологического, социологического, психологического, аксиологического.

Историческое сознание – форма общественного сознания, в которой социальный субъект идентифицирует себя, выявляет своё существенное определение. Историческое сознание включает в свой объём рациональную, нравственную, эстетическую и эмоционально-чувственную компоненты.

Анализ научного и обыденного уровней исторического сознания социума осуществляется на основе принципа различения понятий «историческая действительность» и «историческая реальность». Термин «историческая действительность» используется для обозначения истории как последовательности событий в прошлом, а для обозначения суммы знаний об этой действительности, отношения к ней – «историческая реальность». В таком понимании историческая реальность всегда имеет субъектно-объектный характер.

Одним из проявлений системного социокультурного кризиса социума в духовной сфере стал феномен «расколотого» исторического сознания, и, как следствие, кризис идентичности. По утверждению Ф.Р. Анкерсмита, идентичность нации, народа или социального института находится в их прошлом, и если мы хотим постичь их идентичность, нам следует, прежде всего, написать их истории. «История, и только история, предоставит политическим и социальным институтам доступ к их собственной идентичности» [3].

Таким образом, современные представители общественных наук ищут пути преодоления кризиса общественного сознания. Ибо общество, теряя в себе

историю, свою историческую идентификационную сущность, теряет себя в истории, свою социальную идентификационную сущность. Общество с разрушенной идентичностью перестаёт задавать вопросы самому себе, ибо лишается центров социального самосознания

Литература

1. Леопа А.В. Структура исторического сознания в условиях социокультурного кризиса: дис... канд. филос. наук: 09.00.11 / Леопа Александр Владимирович. – Красноярск, 2004. – 60 с.
2. Крымский С.Б. Метаисторические ракурсы философии истории / С.Б. Крымский // Вопросы философии. – 2001. – № 7. – С. 36.
3. Анкерсмит Ф.Р. Возвышенный исторический опыт / Ф.Р. Анкерсмит. – М.: Европа, 2007. – С. 435.

ВЛАСТЬ КАК СОЦИАЛЬНЫЙ ФЕНОМЕН

БАРКАЛОВА И.Н.,

*ст. преподаватель кафедры социологии управления,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной
службы при Главе Донецкой Народной Республики»*

Жизнь людей неразрывно связана с властью, которая является наиболее мощным средством защиты человеческих интересов, воплощения планов, урегулирования противоречий и конфликтов. С проявлениями власти человек встречается в семье, на предприятиях и в учреждениях, в религиозных кругах, в преступных организациях и т.д. О власти говорится в литературных и артистических кругах, в научных сообществах. Словом – всюду.

Понятие власти трактуют по-разному. Естествоиспытатели говорят о власти над природой, философы – о власти объективных законов общества, социологи – о власти общественной, экономисты – о власти хозяйственной, юристы – государственной, психологи – о власти человека над собой и т.д. В словаре В. Даля власть определяется как «право, сила и воля над чем-либо, свобода действий и распоряжений; начальствование; управление; начальство, начальник». Ближе к политологическому пониманию толкование С.И. Ожегова: «Право и возможность распоряжаться кем-нибудь или чем-нибудь, подчинять своей воле... Политическое господство, государственное управление и органы его». «Власть» происходит от латинского слова *potestas* или *potentia*, означающего «способность», способность воздействовать. Власть имеет и более узкий политический смысл, обозначая особые способности людей, действующих совместно. Политологи отмечают, что понятие «власть» – абстрактное, чистое и вневременное, но при этом выделяют исторические формы власти. Чаще речь идет о власти человека или группы лиц, но есть ещё и

власть слов, идей, законов и т.п. Кроме того, говоря о власти, так или иначе, мы говорим и об оппозиции. Для адекватного восприятия феномена власти необходимо рассмотреть основные подходы к его пониманию и выяснить, выражает ли понятие «власть» её сущность или некое отношение.

Сущность власти предполагает, во-первых, существование некой абстрактной ее природы, во-вторых, может быть представлена как некая вещь или сила, владеет которой индивид или группа лиц. Так, власть – некая энергия, исходящая от личности или заложенная в принципах, принятых сообществом. Управляющие становятся в этом случае владельцами указанной энергии. Такая концепция власти сложилась на заре человеческой цивилизации.

Когда мы анализируем деяния лиц, власть которых над людьми была тотальной, а подчинение ей – безусловным, можно предположить, что такие субъекты власти находятся как бы над человеческим сообществом и обладают особыми качествами, позволяющими подчинять других. Однако это не позволяет объяснить и понять целые периоды исторического развития. Не раз случалось, что власть оказывалась беспомощной. Не только обстоятельства, но и люди выступали против власти, а иногда и полностью разрушали её. Жизнеспособность этой концепции придаёт идеологический фактор, опирающийся на теологическую парадигму. Суть её в том, что Бог всемогущ, он – абсолютное добро, а власть является мирским выражением воли Бога.

Однако, если власть от Бога, то как объяснить кровь, войны, кризисы, вражду, варварство, терроризм и подобное? Ответ религиозных политических мыслителей состоит в том, что якобы существует плохой принцип, которому временно Бог даёт свободу действия по мотивам, ему одному известным. При этом сама власть объявляется божественным творением, а её противники – представителями бесовских сил. И если власть от Бога, то как объяснять преступную, антинародную политику властителей, что нередко имело место в истории? Просчёты и поражения религиозные мыслители объясняют либо отсутствием способностей у властителей, либо происками дьявола. В политической науке появилась даже концепция «дьяволической причинности», объясняющая все беды общества наличием опасного и невидимого заговора вражеских (бесовских) сил. Ограниченный характер и односторонность такого подхода очевидны. Сомнительны аргументы, объясняющие бессилие власти только происками внешних сил: коммунистов, сионистов, мондиалистов, атлантистов и т.п. Свою судьбу люди всегда решают сами, хотя внешние факторы могут оказывать своё влияние. Возникает и другой вопрос: если власть, идущая от Бога, по определению позитивна, то как объяснить массовое неподчинение власти? То, что власть священна, не спасает положения, обнажая научную несостоятельность концепции.

Если рассматривать власть как отношение, то она не может трактоваться как полезная или вредная мистическая сила. Она предстаёт как некий тип действия, осуществляемый над чем-то или кем-то. Сторонники такого подхода характеризуют власть как отношение между двумя партнёрами, при котором

один из них оказывает определённое влияние на второго. В политологии такой подход получил наименование реляционистского (от англ, relation – отношение). Власть заключается в способности индивида А добиться от индивида В поступка или воздержания от него, чего добровольно В не совершил бы, и что соответствует воле А.

Сводя воедино эти трактовки власти, можно констатировать, что власть есть фундаментальное свойство общественной жизни. Власть необходимо рассматривать как отношения командования-подчинения, обладающие многоуровневостью, имеющие сложную природу и разнообразные формы проявления. Такие признаки власти, как способность воздействия путём применения санкций, воля, влияние, авторитет, убеждение, принуждение, сила, являются реальными проявлениями власти и процесса властвования. Универсальными принципами власти являются командование и подчинение. Однако сам факт приказа, распоряжения ещё недостаточен для того, чтобы можно было обоснованно судить о наличии властных отношений. Кроме этого, должно существовать повиновение. Нет власти без повиновения. Поэтому концентрированным выражением власти является отношение господства-подчинения. Властные отношения в обществе суть отношения между теми, кто осуществляет власть, и теми, кто подчиняется этой власти. И в этих отношениях присутствуют как принуждение и даже насилие, так и согласие. Не впадая в упрощение игры слов, можно вслед за известным французским политологом Ж.-М. Данкеном утверждать, что власть характеризуется «согласием на насилие и насилием в согласии».

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РЕАГИРОВАНИЯ НА НАРУШЕНИЕ ПРАВ И ИНТЕРЕСОВ ДЕТЕЙ В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ

БЕЗРУЧЕНКО Ю.А.,

*Первый заместитель Председателя Верховного Суда
Донецкой Народной Республики*

В статье 31 Конституции Донецкой Народной Республики закреплено, что материнство, детство и семья находятся под защитой государства. Целый ряд международно-правовых актов обращает специальное внимание на защиту семьи и детей.

Принцип, закрепленный в статье 2 Конвенции о правах ребёнка (1989 год) гласит, что ребёнку законом и другими средствами должна быть обеспечена специальная защита и предоставлены возможности и благоприятные условия, которые позволяли бы ему развиваться физически, умственно, нравственно, духовно и в социальном отношении здоровым и нормальным путём в условиях свободы и достоинства. Условия формирования личности ребёнка в решающей степени зависят от прочности брака и благополучия семьи, т.е. союза лиц, который основан на браке, родстве (или только родстве), усыновлении или

принятии детей на воспитание и связан общностью жизни, интересов, взаимной заботой, а также взаимными правами и обязанностями. Поэтому вопрос об охране личности несовершеннолетнего органически связан с вопросом об охране семейных отношений, в том числе и уголовно-правовыми средствами.

Так, Уголовный кодекс Донецкой Народной Республики предусматривает ответственность за злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей (ст. 163).

Семейному же законодательству, действующему в переходный период на территории Донецкой Народной Республики, известны различные формы реагирования на нарушение прав и интересов детей: лишение родительских прав, их ограничение, отобрание ребёнка при непосредственной угрозе его жизни и здоровью, отмена усыновления и другие, в том числе и принудительное взыскание алиментов.

В целях обеспечения правильности и единообразного разрешения вопросов о лишении родительских прав судам Донецкой Народной Республики необходимо учитывать следующее.

В случае, если ребёнок не получает от родителей денежной или иной материальной помощи, судам необходимо рассматривать и решать вопрос о взыскании алиментов на содержание ребёнка. Причём целесообразно решать вопрос о взыскании алиментов на его содержание как в случае принятия решения об удовлетворении требований о лишении родительских прав, так и в случае отказа в удовлетворении таких требований.

При этом следует учитывать, что не может признаваться злостным уклонение, которое имело систематический характер или длилось значительный промежуток времени, однако было вынужденным со стороны лица, на которое такие обязанности возложены законом и по решению суда. К таким случаям следует относить: увольнение по сокращению штатов, из-за отсутствия заработка по причине болезни, прохождения комиссии для получения группы инвалидности и т.д. Такая ответственность не может быть возложена на плательщика, если задолженность по алиментам образовалась по вине других лиц, в частности, в связи с несвоевременной выплатой заработной платы, задержкой или неправильным перечислением алиментных сумм банками и т.п., не было возможности выплачивать алименты, находясь под стражей, находясь в принудительной изоляции, связанной с совершением в отношении него преступления.

Под содержанием понимается материальное обеспечение одним лицом другого за собственный счёт. Содержание родителем своих детей, а равно детьми своих родителей осуществляется, во-первых, в форме ведения с ними общего хозяйства и общего семейного бюджета; во-вторых, в форме регулярного предоставления определённых, необходимых для жизни материальных благ (денежных средств, продуктов питания, одежды и т.д.). Регулярные платежи денежных средств называются алиментированием, а сами средства – алиментами, которые уплачиваются в добровольном порядке либо

взыскиваются через администрацию по месту его работы или получения пенсии, стипендии. Добровольный порядок уплаты алиментов не исключает права взыскателя в любое время обратиться в суд с исковым заявлением о взыскании алиментов и тем самым закрепить в судебном порядке эту обязанность по содержанию.

Кроме того, следует обратить внимание, что на основании и в порядке, предусмотренном семейным законодательством, родитель может быть лишён родительских прав или у него может быть отобран ребёнок без лишения таких прав с передачей его на попечение органам опеки и попечительства. Ни та, ни другая мера не освобождают родителей от обязанностей по содержанию детей.

Вопрос об уголовной ответственности указанных лиц должен решаться на общих основаниях.

В то же время, если лицо по закону обязано содержать своих детей или родителей, но не было обращения в суд, и нет вступившего в законную силу решения суда, обязывающего лицо выплачивать средства на содержание детей или родителей, уголовная ответственность не может иметь места. Поскольку ответственность наступает только в случае присуждения средств на содержание решением суда, оно имеет преюдициальное значение. Поэтому вопрос об обязанности лица выплачивать средства на содержание не подлежит обсуждению и доказыванию.

Подводя итоги, в связи с применением на территории Донецкой Народной Республики Семейного кодекса Украины, с учётом положений ч. 2 ст. 86 Конституции Донецкой Народной Республики, полагаю целесообразным вышеизложенные рекомендации положить как в основу формирования проекта Семейного кодекса Донецкой Народной Республики, так и в основу постатейного комментария к Уголовному кодексу Донецкой Народной Республики.

О БЮРОКРАТИИ И ЧИНОВНИЧЕСТВЕ: ПЕРЕЧИТЫВАЯ М. ВЕБЕРА СПУСТЯ СТОЛЕТИЕ

ВВЕДЕНСКАЯ В.В.,

канд. юрид. наук, доцент,

начальник отдела организации научной работы,

Донецкая академия внутренних дел МВД ДНР

Бюрократия – термин, прочно вошедший в обиход, употребляемый, как правило, в негативном контексте. Со словом «бюрократия» ассоциируются отчуждение государственного аппарата по отношению к обществу, превращение средств административной деятельности в самоцель, канцелярщина, бездушность, рутина, служебная волокита.

Среди известных определений понятия «бюрократия» первым подается «специфическая форма политических, экономических, идеологических и др.

социальных организаций, для которых характерными чертами являются произвол, подчинение правил и задач деятельности организации, прежде всего, целям ее сохранения и укрепления, своеобразный социальный организм».

Однако таковым отношение к бюрократии было не всегда. Максимилиан Карл Эмиль Вебер (Макс Вебер) – немецкий социолог, философ, историк, политический экономист, чьи идеи в начале XX века оказали значительное влияние на развитие общественных наук, в своей крупнейшей работе «Хозяйство и общество» давал бюрократии диаметрально противоположные характеристики. Типология легитимного господства, сформулированная М. Вебером сто лет назад, в наши дни обретает особое значение в контексте формирования государственности Донецкой Народной Республики, а его «бюрократический штаб управления» де-факто лежит в основе законодательства ДНР о государственной службе.

Итак, какие идеи М. Вебера мы предлагаем перечитать и переосмыслить «строителям» государства Донецкая Народная Республика.

Начнем с типов легитимного господства. Следует пояснить, что под «господством» М. Вебер понимал «вероятность того, что некоторая группа людей будет повиноваться некоему приказу» и приравнивал его к «авторитету». Типы легитимного господства, по его мнению, базируются:

- на рациональном основании, т.е. на вере в легальность зафиксированных в формальных актах порядков и прав распоряжения, принадлежащих тем, кто призван к господству на основе этих порядков – *легальное господство*;

- на традиционном основании, т.е. на повседневной вере в святость издавна действующей традиции и в легитимность основанного на этой традиции авторитета – *традиционное господство*;

- на харизматическом основании, т.е. на выходящем за пределы повседневного опыта убеждении в святости или героической мощи, или совершенстве какой-то персоны и провозглашенного или созданного ею порядка – *харизматическое господство*.

В контексте сказанного, очевидно, что Донецкой Народной Республике присуще легальное господство, при котором на основе формальных актов имеет место подчинение легально установленному объективному безличному порядку и определенному на его основе руководству в силу формальной легальности его распоряжений и в пределах последней.

Самым чистым типом легального господства М. Вебер называл господство посредством бюрократического штаба управления. «Руководитель (союза), – писал он, – обретает свое господствующее положение в результате апроприации или в силу выбора либо назначения его в качестве преемника прежнего руководителя. Однако и его полномочия (как господина) лежат в пределах легальной компетенции. Весь штаб управления состоит согласно чистому типу из отдельных чиновников».

Сформулированные М. Вебером признаки, определяющие положение чиновников, для актуальности в реалиях ДНР, изложим в таблице сравнения с положениями Закона ДНР «О системе государственной службы Донецкой Народной Республики».

Чиновники по М. Веберу	Закон ДНР «О системе государственной службы ДНР»
Лично свободны и подчиняются только в пределах служебных обязанностей	<p>Статья 3. Основные принципы построения и функционирования системы государственной службы</p> <p>1. Основными принципами построения и функционирования системы государственной службы являются:</p> <p>единство системы государственной службы и соблюдение конституционного разграничения предметов ведения и полномочий между органами государственной власти;</p> <p>законность;</p> <p>приоритет прав и свобод человека и гражданина, их непосредственное действие, обязательность их признания, соблюдения и защиты;</p> <p>равный доступ граждан к государственной службе;</p> <p>единство правовых и организационных основ государственной службы, предполагающее законодательное закрепление единого подхода к организации государственной службы;</p> <p>взаимосвязь государственной службы и муниципальной службы;</p> <p>открытость государственной службы и ее доступность общественному контролю, объективное информирование общества о деятельности государственных служащих;</p> <p>профессионализм и компетентность государственных служащих;</p> <p>защита государственных служащих от неправомерного вмешательства в их профессиональную служебную деятельность как государственных органов и должностных лиц, так и физических и юридических лиц</p>
Состоят в жесткой служебной иерархии	
Обладают четкими служебными компетенциями	
Служат по контракту, т.е., в принципе, на основе свободного выбора	<p>Статья 12. Поступление на государственную службу, ее прохождение и прекращение</p> <p>2. Условия контрактов, порядок их заключения, а также основания и порядок прекращения их действия устанавливаются в соответствии с законом о виде государственной службы.</p> <p>3. В соответствии с законом о виде государственной службы контракт может заключаться с гражданином:</p>

	<p>на неопределенный срок; на определенный срок; на срок обучения в профессиональной образовательной организации (учреждении) или образовательной организации (учреждении) высшего образования и на определенный срок государственной службы после его окончания</p>
<p>Не избираются, а назначаются; отбор происходит по критерию профессиональной квалификации, которая должна быть подтверждена экзаменом и удостоверена дипломом</p>	<p>Статья 12. Поступление на государственную службу, ее прохождение и прекращение. 1. На государственную службу по контракту вправе поступать дееспособные лица, достигшие 18 летнего или иного возраста, установленного законом о виде государственной службы для прохождения государственной службы данного вида, владеющие государственными языками ДНР, знающие основные положения закона о виде государственной службы. Кроме того, законами или иными нормативными правовыми актами ДНР могут быть установлены дополнительные требования или исключения, в соответствии с которыми может осуществляться поступление на государственную службу по контракту</p>
<p>Имеют постоянное денежное содержание в большинстве случаев с правом на пенсию; однако при определенных условиях контракт может быть расторгнут со стороны руководства, сами чиновники всегда могут подать в отставку; размер содержания определяется прежде всего иерархическим рангом, а также ответственностью позиции, в остальном же – «сословной нормой»</p>	<p>Статья 18. Финансирование государственной службы и программы ее реформирования и развития. 1. Финансирование государственной службы и государственной гражданской службы осуществляется за счет средств государственного бюджета в порядке, установленном законами и иными нормативными правовыми актами ДНР. Статья 12. Поступление на государственную службу, ее прохождение и прекращение. 3. В соответствии с законом о виде государственной службы контракт может заключаться с гражданином: на неопределенный срок; на определенный срок; на срок обучения в профессиональной образовательной организации (учреждении) или образовательной организации (учреждении) высшего образования и на определенный срок государственной службы после его окончания 4. Законом о виде государственной службы определяется предельный возраст пребывания на государственной службе данного вида. 6. Основания прекращения государственной службы, в том числе основания увольнения в запас или в отставку государственного служащего, устанавливаются законами о видах государственной службы</p>

<p>Считают свою службу единственной или главной профессией</p>	<p>Статья 10. Государственные служащие. 1. Государственный служащий – гражданин, осуществляющий профессиональную служебную деятельность на должности государственной службы и получающий денежное содержание (вознаграждение, довольствие) за счет средств государственного бюджета</p>
<p>Усматривают для себя возможность карьеры (продвижения) в зависимости от срока службы или успехов в работе либо того и другого вместе, а также от суждения начальства</p>	<p>Статья 11. Формирование кадрового состава государственной службы. 1. Формирование кадрового состава государственной службы обеспечивается: созданием государственного кадрового резерва, кадрового резерва в государственном органе, а также эффективным использованием указанных кадровых резервов; развитием профессиональных качеств государственных служащих; оценкой результатов профессиональной служебной деятельности государственных служащих в ходе проведения аттестации или сдачи квалификационного экзамена; созданием возможностей для должностного (служебного) роста государственных служащих; использованием современных кадровых технологий; применением образовательных программ, государственных образовательных стандартов, ротацией государственных служащих</p>
<p>Работают на условиях полного отделения от средств управления и без апроприации служебного места</p>	<p>Статья 10. Государственные служащие. 2. Нанимателем государственного служащего является Донецкая Народная Республика</p>
<p>Подчиняются строгой единообразной служебной дисциплине и контролю</p>	<p>Статья 10. Государственные служащие. 3. Правовое положение (статус) государственного служащего, в том числе ограничения, обязательства, правила служебного поведения, ответственность, а также порядок разрешения конфликта интересов и служебных споров устанавливается соответствующим законом о виде государственной службы</p>

Таким образом, «бюрократия» как система управления, осуществляемого с помощью аппарата власти, и «чиновничество» как класс людей (чиновников), служащих в различных звеньях государственного аппарата, изначально не несли в себе негатива. Рассматриваясь как элементы легального (законного) господства, сто лет назад они стойко ассоциировались с наиболее прогрессивной формой управления (подчинения масс). Рецепция законодательством ДНР о государственной службе рассматриваемых понятий в их классическом осмыслении дает Республике шанс упредить процесс

отчуждения государственного аппарата по отношению к обществу и превращения средств административной деятельности в самоцель.

Литература

1. Вебер М. Хозяйство и общество: очерки понимающей социологии: в 4 т. / М. Вебер; пер. с нем.; сост., общ. ред. и предисл. Л.Г. Ионина. – М.: Высш. школа экономики, 2016.

2. О системе государственной службы в ДНР: закон Донецкой Народной Республики от 20.04.2015 № 32-ИНС [Электронный ресурс]. – Режим доступа: old.dnr-online.ru/wp-content/uploads/2015/03/Zakon_DNR_O_sisteme_gossluzhby_DNR.pdf.

3. Теория и методология исторической науки. Терминологический словарь / отв. ред. А.О. Чубарьян. – М.: Аквилон, 2014. – 576 с.

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВА ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ПРЕСТУПНОСТИ

ВИТВИЦКАЯ В.В.,

*канд. юрид. наук, доцент, доцент кафедры
административного права,*

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной
службы при Главе Донецкой Народной Республики»*

Уровень социальной жизни в государстве зависит от качества существующих в ней законов и их выполнения. Любая деятельность государства есть отражение состояния правовой системы, которая формируется благодаря правотворческой инициативе общества. Закон является результатом проявления политической воли субъектов, уполномоченных на законодательном уровне определять стратегию развития государства и общества. Именно от них зависит, какими законами жить будет общество, будут ли в них отражены социальные реалии, будут ли эти законы способствовать правопорядку, повышению эффективности защиты прав и свобод граждан. Это касается всех социальных сфер, которые регламентируются правом, включая и сферу противодействия преступности.

Принятие уголовного закона является важнейшей страницей развития молодого государства. Этот нормативно-правовой акт отразил современные взгляды на развитие уголовно-правовой и криминологической теорий. Актуальными остаются проблемы теории и практики противодействия преступности. В настоящее время пока рано говорить о скоординированном, теоретически обоснованном, целостном подходе к процессу противодействия преступности как к упорядоченному и важному направлению деятельности государства, правовому институту.

Отличительной чертой социально-правовых институтов является единство содержания и формы механизма реализации норм права. Содержание институций подразумевает наличие правил реализации правовых норм. Формы представляют собой предметные по своей природе механизмы реализации этих правил, т.е. наличие определенной системы органов и учреждений с их специальными функциями и процедурами деятельности.

Исторические и социологические основы составляют сущность права. Правовое регулирование общественных отношений обретает познавательную ценность, когда через социологическое исследование изучается история нормативного порядка конкретной сферы жизни. Как известно, многие спектры человеческих отношений не регулируются нравственными и моральными регуляторами. В связи с этим возникает необходимость в формировании норм права. Система правовых норм отражает достигнутый уровень экономического, социально-политического и духовного развития общества, в них отражены исторические и национальные особенности государства, характер государственной власти, качественный уровень жизни людей.

Реализация норм права обеспечивается, с одной стороны, созданием государством реальных условий и средств, способствующих беспрепятственному добровольному осуществлению соответствующими субъектами сформулированных в правовой норме образцов поведения, а с другой – средствами поощрения, убеждения и принуждения к желаемому поведению, а также возможностью применения санкций в случае невыполнения требований правовой нормы.

Взаимоотношения всех субъектов общественных отношений в сфере противодействия преступности обеспечиваются с помощью социально-правовых норм. Через нормы права государство осуществляет воздействие на общество, на их основе определяются полномочия государственных структур, благодаря нормам конкретизируются и реализуются субъективные права граждан. Норма права является структурной единицей права и исходным структурным элементом системы права.

Правовое регулирование общественных отношений в сфере противодействия преступности осуществляется путем разрешения (предоставление субъектам права на активные действия), запрета (указание воздержаться от совершения действий определенного характера) и обязательства (возложение на лицо обязанности определенного поведения).

Указанные способы непосредственно определяют форму реализации правовых норм, а именно:

– юридические разрешения дают возможность обеспечить юридическую свободу и активность субъекта относительно осуществления своих прав. С юридической точки зрения они отражаются в субъективных правах на собственное активное поведение. Таким образом, закон позволяет субъекту осуществлять такую деятельность, вести такой образ жизни, который бы не противоречил бы социально-правовым нормам. Превентивная сила правовых

норм обеспечивает поддержание правопорядка. В процессе регулирования юридические дозволения воплощаются через принятие управомочивающих норм. Их реализация определяет необходимость существования такой формы, как использование предписания, содержанием которого является реализация возможностей, воплощенных в субъективных правах личности. Форма такого поведения является активной и добровольной;

– юридические запреты, как известно, дают возможность обеспечить охрану существующих правоотношений, в связи с этим выражаются в юридических обязанностях пассивного содержания. Этим обязанностям свойственна императивность, определенность, категоричность и обеспеченность юридическими механизмами. Уголовный закон предписывает запрет на деяния, четко указанные в его нормах, под угрозой ответственности. Юридической формой выражения запретов являются запрещающие нормы и нормативные положения об ответственности. Формой реализации этого способа является регулирование и удержание субъектов от нарушения запретов, содержащихся в нормах права. Соблюдение норм права может быть как добровольным, так и принудительным. Такой способ реализации гарантируется государством, силой его закона;

– обязательство предполагает необходимость (обязанность) придерживаться активного поведения так, как это предусмотрено нормами права. Такие предписания реализуются в форме исполнения, предусматривающего осуществление субъектами соответствующих обязанностей согласно юридических норм. Выполнение обязательств требует, как правило, принудительной формы исполнения, хотя может быть и добровольной.

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ

ВИШНЕВСКАЯ И.П.,
аспирант кафедры философии и психологии,
ГОУ ВПО «ДонАУиГС»

Повышение эффективности государственной службы и качества государственного управления являются необходимыми условиями успешного развития Республики. Традиционный консерватизм государственной службы, неэффективность функционирования сложившихся в прошлом бюрократических систем приводят к снижению доверия к органам государственной власти и проводимой ими политике, способствуют формированию негативного отношения к государственным служащим. Все это отрицательно сказывается при взаимодействии органов власти и общества.

Быстро меняющиеся институциональные условия современного мира ставят перед органами власти и управления Республики и их служащими новые

цели и задачи, несопоставимые по своим масштабам, сложности и комплексности с задачами, которые приходилось решать ранее. От эффективности их деятельности и обоснованности выбора приоритетов государственной политики во многом зависит социально-экономическое развитие территории. В этой связи внедрение управленческих технологий, направленных на повышение результативности деятельности государственных служащих в Республике, приобретает огромное значение и должно стать одним из основных направлений модернизации системы государственной службы в ближайшее время.

Во многих странах необходимость повышения результативности деятельности государственных служащих, качества реализации ими государственных функций и внедрение новых методов управления легли в основу проведения реформ государственной службы. Совершенствование функционирования государственной службы во многом было связано с переосмыслением роли государственных служащих в формировании стратегических направлений деятельности органов государственной власти, применении эффективных управленческих технологий. Реформы большинства развитых стран в последнее десятилетие были направлены на внедрение в систему государственной службы принципов «нового государственного управления» (*new public management*), обеспечивающих тесную взаимосвязь результатов деятельности государственных служащих с условиями оплаты труда, карьерного роста и прохождения государственной службы.

Применение методов управления, ориентированных на результат, позволяет обеспечить качественно новый уровень эффективности деятельности и вовлеченности государственных служащих в решение проблем, стоящих перед органами государственной власти, создать основу для индивидуальной заинтересованности в достижении общественно значимых целей, эффективного выполнения должностных обязанностей, принятия оптимальных управленческих решений

Анализ научной литературы и различных исследований, посвященных эффективности государственной службы, показывает, что не существует единого подхода к решению проблемы повышения результативности деятельности государственных служащих, тем не менее, можно выделить следующие основные методологические принципы [1]:

– эффективная организация государственной службы предусматривает достижение поставленных целей преимущественно директивными и жесткими административными методами, основное внимание должно уделяться контролю исполнения функций и должностных обязанностей государственных служащих, при этом с их стороны практически исключается свобода действий и проявление инициативы;

– эффективная организация государственной службы предусматривает достижение поставленных целей преимущественно с помощью гибких административных и управленческих механизмов, системы

приказа и отчета в большей степени заменяются на системы экономических стимулов и непрямого воздействия на государственных служащих;

– эффективная организация государственной службы должна быть направлена на удовлетворение общественных потребностей, ориентацию на клиентов и потребителей государственных услуг, поэтому результативность деятельности государственных служащих определяется набором внешних факторов, конъюнктурой, стандартами и организационными процессами по отношению к оказанию конкретной услуги.

В соответствии с данными подходами во многих странах все большее распространение получают технологии государственного управления, ориентированного на результат, особенностью которых является не столько соответствие деятельности государственных служащих установленным нормам и процедурам, сколько степень достижения общественных целей.

На наш взгляд, в Республике создание современных гибких и дифференцированных систем стимулирования государственных служащих и применение особого порядка оплаты служебной деятельности по результатам должно стать одним из основных направлений повышения результативности деятельности государственных служащих на ближайший период.

Литература

1. Клищ Н.Н. Показатели эффективности и результативности деятельности органа государственной власти и профессиональной служебной деятельности федеральных государственных служащих / Н.Н. Клищ // Стратегия реформы государственного управления в России и ее реализация на региональном уровне. – М.: Алекс, 2005. – 304 с.

ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ

ВОРУШИЛО В.П.,

канд. юрид. наук, доц.,

заведующий кафедрой административного права,

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

Государственная служба в Донецкой Народной Республике обеспечивает законность политических решений, целостность государства как института, качественный уровень реализации конституционных гарантий граждан путем стабильного и непрерывного предоставления им публичных услуг. Служба, которой принадлежит особая роль в построении современного правового

государства, утверждении демократической модели государственного управления.

Государственная служба является тем институтом, через который реализуется демократическая сущность государства, поддерживается эффективная жизнедеятельность общества, а государственный аппарат служит потребностям общественного развития. Кроме того, государственная служба должна обеспечивать двустороннее взаимодействие государства и народа, которая основана на принципах Основного Закона - Конституции Донецкой Народной Республики, в ст. 2 которого прописано, что источником власти в Донецкой Народной Республике является ее народ [1]. Народ осуществляет власть непосредственно и через органы государственной власти и органы местного самоуправления. Основными целями и задачами государственной службы в Донецкой Народной Республике является содействие неизменности конституционного строя, создание условий для развития открытого гражданского общества, защите прав и свобод человека и гражданина, а также обеспечение результативной и стабильной деятельности органов государственной власти в соответствии с их задачами, полномочиями и компетенцией на конституционных началах. Их реализацию способен обеспечить только профессиональный государственный аппарат и его компетентный персонал, который сможет организовывать и регулировать социальную активность граждан, добиваться изменений, отслеживать их социальную эффективность и реализовывать в общественной жизни.

Институциональный подход к государственной службе предусматривает ее общественное назначение (как социальный институт, как правовой институт, как организационный институт, как профессиональная деятельность государственных служащих и т.п.) и открывает новые возможности для научного анализа актуальных проблем и поиска путей модернизации.

Государственная служба как социальный институт. Поскольку государство является гарантом развития общества, государственная служба как система социальных институтов выполняет ряд разнообразных и одновременно взаимосвязанных функций (государственно-политические, экономические, социальные, правовые, организационные и т.д.). Залогом эффективного взаимодействия структурных элементов этой системы для решения задач и достижения цели является информационная открытость, коммуникационная доступность и прозрачность для гражданского общества. Существование рынка социальных услуг - социального механизма обмена деятельностью, товарами, услугами, идеями между социальными институтами и гражданами - обусловлено тем, что гражданам предоставляются услуги не только государственными институтами, но и институтами гражданского общества [2, с. 80].

Значительное внимание требует и проблема административной культуры государственной службы и совершенствования управленческой деятельности, формирования положительного имиджа государственной службы. Можно

выделить следующие составляющие культуры государственной службы: организационную, правовую, информационную, политическую, этическую и тому подобное.

В этом контексте актуальным остается формирование, с точки зрения этического поведения, таких личностных качеств государственных служащих, как человечность, доброжелательность, доверие к другим, дружеские чувства, искреннее внимание, вежливость, тактичность, дисциплинированность, толерантность и др.

Государственная служба как правовой институт. Государственная служба как правовой институт регулирует организацию и деятельность всех государственных служащих, которые на профессиональном уровне выполняют задачи и функции государства и введены в структуру государственного органа на региональном уровне, на уровне органов местного самоуправления в сферах законодательной, исполнительной и судебной власти, прокурорского надзора.

С принятием Закона Донецкой Народной Республики «О системе государственной службы Донецкой Народной Республики» (далее - Закон) значительно сократилось применение норм трудового законодательства по вопросам регулирования внутриорганизационной деятельности государственных служащих. Так, ст. 8 Закона закрепила должности государственной службы, ст. 10 - понятие государственный служащий, ст. 20 - рабочее время государственных служащих, ст. 11 - формирование кадрового состава государственной службы; ст. 12 - поступление на государственную службу, ее прохождение и прекращение [3].

Государственная служба как профессиональный институт. В отечественной законодательной практике закрепился деятельностный подход к пониманию государственной службы, она определена как профессиональная деятельность работников государственных органов и их аппаратов [4, с. 43]. Согласно действующему Закону под государственной службой понимается профессиональная служебная деятельность граждан по обеспечению исполнения полномочий Донецкой Народной Республики, а также полномочий государственных органов и лиц, замещающих государственные должности Донецкой Народной Республики.

Основой для повышения профессионализма государственных служащих должно быть овладение и эффективное применение новых информационных технологий, приобретения новых навыков, преодоление косности и бюрократизма, коррупции.

Существует ряд факторов, не способствующих поднятию престижа государственной службы и повышению уровня компетентности, ответственности в деятельности органов государственной власти, а, следовательно, конкурентоспособности государственной службы.

Таким образом, приоритетным направлением государственной политики в сфере государственной службы должно стать создание полноценной эффективной системы непрерывного профессионального обучения

государственных служащих и должностных лиц местного самоуправления, которая отвечала бы мировым профессиональным стандартам формирования административной способности государства и лучшим отечественным традициям и требованиям образования единого европейского образовательного пространства.

Литература

1. Конституция Донецкой Народной Республики: закон ДНР от 14.05.2014 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://juristprud.ru/publ/dnr/zakony/konstitucija>
2. Дебенко С.Д. Государственная служба в Украине: учебное пособие / С.Д. Дебенко. – К.: Изд-во УАДУ, – 2008. – 166 с.
3. О системе государственной службы: Донецкой Народной Республики: закон Донецкой Народной Республики № 32-ІНС от 03.04.2015, действующая редакция по состоянию на 17.05.2016 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://dnrsovet.su/zakon-dnr-o-gos-sluzhbe/>
4. Румянцева В.Г. Генезис института государственной службы в России / В.Г. Румянцева, И.В. Меньшикова // История государства и права. – 2008. – № 8. – С. 41-45.

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ВЕКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ УПРАВЛЕНЦА В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННЫХ ВЫЗОВОВ

ГАВРИЛОВА Е.В.,

*ст. преподаватель кафедры философии и психологии,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной
службы при Главе Донецкой Народной Республики»*

Работа управленца предполагает постоянное взаимодействие с окружающей средой, и главным образом с трудовым коллективом. Помимо предписанных правил и традиций в сфере управления, руководитель обладает целым рядом свойств, проявляющихся у него лично.

В условиях современных вызовов наиболее важными направлениями формирования личности управленца, на наш взгляд, являются развитие лидерских качеств; навыков эмоциональной саморегуляции; коммуникативной компетентности.

Р.Л. Кричевский выделяет следующие качества современного руководителя: высокий профессионализм, ответственность и надежность, уверенность в себе, самостоятельность, коммуникабельность, способность к творческому решению задач, а также эмоциональная уравновешенность и стрессоустойчивость.

Основная задача лидеров состоит в том, чтобы вызывать в людях готовность к действию. Когда лидеры пробуждают в людях позитивные эмоции, они раскрывают в них самые лучшие стороны. По мнению Д. Гоулмана [2], любое лидерство всегда имело эмоциональную первооснову, и большая часть компетентностей, необходимых для успеха руководителя, имеет социальную и эмоциональную природу. В современной организации перед руководителем, несомненно, стоит задача создания в коллективе благоприятной атмосферы, стимулирующей творчество, способствующей максимальной производительности труда; направления коллективных эмоций в нужное русло. Именно поэтому эмоциональный интеллект – иными словами, разумное поведение в эмоциональной области – так много значит для успеха.

Многие исследователи отмечают высокий уровень стрессогенности управленческой деятельности. По мнению Т.А. Панковой [3], для эффективного управления сотрудниками руководителю необходимо не только задавать общий эмоциональный настрой, но и сохранять собственное спокойствие и здоровье, не поддаваясь стрессу. Неспособность руководителя справиться с собственными эмоциями может приводить к развитию у него синдрома эмоционального выгорания, снижающего его работоспособность и отражающегося на деятельности всего коллектива. В связи с этим, умение руководителя управлять стрессом является важной и необходимой предпосылкой эффективности деятельности организации в целом. Под управлением стрессом обычно подразумевается совокупность стратегий, методов и приемов, позволяющих человеку предотвратить негативное воздействие стрессоров либо свести это воздействие к минимуму.

Еще одним важным направлением развития личности управленца является формирование у него коммуникативной компетентности. А.А. Бодалев под коммуникативной компетентностью понимал способность устанавливать и поддерживать эффективные контакты с другими людьми при наличии внутренних ресурсов (знаний и умений) [1].

Развивать необходимые навыки эффективного общения следует со студенческих лет. Ряд исследований, проведенных нами, позволил выявить следующие закономерности у будущих управленцев.

Существует взаимосвязь между коммуникативной компетентностью и способами эмоциональной саморегуляции, а именно: чем выше уровень эмпатии и эмоционального интеллекта у будущих менеджеров, тем чаще они выбирают конструктивные способы поведения в стрессовых ситуациях.

Исследование взаимосвязи коммуникативной компетентности и самооценки у будущих менеджеров показало, что чем выше у человека негативный фон отношения к себе и уверенность в неуважительном отношении к нему окружающих, чем более он ранимый и чувствительный к критике, тем выше его пренебрежение к принятым общественным нормам, моральным и этическим ценностям. Уровень принятия других людей во многом зависит от того, доволен ли человек сложившейся жизненной ситуацией и собой. Человек,

который доволен собой, имеет более высокий контроль над эмоциональными реакциями и переживаниями по поводу себя, успешнее строит взаимоотношения, налаживает контакты внутри коллектива, проявляет гибкость поведения, уважительно относится к оппоненту, имеет высокий уровень саморефлексии.

Изучение особенностей поведения в конфликте будущих управленцев в зависимости от их коммуникативных навыков показало, что отсутствие должного уровня коммуникативной компетентности приводит к выбору неконструктивных способов поведения в конфликтных ситуациях.

Итак, определив основные психологические векторы становления личности управленца, важно в ходе учебного процесса не только давать профессиональные знания будущим менеджерам, но и формировать у них лидерские качества, навыки эмоциональной саморегуляции и коммуникативную компетентность.

Литература

1. Бодалев А.А. Личность и общение / А.А. Бодалев. – М.: Международная педагогическая академия, 1995. – 328 с.
2. Гоулман Д. Эмоциональное лидерство: искусство управления людьми на основе эмоционального интеллекта / Д. Гоулман, Р. Бояцис, Э. Макки. – М.: Альпина Бизнес Бук, 2005. – 322 с.
3. Панкова Т.А. Роль эмоционального интеллекта в эффективности деятельности руководителя / Т.А. Панкова // Психологические исследования: электрон. науч. журн. – 2010. – № 2 (10) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://psystudy.com/index.php/num/2010n2-10/297-pankova10.html>

К ВОПРОСУ О СОЦИАЛЬНЫХ САНКЦИЯХ КАК МЕХАНИЗМЕ РЕГУЛЯЦИИ ПОВЕДЕНИЯ ЛИЧНОСТИ

ГОЛОВЛЕВА Е.В.,
*доцент, канд. психол. наук,
доцент кафедры социологии управления,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной
службы при Главе Донецкой Народной Республики»*

Социальные нормы – это правила, выражающие требования общества, социальной группы к поведению личности, группы в их взаимоотношениях друг с другом, социальными институтами, обществом в целом. Социальные нормы выполняют функции ориентации личности и определяют модели, эталоны должного поведения. Нормы возникают вследствие потребности в определенном поведении.

За нарушение норм применяются социальные санкции. Сами по себе нормы ничего не контролируют. Поведение людей контролируют другие люди на основе норм, которые, как ожидается, будут соблюдаться всеми. Соблюдение норм, как и выполнение санкций, делает наше поведение предсказуемым. Каждый знает, что за выдающееся научное открытие ожидает официальная награда, а за тяжкое преступление – тюремное заключение. Когда мы ожидаем от другого человека определенного поступка, то надеемся, что он знает не только норму, но и следующую за ним санкцию [3].

Как указывал П.А. Сорокин, существуют условия, которые определяют силу влияния санкций на поведение человека [1].

Нами было проведено исследование, целью которого было изучить силу и роль факторов, оказывающих влияние на санкционные меры в образовательном процессе в высших учебных заведениях. Всего в нашем исследовании приняли участие 416 студентов различных высших учебных заведений г. Донецка.

Анализируя результаты исследования, мы выявили, что большинство студентов отмечает для себя значимость любого наказания, при этом объяснить их они в большинстве своем не могут.

Возможно, поэтому только 25% опрошенных нами студентов считают, что если они будут уверены, что наказания не последуют, они легко нарушат правила. Большинство же уверены, что не переступят принятых норм и не нарушат установленных правил.

В то же время, мы можем утверждать, что моральные устои личности, ее представление о правильном и должном поведении являются основополагающими в системе формирования социального поведения. При этом нужно учитывать тот факт, что формирование и закрепление основных аспектов моральной сферы личности приходится на студенческий возраст и именно в этот период со стороны педагогов и наставников необходимо наиболее пристальное внимание к процессу формирования представлений о должном поведении у молодежи.

По утверждению П.А. Сорокина, отдаленное от проступка по времени наказание имеет меньший эффект, чем то, которое наступит непосредственно после этого проступка. Однако наше исследование показало, что в учебном процессе и отдаленное во времени и наказание, которое наступит сразу во время занятий, имеют равную силу, но по психологическим характеристикам – разные. Если отдаленное по времени наказание усугубляется ситуацией неопределенности, что создает серьезный дискомфорт и психологическую напряженность, то второй вариант наказания плох тем, что обычно это происходит на глазах сокурсников, что может снизить уровень популярности. Вообще наказания, которые происходят публично, например, публичный выговор, или привлечение родителей, является очень серьезным стимулом для того, чтобы не нарушать нормы и правила поведения.

Способность представления последствий в момент совершения проступка качественно влияет на поведение студента. Студенты, которые представляют

последствия – не совершают проступки, или стараются не совершать проступки, т.к. знают наказание за них. Их интуиция основывается на знаниях и опыте, пройденных личностью в прошлых ситуациях. Поведение студентов зависит от «выгод» или «невыгод». Респонденты, которые не представляют последствия в момент совершения проступка – не думают о последствиях, живут в настоящем или сделают, а потом думают о наказании. Студенты, которые представляют последствия в момент совершения проступка – анализируют ситуацию, прежде чем совершать какие-либо поступки, либо серьезно относятся к учебе и не хотят портить отношения с преподавателями. Респонденты, которые не всегда представляют последствия в момент совершения проступка – анализируют ситуацию, прежде чем совершать какие-либо поступки, либо не думают о последствиях, живут в настоящем, поэтому их действия зависят от ситуации.

Таким образом, мы можем говорить, что санкции в регуляции социального поведения являются необходимым элементом социального взаимодействия. Однако их эффективность зависит от учета многих факторов, таких как форма, время и сила наказания, а также важным моментом является осведомленность участников социального взаимодействия о нормах и правилах, и о последствиях, которые последуют за нарушение этих правил.

Литература

1. Сорокин П.А. Преступление и кара, подвиг и награда: социологический этюд об основных формах общественного поведения и морали / П.А. Сорокин. – М.: Астрель, 2006. – 250 с.
2. Шелухин Д.Я. Поощрения и наказания как средство воспитания в советской школе (на укр. яз.): автореф. канд. дис. – Киев, 1995. – 16 с.
3. Шуркова Н.Е. Наказание как позитивный метод воздействия / Н.Е. Шуркова. – М., 2009. – 127 с.

ОСОБЕННОСТИ ТЕОРИЙ «НАЦИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА» И ЗНАЧИМЫЕ ПАРАМЕТРЫ ЕГО ПОСТРОЕНИЯ

ГОЛОС И.И.,

*канд. гос. упр., доцент, декан факультета
юриспруденции и социальных технологий,*

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной
службы при Главе Донецкой Народной Республики»*

Сегодня мы можем с уверенностью говорить о крахе научных теорий «построения национальных государств», которые получили свое признание в США и Европе в конце XX века. Попытки США и Европы установить удобный

для себя порядок закончились неудачей в целом ряде государств, таких как Сомали, Камбодже, Боснии, Косово, Восточном Тиморе, Афганистане, Ираке.

Политика государств, которые, по их мнению, могут менять режимы, мотивируя это интересом собственной безопасности, больно ударила не только по подопытным странам, но и по всей мировой цивилизации.

В сущности, теория «построения национального государства» включает, по мнению ученых, три фазы или стадии.

Первая фаза – так называемая постконфликтная перестройка, где структура государства полностью разрушена и необходима ее коренная перестройка. Внешняя помощь в этот период состоит в обеспечении стабильности с помощью военной, гуманитарной и технической помощи, восстановлении банковской и платежной системы.

Вторая фаза своей главной целью предполагает создание собственных государственных учреждений, способных самостоятельно выстоять, когда интервенция закончится.

Третья фаза предполагает укрепление слабых государств, в которых власть уже стабилизировалась, но они еще не в состоянии осуществлять важные государственные функции, такие как защита прав собственности, управление банковской и налоговой системами.

Можно добавить еще и нулевую фазу – это свержение правящего режима и разрушение государственных институтов.

Один из последних неудавшихся экспериментов по построению национального государства – Украина. Ошибки во внешней и внутренней политике привели к тому, что Украина в 2014 г. распалась как государство на более устойчивые составные части – регионы с этнической доминантой.

С точки зрения Гумилева Л.Н., в результате «пассионарного толчка», т.е. спонтанной синхронизации целей и ценностей большинства индивидуумов, эффекта коллективного резонанса элементов в социальной системе, происходит формирование этноса на территории ДНР, как первичной социальной организации.

Согласно Гумилеву Л.Н., этнос – это устойчивое естественно сложившееся сообщество людей, противопоставляющее себя другим аналогичным сообществам, что определяется ощущением комплементарности (свой – чужой) и отмечающийся своеобразным стереотипом поведения. Этнос вырабатывает свой стереотип поведения зачастую относясь враждебно (отрицательная комплементарность) к другому типу поведения.

Основными параметрами этноса или макрохарактеристиками являются: первичный ландшафт, климат, культура, мораль. Вторичные: специализация хозяйственной деятельности, социальная инфраструктура. Поэтому учитывая небольшой опыт функционирования государственных институтов, ситуацию неопределенности существующую в ДНР, низкий социальный контроль за деятельностью государства, необходимо обратить внимание на параметры общества, которые меняются на протяжении длительного периода времени. Это

мораль и право. Мораль и право являются теми параметрами, которые сохраняют ценности общества и государства.

Общие черты морали и права:

а) принадлежат к социальным нормам и обладают общим свойством нормативности;

б) являются основными регуляторами поведения;

в) общая цель сохранения и развития общества как целого;

г) базируются на справедливости как на высшем нравственном принципе;

д) выступают мерой свободы индивида, определяя ее границы.

Формируя ценности этноса и стереотип поведения, необходимо учитывать, что, кроме общечеловеческих ценностей, в ДНР формируются общественные ценности, которые не могут быть поглощены или размыты «вышестоящими».

Специальные социальные институты должны реализовывать моральный контроль «снизу». Правовая система государства регулирует поведение людей «сверху». Одна из наиболее сложных задач при построении государства – создание законодательной системы. Эта система влечет за собой создание экстенсивной конструкции, в состав которой входят не только законодательные акты, но также и суды, судьи, механизмы подавления во всей стране.

Литература

1. Фукуяма Ф. Сильное государство: Управление и мировой порядок в 21 веке: [пер. с англ.] / Ф. Фукуяма. – М.: АСТ МОСКВА; ХРАНИТЕЛЬ, 2006. – 220 с.

2. Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера Земли / Л.Н. Гумилев. – М.: Рольф, 2001. – 560 с.

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И РАСШИРЕНИЕ ЕЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

ГОНЧАРОВ В.Н.,

зав. каф. экономики предприятия и управления трудовыми ресурсами, д-р экон. наук, проф.,

ГОУ ЛНР «Луганский национальный аграрный университет»,

СТЕПАНОВА Н.В.,

магистрант кафедры государственного и муниципального управления,

ГОУ ВПО ЛНР «Луганский национальный университет

им. Тараса Шевченко»

Судебные экспертизы сегодня играют большую роль в судопроизводстве. Потребность в их назначении возникает каждый раз, когда во время производства для решения или разъяснения определенных вопросов, выяснения

обстоятельств, имеющих значение по делу, возникает необходимость применения специальных знаний. Поэтому экспертиза вполне обоснованно считается основной формой использования научно-технических достижений в судопроизводстве, способствует объективности, полноте и всесторонности познания обстоятельств преступления, и назначается она только после возбуждения уголовного дела. Однако судебная экспертиза может быть назначена и произведена до возбуждения уголовного дела [2, с. 159-160].

Судебная экспертиза - это регламентированная законом деятельность осведомленного лица, чьи знания в соответствующей области науки, техники, искусства или ремесла на основании процессуальных документов следователя или суда применяются в процессе исследования обстоятельств, имеющих значение для разрешения дела, с целью установления в ней объективной истины. Развитие вопросов теории судебной экспертизы привело к формированию и продвижению идеи о достижении данным институтом криминалистической науки того уровня, когда его стало возможным признать самостоятельной научной отраслью [1 с. 43-45].

Общая теория судебной экспертизы имеет юридическую природу, неразрывно связанную с интеграцией в нее знаний других наук. Экономическое развитие Луганской Народной Республики (далее - ЛНР) существенно расширяет сферу применения судебной экспертизы в различных сферах административной, хозяйственной и финансовой деятельности. Состояние законности в судебно-экспертной сфере оказывает существенное влияние на эффективность обеспечения государством гарантированных Конституцией ЛНР прав граждан, в том числе на справедливое и беспристрастное судебное разбирательство.

На современном этапе правоохранительные органы предъявляют к судебной экспертизе качественно новые требования. Сегодня судебно-следственные работники нуждаются в решении нетрадиционных экспертных задач, в использовании современных достижений научно-технического прогресса при решении этих задач, в уменьшении сроков проведения экспертиз при сохранении их высокого научного уровня, объективности, доказательственной ценности. Отсюда следует, что совершенствование системы судебно-экспертных учреждений, повышение эффективности их деятельности - один из факторов, определяющих уровень борьбы с преступностью.

Перечисленные факторы вызывают необходимость расширения нормативно-правовой, научно-методической и технической баз экспертной деятельности. Из-за пробелов в правовом регулировании судебной экспертной деятельности, а также допускаемых нарушений при ее осуществлении, не только снижается качество предварительного расследования преступлений, значительно увеличиваются финансовое обеспечение следствия и судебные издержки, но и создаются условия для необоснованного уголовного преследования.

Среди путей совершенствования законодательства в сфере административно-правового регулирования судебно-экспертной деятельности в

ЛНР хотелось бы выделить: принятие Закона о судебно-экспертной деятельности; создание единого терминологического аппарата судебной экспертизы; создание единого реестра судебных экспертов, судебно-экспертных учреждений и организаций, а также реестра методик судебных экспертиз.

Кроме того, важной предпосылкой совершенствования правового регулирования судебно-экспертной деятельности является знание и учет потребностей экспертной практики, без чего невозможно развитие, повышение ее уровня и качества на основе новейших достижений науки и техники. Сегодня потребности экспертной практики решаются еще крайне неудовлетворительно. Ученые-криминалисты и практики эти обстоятельства объясняют следующими причинами: объективное отставание теории от практики; неисследованность проблем потребностей экспертной практики; отсутствие должного внимания к изучению потребностей экспертной практики; недостатки планирования и организации научных исследований; недостатки во внедрении научных достижений в экспертную практику.

Для каждого этапа развития экспертной практики характерны конкретные обстоятельства, определяющие ее потребности. Современному этапу присущи такие специфические факторы:

- рост объема и уровня сложности задач, решаемых в области правоохранительной деятельности и связанные с особенностями развития экономики, культуры, демографических процессов;

- изменение условий функционирования экспертных подразделений в условиях дальнейшей демократизации общества, расширение прав и свобод граждан;

- повышение требований к деятельности экспертных подразделений в связи с необходимостью дальнейшего совершенствования борьбы с преступностью.

Таким образом, изучение потребностей экспертной практики является основой для разработки криминалистических методов, средств, приемов и методик. Однако изучение потребностей практики еще не стало одним из постоянных направлений деятельности криминалистических, судебно-экспертных и других научных учреждений, органов прокуратуры, юстиции и внутренних дел, а именно: определения конкретных задач для их разработки, апробации и внедрения результатов.

Литература

1. Винберг А.И. Судебная экспертология (общетеоретические и методологические проблемы судебных экспертиз): учебное пособие / А.И. Винберг, Н.Т. Малаховская. – Волгоград, 1979. – 100 с.

2. Уголовно-процессуальный кодекс Луганской Народной Республики, 60-П, с изменениями, внесенными законами Луганской Народной Республики от 18.09.2015 г., № 64-П, 06.11.2015 г., № 72-П, 08.07.2016 г. № 105-П, 23.09.2016 г., № 124-П, от 12.11.2016 г., № 136-П, 03.02.2017 г., № 145-П, 07.03.2017 г., № 153-П 2015. – 373 с.

ЧЕЛОВЕК В СОЦИАЛЬНОЙ КАРТИНЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

ГУБЕРНАЯ Г.К.,

*д-р экон. наук, профессор, профессор кафедры теории управления
и государственного администрирования,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной
службы при Главе Донецкой Народной Республики»*

*«Времена не выбирают,
В них живут и умирают»
Игорь Губерман*

«Камо грядеши» – куда идем? Только вместе – государство и граждане – мы ответим на этот вопрос. В общей постановке проблемы и её решении эффективность государственного управления определяется тем, как живётся человеку в данной конкретной стране, какова свобода, материальный достаток, доступность всего разнообразия социальных, духовных благ и услуг.

Но это слишком общее заключение. Мы же имеем дело с конкретными условиями жизнедеятельности страны и отдельных регионов. Применительно к ДНР эта конкретность состоит в неопределённости – неопределённости экономической и военно-политической. Это порождает для власти необходимость, как правило, принимать сиюминутные решения, не обоснованные наукой, но обеспечивающие выживание. А в условиях выживания правила не действуют. Действуют чрезвычайные решения. Тем не менее, необходимо выстраивать стратегию одновременного и выживания, и упорядочения условий жизни и развития.

Возможности одновременной взаимосочетаемой реализации обозначенных трёх направлений жизнедеятельности в ДНР обеспечиваются следующей основной характеристикой региона: это – разрушенная территория неразрушенного Донецкого достоинства.

Поэтому остановимся на результатах аналитического обоснования как сути самой проблемы, так и путей её решения.

Проблема – поиск ядра социально-экономической политики страны и государства.

Исходные положения

1. Первостепенное значение какого бы то ни было поиска зависит от качества исходных понятий, терминов, трактуемых как доступная точность научного отражения условий поиска истины и её отражения в результатах.

2. Необходимость (и, заметим, возможность) понятийной, терминологической точности определяется научным поиском¹ истины в море

¹ Губерная Г.К. Власть и управление / Г.К. Губерная. – Донецк: ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики», 2016. – С. 5-6.

отдельных личных, групповых, государственных правд, окружающих нас и своим сиюминутным интересом, сиюминутным по отношению к истории отвлекающих нас если не от вечных, то от того достоверного, что только и может быть закономерным, а, следовательно, и приемлемым для управления общим. В нашем случае – закономерным, а, следовательно, обоснованным для государственного управления страной.

3. Выбор стратегического направления государственного управления для того, чтобы быть эффективным в управлении страной, обусловлен, по крайней мере, двумя обстоятельствами:

- принципиальными особенностями современной цивилизации, обуславливающими и точку опоры для разработки и реализации программ обеспечения жизнедеятельности людей и развития страны, и реальные возможности развития;

- положением человека в обществе, действием стимулов принуждения и побуждения, обеспеченных правовой системой и реализуемых государством, где царствует закон. Конечно, очень многое зависит от качества законов, принимаемых народными избранниками, следовательно, и от качества этих избранников².

Последнее, в свою очередь, зависит от качества избирательной системы и ответственного поведения избирателей. В целом логика указанных требований, подтверждаемых историей, законами и состоянием выборов в различных странах мира, передовых с точки зрения демократии, может быть представлена следующей логической цепочкой:

4. На постсоветском пространстве, где отсутствовали традиции демократии, демос был заменен банкротами, а демократия – демагогией о ней. В эпицентре «кратии» (власти) вместо демоса поместились и неплохо себя чувствуют банкноты: демократия в кратчайшие сроки фактически была подменена банкнотократией. Единственным следствием явилась приватизация не только средств производства, но и средств массовой информации и самого государства. Следствия не заставили себя ждать.

Первое: наряду с кражами, воровством, свойственными любой стране, появились «схемы перераспределения» общественных богатств, обеспеченные законом, – уникальная особенность постсоветского пространства. Вместо объединения общество резко разделилось по уровню личных достатков с

²Известная восточная мудрость гласит: «Стадо баранов во главе со львом всегда одержит победу над стаей львов во главе с бараном».

соответствующими возможностями участвовать в выборах народных представителей власти и быть избранными.

Второе: в средствах массовых коммуникаций в обоснование выбора и реализации государственной политики стал господствовать популизм, накрывающий туманом демагогии мозги граждан.

Популизм – это способ самовозбуждаемого и возбуждающего заигрывания с народом обещаниями рая на Земле. Но каждому, кто хоть что-нибудь понимает в религии и разбирается в реалиях, известно, что рай на Земле нет и быть не может. Рай в другом месте. На Земле же возможны (но не обязательно, к сожалению, присутствуют!) счастье и благополучие. Счастье не сводится к благополучию, а благополучие – к счастью. Конечно, благополучие существенно влияет на счастье, хотя только к нему и не сводится. Оно – материальная основа счастья, обеспечиваемая трудом и его результатами². А это зависит от положения человека в обществе, его свободы и ответственности, обеспечиваемых, нарушаемых или разрушаемых государством.

Для преодоления сложившихся опасностей необходимо налаживание процессов взаимодействия государства и граждан. Процесс не одномоментный, не скорый, но необходимый.

Реализуется этот процесс, во-первых, качеством представительной власти, о чём сказано выше, и, во-вторых, качеством политики государства, сочетающей в себе и учёт интересов граждан (побуждение, стимулирование), и жёсткую осознанную необходимость исполнения законов и законных предписаний власти (принуждение). Если у государственных институтов нет инструментов принуждения (как, например, у ОБСЕ), то их деятельность непродуктивна и является только как финансово-потребительская.

После многих лет занятий государственной властью позволю себе предложить аудитории читателей своё определение политики.

Политика – это концентрированное отражение социально-экономического состояния общества, на которое опирается деятельность по управлению страной и в стране, реализуемая методами реальных возможностей общества и окружающей его среды – методами, которые с XIX века известны и были названы выше как «искусство возможного».

Политика – это практика управления. Она, именно она определяет, что и как делать, управляя страной, внешнеэкономическими отношениями, регионами, городами, посёлками.

А политология – наука о закономерностях формирования политики, логике и технологиях её реализации.

Политология не была в советское время в списке развиваемых наук. Поэтому после развала СССР в самостоятельные республики, заполняя пустоты, бурным потоком направились политология Запада, обучение которой было обеспечено очень серьёзной финансовой поддержкой. Местные неопиты не своему учились, исходя из вышеприведённого определения политики, а на

² Известно, что даже «любовь приходит и уходит, а кушать хочется всегда».

западные гранты изучали западное и это западное, превращённое в мантры, насаждали у себя. Результаты известны:

- в социальной сфере – обнищание и явление родившегося неизвестно от кого Каинового племени;

- в сфере экономики – превращение Украины, по версии американского агентства Bloomberg в феврале 2016 года, в одну из пяти самых несчастных экономик мира;

- в сфере духовной культуры – гражданский распад с применением методов убийств и ненависти. Полезно было бы помнить: «на чужой манер хлеб русский не родится»; «чужому навчайтесь, та своего не цурайтесь».

Исходя из исторической практики данного выше определения политики, можно утверждать, что политика тогда эффективна, когда она национально специфична и социально-экономически реалистична и обоснована. Примеры успешных политик преодоления кризиса – «новый курс» Ф. Рузвельта, реформирования в Японии, послевоенной Западной Германии, на Филиппинах, в Китае и Сингапуре, и имена реформаторов всем хорошо известны.

Политика тогда успешна, когда она опирается на наследованные особенности народа и учитывает опасности, связанные с наследованными признаками власти.

И ещё одно, пожалуй, наиважнейшее – налаженные прямые и обратные связи в системе «граждане – власть» с отражением результатов этой связи в политической деятельности.

А учёт возможного, отражаемый в стратегии и тактике государственной политики, реализуется не в революционных сломах, не в демагогии желаемого, но невозможного, а в том, что являет реальную возможную последовательность шагов развития нашей донецкой земли. Эта последовательность состоит из следующих этапов:

1-й этап – восстановительный, количественный рост экономики;

2-й этап – развитие разнообразия экономической структуры;

3-й этап – совершенствование экономической структуры на началах доступности рабочих мест и оплаты труда не по должностному положению, а по его качеству. Конечно, это отдельная, но очень актуальная проблема.

Таким образом, ядром общества является человек, а его доверие к власти, его сотрудничество с властью обусловлены государственной политикой – её содержанием и способами реализации. Союз «Я и Власть» – залог эффективности государственного управления обществом.

СЕРТИФИКАЦИЯ ДЕЛОВЫХ СПОСОБНОСТЕЙ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ

ДАНИЛОВА С.В.,

*канд. психол. наук, доцент кафедры социологии управления,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной
службы при Главе Донецкой Народной Республики»*

В условиях сложного времени в контексте модернизации общества Донецкой Народной Республики в системе рынка труда происходят значительные изменения, важнейшей тенденцией которых является ориентация на многосторонне образованную и гармонично развитую личность. Высококвалифицированные специалисты должны творчески решать сложные проблемы настоящего, сложного времени, являясь одним из решающих рычагов преодоления экономического, социального и политического кризиса в новом государстве. Следовательно, в связи с возрастающими требованиями рынка труда повышаются требования к специалистам, которые должны обладать комплексом профессиональных знаний, умений и навыков, отвечающих интенсификации производства, передовым достижением науки и техники.

Деятельность специалистов, работающих в сфере управления, нуждается в объективной комплексной оценке, которую можно осуществить только при условии наличия критериев оценивания. При отсутствии их невозможно установить, выполняется ли работа персоналом достаточно эффективно.

Вопросам профессионального становления личности посвящены работы М.А. Ахметовой, Э.Ф. Зеера, И.А. Зимней, Е.А. Климова, Т.К. Клименко, А.В. Роговой, Е.Э. Смирнова, В.А. Ядова и др. [1].

В работах зарубежных и отечественных авторов подчеркивается, что чем труднее для освоения профессия, чем более значима она в социальном отношении, тем крупнее должны быть блоки личностных свойств, принимаемых в качестве основы профессиональной пригодности [2].

Профессионально значимые качества управленца – это совокупность требований профессии к личности специалиста и его поведенческим проявлениям.

Личностные качества специалиста в современной литературе принято подразделять на три группы [3]: 1) *психофизиологические характеристики*, от которых зависят способности к данному виду деятельности; 2) *психологические качества*, характеризующие социального работника как личность; 3) *психолого-педагогические качества*, от которых зависит эффект личного обаяния.

Таким образом, в ходе инновационного процесса объективно изменяется содержание труда и общения, меняются социально-психологические условия

труда, формируются и/или актуализируются новые профессиональные и личностные качества у сотрудников, меняется модель поведения, меняются ресурсы профессиональной адаптации новых сотрудников. Появляется альтернатива рутинной деятельности и происходит переориентация интересов. В учреждении появляется многообразие видов деятельности, в которых сотрудник может занять благоприятную для себя позицию [2].

Опираясь на международный опыт широкого применения стандартов серии ISO, в настоящее время разрабатываются профессиональные стандарты, позволяющие определить соответствие специалиста требованиям конкретного производства и вида деятельности.

Основными критериями при проведении сертификации служат объем труда работника, результаты, достигнутые при исполнении должностных обязанностей, качество выполняемой работы, уровень образования, объем специальных знаний, стаж работы в данной или аналогичной должности, а также должностях, позволяющих приобрести знания и навыки, необходимые для выполнения работ, предусмотренных на данной должности и т.д.

По итогам сертификации либо принимаются конкретные решения о должностных перемещениях, либо даются соответствующие рекомендации.

На практике существуют два основных подхода к сертификации. В соответствии с одним из них смысл сертификации заключается в контроле и оценке деятельности работника, имеющих следствием наказание, вознаграждение или продвижение по службе, и тогда аттестующие выступают в роли судей. При другом подходе акцент делается на поиске путей совершенствования работы, реализации карьеры и т.п., а аттестующие становятся советниками, консультантами.

Таким образом, в настоящее время область сертификации значительно расширяется. Последующим этапом развития систем сертификации продукции, процессов и услуг является переход к системам сертификации персонала. Однако пока данный процесс находится в начальной стадии, и это потому, что в законодательном поле, касающемся сертификации специалистов по управлению, на настоящее время отсутствует какая-либо нормативная база.

Литература

1. Вражнова М.Н. Сертификация специалистов и ее роль в повышении качества высшего профессионального образования / М.Н. Вражнова, М.И. Литвина // Интеграция образования. – 2003. – № 1. – С. 61-66.
2. Управление персоналом. Кадровый аспект: учебное пособие / под ред. В.И. Задоркина, В.Ф. Склярова. – М.: Изд-во МГСУ «Союз», 1995. – 266 с.
3. Фонарев А.Р. Психологические особенности личностного становления профессионала / А.Р. Фонарев. – М., 2005. – 48 с.

ОСОБЕННОСТИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННЫХ ВЫЗОВОВ

ДОРОФИЕНКО В.В.,

экон. наук д-р проректор по научной работе,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной
службы при Главе Донецкой Народной Республики»

КИСЛЮК Е.В.,

канд. гос. упр., докторант,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной
службы при Главе Донецкой Народной Республики»

Социальная инфраструктура (СИ) – это совокупность отраслей и видов деятельности, способствующих комплексному воспроизводству человека в процессе реализации его личных и общественных потребностей посредством предоставления различного рода услуг. Существуют различные подходы к вопросу внутреннего строения и классификации составляющих СИ. Один из подходов к составу социальной инфраструктуры предполагает выделение гуманитарной и материально-бытовой составляющих (рисунок).

Рисунок. Составляющие социальной инфраструктуры

При определении составляющих СИ, особенностей их функционирования и разработке мер по их решению полезным будет использование опыта других государств в этой сфере, в частности, Российской Федерации, Республики Беларусь и др.

Специфика финансирования объектов социальной инфраструктуры заключается в ее дифференциации на два типа:

отрасли, работающие и развивающиеся за счет собственных ресурсов и ориентированные на хозрасчет и получение прибыли как основной цели своей деятельности (такие сферы, как торговля, общепит, бытовое обслуживание);

отрасли, осуществляющие свою деятельность за счет централизованных, территориальных и коллективных общественных фондов потребления, т.е. эти отрасли полностью или частично ориентированы на бюджетные средства.

Самофинансирование социального обслуживания населения в последнее время приобрело широкие масштабы и позволяет сделать вывод о том, что спрос на социально-бытовое обслуживание не удовлетворен. Это вызвано сокращением размеров бесплатного и льготного обслуживания населения предприятиями и учреждениями бюджетной сферы при одновременном снижении расходов государства на содержание объектов социальной инфраструктуры. Формой использования финансовых ресурсов бюджета учреждениями и организациями социальной сферы, находящимися на хозрасчете и имеющими самостоятельные доходы, является предоставление им бюджетных субсидий для возмещения ими недостающих доходов для сведения баланса доходов и расходов.

Традиционно система финансирования социальной инфраструктуры подразделялась на два канала: отраслевой и территориальный. Исследование проблем финансирования социальной инфраструктуры, анализ современного уровня развития ее подразделений показывают необходимость поиска научно-обоснованных путей ее дальнейшего интенсивного развития и особых форм финансирования. В современных условиях на содержание и развитие государственных и муниципальных объектов социальной сферы финансовые ресурсы направляются из нескольких источников: бюджета, внебюджетных фондов, средств предприятий, населения.

На сегодняшний день бюджет не способен взять на себя полностью расходы на содержание социальной сферы. С другой стороны, государство обязано защищать интересы населения (особенно его малоимущих слоев) и обеспечивать ему получение социальных услуг, а потому полностью перейти на самофинансирование объекты социальной инфраструктуры не могут. Поэтому целесообразным представляется сосуществование нескольких форм финансирования, как государственных, так и частных фондов и на государственном уровне, и на территориальном. Важная роль в решении этой проблемы должна быть отведена предприятиям, которые тоже могли бы взять на себя часть расходов на содержание объектов социальной инфраструктуры.

Таким образом, при разработке комплекса мероприятий по усовершенствованию системы финансирования СИ необходимо обязательно учитывать различные источники, в том числе финансирование из бюджетов различных уровней и внебюджетных источников финансирования. Поскольку

финансовые отношения очень важны для социальной инфраструктуры и экономики в целом, то им необходимо уделить наибольшее внимание.

Решающее значение для совершенствования межбюджетных отношений и обеспечения государственной поддержки местных бюджетов имеет система государственных минимальных социальных стандартов, которая служит нормативной базой и инструментом для расчета бюджетной потребности и оценки фактического исполнения бюджетов различных уровней.

Таким образом, социальная инфраструктура представляет собой комплекс элементов, обеспечивающих общие условия функционирования, развития и воспроизводства социальной сферы. Социальная инфраструктура оказывает огромное влияние на формирование человека, его духовный мир, культуру, образ жизни, обеспечивает сохранение и укрепление его здоровья, готовность к активной жизненной позиции и т.д. Состояние и уровень развития социальной инфраструктуры в существенной мере предопределяет уровень и качество жизни населения, поэтому государственному регулированию социальной инфраструктуры отводится особая роль в государственном регулировании социальной сферы и в системе государственного регулирования экономики в целом, в частности, и вопросам финансирования объектов СИ.

ТРАНСФОРМАЦИЯ ЗАВИСИМОГО КАПИТАЛИЗМА В УСЛОВИЯХ НЕОЛИБЕРАЛЬНОЙ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

ДЕРГУНОВ Ю.В.,

*ассистент кафедры социологии управления,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной
службы при Главе Донецкой Народной Республики»*

Теории зависимого капитализма, такие как миросистемный подход и марксистская теория зависимости, являются влиятельными теоретическими направлениями, выявившими социальную динамику мировой системы и внутренние особенности отдельных обществ, исходя из представления о распределении стран мира на центры и периферии накопления капитала (иногда добавляется полупериферия). Среди исследователей, стоящих на позициях данных подходов, стоит отметить Р. Марини, А.Г. Франка, И. Валлерстайна, Дж. Арриги и других. Распространенным направлением критики этих подходов являются обвинения в овеществлении общественных отношений в виде статических категорий, не позволяющих адекватным образом исследовать специфические случаи. Автор стремится продемонстрировать вариативный и изменчивый характер центрально-периферийных отношений зависимости, которые, несмотря на фундаментальный для мировой капиталистической системы характер, приобретают разнообразные и исторически специфические формы, и показать специфику положения стран зависимого капитализма в контексте неолиберальной глобализации.

В этом контексте уместно выделить такие понятия, как «развитие» и «глобализация» в качестве определенных гегемонистических проектов, связанных с усилиями правящих классов, направленными на реконфигурацию своих обществ и мировой капиталистической системы в соответствии со своими интересами [1].

Общественно-политическим содержанием идеологии «развития» являются попытки правящих классов стран периферийного капитализма к качественному изменению своего положения в контексте мировой капиталистической системы в условиях благоприятной внешнеполитической ситуации «холодной войны». После деколонизации состоялась универсализация национального государства как политического института, имеющего базовый характер для составляющих мировой капиталистической системы. При этом национальное государство в странах периферийного капитализма имело активный интервенционистский характер, занимало центральное место в выработке стратегий национального развития, а государственная бюрократия имела господствующий характер внутри правящих классов периферийных стран. В конце 1970-х гг. стало возможным говорить о кризисе «развития», как механизма интеграции в мировой капитализм, что было связано с объективными внутренними и внешними противоречиями этой модели. Внутренний кризис был связан с ограниченным характером импортозамещающей индустриализации, которая была главной социально-экономической составляющей этого проекта. Для того, чтобы создать социальный фундамент для аутоцентричного накопления, была необходима глубокая общественная трансформация, которая требовала бы значительного перераспределения доходов в пользу широких слоев общества и борьбы со всеми проявлениями социального неравенства.

«Неолиберальная контрреволюция» в центрах мирового капитализма, которая была вызвана необходимостью восстановления динамики накопления капитала путем уменьшения доходов наемных работников [2], привела к трансформации модели центрo-периферийных отношений зависимости, которые сейчас обычно характеризуются с использованием идеологии «глобализации». После т.н. «Шока Вольтера» 1979 г. начался стремительный рост внешнего долга периферийных стран, что привело к внедрению программ неолиберальных «структурного приспособления», что, в свою очередь, обусловило активную политику приватизации и бум иностранных инвестиций на периферии. Это привело к значительной индустриализации «третьего мира», и смещению мирового промышленного производства на периферию мировой капиталистической системы, однако не изменило ее подчиненного и зависимого положения и продолжают базироваться на сверхэксплуатации рабочей силы периферийных стран [2]. Эти трансформации обусловили серьезные изменения в междуклассовом балансе социально-политических сил в периферийных странах, поскольку неолиберализм не только привел к значительному усилению роли иностранного капитала, но и усилил

экономические и политические позиции внутреннего капитала, который больше нельзя рассматривать как прогрессивную «национальную буржуазию» и фактор национального развития. Существенную трансформацию претерпело и периферийное государство. Уместно говорить о процессе интернационализации государства, которое, продолжая занимать место центрального политического института, сосредотачивается на защите интересов неоднородной коалиции различных фракций иностранного и внутреннего капитала под давлением участия в международных организациях, реализующих неолиберальную политику (ВТО, МВФ и др.).

Сегодня в условиях кризиса глобального неолиберализма очевидной становится исчерпанность неолиберальной модели интеграции стран зависимого капитализма в мировую капиталистическую систему и необходимость поиска социально-ориентированных альтернатив развития.

Литература

1. McMichael Ph. *Development and Social Change: A Global Perspective*. – L.: Pine Forge Press, 2004. – 357 p.

2. Харви Д. Краткая история неолиберализма. Актуальное прочтение / пер. с англ. Н.С. Брагиной. – М.: Поколение, 2007. – 288 с.

3. Smith J. *Imperialism in the Twenty-First Century: Globalization, Super-Exploitation and Capitalism's Final Crisis*. – N.Y.: Monthly Review Press, 2016. – 382 p.

ОБРАЗ ПОЛИТИЧЕСКОГО ЛИДЕРА В ОБЩЕСТВЕННОМ МНЕНИИ

ЕМЕЦ И.А.,

*ст. преподаватель кафедры философии и социологии,
ЧОУ ВПО «Макеевский экономико-гуманитарный институт»,
аспирант кафедры социологии управления,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной
службы при Главе Донецкой Народной Республики»*

Несмотря на существенные изменения, происходящие в системе местного самоуправления с начала ее реформирования, необходимо констатировать, что активизировать гражданский потенциал в полной мере пока не удастся. Среди населения города продолжают доминировать патерналистские тенденции, склонность к авторитарной власти и устойчивость «патронатно-клиентельных» отношений. В таких условиях роль власти на всех уровнях социальной вертикали является чрезвычайно важной, а роль политического лидера в жизни местной общины является приоритетной. Его власть рассматривается не только как символический ресурс, она является важной для «конвертации» высокой оценки избирателями достижений политика в готовность голосовать за него, поддерживать на выборах. И хотя образ политика складывается на основании его поступков, существует и обратная закономерность – действия и поступки

интерпретируются с помощью имиджа политика, сложившегося в общественном сознании.

Важным средством анализа и критерием оценки институциональной эффективности управления в муниципальных образованиях выступает общественное мнение, отражающее степень удовлетворенности населения различными направлениями деятельности местной власти и продуцирующее публичное отношение к ней со стороны гражданского общества. Однако, несмотря на теоретические разногласия, следует учитывать, что общественное мнение весьма изменчивый социальный институт, одновременно и отражающий «текущую современность» и создающий ее [1].

В данной статье освещается динамика и причины изменений образа политического лидера (на примере городского головы (мэра) г. Макеевки) и уровня социальной ответственности в представлениях жителей города.

В целом результаты многолетнего мониторинга (1992-2014 гг.) свидетельствуют, что характер городских проблем мало меняется. Смещаются только акценты, поскольку остаются нерешенными проблемы удовлетворения базовых потребностей людей: потребность в удовлетворении необходимости в материальных ценностях – работе, достойном заработке; безопасности, здоровье, заботе о детях, что указывает на реальную обеспокоенность людей направлениями деятельности местного самоуправления [2]. Все эти проблемы невозможно решить в отдельно взятом городе без изменений социально-экономической ситуации во всей стране. Однако большинство горожан верят в то, что многое зависит от городских властей, в частности, от мэра города. В историческом сознании нашего народа сформировалась вера в сильную личность, которая может изменить их жизнь к лучшему [3, с. 56].

Анализ результатов исследований позволил выявить следующие тенденции:

1. В периоды социально-экономических и социально-политических кризисов уровень доверия или недоверия лидеру в значительной мере определяется оценкой его личностных качеств. Бросается в глаза парадоксальная и в определенной степени алогичная интенция, в соответствии с которой имеет место одновременный процесс неприятия респондентами концентрации власти в руках городского головы, и симультанное желание людей переложить на него всю ответственность за действия громады. Поэтому и растёт спрос на сильную и влиятельную личность, понимающую проблемы простых граждан, развивающую экономику и с успехом отстаивающую интересы населения перед вышестоящими властями. В то же время у сторонников оппозиции на мэра проектируется общая оценка политической элиты, власти, бизнеса и предпринимательства как наиболее коррумпированной части общества.

2. В периоды относительной социально-экономической и политической стабильности на первый план у «идеального» политического лидера выходят не личностные, а профессиональные и деловые качества, необходимые для

управления городом и наведения в нем порядка. Он не является публичной фигурой, остается в тени своего поста, воспринимается как часть городской власти, о «качестве» которой люди судят по результатам ее деятельности.

3. Чем менее развита политическая система, тем большую роль в ней играет харизматическое лидерство. Не случайно в условиях нестабильности, неопределенности, ослабления политической власти у части населения проявляются ностальгические воспоминания о «сильной власти» (прежде всего сталинской), при которой, как они считают, был бы невозможен столь высокий, как сейчас, уровень преступности и коррупции в стране.

Характеристики «идеального» политического лидера по результатам многолетних опросов весьма устойчивы и стандартны. Однако именно сейчас, в период коренных социальных перемен, в стране закладываются основы новой политической структуры, зарождаются новые традиции. Перспективой исследований в данном направлении является выявление наиболее эффективного характера политического лидерства на нынешнем переломном, кризисном этапе развития общества в представлениях граждан. А также определение социально-психологических факторов, влияющих на изменение «идеального» образа политического лидера и на формирование этого образа в условиях вооруженного конфликта.

Литература

1. Оссовський В.Л. Соціологія громадської думки: навчальний посібник / В.Л. Оссовський. – К.: ПЦ «Фоліант»; ВД «Стилос», 2005. - 186 с.

2. Инглхарт Р. Постмодерн: меняющиеся ценности и изменяющиеся общества / Р. Инглхарт [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.polisportal.ru/files/File/puvlication/Starie_publicacii_Polisa/I/1997-4-2-Ingleheart_Postmodern.pdf

3. Макеевка в зеркале социологии: результаты социологических исследований: монография / Губарь О.М. и др. – Донецк: Дмитренко Л.Р., 2010. – 328 с.

4. Жители Макеевки о городе и политике (результаты и анализ мониторинга общественного мнения) / О.М. Губарь, В.Н. Зыбцев, О.Г. Мясников. Отчет Лаборатории социологических исследований МЭГИ – Макеевка, 2010-2014 гг.

К ВОПРОСУ О СЕМЕЙНОЙ МЕДИАЦИИ КАК АЛЬТЕРНАТИВНОМ СПОСОБЕ РАЗРЕШЕНИЯ СЕМЕЙНЫХ СПОРОВ

ЕРЕМИН Д.А.,

заместитель Председателя Верховного Суда Донецкой Народной Республики – Глава судебной палаты по уголовным делам

Семейные отношения, в частности, семейные споры при расторжении брака, являются одной из наиболее деликатных сфер общественных отношений. Данная разновидность споров в странах Запада разрешается с помощью процедуры семейной медиации – медиации при разводе, которая широко используется как способ альтернативного разрешения споров в бракоразводных процессах и считается востребованной примирительной процедурой, способной смягчить негативные последствия расторжения брака.

На территории Донецкой Народной Республики согласно Постановлению Совета Министров Донецкой Народной Республики № 9-1 от 02.06.2014 г. «О применении Законов на территории Донецкой Народной Республики» (с изменениями) действует Семейный кодекс Украины (далее – СК Украины). В соответствии с ч. 2 ст. 1 СК Украины регулирование семейных отношений осуществляется, в частности, с целью укрепления семьи как социального института и как союза конкретных лиц. Осуществлению названной цели способствует функционирование института семейной медиации, направленного на разрешение конфликтов путём достижения взаимопонимания.

Традиционно под семейной медиацией понимается процедура, используемая для урегулирования разногласий при разводе супругов, касается вопросов проживания и воспитания несовершеннолетних детей, выплаты алиментов, раздела совместно нажитого имущества, исполнения обязательств перед кредиторами. Суть медиации при расторжении брака сводится к досудебному или внесудебному, в зависимости от установленного порядка расторжения брака, разрешению конфликта между разводящимися супругами, улаживанию споров имущественного характера, а также урегулированию вопросов, связанных с воспитанием и содержанием несовершеннолетних детей. Медиатором оказывается психологическая помощь семьям в преодолении возникших перемен и сохранении нормальных отношений между разведенными родителями и детьми. Однако, в отличие от консультации психолога, медиация более практико-ориентирована и применима в ситуации спора о праве, так как задача медиатора направлена на то, чтобы участниками конфликта путём переговоров решение по существу спора выработалось самостоятельно. Медиатор лишь создает возможность переговоров для каждой стороны семейного спора, выявить истинные интересы каждой из сторон, восстановить и укрепить связи между конфликтующими сторонами.

Мировая практика безусловно демонстрирует эффективность медиации при разрешении семейно-правовых споров при расторжении брака. В

Российской Федерации предприняты меры по внедрению в семейное законодательство института медиации. Так, в 2010 году принят Федеральный Закон «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)» (далее – Закон), который вступил в силу 1 января 2011 года и официально ввёл процедуру медиации – способ урегулирования споров при содействии медиатора на основе добровольного согласия сторон в целях достижения ими взаимоприемлемого решения. В соответствии с Законом данная процедура проводится при взаимном волеизъявлении сторон на основе принципов добровольности, конфиденциальности, сотрудничества и равноправия сторон, беспристрастности и независимости медиатора.

В зарубежных правовых системах отмечается тенденция интегрирования процедуры медиации в деятельность отдельных государственных органов. В Российской Федерации на сегодняшний день, в связи с появлением института медиации, судья обязан, согласно п. 5 ст. 150 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, принять меры по заключению сторонами мирового соглашения, в том числе по результатам проведения в порядке, установленном федеральным законом, процедуры медиации, которую стороны вправе проводить на любой стадии судебного разбирательства, и разъяснить сторонам их право обратиться за разрешением спора в третейский суд и последствия таких действий. Таким образом, в Российской Федерации процедура семейной медиации активно внедряется в деятельность государственных органов. Кроме того, в 2011 г. в 27 субъектах Российской Федерации были созданы организации, осуществляющие деятельность по обеспечению проведения процедуры медиации.

Таким образом, процедура медиации является альтернативным способом разрешения семейных споров, способствует реализации целей семейного законодательства в части укрепления семьи как социального института и как союза конкретных лиц, а также отвечает требованиям современности в сфере семейных правоотношений. Необходимость внедрения института семейной медиации подтверждена опытом зарубежных стран, в том числе Российской Федерацией. С учётом названных обстоятельств необходимо прийти к выводу о том, что в процессе принятия Семейного кодекса Донецкой Народной Республики институту семейной медиации должно быть отведено особое место.

ФОРМЫ ПРОЯВЛЕНИЯ НЕОПРЕДЕЛЁННОСТИ В РЕГУЛИРОВАНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ ДНР

ЗЫРИН Д.Г.,

*ассистент кафедры социологии управления,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной
службы при Главе Донецкой Народной Республики»*

Появление Донецкой Народной Республики сопровождается массой неведомых ранее проблем. Как правило, на уровне индивида в ситуации неопределенности учитываются не только знания и эмпирический опыт, но и иррациональные предчувствия и интуиция. С другой стороны, в научном сообществе укоренилось представление о том, что преодоление неопределенности соотносится с рационализацией общественных отношений, а иррациональный компонент не принимается во внимание. Приписывая общественным отношениям неоднозначную природу рационализации, не замечают, что неопределенность обнаруживает неполноту рациональности, ибо рационализация всех сфер жизнедеятельности человека имеет далеко не всеохватывающий характер. При этом исходят из того, что знание может вполне адекватно отображать данное явление, а феноменологическая составляющая неопределенности используется по умолчанию, чем и объясняется отсутствие у ученых интереса к неопределенности как таковой. Тематика многих научных работ подтверждает, что данное понятие стало второстепенным, фоновым, сводящимся к условиям, а исследуются в них лишь разнообразные теории принятия решений в условиях неопределенности.

Мы считаем, что неопределенность характеризует только такую форму проявления реальности, которая может быть различным образом описана, но не имеет достаточного основания для объяснения. Неопределенность может проявляться как целое, дифференцированное на части, являющиеся ее формами. В процессе этого различения образуется не произвольное количество форм, а только такое, которое обусловлено целесообразностью ее функционирования как целостности. Дифференцируя понятие неопределенности, можно выделить три её формы: знание о незнании, противоположность определенности и видимость.

Первую форму неопределенности «знание о незнании» нельзя трактовать просто как разновидность незнания. Отсутствие знания еще не характеризует неопределенность, потому что надо иметь основу для устранения незнания, соответствующие условия. В процессе перехода неопределенности в определенность происходит замена незнания знанием. Только такой вид незнания является неопределенностью.

На примере формирования Донецкой Народной Республики можно проиллюстрировать, как складываются представления о взаимосвязи знания и незнания. Как известно, жителям Донбасса приходится решать проблемы,

которые им создаёт правительство Украины военными действиями и блокадой. Чтобы сохранить свою *определенность* как связь с Россией, Донбасс создает свою новую форму – ДНР (*неопределенность*). Элементом знания в этой неопределенности является, с одной стороны, знание того, что ДНР в реальности действительно существует. С другой стороны, информация о ДНР должна и может быть освоена. В нашем случае жители Донбасса создают республику, которая будучи пока не признанной, проявляется через формы предметно-чувственной реальности, как определенный результат преобразования материального мира: создает боеспособную армию, дееспособное правительство, банковскую систему, социальное обеспечение и т.д. Пока эти преобразования происходят, реальность неопределенности ДНР дает о себе знать как нечто определенное.

Для осмысления второй формы неопределенности важно понимать, что неопределенность является противоположностью определенности. Она возникает, когда осуществляется переход определенности в свое иное состояние. И в этом переходе отсутствуют строго зафиксированные грани, разграничивающие одну качественную определенность от другой. Последующая ступень как бы сливается с предыдущей, и создается впечатление либо полной однородности, либо внезапного появления нового. Вместе с тем диалектика количественных и качественных изменений позволяет зафиксировать в трансформации Донбасса не две качественные определенности, а три: украинский Донбасс, ДНР и нечто неопределенное – украинский Донбасс с чертами ДНР и ДНР с чертами Украины.

Примечательным здесь является то обстоятельство, что Донбасс сохраняет свою качественную определенность Украины как таковой не только в исходной форме, но даже в тех случаях, когда у него появляются некоторые черты ДНР. В свою очередь, ДНР – это иная качественная определенность, которая также сохраняется с некоторыми чертами Украины.

Нечто третье – это то, что в процессе перехода от одной качественной определенности к другой приобретает свою специфическую определенность как форма проявления реальности, не сводящаяся ни к новому, ни к старому.

Третья форма неопределенности соотносится с мнимой реальностью, в который пребывает любой, кто не ведает тайн бытия. Так, у украинского Донбасса на начальном этапе перехода будут отсутствовать какие-то его характерные черты, и вместо них будет присутствовать нечто, характерное для ДНР, и наоборот. Субъект познания, чтобы преодолеть «синдром неопределенности», использует систему биполярных конструкторов. В той ситуации, когда нет какого-либо объективного критерия для ее оценки, и она для него структурирована по типу «или-или», он выбирает ту качественную определенность, в которой находит для себя примерно «0,6» от единицы возможного узнаваемых моментов, потому что они дают ему основание для позитивного выбора. Во многом он сам достраивает, приписывает их, чтобы обрести данное основание для позитивного выбора. Поэтому для одних ДНР

будет Украиной, для других Россией, для третьих будет непризнанной Республикой.

Выявленные формы неопределенности позволят создать технологию принятия обоснованных решений в ситуации неопределенности для регулирования общественных отношений ДНР.

ПУТИ СОГЛАСОВАНИЯ ИНТЕРЕСОВ БИЗНЕСА И ВЛАСТИ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

ИВАНИНА Е.А.,

*канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры теории управления и государственного администрирования,
ГОУ ВПО «ДонАУиГС»*

История бизнес-практики определила традиционное несоответствие интересов коммерческих структур и общества. И как итог, роль бизнеса в социальной сфере определялась как нейтральная, нацеленная на получение дохода, часть из которого через существующую систему налогообложения перераспределялась на различные социальные составляющие, либо имел место второй вариант ее проявления – деструкция в различных сферах жизнедеятельности гражданского общества. В условиях происходящих процессов глобализации, усиления роли крупных транснациональных компаний, конкуренции, усугубления экологической ситуации, обострения социальных проблем наблюдается рост способности граждан к самоорганизации для решения проблем, вызванных отрицательными проявлениями бизнеса, что предполагает возрастание значимости вопросов социальной ответственности бизнеса и необходимость их решать совместно с властью и обществом.

Государство в лице государственных и муниципальных органов власти должно являться гарантом исполнения социальных стандартов, обеспечивать необходимый качественный уровень жизни граждан, создавать условия для максимизации вовлеченности хозяйствующих субъектов в процесс практической реализации всех составляющих системы управления социальной ответственностью. Органы власти соответствующего уровня должны создать условия для привлечения в жизнь местного сообщества представителей бизнеса. Компании следует задействовать в осуществлении различных социальных программ по поддержке социально незащищенных слоев населения, развития и воспитания детства и юношества, реконструкции и развития жилищно-коммунального комплекса и объектов культурно-исторического значения, привлекать к финансированию местных образовательных, спортивных и культурных организаций, учреждений здравоохранения, социально значимых исследований, к участию в

благотворительных акциях. Все выше перечисленные мероприятия в итоге окажут воздействие на экономическое развитие в целом и будет способствовать устойчивому развитию каждого субъекта хозяйствования в частности. Реализация подобных проектов и программ позволит увеличить предложение рабочей силы, будет способствовать повышению общего образовательного уровня через возможность каждого гражданина развивать свой интеллектуальный потенциал. То есть предприятия через активизацию своего социально-ответственного поведения в итоге получают здоровых, образованных и компетентных сотрудников. И данный аспект позволит определить некоторые точки соприкосновения интересов государства (по достижению целей устойчивого развития в рамках всеобщей государственной политики) и хозяйствующих субъектов (в рамках всеобщей социальной ответственности (далее СО)).

Не менее значимо в данной связи и установление социального диалога, как способа коммуникации при согласовании интересов бизнеса, общества и власти, что будет способствовать повышению эффективности взаимодействия данных субъектов в рамках системы управления СО. Коммуникация является главным звеном установления действенного сотрудничества участников мероприятий в сфере решения проблемных вопросов СО. Формой ее осуществления могут быть встречи, форумы, переговоры, научно-практические семинары, конференции которые станут основой нахождения консенсуса в социальном диалоге и создадут фундамент и дальнейшее продвижение развития информационной составляющей данной системы. Информационное обеспечение системы управления СО предполагает формирование полного объема информации различной целевой направленности, в том числе и с использованием различных технических средств связи. По характеру данную информационную совокупность, на наш взгляд, можно разделить на нормативно-правовую, отчетную, статистическую, программно-целевую.

Наиболее значимым является первый информационный блок. Нормативно-правовое обеспечение системы управления СО в отечественной практике представляется наименее разработанным, в виду отсутствия регламентации значимых ее составляющих, которые станут весомым стимулом усиления интереса бизнеса к формированию социально-ответственного поведения. В данном случае речь идет, прежде всего, о внесении изменений в налоговое законодательство, например, введения льгот на инвестиции в социальную сферу, что сократит налог на доход инвесторов. Кроме того, определенных изменений требует и регламентация проведения государственных закупок, а именно законодательное закрепление необходимости включения в контракт таких условий, как прием на работу определенного числа безработных, невостребованных рынком специалистов, или усиления экологической безопасности собственного производства. Нормативно-правовой регламентации также требуют меры по усилению роли власти в повышении осведомленности о СО, обеспечении защиты окружающей

среды путем содействия бизнес-структурам в реализации внутренних и международных проектов, определении минимального уровня СО (в системе здравоохранения, образования, охраны окружающей среды и экологической безопасности), причем на уровне актов государственной политики.

Таким образом, развитие социальной ответственности представляется в осознанной необходимости перехода к комплексному и системному участию в данном процессе всех институтов власти, общественных организаций и бизнеса, что не должно быть сопряжено с силовым воздействием на данный процесс. Реализация политики развития СО – это прежде всего взаимное признание роли и значимости бизнеса для государства, здорового и образованного общества для бизнеса и экономики.

РОССИЙСКОЕ ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО В УСЛОВИЯХ ИНФОРМАЦИОННОЙ ВОЙНЫ

ИВАНОВ О.Б.,

*политолог, заслуженный юрист Московской области,
руководитель Центра урегулирования социальных конфликтов, РФ*

Формирующиеся в России институты гражданского общества должны стать механизмом общественной консолидации. Однако они могут быть нацелены на разобщение, дестабилизацию государственных институтов.

Гражданское общество – феномен исторический. Его сущность, структура, формы взаимоотношений с государством не являются заданными.

Гражданское общество в России выражено разными институтами: средствами массовой информации, правозащитной деятельностью, Интернетом, местным самоуправлением, благотворительностью и т.д. Все это связано посредством НКО.

Развитие гражданского общества проходит в условиях глобальных процессов. Важным фактором этого развития является фактор «информационной войны». Многие российские НКО входят в глобальные сети НКО, получают финансирование за счет иностранных учреждений негосударственного сектора. Объективна надгосударственная природа институтов гражданского общества.

В рамках доктрины информационной войны институты гражданского общества стали инструментом воздействия на публичную власть.

Понятие «информационная война» производно от «информационного общества». Общество перестает быть тождественным государству: оно становится шире государства. Все более значимую роль играют новые технологии, наука, медиа, информационное обеспечение.

Концепция информационной войны стала заменой концепции «традиционных» конфликтов, в которых задействованы вооруженные силы. Информационная война - инструмент манипулирования гражданским

обществом. Манипулирование происходит через медиаресурсы и «удаленное администрирование» гражданским обществом во «вражеском» государстве.

Гражданское общество – это самодеятельность нации, осознающей объективные потребности развития общества как собственные потребности. Цель информационных войн – управление всеми процессами самоопределения нации.

Ключевая роль в информационной войне отведена политическим конфликтам. Политический конфликт включает в себя и противостояние внутри государства, и противостояние глобальных акторов.

Национальный диалог «обрабатывается» заинтересованными внешними акторами посредством институтов гражданского общества, и используются в интересах этих акторов. Атакованное таким образом государство приходит к серьезному политическому кризису, который может привести к гражданской войне.

Многие из поставленных вопросов проанализированы в известной книге С.Г. Кара-Мурзы «Манипуляция сознанием», где автор обоснованно ставит вопрос о выработке механизмов самозащиты гражданского общества в условиях информационной войны.

Важным инструментом информационной войны является развитие в нужном русле (или сдерживание развития) гражданского общества.

Сфера деятельности российских НКО остается узкой: преобладают общественный контроль и экспертиза. Доля социально ориентированных НКО в развитых странах 60-70%, в России 13,5%.

Развитие НКО в России достигло переломного момента. К 2014 году их число снизилось более чем на 25%. Причина: поправки в действующее законодательство. Введенное понятие «иностранный агент» было расценено как необходимость смещения центра тяжести деятельности из политического пространства в сторону решения социальных проблем.

Информационно-психологическое воздействие на сознание населения стран постсоветского пространства сопровождает процесс формирования гражданского общества. Появляется феномен «управляемого гражданского общества». Наиболее яркий пример: события на Украине. Информационное давление сформировало поколение националистов, готовых участвовать в «зачистках» на юго-востоке не по принуждению, а по убеждению.

По своей сущности гражданское общество имеет этнорегиональный характер. Там, где (как в России) структуры гражданского общества не образуют плотную общественную среду, необходимо преодолевать их разобщенность. Важны современные сетевые технологии.

Сети создают информационные потоки, среди которых ключевую роль играет Интернет. Интернет-платформы стали формами реализации гражданской активности, влияют на органы публичной власти.

Интернет позволяет создать группы единомышленников: сетевой аналог политических партий, движений. Сетевые сообщества становятся центром

реального противодействия публичной власти. Яркий пример - феномен А.А. Навального. Применяемые им технологии позволяют мотивировать подростков и молодежь.

Современное общество не способно сохранить существенные признаки гражданского общества. В условиях глобализации эти ценности первыми (в силу идеальности) заменяются ценностями рыночного толка.

В мире нарастают противоречия, препятствующие функционированию и развитию гражданского общества (мультикультурализм, этноцентризм, цветные революции и др.). Это подтверждает актуальность работ, формирующих актуальное представление о гражданском обществе, о функционировании его институтов в реальных современных условиях.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА В УСЛОВИЯХ ВЫЗОВОВ И УГРОЗ СОВРЕМЕННОСТИ

ИОВЕНКО М.В.,

аспирант ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

После самоопределения перед Донецкой Народной Республикой появился целый комплекс крупных проблемных блоков в сфере безопасности, которые требуют незамедлительного решения.

Политика государства в области обеспечения государственной безопасности нуждается в исследовании геополитических ситуаций и рисков, нарушающих систему функционирования системы безопасности.

Стоит отметить многоаспектность, системность понятия «безопасность» и большое количество уже имеющихся его формулировок.

В Законе Донецкой Народной Республики «О безопасности» указано, что «Безопасность является основным критерием, обеспечивающим гарантии личных, естественных и неотчуждаемых прав и свобод личности, а также национальные интересы государства и общества в экономической, политической, экологической, социально-демографической и иных сферах» [1].

Принятием данного Закона закрепляются основные принципы:

- соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина;
- законность;
- системность и комплексность применения органами государственной власти Донецкой Народной Республики, другими государственными органами, органами местного самоуправления политических, организационных, социально-экономических, информационных, правовых и иных мер обеспечения безопасности;
- приоритет предупредительных мер в целях обеспечения безопасности;

– взаимодействие органов государственной власти и других государственных органов с общественными объединениями, международными организациями и гражданами в целях обеспечения безопасности [1].

В контексте данных принципов тесно переплетаются такие понятия, как «безопасность личности», «безопасность общества» и «национальная безопасность».

Среди разнообразных видов безопасности выделяется особенный блок её видов – информационный. Системное и глубокое исследование информационной безопасности, как основы государственной информационной политики Донецкой Народной Республики, в контексте обострения военно-политической обстановки определяет актуальность данной темы.

В настоящее время происходит снижение роли традиционных военно-силовых механизмов, и именно информационные ресурсы и процессы становятся масштабным оружием массового поражения, причиной многих социальных катаклизмов и одновременно политически результативным и экономически высокорентабельным.

С целью предотвращения и предупреждения современных опасностей и угроз информационной безопасности, следует задачами государственной информационной политики определить: мониторинг, прогнозирование и выработку мер информационного противоборства, преодоление негативного информационного воздействия.

Необходимо выработать механизм защиты информационного пространства Донецкой Народной Республики, скоординированного управления информационными потоками, эффективного противодействия информационным атакам извне посредством целенаправленно реализуемой деятельности, компетентности и конструктивности действий основных институтов и структур государственной власти Республики. Для этого потребуется разработать и реализовать информационную стратегию.

Немаловажную роль в данном направлении обязаны сыграть средства массовой информации в процессе сбора, распространения и размещения информации политического, экономического и другого характера. Именно СМИ являются каналом воздействия на массовое сознание населения и могут способствовать обеспечению целостности общества, укрепления духовно-нравственных идеалов, повышению информационной культуры населения.

Литература

1. О безопасности: закон Донецкой Народной Республики № 04-ИНС: принят постановлением Народного Совета ДНР от 12.12.2014 г. № 17 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://dnrsovet.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/prinyatye/zakony/zakon-donetskoj-narodnoj-respubliki-ob-informatsii-i-informatsionnyh-tehnologiyah/>.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОБЩЕСТВО: БЛАГО ИЛИ ВРЕД

КАБАЧЕНКО Л.С.,

*преподаватель кафедры социологии управления,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной
службы при Главе Донецкой Народной Республики»*

Благотворительная деятельность на Донбассе и в России имеет свои исторические корни и традиции, которые восходят к Древней Руси. На протяжении столетий ее содержание и формы существенно менялись. Впервые этот термин в научной литературе встречается у Н.М. Карамзина, однако активное его использовать начали во второй половине XIX столетия, когда получил развитие теоретический аспект социальной поддержки и защиты беднейшего населения. Под благотворительностью понимали проявление сострадания к ближнему, негосударственную форму помощи нуждающимся. В XX веке до 90-х годов данное понятие интерпретируется в отечественной научной литературе как форма классового манипулирования общественным сознанием в капиталистическом обществе. Сегодня под благотворительностью понимается некоммерческая деятельность, направленная на оказание помощи нуждающимся.

Благотворительность во всех её проявлениях была характерной чертой в жизни населения городов Донбасса в конце XIX – в начале XX в. и обуславливалась различными причинами – сочувствием, осознанием единства между членами общества, моральностью взглядов, патриотизмом, желанием получить признание со стороны правительства. Субъектами благотворительной деятельности были общественные объединения, государственные учреждения, церковь и частные лица. Начальная, неорганизованная форма благотворительности – милостыня, что обусловлено моральными и религиозными убеждениями. Для частной благотворительности была характерна избирательная и систематичная бескорыстная деятельность благотворительных учреждений. Организованная благотворительность осуществлялась общественными товариществами и была направлена на помощь инвалидам, сиротам, нищим и на решение проблемы бедности в определённом регионе. На высшем организационном уровне благотворительность приобретала форму «общественного призрения».

Благотворительность как общественное явление способствует снятию социального напряжения в обществе. Такое понимание благотворительности онтологически основывается на идеи солидарности Дюркгейма и теории консенсуса структурно-функционалистского подхода.

Однако благотворительность рассматривают и как отрицательное явление в обществе. Так, с наиболее радикальной точки зрения, филантропия бессмысленна и безнравственна, т.к. не исправляет, а усугубляет положение

бедных и обездоленных. Такой подход характерен для марксизма, выражался, в частности, в очерке П. Лафарга «О благотворительности». Тут филантропия рассматривается лишь как респектабельное прикрытие эксплуататорской природы классово-антагонистического общества. Лев Толстой считал, что организованная представителями высших классов филантропия оборачивается разновидностью весьма выгодного бизнеса, инструментом политического и идеологического влияния или развлечением, и сама ее организация стоит больше, чем средства, потраченные на реальную помощь нуждающимся.

На тесную связь благотворительности и власти указывал П. Гольбах, в частности – власть церкви, проповедующую идею милосердия. Пастыри, писал Гольбах, не только собирали милостыню; они ее также распределяли, что давало абсолютную власть над бедняками, т.е. над самой многочисленной группой верующих.

Феномен благотворительности оценивается не как таковой, а в контексте конкретных обстоятельств и лиц. Это характерный прием любой негативистской критики. И, хотя филантропией могут прикрывать разные цели, но имеющие место ошибки или злоупотребления не дают основания для нивелирования самой идеи благотворительности.

Негативистская критика по-своему рациональна: направленная на вскрытие различных социальных смыслов благотворительности, она предостерегает от эйфории и упования на избавление от проявлений социальных патологий. Однако, перенося на благотворительность пороки организаторов и попечителей, нивелирует позитивную и конструктивную функции благотворительности.

Благотворительность, осуществляя поддержку социально перспективных инициатив и начинаний должна иметь четкие критерии и удерживаться от роли «костыля», потворствуя в их материальной необеспеченности вследствие лени, некомпетентности, неспособности к деянию. Однако предоставление максимально необходимой помощи поощряет людей к тому, чтобы они на нее полагались. В таком виде проблему сформулировал Дж. С. Милль. Ее теоретическое осмысление может способствовать определению критериев принятия филантропических решений, с одной стороны, и оценки эффективности филантропических действий – с другой. Очевидно, что помощь не всегда развращает. Помощь может стимулировать инициативу, активность, изобретательность. Но для этого, за исключением случаев, когда необходимо обеспечить удовлетворение элементарных потребностей, сама помощь должна строиться таким образом, чтобы тонизировать, а не расслаблять нуждающегося, чтобы внешняя помощь не нивелировала индивидуальное трудолюбие и способность человека к самообеспечению, не порождала иждивенческие настроения. В этом должен состоять главный критерий любых благотворительных программ.

Милль сформулировал «прагматическое правило» благотворительности: если помощь предоставляется так, что положение нуждающегося оказывается

не хуже положения человека без таковой, и если на нее могли заранее рассчитывать – она вредна; но если же, будучи доступной, она побуждает стремиться обойтись без нее – она чаще полезна.

Так, критический подход позволит определить, в каких направлениях и формах надо развивать благотворительность, чтобы она способствовала разрешению социальных проблем, а не усугубляла их.

Одним из способов решения социальных проблем в Донецкой Народной Республике является принятие законодательной базы, обеспечивающей организацию и осуществление благотворительной деятельности. Законодательная база позволит удержаться на стороне блага и определить как характер помощи, так и категории граждан, которым она необходима и будет оказана. Кроме того, соответствующие изменения в законодательстве позволят легитимно задействовать в благотворительности негосударственные структуры, объединения и частных лиц, что позволит, с одной стороны, «разгрузить» государство, с другой стороны, имея избирательный характер, будет стимулировать нуждающихся к неихудевенческому существованию.

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РЕФОРМИРОВАНИЯ ОТРАСЛИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КАЛАШНИКОВА И.В.,

*ассистент кафедры административного права,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной
службы при Главе Донецкой Народной Республики»*

Большинство современных государств на нормативном уровне закрепляют в Основных законах принцип социальной направленности, однако на практике деятельность государственных институтов зачастую далека от реального решения социальных проблем как общества в целом, так и отдельных социальных групп.

Толкование понятия «социальное государство» в юридических, экономических, философских словарях и энциклопедиях дано с различных точек зрения и с помощью разных научных методов, однако имеет общую понятийную сущность. Социальное государство можно охарактеризовать как особый тип современного высокоразвитого государства, в котором обеспечивается высокий уровень социальной защищенности всех граждан посредством активной деятельности государства по регулированию социальной, экономической и других сфер жизнедеятельности общества, установлению в нем социальной справедливости и солидарности [1].

Охрана здоровья и оказание бесплатной медицинской помощи относится к важнейшим факторам социальной защищенности общества со стороны государства.

Согласно п. 1 ст. 1 Конституции, Донецкая Народная Республика является социальным государством. Согласно п. 1 ст. 34 Конституции Донецкой Народной Республики: «Каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь. Медицинская помощь в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения оказывается гражданам бесплатно за счет средств соответствующего бюджета, страховых взносов, других поступлений» [2].

Но понятия «каждый имеет право» и «государство гарантирует» не тождественны. Чтобы «иметь права» достаточно закрепления в нормативно-правовых актах, а чтобы «гарантировать» необходимо иметь материально-техническую базу, квалифицированный персонал, достаточные источники финансирования.

Здравоохранение Донецкой Народной Республики имеет ряд острых проблем, уходящих корнями в советское и украинское прошлое:

1) недостаточность финансирования – к концу 80-х годов объем выделяемых бюджетных средств на советскую медицину не превышал 40% от потребности, Украина финансировала здравоохранение по остаточному принципу, бюджет Донецкой Народной Республики самостоятельно финансирует здравоохранение на 5-6% от потребности;

2) физический и моральный износ материально-технической базы лечебных учреждений, явившийся следствием хронического недофинансирования;

3) низкая заработная плата медицинского персонала еще с советских времен не обеспечивала должной мотивации к труду. В СССР постепенно укоренялась практика теневой оплаты пациентами помощи высокопрофессиональных врачей в виде различных подарков и подношений. В украинский период такая практика разрослась до необходимости стимулирования со стороны пациентов не только врачей, но и среднего и младшего медперсонала;

4) квалификация врачей – общее ухудшение качества образования, в т.ч. медицинского, система распределения рабочих мест «по-блату» не способствует росту квалификации медицинских работников.

При наличии таких глобальных проблем в системе здравоохранения невозможно обеспечить качественную, общедоступную бесплатную медицинскую помощь.

Закон ДНР от 18.05.2015 г. 42-ИНС «О здравоохранении» (далее Закон) имеет в своем содержании ссылки на «программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи» [3].

До настоящего времени такой нормативно-правовой акт, как «Программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи», в Донецкой Народной Республике не принят. Непонятно, какой объем медицинской помощи государство гарантирует гражданам на безвозмездной основе, а за что необходимо заплатить. А с тем,

что платить приходится, сталкиваются все пациенты государственных медицинских учреждений.

Таким образом, система бесплатной медицины далека от задекларированного идеала: де-факто «бесплатная» медицина становится все менее бесплатной. В то же самое время та часть медицины, которая остается «бесплатной», не отвечает высоким стандартам в силу отсутствия источников финансирования.

Назрела острая потребность в формировании иных источников финансирования отрасли помимо государственного бюджета. Одним из путей решения проблемы формирования дополнительных источников финансирования и построения эффективного хозяйственного механизма отрасли здравоохранения является внедрение платных медицинских услуг в государственных учреждениях здравоохранения.

Для этого необходимо, в первую очередь, принятие Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи (далее Программа), которая должна установить перечень видов, форм и условий оказываемой бесплатно медицинской помощи, перечень заболеваний и состояний, при которых медицинская помощь оказывается бесплатно, определить порядок, условия её предоставления, критерии доступности и качества. Затем после установления четкого перечня государственных гарантий по предоставлению бесплатной медицинской помощи необходимо рассмотреть внедрение механизма платных медицинских услуг в государственных учреждениях здравоохранения сверх гарантированного государством объема бесплатной медицинской помощи.

Доход от платных услуг должен учитываться в составе бюджета учреждений здравоохранения и использоваться лечебными учреждениями на поддержание и развитие материально-технической базы, кадрового и научного потенциала, что позволит повысить качество и доступность медицинской помощи.

Литература

1. Философская энциклопедия [Электронный ресурс]. – Режим доступа: dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/9112
2. ДНР. Конституция: офиц. текст [Электронный ресурс]. – Режим доступа: dnr-online.ru/konstituciya-dnr/
3. О здравоохранении: закон ДНР от 18.05.2015 г. № 42-ІНС [Электронный ресурс]. – Режим доступа: dnrsovet.su/zakon-dnr-o-zdravohranenii/

НАЦИОНАЛЬНАЯ И ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИДЕИ: КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЯ И ОБОЩЕНИЕ

КОЛЕСНИКОВА Г.И.

*д-р филос. наук, профессор,
профессор кафедры гуманитарных дисциплин
Таганрогского института управления и экономики (ТИУиЭ)*

Конституционной обязанностью государства, исходя из статьи 2 Конституции РФ, является признание, соблюдение, защита прав и свобод личности. Однако, отвечая на вопрос содержательный («Что?»), на правовом уровне не отражён ответ на другой, возможно более важный вопрос – «Во имя кого/чего?»: «...Продолжая непатриотичную социально-экономическую политику, мы уподобимся библейскому дому на песке. А дом должен стоять на камнях. Наши краеугольные камни: патриотизм, ответственность государства и бизнеса перед народом, социальная справедливость и народность»³. То есть, ответ на вопрос «Во имя кого/чего?» весьма важен, поскольку задаёт стратегическое направление и выступает базовым основанием для законотворчества и деятельности властных структур и должен быть сформулирован на уровне национальной и/или государственной идеи. Прежде всего, необходимо разграничить трактовки понятий «национальная идея» и «государственная идея». Если проанализировать существующие в научной литературе трактовки этих понятий, то мы увидим, что общим для «национальной идеи» является цель существования государства, а для «государственной идеи» - базовые принципы и средства. Таким образом, под национальной идеей мы будем понимать цель существования государства («Во имя чего?»), а под государственной идеей - принципы и средства реализации цели («Как?», «Каким образом?»). Мы полагаем, что оба эти понятия должны быть определены в одно - «национально-государственная идея», которое объединяя в себе идеологичность и аксиологическую нагруженность понятия «национальная идея» и властно-политическую конкретность понятия «государственная идея», вбирая в себя тем самым идеальную составляющую (идею) и материальную (властные ресурсы), потенциально имеет возможность получить статус официальной идеологии. То есть, понятие «национально-государственная идея» соединяя в себе единство веры/идеологии/народа и одновременно отвечая на вопрос «В чём состоит цель государства и как её реализовывать?» способно стать базовым стратегическим ориентиром на всех уровнях внешней и внутренней политики российского государства.

Возникает вопрос формулировки (содержательного наполнения) национально-государственной идеи, который, как мы выяснили, далеко не

³ Мельников В.Ю. Национальная идея в форме конституционной правовой идеологии? // Евразийская адвокатура. 2016. №4 (23) С.101-105. С.103.

теоретический, а весьма практический, поскольку напрямую соотносим и со стратегией развития страны и с её безопасностью. В научном пространстве существует большое разнообразие концепций посвящённых формированию национальной идеи. На наш взгляд все приведенные концепции интересны и отражают неординарность мышления учёных и исследователей, однако пора от теоретических изысков переходить к конкретным действиям, хотя бы потому, что пока штурманы в кают-компани спорят о курсе корабля капитан указывает путь исходя из сиюминутных ситуационных контекстов, но для того, что корабль достиг цели, данная цель должна быть чётко определена. Исходя из того, что основной ресурс государства – человеческий ресурс, а народ состоит из конкретных отдельных людей в центре национальной идеи должно быть благо человека.

Соответственно, национально-государственная идея, по нашему мнению, должна быть сформулированной следующим образом: сохранение и совершенствование населения. Включая в себя и идеологический (высшая цель и предназначение власти) и практический (направление реализации властных полномочий) аспекты в данной формулировке национально-государственная идея становится способной выполнять роль критерия при принятии решений на всех уровнях государственной власти и, соответственно, должна быть закреплена в Конституции РФ и Концепции национальной безопасности. И начаться реализация данной идеи должна с восстановления системы бесплатного образования, здравоохранения и культуры, поскольку страна народ которой необразован, нездоров и некультурен не имеет будущего. Только последовательная и тотальная реализация на всех уровнях данной национальной идеи, в центре которой благо каждого отдельного человека, поскольку нация состоит из отдельных людей, а человеческий ресурс – главный ресурс государства, позволит создать достойное настоящее и великое будущее для нашей страны. Мы сознательно не употребили понятие «нация» заменив его понятием «населением», чтобы уйти от не утихающих споров в современной отечественной науке и публицистике по поводу формулировок «русские» и «российские», хотя по нашему мнению понятие титульная нация должно быть возвращено, и сконцентрировать внимание на главном – важности определения национально-государственной идеи. Нейтральное же от политических, национальных, религиозных нагрузок понятие «население» в предлагаемой формулировке национально-государственной идеи – сохранение и совершенствование населения, акцентируя внимание на судьбе и благе каждого отдельного человека, проживающего на территории государства, наилучшим образом может служить стратегическим ориентиром.

Цель же данной статьи сконцентрировать внимание общественности и, прежде всего, властных структур, на необходимости принятия и реализации национально-государственной идеи, как стратегической основы развития страны и её закреплении в Конституции РФ и Концепции национальной безопасности.

ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКАЯ СТРАТЕГИЯ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ ПЕРВОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ДЖ. БУША-МЛАДШЕГО

КОМЛЯКОВА Ю.Ю.,

*ассистент кафедры социологии управления
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной
службы при Главе Донецкой Народной Республики»*

С момента окончания «холодной войны» центрально-азиатский вектор внешней политики представлял серьезный интерес для Соединенных Штатов. Возникновение непосредственной заинтересованности регионом Центральной Азии в США с начала 90-х гг. было обусловлено рядом факторов. Соединенные Штаты стали единственной сверхдержавой, которая вступала в качественно новые постбиполярные международные отношения. После распада Советского Союза Вашингтону было необходимо в корне изменить свои внешнеполитические приоритеты, направленные на биполярное противостояние. Это было благоприятное время для «мягкого» американского вторжения в постсоветские республики, которые, оставшись без руководящего и направляющего центра, нуждались во внешней помощи. Единственным условием, которое выдвигалось перед государствами Центральной Азии со стороны США, было их номинальное присоединение к демократическому лагерю.

Геополитическое положение региона и наличие в нем значительных запасов энергоресурсов и полезных ископаемых определили активное присутствие внешних факторов. Глобализация способствовала тому, что удаленность центрально-азиатского региона от Соединенных Штатов уже не была проблемой. Расположение региона способствовало его использованию в качестве транзитера наркотиков и экспортера терроризма, что прямо или косвенно угрожало безопасности Соединенных Штатов.

В целом не только военное вмешательство было средством дипломатии США. Гуманитарная сфера также была действенным инструментом американского политикума. Важным является тот факт, что, декларируя свои намерения помогать новым независимым государствам, Соединенные Штаты часто переводили выполнение своих намерений именно на международные организации. Безусловно, двустороннее партнерство США с каждым из государств Центральной Азии формировалось не на равных, и руководители Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана фактически не имели возможности направлять такое сотрудничество в выгодном для них русле, ведь на момент получения ими независимости США были едва ли не единственными внешними донорами для республик.

В целом в период 1991-2001 гг. основным направлением сотрудничества США с государствами Центральной Азии была гуманитарная политика, с

помощью которой удалось решить лишь отдельные локальные задачи, но не удалось сформировать цельную эффективную систему.

На рубеже веков Соединенные Штаты пережили трансформацию как во внутренней политике (приход к власти правительства консерваторов во главе с Дж. Бушем-младшим), так и во внешней (вынужденная борьба с глобальным терроризмом).

Но главный акцент в новой стратегии национальной безопасности Соединенные Штаты делают на необходимости сотрудничества с другими странами по проблемам противодействия разработок и приобретения врагами оружия массового уничтожения. Первоочередным приоритетом внешней политики Соединенные Штаты называют глобальную безопасность [3].

Безусловно, что Соединенные Штаты в этот период не могли не учитывать роль Российской Федерации в данном регионе. Если в первое десятилетие после распада Советского Союза основной упор США делали на осуществлении внутренних преобразований в России всеми способами, находящимися в дипломатическом американском арсенале, без существенных финансовых затрат, и конечной целью данных преобразований была демократизация России, и, следовательно, полная идеологическая победа США на постсоветском пространстве, более того – абсолютное нивелирование возможной военной угрозы, ведь демократии не воюют друг с другом.

Подобные идеи сохранились и продолжили свое дальнейшее развитие и с приходом к власти президента Дж. Буша-младшего. Описывая состояние двусторонних американо-российских отношений, он заявлял, что президент Владимир Путин ясно понимает, что «холодная война» закончилась, и что Соединенные Штаты и Россия могут сотрудничать. Среди основных векторов будущего сотрудничества Дж. Буш-мл. называл проблемы безопасности и центрально-азиатское направление [1].

Данное заявление нашло подтверждение и в совместном заявлении по итогам двусторонних переговоров между президентами Соединенных Штатов и Казахстана в декабре 2001 г. В документе декларировалось, что Казахстан и Соединенные Штаты намерены укреплять совместную деятельность по обеспечению безопасности и стабильности в Центральной Азии. США согласны с тем, что расширение торгово-экономических связей между государствами Центральной Азии и углубление региональной интеграции в таких важных областях, как окружающая среда, водные ресурсы и транспортные системы, являются основой региональной безопасности. Соединенные Штаты акцентировали внимание на вопросе о расширении программ помощи Казахстану в целях укрепления безопасности границ и повышения обороноспособности Вооруженных Сил Республики Казахстан [2].

Таким образом, несмотря на изменившийся контекст международных и региональных отношений, угрозы глобального терроризма, качественные изменения, произошедшие внутри государств Центральной Азии, Соединенные

Штаты не выпускали данный регион из контекста своей внешней политики, более того – диверсифицировали свое присутствие в нем.

Литература

1. Bush G. Remarks on United States Financial Sanctions Against Terrorists and Their Supporters and an Exchange With Reporters / G. Bush // The American Presidency Project. – www.presidency.ucsb.edu/ws/index.php?pid=64040&st=central+asia&st1= (дата обращения: 2017-04-08)

2. Joint Statement by President George W. Bush and President Nursultan Nazarbayev on the New Kazakhstan-American Relationship. // The American Presidency Project. – December 21, 2001. – www.presidency.ucsb.edu/ws/index.php?pid=64803&st=central+asia&st1= (дата обращения: 2017-04-08)

3. The National Security Strategy of the United States of America. – September, 2002. – The US Department of State. – www.state.gov/documents/organization/63562.pdf (дата обращения: 2017-04-07)

СОЦИАЛЬНАЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ КАК АКТУАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА СОВРЕМЕННОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

КОНОВАЛЕНКО Н.В.,

канд. филос. наук, доцент,

доцент кафедры философии и психологии,

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной
службы при Главе Донецкой Народной Республики»*

Философская проблема социальной справедливости занимает существенное место в разработке механизма социально-правового регулирования общественных отношений и представляет особую ценность для анализа современной социальной действительности. Теоретически обосновано, что достижение социальной справедливости в обществе укрепляет уверенность людей в правильности их самоидентификации, способствует стабильности социального и материального мира, в котором они действуют. Поэтому соблюдение принципа социальной справедливости как естественного права человека – наиболее прочное основание для формирования таких морально-нравственных ценностей, как патриотизм, гуманизм, свобода, ведь свобода может сохраняться только в обществе, стремящемся к справедливости. Требование справедливости в его конкретных формах вписывается в структуру морально-нравственных норм, выработанных исторически, одобренных общественным мнением и регулирующих межличностную коммуникацию и поведение людей. Следовательно, для каждого поколения в понятии «социальная справедливость» содержится конкретный ценностный смысл.

Таким образом, современную социальную ситуацию можно рассматривать в качестве очередного этапа осмысления понятия справедливости.

Актуальность проблемы справедливости как социального феномена обусловлена необходимостью разработки теоретической модели справедливого общества с учетом онтологических, гносеологических, прагматических, аксиологических проблем социального бытия, а также практической значимостью философского анализа понятия справедливости для осуществления эффективной государственной социальной политики, направленной на построение «справедливого общества свободных и равных людей».

В связи с этим более пристального внимания заслуживает исследование противоречивого соотношения понятий общественного мнения как гражданского института и социальной справедливости как механизма установления согласия между членами общества по вопросам равенства и свободы в разных областях общественной жизни. Лишь те действия людей оцениваются как справедливые или несправедливые, в которых проявляется их отношение к другим людям, определяется степень полезности лично для себя, для определенной социальной группы или общества, необходимость осуществления благоприятных перемен в условиях существования, где неизбежна ответная реакция социума. В связи с этим большую ценность представляет не справедливость сама по себе, а результат взаимодействия субъектов по достижению определенных целей, которые одна из сторон отношений считает справедливыми. При этом понятие справедливости каждый раз согласуется с обоснованием определенной модели социально-экономического и политического устройства общества, которая в наибольшей мере отвечает интересам определенной социальной группы. Данный факт позволяет рассматривать справедливость не только как нравственную ценность, а как ценность общесоциальную и системообразующую, что и обеспечивает легитимность существующих социальных институтов, способствует сохранению стабильности социальной системы. Представление о справедливости, господствующее в обществе, вырабатывается и подвергается внутренней коррекции при столкновении разных суждений, оказывается изначально включенным в контекст отношений, связанных с конфликтными ситуациями, в которых взаимодействующие субъекты обращаются друг к другу с просьбами, требованиями, и, возможно, применяют силовое принуждение. В этом случае формируются не просто мнения, а определенные логико-теоретические построения, призванные обосновать эти мнения. Так как в общественном мнении проявляется социальная активность большинства населения, непосредственно не участвующего в политическом и законодательном процессах, то отсюда следует, что чем больше в обществе людей, отстаивающих собственную точку зрения, обладающих активной гражданской позицией, тем сильнее воздействие общественного мнения на процесс государственного управления, а, значит, более вероятна практическая

реализация принципа социальной справедливости. Если общество утрачивает возможность услышать различные точки зрения по вопросу о том, что является справедливым, то это дезориентирует людей, ухудшает их социальное самочувствие, в обществе нарастает конфликтность. Высокая степень развития независимого общественного мнения, основанного на принципе социальной справедливости, способствует перерастанию социального управления в самоуправление, а социального контроля в общественное саморегулирование, что обеспечивает эффективный контроль над политической властью, исключая коррупционные действия, нарушение человеческих прав и свобод. Соответственно, общественное мнение как состояние массового сознания, многоуровневое сложное образование, стремительно меняется и становится неоднородным в периоды социальных перемен, когда усиливается уровень агрессивности и недоверия по отношению к «чужим» и поддержка «своих», отчуждение между социальными группами «имущих и «неимущих». Следовательно, субъективный характер общественного мнения в наименьшей мере определяет критическое отношение гражданского общества к государству, его законодательству и политике.

Таким образом, четкая социальная политика государства, направленная на создание оптимальных условий для удовлетворения различных потребностей и интересов каждого индивида, соблюдение не только равенства прав, но и равенства возможностей граждан в реализации природных способностей, является необходимым условием для достижения принципа социальной справедливости и развития различных форм общественного мнения как выражения оценки экономических, политических, правовых явлений социальной действительности.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ КОМПАНИЙ

КОТЛЯРОВ И.Д.,

*канд. экон. наук, доцент, департамент финансов,
Национальный исследовательский университет
Высшая школа экономики, Санкт-Петербург*

В настоящее время на долю государства в России приходится значительная доля ВВП, которая формируется как на основе выпуска продукции предприятиями, находящимися в полной или частичной государственной собственности, так и за счет поставок, осуществляемых частными компаниями для государственных нужд. В этих условиях, по нашему мнению, большое значение имеет оценка эффективности предприятий, чья хозяйственная деятельность связана с государством. Такая оценка необходима для решения следующих задач:

- определение степени соответствия результатов (прогнозных и реальных) деятельности таких компаний целям государства;

- принятие управленческих решений относительно таких компаний;
- создание стимулов для владельцев и топ-менеджмента компаний для создания у них мотивации к достижению поставленных государством целей (и минимизации риска того, что эти компании в лице своих руководителей и собственников не попытаются создать условия для извлечения личной выгоды в ущерб интересам государства и общества).

В предлагаемой работе мы попытаемся кратко описать принципы оценки эффективности компаний, находящихся в государственной собственности.

Для корректного управления такими компаниями прежде всего необходимо, на наш взгляд, отчетливо понимать, в каких ролях государство может выступать как собственник (таблица).

Таблица

Функции государства как собственника

Функции	Агент, преследующий собственные интересы	Агент, действующий в интересах общества
Цели	Максимизация прибыли	Максимизация социального капитала (общественной выгоды)
Внешние эффекты	Пренебрежение затратами для внешних контрагентов	Минимизация общественных затрат

Под пренебрежением внешними затратами мы понимаем ситуацию, при которой государственные компании максимизируют свою выгоду, не задумываясь о том, к каким потерям это приведет для их контрагентов (на которых лягут, например, более высокие закупочные цены). В реальности, вероятно, государство занимает промежуточное место между двумя представленными в таблице полюсами, но при этом может находиться ближе к тому или иному полюсу.

Очевидно, что в зависимости от функций государства как собственника будут зависеть и те стимулы, которые оно дает менеджменту государственных компаний (верно и обратное – созданная для менеджмента система стимулов будет ориентировать их и, как следствие, руководимые ими компании, на выполнение государством одной из двух представленных выше функций). В частности, требуя, чтобы менеджеры наращивали прибыль (или, как вариант, капитализацию) руководимых ими компаний, государство воспринимает себя в первую очередь как агента, преследующего собственные интересы.

С точки зрения долгосрочных общественных интересов, государству следуют действовать как агенту в интересах общества. Однако здесь возникает проблема оценки социального капитала, чтобы на ее основе и определять эффективность госкомпаний, и формировать систему стимулов для менеджмента.

Такая оценка может осуществляться на основе трех подходов:

- *стоимостного* – в этом случае компания должна максимизировать объем продаж в денежном выражении. В конечном счете такой подход приведет к скатыванию к максимизации прибыли или же к чрезмерному раздуванию себестоимости (особенно для предприятий-монополистов, работающих по модели «издержки плюс»);

- *валового* – наращивается выпуск продукции в натуральном выражении (что может создать риски ее недостаточного качества);

- *ценностного* – насколько нам известно, такой подход пока в источниках описан не был. Речь идет о том, что производится (внешней организацией) оценка социального капитала, созданного компанией – насколько жизнь людей стала комфортнее, насколько выросла безопасность государства (в случае компаний ОПК), насколько снизились издержки хозяйствующих субъектов (например, за счет обновления энергетической инфраструктуры) и т. д. Эта оценка проводится в денежном выражении (что, разумеется, требует разработки соответствующих методик), и менеджмент (и, возможно, остальные сотрудники предприятия) получают определенную долю от прироста социального капитала. В этом случае, как мы полагаем, у компаний будут создаваться стимулы к реальному, а не формальному улучшению социально-экономического положения в государстве.

Подводя итог, мы можем констатировать, что существующие системы оценки эффективности госкомпаний (и построенные на их основе системы стимулов для менеджмента этих компаний) ведут либо к отказу компаний от участия в создании социального капитала и максимизации своей прибыли, либо к формальному подходу к созданию такого капитала. По этой причине, по нашему мнению, важной задачей является разработка методик стоимостной оценки социального капитала и формирование на ее основе системы оценки эффективности государственных компаний.

К ВОПРОСУ ФОРМИРОВАНИЯ МЕХАНИЗМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВА

КРАМАРЕНКО А.А.,

*канд. экон. наук, зав. отделом социальной экономики,
ГУ «Институт экономических исследований»,*

ЖУКОВСКАЯ И.В.,

аспирантка

ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет»

Начало XX столетия отметилось социальным феноменом, позже получившим название «восстание масс» и нашедшего отображение в трудах экономистов, социологов, философов. Он оказал огромное влияние на дальнейшее развитие всех государственных институтов и сформировал эпоху, которая, по мнению испанского социолога Хосе Ортега-и-Гассета, привела

граждан к «почти неограниченной власти в обществе». Именно в этот период в общество пришло осознание, что именно его активное участие в принятии властных решений придает легитимности действующей власти и способствует повышению качества публично-властных решений.

Первые идеи создания гражданского общества были изложены в трудах философов Ж.-Ж. Руссо (в рамках гражданского общества возникло государство), Т. Гоббса (гражданское общество и государство – синонимы), Т. Пейна («правительство» в идеале должно лишь обеспечивать взаимодействие различных частей гражданского общества, Г. Гегеля (гражданское общество рассматривал как институт, позволяющий интегрировать индивида в систему общественного устройства, то есть в систему государства), А. Токвиля (попытка совмещения идей гражданского общества и демократии), К. Маркса (государство становится чисто политическим, а гражданское общество – чисто экономическим образованием).

В последующем вопросы участия гражданского общества в принятии публичных решений были детально изучены с помощью принципов классического либерализма и методов макроэкономического анализа и заложили основу школы «новой политической экономии». Ее представители: Дж. Бьюкенен, Г. Таллок, А. Крюгер, В. Несканенном.

Развитие современного гражданского общества - общемировая тенденция, определяемая его важной институциональной ролью. В современной трактовке гражданское общество – это общество, способное поставить под контроль государство и бизнес.

Гражданское общество и государство находятся в своеобразном диалектически противоречивом единстве. Государство может принимать на себя задачи гражданского общества; государство и гражданское общество в процессе политической борьбы ведут спор о компетенции; государство и гражданское общество могут также взаимодополнять друг друга через цивилизованное разделение политических и социальных функций.

В мировой практике сложилось большое количество моделей взаимодействия гражданского общества и государства. Характер модели определяется доминирующей теорией взаимоотношений: «теория внешних эффектов» А. Азуана, подход В. Рябева (патерналистская модель, индивидуалистская модель, партиципаторная модель), «драматический треугольник» Т. Янссона, модель Г. Вайнштейна (противоборство, демократизация, институционализация партнерства), подход А. Сейлса (дуалистическая модель, модель взаимосвязи, модель инфльтрации), модель октроированного конституционализма Н. Баранова, теория Ю. Резника (персоналистическое общество, коммунитарное общество, корпоративное общество), подход А. Нездюрова (сотрудничество, игнорирование, конфронтация) В последнее время делаются попытки количественно описать взаимодействие гражданского общества и государства с помощью индексной модели CIVICUS.

Механизм взаимодействия, как правило, представляет собой совокупность принципов, форм и способов. В современных условиях становления и развития государственности в ДНР для решения насущных социально-экономических задач необходимо формировать механизм взаимодействия гражданского общества и государства, основываясь на принципе социального партнёрства. Ключевой формой взаимодействия в этой связи становится общественный контроль, который реализуется с помощью общественно-консультативных советов.

Социальное партнёрство является важнейшим принципом взаимодействия гражданского общества и государства, который лежит в основе конструирования организации трех секторов (государственной структуры, коммерческих предприятий и некоммерческих организаций). На основе принципа социального партнёрства сформировалась концепция управления, связанная с переходом от субъект-объектных отношений к субъект-субъектным. Принцип социального партнёрства лежит в основе форм и способов реализации механизма взаимодействия гражданского общества и государства.

В качестве ключевой формы механизма взаимодействия предлагается использовать общественный контроль, который, будучи одним из видов контроля, представляет собой активную деятельность институтов гражданского общества и отдельных граждан, направленную на выявление и пресечение нарушений прав и свобод человека со стороны органов власти и их должностных лиц, а также по осуществлению систематического контроля над функционированием государственных органов в строгом соответствии нормативным правовым стандартам, способствующего совершенствованию государственного управления. К основным функциям общественного контроля относят: направляющую и координирующую. Эффективность общественного контроля проявляется при условии массовости и организованности. Общественный контроль способен заставить государственных и муниципальных служащих быть ответственными и, как следствие, компетентными.

Среди множества способов взаимодействия гражданского общества и государства особое место занимают общественно-консультативные советы. Данный способ взаимодействия получил как должное научное обоснование, так и правовое признание. Мировая история возникновения и существования общественно-консультативных советов насчитывает уже почти 100 лет. Простая идеология функционирования данных советов сделала их наиболее удобным доминирующим способом взаимодействия.

Общественные консультативные советы – способ самоорганизации народа, постоянно реформирующаяся, постоянно модифицирующаяся в свете меняющейся международной политической и экономической картины мира. Успешная работа советов уже на протяжении почти ста лет доказывает, что взаимодействие непрофессионалов-общественников с профессиональными правительственными структурами является тем демократическим механизмом,

при помощи которого объединенные усилия гражданского общества и профессиональных политиков приводят к наиболее полному выражению народной воли в вопросах внешней и внутренней политики.

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДОНБАССА И КРЫМА В 2014-2015 ГГ.

КРАПИВИН А.В.,

*проф., д-р ист. наук, проф. кафедры социологии управления,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной
службы при Главе Донецкой Народной Республики»*

До начала военных действий в 2014 году Донбасс был беспечным и мирным краем. Всё изменилось всего за день. Когда были нанесены первые артиллерийские и авиаудары Вооруженными Силами Украины по гражданскому населению. Лишь тогда большинство донбассовцев поняло, что это не логическое продолжение «майдана», а полномасштабная война. Шок, вызванный многочисленными смертями и ещё большим количеством разрушений, на какое-то время парализовал людей. Мгновенно началось расслоение общества – кто-то спешно уезжал на подконтрольную Украине территорию, кто-то рвался в РФ, кто-то уже оплакивал близких, кипел ненавистью. Тысячи людей пошли в ополчение.

Страдания и борьба Донбасса пробудили в русских историческую память, вызвав не только негодование, но и желание помочь. Из России потянулись эшелоны гуманитарной поддержки; начался постоянный приток добровольцев. Поддержать Новороссию бросались даже безусые юнцы. И в ЛДНР, и во всём остальном мире русские испытывали радость от того, что в очередную битву с фашизмом вступают не только русскоязычные, но и антифашисты со всего мира – США, Германии, Франции, Сербии, стран СНГ. Эти контуры мышления, которые, казалось, были уже полностью удалены из сознания русского человека, внезапно возродились. Притом не где-то далеко, а на земле, которая исконно считалась русской.

В Донбасс начали отправляться «экспедиции первопроходцев» – деятелей культуры. В Новороссии они нашли вполне состоятельную культурную жизнь, развитую литературу и книгопечатанье, музыку, живопись, театр. Встретить аборигенов и обмануть их бусами за рассказ о военных реалиях не удалось. Вместо этого жители новорождённых Республик одарили их своим взглядом на мир. Своим жёстким, пусть и не очень искусным, зато правдивым слогом и тем ужасом, который пережили сами.

В результате этих событий Русский мир стал средоточием мыслей и чаяний многих и разных людей, даже враги думают о нём, постоянно пытаясь оплевать саму идею. Воодушевлённая внезапным (но вполне логичным) возвращением Крыма надежда на то, что русский вновь сможет гордиться своей

Родиной, стала ещё более актуальной и пронзительной во время событий Донбасса. Донбасс показал и доказал, что русский дух не сломлен – доказал это ценой многих жизней, ценой своего мученичества.

За два года гражданской войны украинский социум прозрел и теперь освобождение Донбасса военным путем поддерживают менее трети украинцев. Между тем сторонников невоенного разрешения конфликта на Украине по-прежнему большинство – около двух третей. Однако и они недовольны тем, что переговоры не приносят ощутимых результатов, 36% украинцев полагают, что в Киеве недостаточно делают для решения проблемы Донбасса, а еще 33% обвиняют власти в бездействии.

Время играет против украинских властей. Демарши парламентской оппозиции грозят обернуться политическим кризисом, а протесты уличных радикалов становятся все более деструктивными. И чем дольше в Донбассе сохраняется ситуация неопределенности, тем сильнее недовольство жителей Украины. Время играет и против переселенцев и граждан непризнанных республик, вынужденных выживать в крайне тяжелой обстановке. Единственный бенефициар затягивания конфликта – сами сепаратисты, которые могут рассчитывать на более выгодные условия сделки с Киевом в рамках Минских соглашений.

Воссоединение Крыма с Россией стало главным событием 2014 года в мировой политике. Оно ознаменовало первый за долгое время шаг к восстановлению территориальной целостности Российской Федерации. «Для нашей страны, для нашего народа это событие имеет особое значение. Потому что в Крыму живут наши люди и сама территория стратегически важна. И потому что именно здесь находится духовный исток формирования многоликой, но монолитной русской нации и централизованного российского государства», – отмечал президент РФ В. Путин в своём Послании Федеральному собранию в декабре 2014 года. Эта земля издревле заселялась представителями различных этносов, носителями разнообразных культурных традиций и религиозных взглядов.

К наиболее важным особенностям социального развития Крыма следует отнести то, что полуостров оказался местом встречи двух цивилизаций: христианской и мусульманской, и это во многом предопределило его дальнейшую судьбу. Официальный Киев постоянно использовал меджлис в качестве орудия борьбы с российскими «сепаратистами» и, как следствие, провоцировал обострение межэтнической ситуации на полуострове. Это во многом предопределило расстановку сил входе событий Крымской весны. Меджлис поддержал Майдан и государственный переворот в Киеве, однако его попытки повторить киевский сценарий в Крыму провалились. Верховный совет Крыма, русские организации и большинство населения полуострова выступили за воссоединение с Россией и в ходе Всекрымского референдума подтвердили свой выбор. Сегодня, в условиях российского Крыма, с изгнанием лидеров Меджлиса за его пределы, крымско-татарское национальное движение стоит

перед решающим выбором: маргинализироваться и прекратить своё существование или обрести новый смысл деятельности, связанный прежде всего с участием в реализации программ социально-экономической и культурной интеграции крымских татар в государственное пространство России.

К концу 2014 – началу 2015 гг. межнациональные отношения и социальные проблемы Крыма обрели определённую стабильность и предсказуемость, а крымско-татарская проблема утратила свою прежнюю политическую остроту. Что дало возможность планомерно решать наиболее острые проблемы социально-экономического, культурного и гуманитарного развития всех ранее репрессированных этнических групп, населявших полуостров. Но для этого требовалось успешно интегрироваться в государственное пространство Российской Федерации.

Национальное движение крымских татар пережило в 2014-2015 гг. сложную трансформацию своих прежних политических целей и методов их достижения. Данный процесс сопровождался определённой депрессией значительной части бывших активистов, длительное время поддерживавших национальную политику меджлиса. Единственным ресурсом влияния этой части меджлиса на своих соотечественников оставалось обещание правящего режима в Киеве «узаконить право крымских татар на собственное государство в статусе национально-территориальной автономии». А для этого нужно было внести изменения в действующую Конституцию Украины, согласно которым «аннексированная» якобы Автономная Республика Крым сможет получить статус национально-территориальной автономии крымских татар как «коренного народа», борющегося за своё национальное самоопределение в условиях «российской оккупации».

Ещё раз заметим, что Республика Крым, согласно этой воле, является государственным образованием в составе Российской Федерации, созданным по административно-территориальному типу. И без ведома и согласия крымчан никто не вправе изменять этот статус. Новый статус Крыма кардинально изменил формы и характер социальных процессов на полуострове, исходя уже из норм Конституции и законодательства РФ.

Современный Крым фактически находится в прифронтовой зоне и испытывает растущее давление со стороны материковой Украины в рамках объявленной Киевом стратегии «деокупации». Готовность Киева отдать «сепаратистский» полуостров для «самоопределения» меджлисовским соратникам у большинства крымчан сомнений не вызывает, равно как и возможность заброски на полуостров «диверсионно-террористических групп из военных, которые ранее проходили службу в Крыму». Именно поэтому поднятые в настоящих тезисах социальные проблемы Крыма и Донбасса нуждаются в дальнейшем исследовании и постоянном аналитическом сопровождении.

ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ИНТЕГРАЦИИ ДНР В РОССИЙСКОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО

КУШАКОВ М.Н.,

канд. юрид. наук,

*первый заместитель министра образования и науки
Донецкой Народной Республики*

Основными правовыми основаниями интеграции ДНР в российское образовательное пространство являются Конституция Донецкой Народной Республики [1]; Указ Президента РФ «О признании в Российской Федерации документов и регистрационных знаков транспортных средств, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины» [2]; Всеобщая декларация прав человека 1948 года [3]; Декларация о распространении среди молодежи идеалов мира, взаимного уважения и взаимопонимания между народами, которая принята Генеральной Ассамблеей от 7 декабря 1965 года [4].

Статья 26 Всеобщей декларации прав человека указывает, что каждый человек имеет право на образование, которое должно быть бесплатным, по крайней мере, на уровне начального и общего образования. Начальное образование является обязательным. Высшее образование должно быть одинаково доступным для всех на основе способностей каждого. Образование должно быть направлено на развитие человеческой личности, уважении прав и свобод человека. Оно должно содействовать взаимопониманию, терпимости и дружбе между всеми народами, расовыми и религиозными группами.

Согласно принципам Декларации о распространении среди молодежи идеалов мира, все средства воспитания (включая, имеющее большое значение, воздействие со стороны родителей, семьи) должны способствовать распространению идеалов мира, гуманизма, свободы и международной солидарности, а также всех других идеалов, способствующих сближению народов.

Однако украинские власти изолировали Донбасс, последовательно выдавливая его из своего политического и гуманитарного пространства. Введенная Украиной экономическая и транспортная блокада, т.н. «антитеррористическая» операция ускоряют процесс поиска в ДНР интеграционных путей взаимодействия с субъектами Российской Федерации.

С этой целью создан Интеграционный комитет «Россия – Донбасс» как постоянно действующая структура, деятельность которой нацелена на усиление процессов гуманитарной, социальной, культурной интеграции Донецкой и Луганской Народных Республик и Российской Федерации.

В состав участников Интеграционного комитета входят общественные и политические деятели Российской Федерации, представители субъектов РФ,

уже имеющие положительный опыт реализации совместных гуманитарных проектов, а также представители Донецкой и Луганской Народных Республик [5].

Интеграция Донбасса и Российской Федерации многоуровневая – в социальной, культурной, спортивной, образовательной, экономической сферах.

Общественными движениями, фондами, отдельными гражданами оказывается помощь Донецкой и Луганской Народным Республикам, реализуются сотни совместных проектов. Интеграционный комитет «Россия – Донбасс» призван обеспечить координацию многочисленных устойчивых гуманитарных связей Донбасса и России, в том числе и в сфере образования.

Так, в сфере образования и науки только в 2017 году проведен ряд мероприятий:

- представители научно-исследовательских институтов Донецкой Народной Республики посетили с 25 по 27 апреля XXI международную выставку машин и оборудования для добычи, обогащения и транспортировки полезных ископаемых «Mining World Russia – 2017»;

- аспиранты Донецкого национального технического университета с 20 по 22 апреля приняли участие во II Международном Каспийском технологическом форуме «Технокаспий» в Астрахани, там они наладили контакты в сфере науки со своими российскими коллегами;

- студенты из ДНР показали высокий уровень подготовки на XXIV Международной научной конференции «Ломоносов-2017», в которой принимали участие с 10 по 14 апреля в Москве (в рамках конференции работали 37 секций, всего в них приняли участие несколько тысяч человек из 60 стран; ДНР представили 115 студентов);

- учащийся очно-заочной школы Донецкой республиканской Малой академии наук (ДонРМАН) Кирилл Кузьменко занял первое место в секции «Литературоведение» на VII открытой научно-практической конференции «Профи+» в Астрахани;

- медики ЛНР и России обсудили в ходе научно-практической конференции «Актуальные вопросы экстренной медицинской помощи и медицины катастроф» (в работе конференции приняли участие более 400 врачей, преподавателей, студентов Республики, а также 12 специалистов, представляющих ведущие научные и учебные заведения России);

- три специалиста Мининформа ДНР и студентка филологического факультета специальности «Журналистика» Донецкого национального университета прошли пятидневную стажировку на российском телеканале «360° Подмосковье» с 17 по 21 апреля 2017 года;

- делегация молодых ученых из Донецкого национального медицинского университета имени Горького приняла участие в конференции по лечению инфекционных заболеваний, которая прошла 17 апреля в Москве на базе Первого московского государственного медицинского университета имени Сеченова;

– три молодых преподавателя и кандидата наук из Донецкого национального университета и один из Донецкого национального технического университета приняли участие в финале Международного конкурса «Молодой преподаватель вуза 2017» в городе Москве (конкурс организован Московским городским комитетом профсоюза народного образования и науки РФ при содействии профкома Российского государственного геологоразведочного университета имени С. Орджоникидзе);

– работники дошкольных учреждений ДНР 10 апреля посетили Московскую область РФ для обмена опытом с российскими коллегами [6].

Одним из приоритетных направлений работы Министерства образования и науки ДНР является сотрудничество с Российской Федерацией: восстановление объектов (школ, детских садов), укрепление материальной и учебной базы, подготовка высококвалифицированных кадров в России, выдача российских дипломов через экстернат.

В 2016 году МОН ДНР в рамках государственной программы Российской Федерации по оздоровлению детей организовало поездку 11939 школьников Республики для летнего оздоровления в Российской Федерации.

Кроме того, достигнута договоренность по вопросу оказания поддержки научно-исследовательским институтам ДНР относительно их участия в программе импортозамещения, а также в инновационных проектах РФ.

Министерством оказывалась всесторонняя помощь в подписании договоров о сотрудничестве с вузами Российской Федерации, Республики Абхазия, Республики Южная Осетия. Из 118 меморандумов о сотрудничестве около 70 заключены с образовательными учреждениями РФ.

В международном сотрудничестве в сфере образования большое значение имеет публикация результатов научных исследований научно-педагогических работников ДНР в международных научных изданиях. Только за первое полугодие 2016 года было опубликовано более 400 статей, тезисов докладов и других научных трудов в зарубежных изданиях.

В то же время существуют объективные трудности – по отдельным направлениям подготовки научных кадров, например, в сфере юриспруденции в ДНР отсутствуют диссертационные советы. В современных условиях целесообразна разработка интеграционной модели подготовки юристов [7, с. 125], адаптированной к российской правовой сфере.

Для подготовки научных юридических кадров в ДНР одним из возможных вариантов является создание объединённых диссертационных советов с участием докторов юридических наук из РФ. Реализация такого подхода потребует нормативного правового закрепления в части, определяющей создание и деятельность диссертационных советов в ДНР, исходя из сложившейся ситуации в сфере подготовки собственных научно-педагогических юридических кадров.

Таким образом, интеграция ДНР в российское образовательное и научное пространство позволит решить целый комплекс задач: во-первых, существенно

повысить качество отечественной науки и образования в целом; во-вторых, использовать опыт ведущих российских вузов, научно-исследовательских учреждений для возрождения фундаментальной и прикладной науки в ДНР; в-третьих, наладить обмен научно-педагогическими кадрами путем стажировок, проведения совместных научных исследований и разработок; в-четвертых, постепенно решить проблему подготовки кандидатов и докторов наук в тех отраслях, где на сегодняшний день отсутствует возможность открытия диссертационных советов в ДНР (в частности, по юридическим и другим специальностям).

Литература

1. Конституция Донецкой Народной Республики от 14.05.2014 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://dnr-online.ru/konstituciya-dnr/>
2. О признании в Российской Федерации документов и регистрационных знаков транспортных средств, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины: указ Президента РФ № 74 от 18 февраля 2017 года [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.kremlin.ru/events/president/news/53895>
3. Всеобщая декларация прав человека. Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН № 217 А от 10 декабря 1948 года [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/declhr
4. Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН 2037 (XX) от 7 декабря 1965 года. Декларация о распространении среди молодежи идеалов мира, взаимного уважения и взаимопонимания между народами [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/youth_peace_ideals.shtml
5. Интеграционный комитет «Россия – Донбасс» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://russia-donbass.ru/o-nas/>
6. Интеграционные процессы в сфере образования [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://russia-donbass.ru/category/obrazovanie/>
7. Берсуцкий Я.Г. Проблемы развития юридического образования / Я.Г. Берсуцкий, В.И. Коростей // Экономика и право. – 2002. – № 1. – С. 125-127.

ТРАНСГРЕССИЯ КУЛЬТУРЫ В УСЛОВИЯХ ТРАНСФОРМАЦИИ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА

ЛОБОВИКОВА Е.А.,
*канд. социол. наук, доцент,
заведующая кафедрой рекламы и PR-технологий,
ГОУК ЛНР «Луганская государственная академия культуры и
искусств имени М. Матусовского»*

Сегодня культура считается одним из наиболее полифункциональных проявлений человеческого начала. Культура как содержание и определенная характеристика жизнедеятельности человека и общества – явление многогранное. С одной стороны, культура выступает как феномен социального организма и его эволюции, с другой – как научная категория, которая исследует и определяет сущность, структуру и специфику функционирования этого феномена. Как результат многогранности культуры, в современных гуманитарных областях знаний существует множество определений культуры, однако общим для них является то, что под культурой, в противовес «натуре» (природе), понимают все, что создал человек. История человечества является, прежде всего, историей развития культуры. Автор концепции суперсистем культуры П. Сорокин выделяет внутренний и внешний аспекты культуры. Внутренний (ментальный), включает в себя смыслы, ценности, значения, иными словами, духовное содержание культурных феноменов. Внешний аспект выражает эти смыслы и ценности в осязаемых формах, в предметном мире. Культурные феномены обладают символическим значением, поскольку внешнее, предметное, материальное служит способом выражения духовного. Освоение культуры формирует у человека чувство принадлежности к определенной группе, нации, религии и т.д. Культуре присущи функции интеграции, дифференциации общества и др. В отдельных случаях она может выполнять функцию дезинтеграции, объединяя одни общности и социальные группы и противопоставляя их другим. Любая нация интересна культурой, которая всегда отражает культурную жизнь. Если из-за какой-то исторической коллизии культура изживает себя, деградирует, то общество – носитель этой культуры – оказывается вне истории.

В условиях вооруженного противостояния в Донбассе актуализируется вопрос: что нас ожидает в будущем - диалог или война культур? Данная проблема обязывает современных исследователей культурного пространства переосмысливать перспективы развития культуры в условиях трансформации современного общества, а также заставляет адекватно оценивать возможности нового социокультурного пространства и создавать необходимые условия для реализации его положительного потенциала.

Трансгрессия культуры – наиболее динамичный и значимый процесс развития современного общества. Понятие «трансгрессия» используется

разными науками – философией, историей, социологией. С философской точки зрения, трансгрессия означает переход непроходимой границы, и прежде всего – границы между возможным и невозможным, буквально означающий «выход за пределы». Подчеркнем, что трансгрессия культуры – одно из ключевых понятий постмодернизма; по определению М. Фуко, трансгрессия – это жест, который обращен на предел, а в исследованиях М. Бланшо трансгрессия означает преодоление непреодолимого предела [1; 2]. В контексте нашего исследования это означает выход за пределы реальности, реального мира, т. е. вход в виртуальную оболочку.

По мнению Т. Парсонса, необходимо отделить общество как социальную систему от культурной системы, структурируемой вокруг символически значимых компонентов и их взаимоотношений, включая сюда коды, в категориях которых символизируются культурные смыслы, т.е. от языка культурной традиции, в рамках которой опыт будет проинтерпретирован. В этом случае в центре внимания оказывается инструментальный аспект социального действия, «это такая область, в которой выявляются действующие в социальных системах нормативные экспектации, коренящиеся в культуре и определяющие, что именно надлежит делать при тех или иных обстоятельствах людям в различных статусах и ролях одного или нескольких различных значений» [3, с. 102]. В рамках инструментального аспекта социального действия описываются структуры и процессы, отвечающие за интеграцию деятельности индивида в социальную систему. Субъект уникального, в нашем случае трансгрессивного, опыта выступает как исполнитель предзаданной роли. Для культуры человек «есть мера всех вещей: существующих, что они существуют, и не существующих, что они не существуют», т. к. она зависима от деятельности человека, которая надстраивает над существующей реальностью искусственную реальность [4, с. 316]. Для того, чтобы рассмотреть в предложенной перспективе опыт трансгрессии, обратимся к представлению о существовании различных аспектов реальности, которую А. Шюц назвал опытом множественных реальностей. Переход из одной области в другую требует усилия, ориентации на другой «культурный мир» и характеризуется радикальным напряжением нашего сознания: «Переход из одной области в другую может быть совершен, по выражению Кьеркегора, лишь посредством «скачка», и этот «скачок» проявляется в субъективном переживании шока» [5, с. 426]. Таким образом, переход между этими конечными областями значений может быть описан как трансгрессия (например, реализация концепции «Русского мира» в условиях становления ЛНР и ДНР).

Естественное состояние мира меняется под влиянием человека и создается то, что именуется культурой, т. е. это своего рода «достройка» культурной реальности. Культура становится и причиной, и основой трансформации человека, его сознания, его культурной жизнедеятельности. Деятельность человека связана с культурой, основная функция которой заключается в обеспечении индивида возможностями развиваться и стремиться

к вершинам этой же культуры. Таким образом, человек выступает в нескольких ролях по отношению к культуре: и как продукт культуры, как ее потребитель, транслятор и как ее непосредственный творец.

Литература

1. Фуко М. О трансгрессии / М. Фуко. – СПб.: Мифрил, 1994. – 364 с.
2. Бланшо М. Пространство литературы / М. Бланшо. – М.: Логос, 2002. – 288 с.
3. Парсонс Т. Общий обзор / Т. Парсонс // Американская социология. – М.: Прогресс, 1972. – 392 с.
4. Фуко М. Воля к истине. По ту сторону знания, власти и сексуальности: работы разных лет / М. Фуко. – М.: Касталь, 1996. – 448 с.
5. Шюц А. О множественных реальностях // Избранное. Мир, светящийся смыслом / А. Шюц. – М.: РОССПЭН, 2004. – 1056 с.

CONFLICT ISSUES RELATED TO INHERITANCE LAW

MARINA LONDARIDZE

Doctor of Law, Professor of Technical University of Tbilisi

The necessity of conflict rules in the hereditary field arises in case if the legal relations contain the foreign element. It should be noted that the law of different countries does not regulate identically the number of issues related to the heritage that is expressed in the defining of the form of will, real and movable items, relatives circle, etc. According to the article 55 of the Law of Georgia “International Private Law” the hereditary relations are regulated by the law of the country that the testator belonged to at the time of death. The law of the country where the stateless person had the last residence is applied to him/her. In case of absence of this the Georgian law is applied. Based on this the hereditary relationships are regulated by personal law. The important role relating to this issue is performed by the international agreements and conventions. E.g. Georgia signed the Agreement with Azerbaijan on March 8, 1996 on “Legal Assistance and Legal Relations in Civil, Heredity, Family and Criminal Law Cases” according to which the citizens of one of the contractual parties are equaled with the citizens of the second contractual party in respect with rights and property located on their territory. As we can see the countries have entered into an agreement on the principle of reciprocity that is they equally protect the each other’s rights. Transfer of the inheritance by the agreement is determined by the same procedures stipulated by the Law of Georgia on “International Private Law of Georgia”, e.g. according to the first part of the article 33 of the Agreement the right to inheritance to the movable item is determined by the legislation of the country the citizenship of which the testator has at the moment of death (*Lex partiae*, *Lex nationalis*). The second part of the above clause states: inheritance right to the

real property is determined by the contractual party the territory of which the real property is located on. (*lex rei sitae*). The issue on which the inheritance property should be considered movable and immovable is regulated in the part 3 of the clause 33 by the legislation of the contractual party the territory of which the real property is located on. As conclusion it should be noted that in the agreement the main emphasis is made to the real property which is determined according to the territorial principle, and the movable property is regulated by the personal law of the testator. Georgia has signed the similar agreements with Greece (1995), Kazakhstan (1997), Romania (1998), Lithuania (1999), Italy (2002) and Uzbekistan (2003). Together with the agreements signed between the countries in respect to the heritage the significant role is played by the consulates that are allegedly a connecting link between the testator and the heir. For example, if Georgian died in Greece the Georgian consulate existing on the same territory informs the heir on the testator's death and provides the detailed information on the above property or the will. If the testator has neither will nor the legal heirs the heirship shall be transferred to the Georgian Consulate for temporary storage, and further the heirless property shall be transferred into the ownership of the state of the Georgian Consulate. In this regard it is interesting the article 56 of the Law of Georgia on "International Private Law" according to which the great importance has the form of drawing of a will, because the latter depends on the law of the country which the testator belonged to at the moment of death. This article states: «The will is deemed to be drawn up in accordance with the form if it complies with the law of the country: a. which the testator belonged to at the moment of death; b. where the testator had the usual location at the moment of death; c. where the real property which the will refers to is located». It should be also noted that there are frequent cases when the testator is a citizen of one country at the time of writing of the will and at the time of death he/she is a citizen of another country. For example, if the testator drew up the will in the form of a manuscript when he/she was the citizen of Georgia and at the moment of death he was the citizen of the country which considers that the proper form of drawing up of the will is only when it is certified by the notary, the will shall not be considered made in compliance with the form for this country due to which the person's right of ownership which is the persons' constitutional right in all developed or developing countries is rudely violated. According to the clause c of the article 56 of the Law of Georgia the will is considered to be drawn up in compliance with the form if it complies with the law of the country which the real property is located in. Therefore if the testator draw up the will on the real property located in Georgia but he was the citizen of another country the latter shall be considered drawn up in compliance with the form, but if the will includes the property located in Georgia and the form does not comply with, the testator's will shall not be fulfilled in relation to his/her property, i.e. the fate of the property acquired by the person is resolved against his will. When a person writes a will being a citizen of one country and died after becoming a citizen of another country, of course, this should not lead to rejection of the latter's will in connection with the real property. Based on the above discussion I think the compliance of the

will should be regulated by the law of the country where it had been drawn up, of course, if a new will has not been written. Otherwise we will oppose the will of the testator that is very important in the hereditary relationships. The invalidity of the will may violate the property rights of several persons: of the testator who drew up a will and considered that his/her property was issued by the will (otherwise he/she would draw up other will) and of the heirs who should transferred the property to based on the will of the testator. It is noteworthy that the law of all countries «International Private Law» does not regulate identically the conflict issues related to the will. For example, according to the International Private Law of Hungary, during making the will the following laws are applicable: a. the law of the country applicable at the moment of making a will, and at the moment of its abolishing in the given place. Regarding the above issue the same legal rules are established by the International Private Laws of Russia and Mongolia that is fairly right according to my opinion. I think that the person's right of ownership would be inviolable if the article 56 of the International Private Law of Georgia takes into consideration the law of the country applicable at the moment of making of the will. It should also be noted that the problem cannot be solved only by amending the International Private Law of Georgia because the International Private Law of any country may affect each individual or legal entity. The state has only one solution to protect its own citizens – it should concern to create the unified International Private Law with the help of which people will know preliminary the consequences of their legal relationship. On this basis they would be more courageous in the civil flow that would significantly facilitate the rapprochement of the states and the overall economic strength.

References

1. Zviad Gabisonia, International Private Law, Tb. 2006
2. Tengiz liluashvili, International Private Law, Tb. 2000
3. Lawon International Private Law

АНАЛИЗ МЕХАНИЗМОВ ВЗЫСКАНИЯ ШТРАФОВ ПО АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВЫМ НАРУШЕНИЯМ

МЕЛЬНИКОВ Б.А.,

*участковый инспектор, лейтенант полиции
Куйбышевского РО ДГУ МВД ДНР,*

ПАЛЬЧУКОВ А.В.,

*участковый инспектор, младший лейтенант полиции
Куйбышевского РО ДГУ МВД ДНР*

Проблеме адаптации правовых средств в юридической науке и практике уделено достаточно большое внимание, что является вполне обоснованным. Исследователи самых различных явлений и сторон правовой деятельности чаще

всего выходят именно на эту проблему, т.к. разработка предложений по совершенствованию правовых средств является одной из актуальных практических задач юридической науки.

В современных условиях в Донецкой Народной Республики, охвативших все стороны жизни нашего общества, состояние законности стало главной темой и для работников правоохранительной системы, и для ученых-юристов. Общая его оценка ежегодно повышается благодаря постепенному устранению противоречий в законодательстве, сокращению разрыва между законодательными актами и экономическими, организационными и техническими возможностями их реализации [1,2].

В последнее время совершенствуется правовая система и, прежде всего, конституционно-правовые институты власти, которые стали более эффективно выполнять поставленные перед ними задачи.

Вместе с тем в законах по-прежнему содержится много отсылочных норм, не учитывающих реальную финансово-экономическую ситуацию, что создает обширное поле для подзаконного нормотворчества, а, следовательно, появляется возможность для ведомственного произвола.

Трудность сложившейся ситуации заключается также в том, что на состояние и динамику рассматриваемых кризисных проявлений происходит «наслоение» других кризисных процессов. Речь идет об экономическом, социально-политическом и духовно-нравственном кризисе, негативно повлиявшем на современное общество и республику.

Наиболее заметной и опасной формой проявления нежелательных процессов является увеличение числа совершаемых правонарушений. Опросы населения свидетельствуют, что эта проблема волнует людей не меньше, чем инфляция, рост цен, задержки с выплатой заработной платы, пенсий и пособий.

Рассматривая динамику совершаемых правонарушений за последний период, можно с уверенностью отметить, что ее реальный уровень значительно выше, масштабы которого в последние годы сильно возросли.

Такое положение дел требует принятия срочных, неординарных и эффективных мер. Не случайно одной из первоочередных проблем государства в настоящее время является проблема изменения государственной политики в сфере борьбы с различными правонарушениями.

С целью организации эффективного предупреждения правонарушений прежде всего необходима согласованность административной и уголовной политики государства. Это обусловлено тем, что оба вида политики ориентированы на противодействие двум основным угрозам правопорядку – преступлений и административных правонарушений. Административная и уголовная политика использует в отношении их однотипный правоохранительный механизм – карательные санкции [2].

В этой связи можно предположить, что призывы к усилению борьбы с административными правонарушениями, по сути, ставят перед органами административной юрисдикции, государством и обществом несодержательную

цель. Они не только дезориентируют деятельность по обеспечению безопасности и правопорядка, но и влекут, как правило, массовые нарушения законности, прав и свобод граждан. И чем быстрее данная целевая установка будет признана несостоятельной, тем скорее республика перейдет на вектор стабильного перехода к правовому современному государству.

Немаловажно еще и то обстоятельство, что «борьба с административными правонарушениями» делает правоприменителя заложником административной статистики, часто сводит его работу к пресловутой «борьбе» с показателями и отчетностью (рисунок).

Так, административно-правовые средства предупреждения правонарушений в общественных местах применяются государством (в лице его органов и должностных лиц органов административной юрисдикции).

Рисунок. Схема административного регулирования

Эти средства направлены прежде всего на регулирование (изменение) поведения лиц, совершающих правонарушения в общественных местах, с целью его прекращения и обеспечения условий для привлечения таких лиц к ответственности [3].

Кроме того, они являются способами воздействия на деятельность органов государственного управления (их должностных лиц), осуществляющих борьбу с нарушениями общественного порядка. Такое правовое воздействие необходимо для регламентации, упорядочения их деятельности, обеспечения ее законности и эффективности.

Данные административно-правовые средства оказывают регулирующее воздействие на общественные отношения, выступающие в качестве причин и условий, способствующих совершению правонарушений в общественных местах, с целью противодействия им.

Основными субъектами применения рассматриваемых административно-правовых средств являются правоохранительные органы и многочисленные органы административной юрисдикции. Их сотрудники наделены наибольшим объемом полномочий по изданию таких актов. Правовая деятельность органов административной юрисдикции осуществляется преимущественно с

использованием этого вида правовых средств, в пределах компетенции, установленной нормативными актами.

Одним из участников административных правоотношений, складывающихся в сфере предупреждения антиобщественного образа жизни, всегда является орган государственного управления (орган административной юрисдикции), его должностное лицо, наделенное определенной компетенцией. Субъектами большинства таких отношений являются правоохранительные органы, в том числе органы внутренних дел или их сотрудники, осуществляющие борьбу с антиобщественными проявлениями.

Подводя итог вышеизложенному, можно сделать вывод о том, что рассмотренные выше административно-правовые средства предупреждения административных правонарушений образуют единую систему, способную оказывать правовое воздействие на предупреждение правонарушений, совершаемых в общественных местах, как на социально-правовое явление, включающее в себя противоправное поведение лиц, их совершающих.

Литература

1. О системе органов исполнительной власти Донецкой Народной Республики: закон Донецкой Народной Республики от 24 апреля 2015 года: Постановление № I-148 П-НС [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://old.dnr-online.ru/wp-content/uploads/2015/03/Zakon_DNR_O_sisteme_organov_ispolnitelnoy_vlast_I_148P_NS.pdf.

2. Помаскин В.Е. Административно-правовые средства охраны общественного порядка при проведении спортивно-зрелищных мероприятий: автореф. дис. канд. юрид. наук. – М., 1985.

3. Вопросы Министерства внутренних дел Российской Федерации (вместе с Положением о Министерстве внутренних дел Российской Федерации): указ Президента РФ от 1 марта 2011 г. № 248 // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2011. – № 10. – Ст. 1334.

КОНСЕРВАТИЗМ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ: ОСНОВНЫЕ ИДЕИ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ

МИНАКОВ А.Ю.,

д-р ист. наук, профессор, профессор Воронежского государственного университета, руководитель Центра по изучению консерватизма

Если давать консерватизму предельно краткую характеристику, то он представляет собой идеологию и стиль мышления, опирающиеся на христианские нравственные ценности и позитивные национальные традиции, для него характерна опора на те институты, которые служат основными

носителями традиции и иерархии: семью, народное моральное большинство, религию и церковь, государство и т.д. Если сравнивать консерватизм с другими идеологиями Нового времени, то в либерализме главной ценностью выступает *свобода*, в социализме – *справедливость и равенство*, в консерватизме же такой приоритетной ценностью является *традиция*. Консерватизм пронизан апологией нравственности, дисциплины, порядка, законности и патриотизма, уважения к прошлому, величию и мудрости ушедших поколений. Он последовательно противостоял и противостоит эксцессам и негативным последствиям реализации идей «Просвещения», либерализма, социализма и глобализма, представляя собой самостоятельный идейно-политический и культурный проект.

Консерватизм в современной России возродился после почти векового перерыва как заметное явление в государственной, культурной, научной и общественной жизни уже в первой половине 1990-х гг. в ответ на массовый национальный запрос, как необратимая реакция на мощные цивилизационные вызовы. Россия в XX и в начале XXI века пережила два масштабных эксперимента, социалистический и либеральный, «переформатировавших» ее облик, причем оба во многом оказались неудачными и разрушительными по своим последствиям. Первый эксперимент завершился крахом в 1991 году, второй завершается на наших глазах, хотя и пользуется поддержкой Запада, либералов во власти и определенных влиятельных сегментов общества. Запрос на консерватизм, таким образом, имеет объективный характер и не имеет отношения к навязываемым «сверху» субъективным идеологическим модам.

Стоит особо подчеркнуть то обстоятельство, что главным и наиболее мощным субъектом и транслятором консервативных идей в нынешних условиях является верховная власть, исходные идеологические установки которой первоначально, еще с 90-х гг., во многом определялись либерально-западническим дискурсом и стремлением интегрироваться в глобальный миропорядок. Под воздействием целого ряда внешне- и внутривнутриполитических факторов В.В. Путин и часть его окружения совершили во многом вынужденную, но неизбежную консервативную идейную эволюцию.

Особую роль в укоренении консервативного дискурса сыграли следующие факторы: нежелание глобальной элиты считаться даже с ограниченным суверенитетом Российской Федерации, продвижение НАТО на восток, события 2011/12 года, приведшие к политической и нравственной компрометации либерализма в России, и в особенности события Русской весны 2014 г., породившие тектонический консервативно-патриотический сдвиг в национальном самосознании и имевшие далеко идущие внешнеполитические последствия (санкционная политика Запада, попытки изоляции России и пр.). При этом либерально-западническое крыло во власти и в обществе продолжает пользоваться большим влиянием.

В этих сложных условиях быстро формируется консервативно-цивилизационный дискурс: Россия – не Запад и не Восток, а особая цивилизация со

своими интересами и особенностями. Цивилизационный подход дает серьезную идеологическую опору для отстаивания суверенитета России, обуславливает и оправдывает борьбу с глобализмом и концепцией «однополярного мира», в рамках которой России навязывается по сути полуколониальный статус (радикальный вариант глобалистского сценария предполагает полную десоверенизацию России и расчленение ее на ряд мелких марионеточных государств). В рамках консервативного дискурса акцентируется право на полный суверенитет, следование своим национальным традициям и отстаивание своих базовых цивилизационных ценностей и интересов.

Первоначально, еще с конца 80-х гг., подобные идеи продвигались академическим научным сообществом, несистемными политическими организациями консервативно-патриотического направления, актив которых сформировался к середине 90-х гг., представителями национально-патриотической культурной элиты и Всемирным русским народным собором, организацией, призванной озвучивать позицию Церкви по самому широкому спектру общественно-значимых проблем. Примерно с 2000 г. часть этих идей начинает браться на вооружение верховной властью.

В сфере экономической политики консерваторы, как правило, делают ставку на усиление регулирующей и направляющей роли государства в экономических процессах. Провозглашается приоритет производства перед финансовыми манипуляциями, необходимость проведения таких мер, как вкладывание средств не в зарубежные активы, а в собственное развитие, деофшоризация, частичная деприватизация, прогрессивный налог.

В социальной сфере в современном консервативном дискурсе формируется запрос на умеренный эгалитаризм, предполагающий проведение такой политики, которая исключала бы пауперизацию населения, с одной стороны, с другой – существенно ограничивала возможности олигархического капитала. Формула подобного левого консерватизма: «ни нищих, ни миллиардеров».

Подавляющее большинство консервативных течений в современной России делают ставку на политический реализм, учитывающий то обстоятельство, что с 1917 г. в национальном сознании идеи социальной справедливости и солидарности укоренились не только благодаря коммунистической пропаганде и социальной практике, скорее последние использовали эти национальные архетипы в своих политических и идеологических целях. В Православии и других традиционных религиях консерваторы видят систему ценностей, которая сформировала особенности Русской цивилизации, ее ментальность, «ядро» великой культуры.

Консерваторы настаивают на решении «русского вопроса», то есть снятия «отчуждения» большинства русских (отождествляемых с «бюджетниками») от власти и собственности, юридического признания их субъектности как государствообразующего народа. Это предполагает ликвидацию ленинско-сталинской федеративной модели («атомной бомбы», заложенной под государственность, как ее охарактеризовал В.В. Путин) и ставит задачу воссоединения русского народа и всемерной поддержки и консолидации Русского

мира. Консерваторы задолго до Крымской речи марта 2016 г. поставили вопрос о русских, как разделенном народе. Идея Ирреденты является одной из ключевых в современной консервативной идеологии.

Представители консервативной «русской партии» еще в 70–80-е гг. остро ставили вопрос о «сохранении нации», демографических проблемах, пропаганде здорового образа жизни, борьбе с алкоголизмом, курением, и т.д. В 90-е гг. к этим проблемам добавилась борьба против наркомании и экспансии сексуальных меньшинств.

Консервативный подход в сфере образования и науки предполагает отказ от западных экспериментов вроде ЕГЭ, перехода на Болонскую систему, возврат к лучшим традициям императорской и советской России, опору на культурно-историческую традицию в гуманитарных дисциплинах. В какой-то мере эти требования были учтены, когда в августе 2016 г. сменилось руководство Министерства образования и науки и началась корректировка прежнего разрушительного курса. В культурной политике консерваторы жестко отстаивают приоритетную поддержку традиционной культуры, как русской, так и мировой. Модернистское и постмодернистское экспериментаторство должно осуществляться не за счет государства, а спонсоров. Государство вправе отказывать в финансировании антигосударственных культурных проектов, пронизанных аморализмом и русофобией.

Как видим, магистральное направление современного русского консерватизма выдвигает и отстаивает многие из тех идей, которые в настоящий период разделяются верховной властью полностью или частично. Можно уверенно предполагать, что одной из основных целей консервативного гражданского общества (КГО) в ближайшее время станет формирование системной политической субъектности: юридическое оформление движений, союзов, партий консервативного толка, создание влиятельных общенациональных консервативных СМИ. Такова будет задача ближайшего десятилетия. Усилий одной верховной власти недостаточно, чтобы реализовать «консервативный курс». Консерватизм же, представленный на всех политических уровнях, отражающий позицию КГО – главное условие эволюционного и устойчивого развития. Формирование консервативного сектора гражданского общества – автономного, независимого экономически и политически, позволяет создать своего рода иммунную систему, защищающую от экстремизма, радикализма и скатывания в новую революционную смуту.

СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ДНР

МИХАЙЛЕНКО О.В.,

аспирант,

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

Сегодня государственное регулирование является неотъемлемой частью деятельности правительства любого государства, в т.ч. и Донецкой Народной Республики (далее – ДНР).

Одним из наиболее приоритетных направлений государственного регулирования социальной сферы является охрана здоровья граждан. Это связано с двумя основными факторами:

1) важностью и обязательностью - во всех цивилизованных странах здоровье населения относится к категории общественных благ, является высшей ценностью, признается основой благополучного развития государства и фундаментом его национальной безопасности. Согласно общепризнанным нормам и принципам международного права, право на охрану здоровья и медицинскую помощь является одним из основных прав человека и гражданина, признаваемых и гарантируемых государством и закрепленных на законодательном уровне (в ДНР – ст. 4, ст. 34 Конституции ДНР) [1];

2) невозможностью с помощью только рыночных механизмов (без вмешательства государства) решить основные задачи отрасли: удовлетворение потребностей населения в медицинской помощи; обеспечение соответствия объема и качества медицинской помощи установленным стандартам; осуществление контроля за рациональным использованием бюджетного финансирования в здравоохранении; создание благоприятных условий для развития приоритетных направлений сферы здравоохранения и пр. [2].

Здравоохранение можно рассматривать в двух аспектах. В широком понимании здравоохранение представляет собой деятельность государства по созданию условий, способствующих улучшению качества жизни и укреплению здоровья населения. То есть это государственная система наблюдения, оценки, анализа и прогноза состояния здоровья населения и среды обитания человека, а также определения причинно-следственных связей между ними. Здравоохранение в узком понимании представляет собой деятельность учреждений охраны здоровья по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения и оказанию медицинской помощи [4].

Следовательно, и государственное регулирование сферы здравоохранения можно рассматривать в узком и в широком понимании. Учитывая специфику ДНР, в узком смысле государственное вмешательство должно обеспечить:

- наличие четко определенной системы органов государственной власти и местного самоуправления с законодательно закрепленными полномочиями, в

сферу компетенции которых входит разработка и внедрение государственной политики в области здравоохранения;

- наличие и постоянное усовершенствование нормативно-правовой базы, регламентирующей общественные отношения в сфере здравоохранения;

- определение организационной структуры системы здравоохранения ДНР, включая такие аспекты, как виды медучреждений, административные взаимосвязи, каналы поступления и распределения денежных средств в системе, источники финансирования, органы контроля и пр.;

- обеспечение объема финансирования медицинских учреждений ДНР, необходимого для соблюдения надлежащего уровня предоставления медицинской помощи, т.е. постоянного развития МТБ, обновления медоборудования в соответствии с развитием НТП, наличия необходимых лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения, расходных материалов, а также достойной оплаты труда медицинского персонала;

- открытие, поддержка и развитие на территории республики собственного производства товаров, используемых в сфере здравоохранения (фармацевтическая группа, изделия медицинского назначения, дезинфицирующие средства, химреактивы и пр.);

- регулирование импорта товаров, используемых в здравоохранении, в т.ч. ценовое регулирование, государственные поставки, содействие развитию международных торговых отношений в этой сфере;

- развитие медицинского образования и науки на территории республики, внедрение научно-технических инноваций, содействие в установлении международных связей в области медицинского образования и науки.

Однако конституционное право граждан на охрану здоровья предусматривает также охрану окружающей природной среды, создание благоприятных условий труда, быта, отдыха, воспитания и обучения граждан, производство и реализацию доброкачественных продуктов питания и т.д. [2].

Поэтому говоря о государственном регулировании сферы здравоохранения в широком смысле, необходимо прежде всего акцентировать внимание на влиянии на состояние здоровья населения таких факторов, как экология и техногенная деятельность человека, охрана труда, отдых и санаторно-курортное оздоровление, физкультура и спорт, качество потребляемых продуктов питания и пр. Осуществление государственного регулирования в ДНР в этих направлениях видится в подготовке и внедрении ряда мероприятий по профилактике, недопущению либо устранению последствий влияния на здоровье населения негативных факторов и создание благоприятных условий для развития положительных тенденций.

Государственное регулирование в вышперечисленных сферах после распада СССР стремительно теряло удельный вес. Кризисные явления в экономике Украины, лобби бизнеса во властных структурах, не всегда адекватная социальная политика привели к снижению эффективности

деятельности государственных структур, а порой – их самоустранению от решения насущных проблем при молчаливом согласии общества [3].

Поэтому в силу сложившихся обстоятельств на сегодняшний день в отрасли здравоохранения ДНР существуют многочисленные правовые, финансовые, материальные, кадровые, морально-этические и другие проблемы.

Их решение требует не просто вмешательства государства по отдельным вопросам, но глубокого реформирования всей отрасли здравоохранения. Борьба с негативными последствиями ранее практикуемой тактики «попустительства и невмешательства» должна стать одной из приоритетных задач государственного регулирования социальной сферы в ДНР, в т.ч. здравоохранения, как ее составляющей.

Поскольку роль государственного регулирования является первостепенной и определяющей для социальной сферы, именно с помощью государственного регулирования отрасли здравоохранения ДНР возможны разработка и реализация научно обоснованных, последовательных и эффективных комплексных мер государственного воздействия на общественные отношения в сфере здравоохранения.

Литература

1. ДНР. Конституция: официальный текст [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://dnr-online.ru/konstituciya-dnr/>.

2. Доскеева Г.Ж. Государственное регулирование системы здравоохранения Казахстана / Г.Ж. Доскеева [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.rusnauka.com/24_NTP_2009/Medecine/50371.doc.htm.

3. Ливак П.Е. Правовые, социально-политические, финансово-экономические, кадровые и информационные проблемы медицинской отрасли или взгляд изнутри на пути реализации реформ здравоохранения Украины / П.Е. Ливак [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.mif-ua.com/archive/article/27800>.

4. Общая социально-правовая характеристика системы здравоохранения как объекта государственного регулирования и управления [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://studopedia.org/3-5159.html>.

ПРОИЗВОДСТВО ПО ПЕРЕСМОТРУ СУДЕБНЫХ АКТОВ В СУДЕ КАССАЦИОННОЙ ИНСТАНЦИИ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

МОГУТОВА Н.Г.,

*аспирантка юридического факультета,
ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет»*

Построение в Донецкой Народной Республике правового общества и государства, создание эффективных юридических механизмов защиты прав граждан и организаций обуславливает необходимость в независимом суде, свободном от политического и социального давления. Обеспечить это условие возможно только при реальном разделении государственной власти на законодательную, исполнительную и судебную.

Конституцией Донецкой Народной Республики, принятой 14 мая 2014 года, установлено, что правосудие в Донецкой Народной Республике осуществляется только судом. В Донецкой Народной Республике действуют Верховный Суд Донецкой Народной Республики и иные суды, полномочия, порядок образования и деятельности которых определяются законом Донецкой Народной Республики. Статус, полномочия, порядок и гарантии деятельности судей определяются законом Донецкой Народной Республики.

Характер дел, рассматриваемых арбитражными судами, особенности споров, возникающих в предпринимательской деятельности, значимость быстрого и правосудного разрешения сложных конфликтов в сфере экономики обусловили необходимость существования арбитражных судов наряду с судами общей юрисдикции, а также особенности их процессуальной деятельности.

Постановлением Совета Министров Донецкой Народной Республики №40-2 от 22 октября 2014 года «О судебной системе» в системе судебных органов создан Арбитражный суд Донецкой Народной Республики в качестве суда первой инстанции.

Временным порядком осуществления арбитражного судопроизводства, утвержденным приказом Председателя Верховного Суда Донецкой Народной Республики от 09 января 2015 года № 3-од, установлено, что в арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав, свобод и охраняемых законом интересов в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности имеют право обратиться предприятия, учреждения, организации, другие юридические лица, в том числе иностранные, органы государственной власти, органы местного самоуправления и иные субъекты при осуществлении ими властных управленческих функций, в том числе делегированных полномочий, физические лица - предприниматели.

Дела, подведомственные арбитражному суду, рассматриваются по первой инстанции Арбитражным судом Донецкой Народной Республики. Пересмотр решений, определений арбитражного суда в кассационном порядке

осуществляется Судебной палатой по арбитражным делам Верховного Суда Донецкой Народной Республики.

В условиях формирования системы судов Донецкой Народной Республики происходит расширение сфер судебной защиты субъективных прав и законных интересов граждан и юридических лиц, совершенствование судопроизводства, повышение доступа к правосудию, приведение законодательства Донецкой Народной Республики в соответствие с современными международными стандартами.

Арбитражный суд разрешает споры на основании Декларации о суверенитете Донецкой Народной Республики, Акта о провозглашении государственной самостоятельности Донецкой Народной Республики, Конституции Донецкой Народной Республики, Постановления Совета Министров Донецкой Народной Республики от 02 июня 2014 года № 9-1 «О применении Законов на территории ДНР в переходный период», Временного положения о судебной системе, утвержденного Постановлением Совета Министров Донецкой Народной Республики от 22 октября 2014 года № 40-2, других нормативных правовых актов.

Согласно части 2 статьи 5 Закона Донецкой Народной Республики «О нормативных правовых актах» законы могут приниматься в форме кодексов, содержащих все правовые нормы или большую часть правовых норм, регулирующих определенную сферу (отрасль) общественных отношений.

На данный момент производство по пересмотру судебных актов в суде кассационной инстанции в достаточной степени урегулировано принятыми нормативными правовыми актами Донецкой Народной Республики, однако это не отменяет необходимость приведения указанных нормативных правовых актов в соответствие с международными стандартами и продолжения работ по их совершенствованию. В том числе необходимо принятие Народным Советом Донецкой Народной Республики находящегося на его рассмотрении проекта Арбитражного процессуального кодекса Донецкой Народной Республики и проектов других нормативных правовых актов, регулирующих работу судебной системы в целом и арбитражное судопроизводство в частности.

В условиях формирования судебной системы Донецкой Народной Республики происходит расширение сфер судебной защиты субъективных прав и законных интересов граждан и юридических лиц, совершенствование судопроизводства, повышение доступа к правосудию, приведение законодательства Донецкой Народной Республики в соответствие с современными международными стандартами.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СУБЪЕКТ В СОЦИАЛЬНОМ ГОСУДАРСТВЕ

МОИСЕЕВ А.М.,

*д-р юрид. наук, профессор, зав. кафедрой криминалистики,
ГОУ ВПО «Донбасская юридическая академия,*

ШЕСТОВ С.Н.,

*канд. экон. наук, доцент, директор Института экономики и права (филиал)
ОУП ВО, «Академия труда и социальных отношений», г. Севастополь, РФ*

В процессе построения и укрепления социального государства часто необходим анализ общественно-значимых событий, таких как проявления военной агрессии, экстремизма, коррупции, социального реформаторства. В условиях международного и социального конфликта, документирование таких событий и явлений производит общественный субъект. Результаты подобного документирования призваны содействовать обоснованному принятию решений в сфере государственного управления и социальной политики. Между тем документирование общественных событий и явлений привлекает к себе значительные интеллектуальные ресурсы. Документирование предполагает проведение соответствующих специальных исследований следов, документов и иных носителей информации с целью их систематизации и проверки на объективность и достоверность. Поэтому оптимизация этого процесса остается актуальной задачей для науки управления и практики государственного строительства.

Цель тезисов – конкретизировать функции общественного субъекта, сформулировать критерии выбора объекта документирования.

Понятием «документирование» обозначаем систему действий, осуществляемых общественным субъектом по сбору и фиксации сведений о фактах, составляющих данное событие, а также об обстоятельствах, сопутствующих ему. Документирование включает и проведение специальных исследований. Специальные исследования направлены на извлечение объективной информации из материалов документирования путем применения экспертных методик.

Внедрение документирования в практику государственного строительства представляет собой одну из управленческих функций, которая осуществляется представителями как государственных органов, так и институтов гражданского общества. Эффект от документирования событий определяется влиянием его результатов на разнообразные сферы государственной и общественной жизни.

С точки зрения системного подхода, специальные исследования становятся одним из функциональных подсистем документирования. Документирование, в свою очередь, является одной из составляющих более крупной системы функционирования гражданского общества в целом.

Выделяем в составе общественного субъекта группу экспертов – независимых исследователей, выполняющих обработку материалов документирования по просьбе общественного субъекта.

Подчеркиваем, что относительно группы экспертов общественный субъект выполняет следующие организационные функции: администрирование, руководство группой экспертов; планирование деятельности по проведению специальных исследований; координация деятельности с государственными и общественными структурами (МЧС, СМИ, органами местного самоуправления, общественными правозащитными организациями и др.); координация деятельности с внешними партнерами в вопросах проведения документирования (такowymi являются адвокаты, судебные эксперты, представители информационных агентств и др.); разработка предложений по оптимизации деятельности группы экспертов, в соответствии с критериями информативности, оперативности, экономности результата.

В круг задач группы экспертов входит взаимодействие с общественным субъектом по вопросам предоставления материалов для проведения специального исследования, разработка договора с общественным субъектом о производстве таких исследований и размещении их результатов в средствах массовой информации. В случае, если к производству специальных исследований общественный субъект привлекает специалистов из судебно-экспертных учреждений, то предусмотрена передача результатов проведенных исследований правоохранительным органам, в соответствии с процессуальной обязанностью судебных экспертов информировать их о выявленных фактах с признаками преступлений.

Иными словами, группа экспертов представляет собой подразделение общественного субъекта. Оно осуществляет необходимый цикл исследовательских работ.

Примерами успешной деятельности общественного субъекта могут служить такие объекты документирования. Общественным субъектом проведены социологические исследования на территории Крыма по вопросу внедрения суда присяжных в судебную систему РФ. Также в Севастополе исследована электронная очередь по оказанию государственной услуги в плане выявления коррупционных факторов. В настоящее время документируются разнообразные экстремистские проявления на территории ДНР. Во всех случаях к исследованию привлечены эксперты, работающие в государственных судебно-экспертных учреждениях. Эксперты зачастую применяли новые методики, созданные по утвержденным программам научно-исследовательских работ.

Таким образом, конкретизированы управленческие функции общественного субъекта, производящего документирование событий и явлений. Выбор объекта документирования рекомендовано производить, исходя из общественной значимости события или явления и доступности специальных знаний, необходимых для его исследования. В условиях становления социального государства ДНР ориентиром доступности специальных знаний называем тематику научных исследований, производимых в республиканских центрах судебных экспертиз.

СЕМЬЯ КАК ПЕРВЕЙШАЯ ЯЧЕЙКА ОБЩЕСТВА

НИНУА Е.,

*д-р права, Ассоциированный профессор
Государственного университета Акакия Церетели и
Тбилисского учебного университета, Грузия*

Семья занимает особое место в жизни каждого человека. В ней мы растем, воспитываемся, в ней мы усваиваем моральные и нравственные нормы, отображающие задачи нашей жизни.

Многие вопросы нашей личной жизни решаются именно в семейном кругу. Семья характеризуется общностью жизни всех ее членов, их едиными интересами, заботой друг о друге. Семья начинается с брака, зарегистрированного в установленном законном порядке.

Несмотря на то, что Гражданский кодекс Грузии как законодательства России и других стран не содержит понятие семьи, его можно рассмотреть с социологической и правовой точки зрения. С социологической точки зрения, семья – это союз лиц, в основе которого лежит брак, родство, усыновление, удочерение. Логическое ее развитие – появление детей. С правовой точки зрения, только лишь брак, зарегистрированный в установленном законном порядке, порождает взаимные права и обязанности супругов.

Оценка роли семьи в нашей стране не всегда была одинаковой. В первые годы становления Советского государства некоторые считали, что семья перестает быть необходимостью. Но время показало, что семья нужна не только обществу, но и человеку.

Какой бы ни была семья – малой или многочисленной, все равно она составляет мельчайшую частицу, микроэлемент, ячейку такого сложного и огромного общественного организма, как государство. Причем между семьей и государством существует тесная диалектическая связь, осуществляемая с помощью множества разнообразных звеньев. К наиболее существенным из них относится то, что принято называть интересом.

Государство защищает семью по-разному. В арсенал средств защиты семьи входит, в частности, материальная помощь, облегчение домашнего труда, воспитание детей, правовая сторона охраны материнства и детства. Особое место в арсенале средств защиты семьи государством принадлежит законодательству о браке и семье.

Деятельность государства по защите внутрисемейных связей протекает, во-первых, по пути укрепления культуры вообще, во-вторых, при применении семейно-правовых норм как средства воспитания самых широких слоев населения, в-третьих, при использовании помощи службы семьи. В первом случае реализуют все средством идеологического воздействия на гражданина, особенно молодого, способствующие становлению лучших качеств человеческой личности (добродетель, умение заботиться о других, коллективизма

во всех его проявлениях и т.п.), что, естественно, помогает укрепить семью, умножить ее защитные силы.

Защита семьи осуществляется не только семейно-правовыми нормами, но и нормами других отраслей права: социального обеспечения, трудового, жилищного и др. Задачей же семейного права является установление правовых условий, наиболее благоприятных в конкретной социально-экономической ситуации для укрепления семьи, как ячейки общества.

Как было отмечено, семья представляет собой основную и природную ячейку общества, следовательно, обладает правом защиты со стороны общества и государства.

Международные правовые нормы о семье нашли отражение в принятой 1995 г. 24 августа в Конституции Грузии, в основе которой лежат принятие других законов. Конституция во второй главе провозгласила права и свободы граждан, и особенное внимание уделила семье. В частности, в Конституции сказано: «Государство содействует благосостоянию семьи» (ст. 36, II п.).

Брачно-семейные правовые нормы в первую очередь имеют воспитательную функцию. Они формируют правильные взгляды о браке и своей целью ставят укрепление семьи, создание в семье таких отношений, которые характерны для общества с высокой моралью и нравственностью. Несмотря на вышесказанное, многие современные семьи нуждаются в помощи со стороны государства, так как тяжелое социальное состояние, которое вызвано в основном безработицей, отрицательно действует на благосостояние семьи. Исследования показали, что за последние годы число лиц, желающих вступить в брак, уменьшилось, а число разводов ежегодно увеличивается.

При всем своеобразии семейной ячейки как автономного общественного организма происходящие в ней процессы подчинены правилу: «Жить в обществе и быть свободным от общества нельзя».

Важнейшим примером построения семьи является добровольность брачного союза мужчины и женщины. Вступление в брак и выбор супруга зависит исключительно от воли граждан, в него вступающих. При этом не требуется согласия или разрешения со стороны других лиц.

Таким образом, семья как первейшая ячейка общества представляет собой союз лиц, отношение которых основано на браке, рождении и воспитании детей, родстве, принятии детей на воспитание, ведении общего хозяйства, моральной и материальной поддержке и, исходя отсюда, в упорядочении личных и имущественных прав, о которых также должно заботиться государство.

Литература

1. Конституция Грузии, 24 августа 1995.
2. Гражданский кодекс Грузии, 26 июня 1997.
3. Семейный кодекс Российской Федерации, 29 декабря 1995 г.

4. Гражданское уложение Германии. – М.: «Волтерс Клувер, 2006. – 472 с.
5. Французский Гражданский Кодекс 1804 г. / пер. И.С. Перетерского. – М.: Юрид. изд-во; «НКЮ СССР», 1941.
6. Рузакова О.А. Семейное право: учебник / О.А. Рузакова. – М., 2010.
8. Воробьева Л.В. Семейное право Российской Федерации / Л.В. Воробьева. – Тамбов:ТГТУ, 2009. – 84 с.
9. Нечаева А.М. Брак, семья, закон / А.М. Нечаева. – М., 1984.
10. Чиквашвили Ш. Семейное право / Ш. Чиквашвили. – Тбилиси, 2000.

НАСЛЕДОВАНИЕ ПО ПРАВУ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ И В ПОРЯДКЕ ПЕРЕХОДА ПРАВА НА ПРИНЯТИЕ НАСЛЕДСТВА: СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ

НИЧИК Т.С.,

судья Верховного Суда Донецкой Народной Республики

Современный этап становления и развития Донецкой Народной Республики как правового демократического государства, формирование собственного эффективного и действенного законодательства, в частности, в сфере наследственных правоотношений, обуславливает необходимость изучения опыта правового регулирования наследования по праву представления и наследственной трансмиссии в порядке перехода права на принятие наследства по законодательству Российской Федерации, в сравнении с законодательством, действующим на территории Донецкой Народной Республики, с целью определения механизма регулирования указанных правоотношений, который в последующем может быть положен в основу разрабатываемого проекта Гражданского кодекса Донецкой Народной Республики.

Наследственные правоотношения в Донецкой Народной Республике, в силу положения ч. 2 ст. 86 Конституции Донецкой Народной Республики, регулируются Гражданским кодексом Украины (далее – ГК) и иными законами и подзаконными нормативными правовыми актами, действовавшими на момент возникновения спорных правоотношений до принятия Конституции Донецкой Народной Республики от 14.05.2014 г., а также Законами Донецкой Народной Республики «О нотариате» от 24.06.2016 г. № 142-ІНС, «О государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество и их ограничений (обременений)» от 24.06.2016 г. № 141-ІНС, иными законами и подзаконными нормативными правовыми актами Донецкой Народной Республики.

Как усматривается из законодательства Донецкой Народной Республики, наследование по праву представления имеет место в случаях, установленных ст. 1266 ГК, при условии, если наследник первой-третьей очередей наследования по закону умер до открытия наследства. Следует отметить, что

нормы ст. 1266 ГК применяются только к отношениям при наследовании по закону (глава 86 ГК).

Необходимо обратить внимание на то, что перечень лиц (наследников), которые имеют право на наследование по праву представления, установленный нормами ст. 1266 ГК, является исчерпывающим. Нет оснований расширять этот перечень за счет лиц, которые в качестве двоюродных племянников, двоюродных внуков имеют право на наследование как наследники пятой очереди наследников по закону.

Правило о том, что при наследовании при прямой нисходящей линии право представления действует без ограничения степени родства (ч. 6 ст. 1266 ГК), следует понимать таким образом, что наследниками по прямой нисходящей линии есть родные прадед, дед, отец, внук, правнук, праправнук. Внуки, праправнуки наследуют по праву представления в соответствии с ч. 1 ст. 1266 ГК, а прадед, прабабушка, в соответствии с ч. 2 ст. 1266 ГК.

Правнуки наследуют по праву представления после смерти прадеда (прабабушки), если на момент открытия наследства нет в живых их деда (бабушки), отца (матери), наследников по закону первой очереди.

Наследование по праву наследственной трансмиссии, в порядке перехода права на принятие наследства (ст. 1276 ГК), применяется, если наследник был живым на момент открытия наследства, однако умер, не успев принять наследство или отказаться от него. При наследственной трансмиссии право наследника принять принадлежащую ему часть наследства переходит к нему, кроме права на принятие обязательной части в наследстве. В отличие от наследования по праву представления, наследование по праву наследственной трансмиссии применяется при наследовании как по закону, так и по завещанию.

Согласно положениям Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), наследование по праву представления имеет место в случаях, установленных ст. 1146 ГК РФ, при условии, если наследник первой-третьей очередей наследования по закону умер до открытия наследства или одновременно с наследодателем.

Кроме того, пункты 2-3 ст. 1146 ГК РФ содержат запрет на наследование по праву представления потомками наследника по закону, лишённого наследодателем наследства (п. 1 ст. 1119 ГК РФ) и потомками наследника, который умер до открытия наследства или одновременно с наследодателем (п. 2 ст. 1114 ГК РФ) и который не имел бы права наследовать в соответствии с п. 1 ст. 1117 ГК РФ.

Наследование по праву наследственной трансмиссии, в порядке перехода права на принятие наследства (ст. 1156 ГК РФ), применяется, как и в Донецкой Народной Республике при наследовании как по закону, так и по завещанию.

Наследственная трансмиссия имеет место, если наследник, призванный к наследованию по завещанию или по закону, умер после открытия наследства, не успев его принять в установленный срок, в данном случае, право на принятие причитавшегося ему наследства переходит к его наследникам по

закону, а если все наследственное имущество было завещано – к его наследникам по завещанию. Законодателем регламентировано, что право на принятие наследства в порядке наследственной трансмиссии не входит в состав наследства, открывшегося после смерти такого наследника. Право на принятие наследства, принадлежавшее умершему наследнику, может быть осуществлено его наследниками на общих основаниях. Аналогично законодательству Донецкой Народной Республики, право наследника принять часть наследства в качестве обязательной доли (ст. 1149 ГК РФ) не переходит к его наследникам.

Проведённое исследование позволяет прийти к выводу, что при разработке проекта Гражданского кодекса Донецкой Народной Республики, следует учитывать положительный законодательный опыт Российской Федерации, в частности, выражающийся в закреплении на законодательном уровне легальной дефиниции понятия наследственной трансмиссии, и руководствоваться им в качестве фундамента для построения собственного законодательства в указанной сфере.

СОДЕРЖАНИЕ И ОСНОВАНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ В ПЕРЕХОДНЫХ УСЛОВИЯХ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ОВЧАРЕНКО А.В.,

*аспирант юридического факультета,
ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет»,*

ПАШКОВ С.Н.,

*канд. юрид. наук, доцент,
ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет»*

Коренное изменение ситуации на Донбассе и, как следствие, процесс создания и развития нового правового демократического государства – Донецкой Народной Республики – в переходных условиях государственного строительства обуславливает необходимость нормативно-правового регулирования общественных отношений, в частности, экономических отношений. Одно из центральных мест в реализации такого регулирования занимает правовая регламентация права собственности как основополагающего института гражданского права.

Несмотря на достаточное большое количество проведенных исследований отношений собственности, в настоящее время возникает много острых, дискуссионных проблем, которые представляют тем больший интерес, что позиция законодателя по этому вопросу не всегда безупречна.

Собственность имеет двоякий характер, во-первых, как экономическое явление, и, во-вторых, как юридический феномен. Собственность, как экономическая категория, характеризуется присвоением индивидуумом или группой индивидуумов материальных благ, созданных либо самой природой, либо человеческим трудом в процессе производства. Присвоение

характеризуется и отношением всех членов общества к этой вещи как к чужой. Общим исходным в экономическом и правовом понимании собственности является то, что она есть общественное отношение.

В качестве юридической категории собственность представляет собой отношения владения, пользования и распоряжения объектом собственности, отражающие общественные отношения производства, распределения, обмена и потребления, закрепленные в нормах права [4, 112]. Из сказанного следует, что в общем виде право собственности может быть определено как юридическое закрепление сложившегося в обществе порядка присвоения средств производства и результатов труда, а также возможностей субъектов по использованию принадлежащего им имущества.

Право закрепляет и оформляет экономические отношения собственности:

– отношения между людьми по поводу имущества (путем предоставления владельцу возможности защиты от необоснованных посягательств любых иных (третьих) лиц);

– его отношение к присвоенному имуществу как к собственному (путем установления возможностей (границ) его дозволенного использования).

В первом случае проявляется абсолютный характер правоотношений собственности. Во втором случае речь идет о содержании и реальном объеме правомочий собственника.

Каждое государство в силу суверенитета обладает исключительным правом на установление содержания, характера права собственности, форм собственности, порядка приобретения собственности, ее перехода и утраты. Особое значение в связи с этим имеют конституционные нормы. В частности, согласно статье 28 Конституции, право частной собственности охраняется законом; каждый вправе иметь имущество в собственности, владеть, пользоваться и распоряжаться им как единолично, так и совместно с другими лицами; никто не может быть лишен своего имущества иначе как по решению суда. Принудительное отчуждение имущества для государственных нужд может быть произведено только при условии предварительного и равноценного возмещения; право наследования гарантируется [1].

Основываясь на этих фундаментальных конституционных положениях, а также в соответствии с Постановлением Совета Министров Донецкой Народной Республики «О применении Законов на территории ДНР в переходный период» от 02.06.2014 № 9-1 (с изменениями и дополнениями) [3], на территории Донецкой Народной Республики действует Гражданский кодекс Украины (далее – ГК Украины) [2], который формирует систему норм о праве собственности (глава 23, статьи 316 – 327), которые дополняются другими законами и иными нормативными правовыми актами. В ГК Украины отчетливо выражены два основополагающих начала права собственности: самостоятельность собственника в осуществлении его права и обязанность собственника не противоречить в своих действиях требованиям законодательства и не нарушать права и охраняемые интересы третьих лиц.

Вещные права – одна из правовых форм реализации отношений собственности. Иначе говоря, вещное право наделяет его обладателя непосредственной властью, то есть господством над вещью.

Согласно части 1 статьи 395 ГК Украины, вещными правами на чужое имущество являются право: 1) владения; 2) пользования (сервитут); 3) пользования земельным участком для сельскохозяйственных потребностей (эмфитевзис); 4) застройки земельного участка (суперфиций). Законом могут быть установлены другие вещные права на чужое имущество (часть 2 статьи 395 ГК Украины).

Содержание права собственности составляют принадлежащие собственнику правомочия по владению, пользованию и распоряжению вещью.

Ныне действующее гражданское законодательство, как и то, которое ему предшествовало, ограничивается перечислением принадлежащих собственнику правомочий, не определяя ни одно из них. Это отрицательно сказывается не только на раскрытии содержания права собственности, но и на практике применения законодательства. В частности, трудно ответить на вопрос, какое содержание вкладывает законодатель в понятие права владения и кого можно считать владельцем вещи. В этом вопросе можно было последовать примеру либо римского права и разграничить понятия владения и держания, либо законодательств германской группы и закрепить институт двойного владения с выделением фигуры владеющего слуги. К сожалению, ни одного из этих вариантов законодатель не избрал. Поэтому затруднительно ответить на вопрос: продолжает ли собственник оставаться владельцем вещи при сдаче ее внаем или владельцем вещи на период найма признается только наниматель.

Правомочия по владению, пользованию и распоряжению вещью, как и субъективное право собственности в целом, представляют собой юридически обеспеченные возможности поведения собственника, они принадлежат ему до тех пор, пока он остается собственником. В тех случаях, когда собственник не в состоянии эти правомочия реально осуществить, он не лишается ни самих правомочий, ни права собственности в целом.

В цивилистической науке основания возникновения права собственности делятся на первоначальные (не зависящие от прав предшествующего собственника на данную вещь) и производные (производные, при которых право собственности на вещь возникает по воле предшествующего собственника).

По общему правилу, для того чтобы приобретение состоялось, необходимы следующие условия: 1) надлежащий отчуждатель, приобретатель и выражение их воли; 2) предмет, не исключенный из оборота и существующий в наличии; 3) законное основание приобретения и совершение лицом некоторых фактических и юридических действий [5, 120].

Классификация способов приобретения права собственности основывается на юридических фактах, с которыми закон связывает возникновение права собственности. Данные факты именуются основаниями или способами приобретения права собственности. Эти понятия необходимо разграничивать. Под

основаниями приобретения права собственности следует понимать юридические действия либо события, а под способами приобретения права собственности – фактические действия, указанные в законе.

К первоначальным способам относятся: создание (изготовление) новой вещи, на которую ранее не было и не могло быть установлено ничьего права собственности; переработка и сбор или добыча общедоступных для этих целей вещей; при определенных условиях – самовольная постройка; приобретение права собственности на бесхозяйное имущество, в том числе на имущество, от которого собственник отказался или на которое утратил право.

К производным способам относятся: договор или иная сделка об отчуждении вещи; наследование после смерти гражданина; правопреемство при реорганизации юридического лица.

Критерии для разграничения способов приобретения права собственности на первоначальные и производные предлагаются различные. Одни ученые считают, что при первоначальных способах право собственности приобретается независимо от его воли или впервые, а при производных – по воле прежнего собственника и с согласия приобретателя.

Другие авторы предлагают использовать в качестве критерия разграничения правопреемство. В соответствии с данным критерием к первоначальным способам приобретения права собственности относятся те, при которых права приобретателя не зависят от прав прежнего собственника или такового не существовало вообще, а к производным – те, при которых происходит переход права собственности от одного субъекта к другому, обуславливающий зависимость права приобретателя от права прежнего собственника [6, 547].

Таким образом, был проведен анализ правового регулирования правоотношений, связанных с институтом права собственности. Проведенный анализ показал, что понятие «собственность» рассматривается как экономическая, так и юридическая категория. Право собственности на вещь возникает в результате сложного юридического состава, где каждый из юридических фактов имеет самостоятельное юридическое значение, а их совокупность производит соответствующий правовой результат.

Литература

1. Конституция Донецкой Народной Республики от 14.05.2014 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://dnr-online.ru/konstituciya-dnr/>
2. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 № 435-IV (в ред. 28.03.2014) // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 40. – Ст. 356.
3. О применении законов на территории Донецкой Народной Республики: постановление Совета Министров Донецкой Народной Республики от 02.06.2014 г. № 9-1 (в редакции 31.05.2016) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://dnr-online.ru/postanovleniya/>

4. Артемьев А.Б. Неприкосновенность собственности в законодательстве РФ / А.Б. Артемьев // Актуальные проблемы частноправового регулирования. – Самара: Самарский университет, 2005. – С. 121-123.

5. Арчинова В.И. Способы приобретения права собственности: дис ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / В. И. Арчинова. – Краснодар, 2003. – 190 с.

6. Гражданское право: учебник / под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. – М., 2003. – 765 с.

ПРАВОВОЙ РЕЖИМ ИМУЩЕСТВА ФЛП ПРИ РАЗДЕЛЕ ОБЩЕЙ СОВМЕСТНОЙ СОБСТВЕННОСТИ СУПРУГОВ

ОЛЕЙНИКОВА А.В.,

*ст. преподаватель кафедры хозяйственного права,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной
службы при Главе Донецкой Народной Республики»*

Семейное право закрепляет принцип общности имущества супругов, который означает объединение имущества мужа и жены в единую имущественную массу и установление ряда специальных правил по его владению, пользованию, распоряжению. Имущество, приобретенное супругами во время брака, считается общим, если иное не установлено договоренностью сторон. В соответствии со ст. 63 Семейного Кодекса Украины (далее СК Украины) супруги имеют равные права относительно имущества, которое принадлежит им на праве общей собственности без определения частей каждого из них в праве собственности.

Из содержания нормативных положений глав 7 и 8 Семейного Кодекса Украины собственность в семье существует в двух правовых режимах: общая совместная собственность супругов и личная частная собственность каждого из супругов, в зависимости от которого регулируется вопрос распоряжения таким имуществом.

Основания приобретения права общей совместной собственности супругов (т.е. перечень юридических фактов, которые составляют основания возникновения общей совместной собственности на имущество супругов) определены в ст. 60 СК Украины. Имущество, приобретенное супругами во время брака, принадлежит супругам.

Таким образом, принадлежность имущества к общей совместной собственности супругов определяется не только фактом приобретения его во время брака, но и совместным участием супругов средствами или трудом в приобретении имущества.

Имущество, принадлежащее супругам на праве общей совместной собственности, может быть разделено между сторонами. Такой раздел может быть осуществлен во время брака в процессе его расторжения, а также после расторжения брака. Раздел имущества осуществляется с учетом стоимости

имущества, принадлежащего супругам, а также с учетом размера их кредиторских требований и долговых обязательств.

Суды, вынося решения по разделу имущества супругов, не всегда однозначно решают вопрос в пользу одного или другого из супругов. Так, на сегодняшний день спорным является вопрос раздела имущества физического лица-предпринимателя (ФЛП), т.е. когда один из супругов приобретает право собственности на имущество как субъект хозяйственной деятельности за счет средств (прибыли), полученной от предпринимательской деятельности и оформляет то имущество на ФЛП.

На практике при разделе имущества супругов все, что числится на одном из них как ФЛП, признается судом общим имуществом и подлежит разделу в равных частях. Такой раздел осуществляется путем выделения имущества в натуре или через выплату денежной компенсации стоимости его доли в случае неделимости имущества. Кроме того, суд придерживается позиции, что принадлежность имущества ЧП к общей совместной собственности супругов определяется не только фактом приобретения его во время брака, но и общим участием супругов средствами или трудом в приобретении имущества.

Правовой вывод Верховного Суда Украины по делу № 6-1327цс от 18.05.2016 г. состоит в следующем. Согласно с ч. 1,2 ст. 52 Гражданского Кодекса Украины, физическое лицо-предприниматель отвечает по обязательствам, связанным с предпринимательской деятельностью, всем своим имуществом, кроме имущества, на которое согласно с законом не может быть обращено взыскание; ФЛП, которое находится в браке, отвечает по обязательствам, связанным с предпринимательской деятельностью, всем своим личным имуществом и частью в праве общей собственности супругов, которая принадлежит ему при разделе этого имущества. Поэтому имущество физического лица-предпринимателя, которое приобретено за средства от своей предпринимательской деятельности не в интересах семьи и используется в его предпринимательской деятельности с целью получения прибыли, следует рассматривать как его личную частную собственность, в соответствии со ст.57 СК Украины, а не как объект общей совместной собственности супругов.

Правовой вывод Верховного Суда Украины по делу №6-79цс от 02.10.2013г. также поддерживает вышеизложенную правовую позицию, указывая на то, что даже в случае передачи супругами своего общего имущества в уставной фонд частного предприятия, основанного одним из них, имущество переходит в частную собственность этого предприятия, а у другого из супругов право собственности трансформируется в право требования (обязательственное право), суть которого состоит в праве требования выплаты половины стоимости, внесенного имущества, в случае раздела имущества или право требования половины полученного дохода от деятельности предприятия. Потому имущество ФЛП, которое приобретено и используется в его предпринимательской деятельности с целью получения прибыли, следует рассматривать как его личную частную собственность в соответствии со ст.57

СК Украины, а не как объект общей совместной собственности супругов, который попадает под регулирование ст. 60,61 СК Украины.

Данный спорный вопрос рассматривался и Конституционным Судом Украины. Так, в *решении Конституционного суда № 17-рп/2012 от 19.09.2012 г.* говорится о том, что частное предприятие, основанное одним из супругов – это отдельный объект права общей совместной собственности супругов, в который входят все виды имущества, в том числе вклад в уставной капитал и имущество, выделенное из их общей совместной собственности. Но в этом случае речь идет о предприятии, сформированном за счет имущества, которое уже являлось общей совместной собственностью супругов.

Таким образом, принадлежность имущества к общей совместной собственности супругов определяется не только фактом приобретения его во время брака, но и общностью участия супругов средствами или трудом в приобретении имущества. То есть, применяя норму ст. 60 СК Украины и определяя право общей совместной собственности супругов на имущество, суды должны устанавливать не только факт приобретения имущества в время брака, но и тот факт, что источником его приобретения являлись общие совместные средства или совместный труд.

ПРОБЛЕМА СООТНОШЕНИЯ ПОНЯТИЙ «РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЯЗЫК» И «ЯЗЫК МЕНЬШИНСТВА»: НАУЧНЫЙ И ПОЛИТИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ

ПАВЛЕНКО А.Е.,

д-р филол. наук, доцент, профессор кафедры английского языка, Таганрогский институт им. А.П. Чехова (филиал) «РГЭУ (РИНХ)»

Термины «региональный язык» и «язык меньшинства» закреплены в административно-правовом обиходе Европейской Хартией региональных языков или языков меньшинств, однако они парадоксальным образом объединены в этом документе в один сложный термин, соединенный союзом «или» и подразумевающий возможность выбора [1, 9-10]. Разграничение между «региональными языками» и «языками меньшинств» в тексте намеренно не проводится, что вполне предсказуемо породило ситуацию, когда любое государство, этническая группа или партия может использовать эти термины, руководствуясь соображениями политической целесообразности. Такая ситуация породила определенные противоречия в функционировании данных терминов в научной и административной сферах.

С одной стороны, ряд социолингвистов уже довольно давно четко их разграничивает, соотнося с конкретными типами идиомов. В то же время в политической и административно-правовой сферах их начали использовать вовсе не как строгие научные термины, а как произвольно присваиваемые

ярлыки или маркеры. В последние годы этот второй подход в силу объективных причин стал преобладающим, существенно потеснив первый.

Так, термин «язык меньшинства» или «миноритарный язык» четко указывает на тот факт, что языковой коллектив, использующий данный идиом – это национальное или этническое меньшинство (напр., баскский язык в Испании и во Франции или русинский язык в Словакии, Польше, Сербии и на Украине). В то же время главной отличительной особенностью региональных языков является то, что коллективы их носителей меньшинствами признать нельзя. При этом следует отметить, что «нацменьшинство» – понятие не столько демографическое, сколько политическое, и существует ряд примеров численного превосходства меньшинства над доминирующей группой.

Наряду с определением миноритарного языка в социолингвистике начало складываться и единое представление о том, что собой представляют региональные языки. Ряд исследователей выделяет их в самостоятельную группу, объединяемую рядом общих характеристик [2; 3]. В настоящее время в современной Европе к региональным языкам можно отнести такие идиомы, как нижненемецкий в Германии, окситанский во Франции и ряд других.

Возвращаясь к современному функционированию термина «региональный язык», можно констатировать, что благодаря расплывчатым формулировкам Хартии он уже получил максимально широкое толкование и из понятийного аппарата социолингвистики, где, как показано выше, он был весьма востребован, переключался в обиход политики и администрирования. Прикладной аспект проблемы возобладал в данном случае над теоретическим. Типичный пример такого развития мы наблюдаем в Донбассе, где еще до событий 2013-14 гг. тогдашние Донецкий и Луганский областные советы провозгласили русский язык региональным на территории соответствующих областей. Это решение, несомненно, было понятным и оправданным с политической точки зрения, но тем самым высокоразвитый русский язык был уподоблен «малым» языкам с неполным набором общественных функций и недоразвившейся нормой.

Любопытно, что описанная ситуация с употреблением термина «региональный язык» уже получила закрепление в терминологических словарях. Можно констатировать, что политики, так сказать, «освоили» рассматриваемый нами термин, максимально расширив его применение и семантику – например, язык меньшинства в ряде случаев может теперь параллельно именоваться региональным языком. Лингвистам же пришлось принять данное преобразование и закрепить его в отраслевых словарях.

Литература

1. Европейская Хартия региональных языков или языков меньшинств (и пояснительный доклад). Серия «Европейские договоры», № 148. Декабрь 2009. – Издательство Совета Европы. – 2009. – 48 с. http://www.coe.int/t/dg4/education/minlang/textcharter/Charter/Charterexpl_rus.pdf.

2. Павленко А.Е. Региональный язык и его статус (на материале языковой ситуации в равнинной Шотландии). – СПб.: «Наука». – 2003. – 243 с.

3. Wicherkiewicz T. Kashubian as a regional language // Eds. J.M. Kirk and D.P.Ó Baoill. – Legislation, Literature and Sociolinguistics: Northern Ireland, the Republic of Ireland, and Scotland. 4th Language & Politics Symposium. September 2004. – Queen's University Belfast. – Belfast Studies in Language, Culture and Politics. – N. 13. – Belfast: Cló Ollscoil na Banriona. – 2005. – P. 163-172.

ПРОБЛЕМА СТАНДАРТИЗАЦИИ СТРУКТУРЫ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ЭКСПЕРТА В АСПЕКТЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВЕННОГО ЗНАЧЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ

ПАНЬКО Н.А.,

*ст. преподаватель кафедры криминалистики,
ГОУ ВПО «Донбасская юридическая академия»*

На сегодняшний день в Народном Совете Донецкой Народной Республики обсуждается концепция формирования, развития и реализации уголовно-правовой политики ДНР. В этой связи нам представляется актуальным исследование и дальнейшее законодательное закрепление требований к структуре заключения эксперта в новом уголовно-процессуальном законодательстве.

Цель исследования – определение структуры заключения эксперта и разработка рекомендаций по его усовершенствованию в аспекте доказательственного значения экспертизы.

Действующим на территории ДНР Уголовно-процессуальным кодексом не закреплена структура заключения эксперта, что, по нашему мнению, является существенным недостатком. Так, различные подзаконные нормативные правовые акты характеризуют заключение судебного эксперта с разной степенью детализации, хотя кардинально не отличаются друг от друга. Указанное является причиной того, что эксперт в большей степени сам определяет структуру своего заключения. Таким образом, в заключениях двух экспертов, исследовавших аналогичные объекты при проведении экспертиз одного вида, могут содержаться схожие по сути результаты, которые оформлены с существенными различиями. Считаем, что данное обстоятельство может оказывать влияние на внутреннее убеждение субъектов оценки доказательств и нарушать принцип состязательности сторон уголовного судопроизводства.

Заключение эксперта дается в письменной форме и состоит из трех частей: вводной (вступительной), исследовательской и заключительной (выводов).

Во вводной (вступительной) части указывается: 1) наименование экспертного учреждения, в котором проведена экспертиза, дата составления заключения; 2) наименование экспертизы, является ли она повторной или дополнительной, комиссионной или комплексной; 3) должность и фамилия эксперта, образование, ученая степень, специальность и стаж экспертной работы; 4) основание для проведения экспертизы; 5) лица, присутствующие при проведении экспертизы; 6) номер уголовного дела и краткое изложение обстоятельств совершенного преступления, относящихся к предмету экспертизы; 7) перечень объектов, представленных на экспертизу, способ их доставки и вид упаковки этих объектов; 8) ходатайства о предоставлении дополнительных материалов, заявленные экспертом, а также результаты их рассмотрения; 9) перечень поставленных вопросов; 10) справочно-нормативные материалы, используемые экспертом при проведении исследований и разрешении поставленных вопросов; 11) отметка о предупреждении эксперта об ответственности за заведомо неправдивое заключение и отказ без уважительных причин от выполнения возложенных на него обязанностей; 12) при проведении повторной экспертизы также указываются данные об эксперте, который выполнял первичную экспертизу, ее выводы, а также мотивы назначения повторной экспертизы.

В исследовательской части заключения эксперта описывается процесс исследования и его результаты: 1) сведения о состоянии объектов исследования; 2) перечень средств и методов, которые были использованы при исследовании, и полученные результаты; 3) перечень экспериментов; 4) условия проведения экспериментов; 5) объяснение принятых значений величин при производстве расчетов; 6) ссылки на иллюстрации, приложения и необходимые пояснения к ним; 7) выявленные в результате исследования признаки и свойства объектов, результаты оценки установленных между ними совпадений или расхождений; 8) предварительные выводы по каждому отдельному виду исследования; 9) информация о выявленных сведениях, имеющих значение для уголовного дела и по поводу которых вопросы эксперту не ставились.

В заключительной части (выводах) даются ответы на поставленные вопросы в той последовательности, в которой были поставлены вопросы. Они должны характеризоваться краткостью, четкостью и не допускать двусмысленных толкований. Такие ответы могут быть: 1) категоричными (положительными или отрицательными); 2) вероятными; 3) о невозможности решения вопроса.

Заключение подписывается экспертом (экспертами). К заключению эксперта могут прилагаться фотографии, схемы, графики, чертежи, рисунки и т.п.

Следует отметить, что современный уровень развития науки и техники позволяет проводить как фото-, так и видеофиксацию абсолютно всего процесса проведения экспертного исследования. Такая фиксация позволит

достичь более высокого качества заключения эксперта, повысить его доказательственное значение, а также избавиться от необходимости отмечать отдельные формальные элементы в заключении эксперта, тем самым не перегружая заключение формальной информацией, а насыщая его наглядностью проведения исследования. По нашему мнению, необходимо закрепить фото- и/или видеофиксацию в качестве обязательного элемента структуры заключения эксперта.

Таким образом, приведена наиболее полная структура заключения эксперта. Считаем целесообразным ее законодательное закрепление в новом Уголовно-процессуальном кодексе ДНР.

СИСТЕМА СОЦИАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ КАК МОДЕЛЬ ПОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВА В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ

ПЕРЕВЕРЗЕВА Т.В.,

*заместитель министра финансов
Донецкой Народной Республики*

Современной ситуации, характеризующей развитие социальной сферы Донецкой Народной Республики (ДНР), присущи многоплановость, сложность и неоднозначность. Недостаток реальных финансовых ресурсов, ограниченность системы планирования поступлений и расходования бюджетных средств не позволяют в полной мере реализовывать социальную политику, направленную на «создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека, народное благосостояние, доступность основных материальных и духовных благ» [1, ст. 4].

Первоочередной задачей в сфере социально-правового регулирования общественных отношений в ДНР является формирование действенной системы государственной социальной стандартизации (ГСС) высокого качества жизни населения на республиканском и муниципальном уровнях. Актуальность разработки в республике собственной системы ГСС подтверждается их общепризнанным назначением, а именно: - определение гарантированной структуры и норм потребления гражданами основных материальных благ и услуг; - проведение единой социальной политики в различных регионах страны; - использование в качестве нормативов при обосновании расходов бюджетов разных уровней на социальные нужды; - оценка уровня жизни населения и хода реализации социальной политики; - использование при разработке социальных программ; - обоснование необходимости и установления размеров адресной социальной помощи нуждающемуся в ней населению; - концентрация финансовых ресурсов на приоритетных направлениях социальной политики; - регулирование межбюджетных

отношений; - использование в качестве основы для определения основных социальных гарантий и т.д. [1-4].

Таким образом, система ГСС закрепляет обязанности государства в основных сферах социально-экономических отношений через эффективное использование бюджетных ресурсов, учет потребностей населения и установление важнейших параметров качества жизни.

В настоящее время, как в официальных документах, так и в работах отечественных и зарубежных исследователей, отсутствует единый подход в определении социальных стандартов. Законодательные нормативно-правовые акты оперируют терминами «социальные стандарты», «государственные социальные стандарты» [2, 5], «минимальный социальный стандарт» [3, 4, 6].

Согласно модельному закону Республик Беларусь, Казахстан, Таджикистан, Кыргызской Республики, Российской Федерации «О государственных социальных стандартах», под социальными стандартами понимаются «устанавливаемые государством нормы и нормативы, обеспечивающие реализацию гарантированных конституцией социальных прав граждан, и порядок предоставления этих прав» [2, ст. 6]. В [3, ст. 1] под минимальными государственными социальными стандартами понимаются «единые на всей территории РФ требования к объему и качеству предоставления определенного вида бесплатных социальных услуг гражданам РФ на минимально допустимом уровне для обеспечения реализации установленных в Конституции РФ отдельных социальных гарантий и прав граждан, финансируемых из бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ».

Результаты мониторинга законодательной базы стран постсоветского пространства по формированию системы ГСС представлены в таблице. Автором на основе семантического анализа выделены приоритетные сферы социальных отношений для ДНР.

Таким образом, система государственных социальных стандартов в ДНР должна разрабатываться на общих методологических принципах, единой правовой базе в логической связи с уже действующими положениями в виде норм и нормативов (натуральных, стоимостных, временных, финансовых), а также правил, регламентирующих порядок их установления и применения.

Таблица 1

Результаты мониторинга законодательной базы государств постсоветского пространства по формированию системы социальных стандартов и сфер их регулирования

Сферы социальных отношений	Источник					
	Совместный модельный закон [2]	Российская Федерация [3]	Республика Беларусь [4]	Украина [5]	Республика Кыргызстан [6]	ДНР [рекоменд. автором]
оплата труда и трудовые отношения, охрана труда	+				+	+
оплата труда			+			
обеспечение занятости и помощи безработным	+				+	
пенсионное обеспечение	+		+		+	+
обеспечение лекарственными средствами и товарами массового спроса	+					+
обеспечение населения жильем, коммунальными и бытовыми услугами	+					
образование и профессиональная подготовка	+					+
образование/ обеспечение учебными заведениями		+	+	+	+	
Наука	+					
здравоохранение и физическое развитие	+					+
физическая культура					+	
здравоохранение (охрана здоровья)		+	+	+	+	
культура	+	+	+	+	+	+
социальное страхование, социальная помощь и социальное обслуживание населения	+					+
социальное обслуживание/ социальные услуги/ социальная поддержка		+	+	+		
обеспечение экологической безопасности	+				+	
защита социальных прав граждан/ социальная защита/	+				+	
доходов населения				+		
жилищно-коммунальное хозяйство (обслуживание)		+	+	+	+	+
транспортное обслуживание и связь				+		+
обслуживание заведениями физической культуры и спорта				+		
бытовое обслуживание, торговля и общественное питание				+		
обеспечение правового порядка, безопасности граждан и бесплатной юридической помощи					+	+

Литература

1. Конституция Донецкой Народной Республики. Постановление Верховного Совета ДНР № 1-1 от 14 мая 2014 года (с последующими изменениями и дополнениями) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://dnrsovet.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/konstitutsiya/>

2. О модельном законе «О государственных социальных стандартах»: Постановление Межпарламентского Комитета Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Российской Федерации и Республики Таджикистан от 19 апреля 2001 г. № 12-16 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.busel.org/texts/cat9uw/id5cwhyug.htm>.

3. О минимальных государственных социальных стандартах. Проект Закона РФ № 209727-3 (Принят в первом чтении, отклонен во втором) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://docs.cntd.ru/document/456042438>.

4. О государственных минимальных социальных стандартах: закон Республики Беларусь от 11 ноября 1999 года № 322-3 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=2005.

5. Про державні соціальні стандарти і державні соціальні гарантії: закон України від 05.10.2000 г. № 2017-III [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2017-14>.

6. О гарантированных государственных минимальных социальных стандартах: закон Кыргызской Республики от 26 мая 2009 г. № 170 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/202576?cl=ru-ru>.

СОЦИАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ

ПОНОМАРЕНКО Б.Т.,

д-р истор. наук, профессор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ

Социальные факторы, как источник воздействия на профессиональное поведение государственного служащего и его социальное самочувствие, в стратегической перспективе оказывают решающее влияние на эффективность государственного управления, социально-экономического развития общества и государства. Это особенно важно в условиях рыночной трансформации как социального фактора, сопровождаемого демократизацией общественных отношений и развитием самоуправления, формированием новой управленческой элиты.

Будучи сущностной переменной общества и его институтов, а также движущей силой позитивного развития, социальные факторы влияют не только на

профессиональное служение, поведение и самочувствие государственных служащих, но и определяют качество их жизни, включая социализацию, профессионализацию, условия жизнедеятельности. Важным детерминирующим фактором государственной службы является социальная сфера общества, которая включает социальные факторы, потребности и интересы, социальные отношения и социальную инфраструктуру, находящуюся во взаимосвязи с экономической сферой, обуславливающей воспроизводственные процессы в обществе.

Проблема эффективности профессиональной служебной деятельности госслужащих, как и государственного управления в целом, представляет соотношение полученных в процессе управленческих воздействий результатов по оказанию услуг и затрат на данный вид управления. При определении качества и эффективности работы государственных служащих определяющее значение имеют такие социально-значимые критерии, как: потребности населения; экономические возможности удовлетворения интересов граждан; правовые гарантии и санкции удовлетворения конкретных и совокупных потребностей общества.

Распространенная в практике государственного управления модель оценки эффективности работы госслужащих представляет собой последовательную логическую схему: «ресурсное обеспечение служебной деятельности – затраты – результат». Социальные факторы в процессе их влияния на эффективность государственной службы обусловлены как объективными, так и субъективными причинами, представляющими социальную значимость для государственного управления. По характеру влияния на эффективность государственной службы социальные факторы могут быть классифицированы в следующие группы: социально-организационные, социально-правовые, социально-экономические, социально-профессиональные (кадровые), социально-культурные. Представляется важным не только измерить, но и сравнить степень влияния различных социальных факторов на эффективность профессиональной деятельности государственных служащих, обусловленной их развитием, как ресурса государственного управления.

В ходе изучения отношения граждан к проблемам государственного управления 93,8% респондентов отметили, что повышение эффективности системы государственного управления в стране является важной национальной проблемой. Однако информированы о деятельности органов государственной власти и управления лишь 52,3% респондентов. Уровень профессионализма государственных служащих как высокий или скорее высокий отметили 38,1% участников опроса. На недостатки в работе по формированию профессионального кадрового состава государственных органов указали 34,6% респондентов, а каждый четвертый из опрошенных заявил о низком уровне профессионализма руководителей государственных органов, а также – о невысоком уровне нравственности и духовности государственных служащих.

Теория человеческого капитала ориентирует исследователей и практиков управления на компетентностный подход к кадровому составу организации как

носителю социального, интеллектуального, морального, профессионального капитала. Поэтому так необходимы вложения значительных инвестиционных ресурсов в индивида, в его рабочее место, в развитие организации в целом. Лишь при этом может быть обеспечено достижение результатов и желаемая эффективность от вложений в человеческий ресурс. Такого рода методологический подход регламентирует отношение к персоналу организации как человеческому ресурсу с позиций кадровой стратегии, актуализирует проблему профессионализма в управленческой среде.

Заметим, что человеческий фактор является основополагающим и в социальной политике. При этом социальный фактор профессионализма имеет стратегическое значение не только для государственной и муниципальной службы, но и для большинства организаций и кампаний различных форм собственности. По социологическим оценкам, об уровне профессионализма как высоком или скорее высоком заявляют в 2017 г. не более 50% респондентов (2015 г. – 53,5%, 2007 г. – 52,4%). Уровень профессионализма руководящего состава организаций по 3-бальной шкале – ниже 2,5. Распределение мнений респондентов о соответствии их профессионального уровня квалификации выполняемой работе не выходит за 70%.

Результаты комплексных исследований проблем кадровой политики на государственном, региональном и отраслевом уровнях, а также кадровой политики на государственной службе, в организациях и корпорациях дают основание для выделения стратегических направлений развития человеческих ресурсов:

во-первых, стимулирования высококвалифицированного труда, инновационных видов деятельности, технологий сбережения человеческих ресурсов;

во-вторых, перехода в системах управления от классического управления персоналом (обеспечить наличие нужных людей, в нужном месте, в нужное время) к концепции человеческого капитала, предполагающей приоритетный характер инвестирования в человеческие ресурсы;

в-третьих, развития и востребования общегосударственной информационной кадровой системы, способной проводить эффективную кадровую политику;

в-четвертых, освоение современных информационных и эффективных кадровых технологий;

в-пятых, востребование, материальная и моральная поддержка творчески ориентированной молодежи.

В управленческой практике востребован комплекс показателей, которые характеризуют эффективность госслужащих, организации и функционирования субъекта государственного управления. К таковым относятся: целеориентированность, временные затраты на осуществление выполнения определенного объема работы, стиль деятельности, социальные, кадровые и технические издержки на обеспечение деятельности государственных служащих, рассматриваемые соотносясь с полученными социально-значимыми

результатами. На их основе возможно определение системы критериев оценки эффективности: общей социальной эффективности, специальной и конкретной социальной эффективности деятельности каждого управленческого органа и государственного гражданского служащего, каждого социально-значимого решения и действия. Раскрытие сущности, состояния и совершенствования процесса профессионализации кадрового обеспечения, под влиянием социальных факторов, а также путей повышения его эффективности на этапе реформирования государственного управления приобретает особый социологический смысл. Для прогнозирования развития социальных и кадровых процессов на государственной службе важное значение имеет разработка, легитимизация и реализация научно-обоснованной концепции государственной кадровой политики.

В контексте достижения государственной службой стратегических социально-значимых целей органа государственной власти эффективность профессиональной служебной деятельности государственных служащих может определяться как целенаправленное получение социально значимых результатов с помощью человеческих и организационных ресурсов. Регулятором социальных процессов воспроизводства и развития кадрового потенциала в сфере государственного управления могут и должны выступать социальные отношения и ресурсы, социальный механизм управления профессиональным образованием, целенаправленная научно-педагогическая и управленческая деятельность образовательных организаций всех уровней.

Литература

1. Актуальные проблемы кадровой политики и управления персоналом предприятий, организаций и учреждений различных направлений деятельности и форм собственности в Российской Федерации. Информационные материалы социологического исследования / под ред. К.О. Магомедова. – М.: РАНХиГС, 2016. – 40 с.

2. Государственное управление и развитие России: модели и проекты: сб. статей ИГСУ. – М.: Проспект, 2017. – 800 с.

3. Социально-экономические и правовые проблемы повышения эффективности российской экономики. Межвузовский сборник научных статей. Вып. 4 / под ред. А.П. Сысоева, М.С. Халикова. – М.: Университетская книга, 2017. – 516 с.

ПРИЗНАНИЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ КАК ПЕРСПЕКТИВА СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ

РАЗБЕЙКО Н.В.,

*ассистент кафедры хозяйственного права,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной
службы при Главе Донецкой Народной Республики»*

Согласно статье 7 Всеобщей декларации прав человека (была принята резолюция Генеральной Ассамблеи ООН в Париже 10 декабря 1948 года), все люди равны перед законом и имеют право, без всякого различия, на равную защиту закона. Все люди имеют право на равную защиту от какой бы то ни было дискриминации, нарушающей настоящую Декларацию, и от какого бы то ни было подстрекательства к такой дискриминации. Однако люди, проживающие в Донбассе, подвергаются со стороны государства Украины блокаде и обстрелам, что нарушает статью 7 Всеобщей декларации прав человека.

Кроме этого, в прессе Украины высказывались идеи о том, что территория Донбасса со всеми природными богатствами нужна государству Украины, но жители Донбасса – не нужны, поэтому пусть покидают свои дома и выезжают проживать в Россию или страны ЕС. Однако такая постановка вопроса нарушает статью 9 Всеобщей декларации прав человека, в которой указано, что никто не может быть подвергнут произвольному изгнанию.

Признание Донецкой Народной Республики (далее по тексту - ДНР) – это один из самых сложных процессов, так как протекает в условиях гибели мирных жителей ДНР от обстрелов армией Украины. Выбор формы признания государства (признание де-юре, де-факто, ad hoc) зависит от воли других государств.

Так как признание ДНР де-факто – в Греции открылся Представительский центр ДНР. На сегодня это уже четвертый центр ДНР в Евросоюзе. В прошлом году торжественно были открыты центры в Италии и Чехии, также зарегистрирован и уже ведет свою деятельность центр ДНР в Финляндии [9].

Несмотря на то, что 5 сентября 2014 г. на заседании трехсторонней Контактной группы в Минске был подписан мирный Минский протокол, Украина и сегодня продолжает уклоняться не только от выполнения комплекса мер и введения в действие Закона об особом статусе наших территорий, но и от обсуждения компромиссного механизма вступления в силу данного закона, предложенного господином Штайнмайером. Украинские представители ссылаются на необходимость консультаций «в других форматах», отказываются предоставить свою официальную позицию по переговорам, последовательно игнорируют все призывы ДНР зафиксировать итоги заседаний и позиции сторон по порядку предоставления особого статуса территориям ДНР. Все эти действия украинской стороны привели к тому, что уже более двух лет стороны все еще далеки даже от начала реализации документов, подписанных в Минске [10].

В связи с этим возникает вопрос – в какой форме возможно признание ДНР? Признание ДНР может быть осуществлено путем деволюционных процессов и передачи в ДНР части отдельных полномочий из Киева по управлению конкретной территорией, что закрепляется в отдельном законе. Данный факт уже был предметом изучения автора [12]. Термин «деволюция» (англ, devolution) - означает передачу (делегирование) центральными правительственными органами части своих полномочий органам власти административно-территориальных

единиц [5; 11]. Процесс деволюции (devolution), то есть передачи (делегирования) властных полномочий от центра на места, стал одним из направлений конституционной реформы в Великобритании, начатой в 1998 г. правительством Т. Блэра [1; 2; 8; 6; 13; 4; 15].

Главное отличие «федерализма» от «деволюции» заключается в том, что при федеральной системе управления существует единая центральная власть, контролирующая внешнюю политику и государственное законодательство; администрация на местах имеет право лишь вносить дополнения к существующему законодательству. Кроме того, при федеральной власти, как правило, существует федеральный парламент, в который входят представители всех субъектов федерации, при деволюции подобного органа власти нет [3].

Различия между федерализмом и деволюцией определяются природой государства (которое продолжает оставаться унитарным), а отличие от понятия децентрализации состоит в том, что речь идет не о создании автономий, а о более высоком статусе [7].

Выводы: 1. Минские соглашения являются примером политики «активного» международного посредничества в сфере признания ДНР путем процесса деволюции на Украине. Однако в дальнейшем данный переговорный процесс приобрел характер латентного «замороженного» конфликта при пассивном посредничестве сторон. Поэтому необходимо вовлекать в «активное» международное посредничество в сфере признания ДНР как можно больше сторон. Признанию ДНР и выполнению Минских соглашений может способствовать конференционный формат многосторонней дипломатии.

2. Для признания ДНР можно опираться как на Всеобщую декларацию прав человека, принятую ООН, так и на решение Дорогомиловского районного суда города Москвы РФ от 27 декабря 2016 г. об установлении факта, имеющего юридическое значение – о факте государственного переворота на Украине в феврале 2014 года, в результате которого была изменена Конституция Украины, незаконно отстранен от должности Президент Украины и прекращены полномочия Верховной Рады VII, антиконституционным способом сформированы органы власти, которые в настоящее время являются нелегитимными [17].

3. Признание ДНР может быть осуществлено путем деволюционных процессов и передачи в ДНР части отдельных полномочий из Киева по управлению конкретной территорией, что закрепляется в отдельном законе.

Литература

1. Алебастрова И.А. Британские конституционные реформы: учреждение региональных органов власти / И.А. Алебастрова // Представительная власть. – 2002. – № 5-6. – С. 55-59.

2. Алферова Е.С. От федерализма к деволюции: трансформация Британской Империи: 1884-1921 гг.: автореферат дис ... канд. истор. наук. – Владимир, 2007.
3. Зимулина Л.А. Доминионы и неокOLONиалистическая политика Англии: учебное пособие / Л.А. Зимулина. – Владимир, 1990.
4. Зиновский Ю.Г. Многосторонняя дипломатия и миротворчество в условиях современного мира / Ю.Г. Зиновский // Вестник МГИМО. – 2010. – № 6.
5. Лавриненко В.Н. Политология: курс лекций / В.Н. Лавриненко, Ж.Б. Скрипкина, В.В. Юдин. – М.: Wolters Kluwer Russia, 2010. – 386 с.
6. Казаков С.О. Деволюция в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии / С.О. Казаков. – Саарбрюкен, 2013.
7. Кушхов И.Р. Процессы развития унитаризма при современной монархической форме правления / И.Р. Кушхов // Ленинградский юридический журнал. – 2011. – № 3. – С. 192.
8. Матюхина Т.В. Деволюция в Великобритании на рубеже XX-XXI вв. / Т.В. Матюхина // Проблемы наук теории и истории государства и права: сб. науч. ст. – Красноярск, 2008. – Вып. 2. – С. 96-107.
9. Министерство Иностранных Дел Донецкой Народной Республики. В Греции открылся Представительский центр ДНР [Электронный ресурс]. – Режим доступа: mid-dnr.su/ru/pages/greece/v-grecii-otkrylsya-predstavitel'skij-centr-dnr-01225/
10. Министерство Иностранных Дел Донецкой Народной Республики. Заявление по итогам заседания политической группы на Минских переговорах [Электронный ресурс]. – Режим доступа: mid-dnr.su/ru/pages/Minsk_Agreements/zayavlenie-predstavitelej-dnr-i-lnr-po-itogam-zasedaniya-politicheskoy-gruppy-na-minskih-peregovorah-01228/
11. Организация государственной власти в России и зарубежных странах: учебно-методический комплекс / ред. С. Авакьян. – М.: Litres, 2015.
12. Разбейко Н.В. Минские соглашения – условие выживания Украины: Международные примеры мирного разрешения конфликтов / Н.В. Разбейко. – Lambert Academic Publishing, 2016. – 64 с.
13. Alder J. Constitutional and administrative law. – Cornwall, 2011. – P. 341-360.
14. Dafoe J W Great Britain and the Dominions Chicago, 1928
15. Cane P. Administrative Law. – Oxford University Press, 2004. – P. 418-421.
16. Schnecker U. Bosnien-Herzogovina. Der Aufgezwungene Frieden / Ferdowsi Mir, Matthies Volker (Hg.). Den Frieden gewinnen. Zur Konsolidierung der Friedensprozessen in Nachkriegsgesellschaften. – Ulm, 2003. – Ss. 42-69.
17. Решение Дорогомиловского районного суда города Москвы РФ от 27 декабря 2016 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: oleinik.win/wp-content/uploads/2016/12/01_Reshenie-suda-724x1024.png

УПРАВЛЕНИЕ ЦЕННОСТЯМИ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНЫХ МИРОВЫХ ТРАНСФОРМАЦИЙ

САБИРЗЯНОВА И.В.,

канд. филос. наук, доцент,

кафедры философии и психологии

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной
службы при Главе Донецкой Народной Республики»*

Человеку свойственно познавать, рефлексировать и созидать свой мир как мир ценностей. А поскольку это так, то одним из важнейших моментов теоретического постижения человека является ценностный подход к нему как целостной аксиологической проблеме. Процесс становления личности в его философско-психологическом измерении видится нам как ряд последовательных форм индивидуального духовного развития человека, связанных со становлением уникально-личностной психологической организации, которая, по сути, может быть представлена в виде устойчивых аксиологических по своему содержанию установок, затем возникающего на определенном этапе жизненного пути характера. Дальнейший процесс становления личности связан лишь с возникновением новых установок, надстройкой и перестройкой характера, непосредственной причиной которых являются внутренние процессы осмысления измерения своего социального положения в обществе. В социально-философском аспекте проблема становления может быть представлена посредством моделирования возможных состояний системы «личность – социум» в виде соотношения системы конкретно-исторических ценностей данного общества и личности как системы аксиологических функций.

Исследование аксиологических оснований современного социального управления актуально необходимостью выделения ценностной составляющей в теории и, скорее, практике современного управления, ибо социальное бытие всегда было и остается миром ценностей, где человек перманентно пребывает в состоянии выбора вещей, предметов или объектов как ценностей духовной, политико-правовой, хозяйственно-экономической и других сфер функционирования общественного организма.

Аксиологическая проблематика формировалась в работах Ф. Брентано, В. Виндельбанда, И. Канта, Р. Лотце, Ф. Ницше, Г. Риккерта (роль и специфика ценностей в познании социального бытия). Весомым вкладом в углубление понимания общетеоретических и методологических проблем аксиологии стали работы О. Дробницкого, М. Кагана, В. Сержантова, В. Тугаринова, Г. Гребенькова, В. Нечитайло, С. Крымского, В. Малахова. Вместе с тем поиск путей совершенствования управленческой практики в реалиях перехода мировой экономики на качественно новый уровень функционирования в условиях глобализации заставляет исследователей вести напряженный поиск не

только комплексного подхода к разрешению фундаментальных проблем теории ценности, а и к переосмыслению нравственных оснований трансформационных процессов (Ю. Хабермас, Т. Лукман, О. Тоффлер).

Глобальные изменения второй половины XX – начала XXI века обусловили парадигмальную трансформацию всей традиционной системы общественных ценностей, предполагающую утверждение как культурного плюрализма, так и принципа индивидуальной автономии. Представители постмодернизма указали на факты деформаций ценностей и ценностных ориентаций в современном мире, где трагическое самосознание утрачивает существенную актуальность, сменяясь ироническим пессимизмом, пронизывающим творчество. А гиперреальность, по мнению Ж. Бодрийера, будучи совокупностью симулякров, провоцирует такое обилие истолкований, которое делает практически невозможным сугубо личностный взгляд на мир. На первый план выдвигаются этические, эстетические и религиозные эксперименты, ибо постмодерный человек предпочитает игру безопасного бытия, не отягощенного таинством сакрального.

Возникая в процессе общественного производства, материального и духовного, ценности могут быть как материальными (средства производства и потребления), так и духовными (идеи нравственные, религиозные, философские, политические), являясь социально функционирующими системами опосредования отношений между людьми в обществе. Следует заметить, что данное деление достаточно условно, ибо найти ту грань – разделяющую и противопоставляющую – достаточно трудно. И духовные, и материальные ценности являются значимыми феноменами в жизни как общества в целом, так и в жизни отдельных индивидов, ибо любая ценность духовного плана не может существовать как некий бестелесный феномен, она должна иметь свое материальное воплощение, одновременно любая материальная ценность представляет собой реализацию идеи человека, его знаний. Ценности функционируют в обществе одновременно как системы личностные, так и общественные, следовательно, наряду с определением отдельной ценности как таковой, мы необходимо сталкиваемся с проблемой постановки системных аксиологических понятий (принципов, функций, структур).

Таким образом, непосредственно связанная с проблемой человека, аксиологическая проблематика сегодня необходимо включает в себя все грани анализа экономической, политической, управленческой деятельности, а сама такая деятельность неотделима от представлений о ценностном. Институализация ценностей находит своё праксиологическое воплощение в переломные, кризисные периоды развития общества. Именно такой период переживаем мы сегодня, избрав свое историческое будущее, которое может быть осмыслено как возможность переоценки сложившихся в последние десятилетия развития страны аксиологических векторов, которые в течение всей истории призваны выполнять важнейшую роль регулятора морали как на уровне индивидуальных человеческих, так и общественных взаимоотношений.

Современное социальное управление должно быть ориентировано на ценности, объединяющие людей, ибо это стало объективной потребностью и условием поиска точек соприкосновения в условиях современных вызовов и трансформаций.

КАЧЕСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ: ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ

САЕНКО Б.Е.,

канд. экон. наук, доцент,

заведующий кафедрой хозяйственного права,

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

Современное состояние экономики Донецкой Народной Республики во многом определяется негативным воздействием как долгосрочных (20-25 лет, прошедших после распада СССР), так и краткосрочных факторов последних трех лет, связанных с разрушением производственного потенциала, социальной инфраструктуры Донбасса вследствие военных действий, блокады со стороны Украины.

Анализ содержания социально-экономических процессов на Украине и в Донбассе до начала 2014 года свидетельствует о закономерности возникновения противоречий внутри страны, приведших к фактическому выходу из неё наиболее развитого промышленного региона и образованию самостоятельного, независимого суверенного государства – Донецкой Народной Республики.

Это историческое событие стало наглядным подтверждением ошибочности внутренней и внешней политики Украины, неспособности органов государственной власти отказаться от противоречащих национальным интересам установок Запада.

Основная политическая цель – ослабление, а затем и лишение государственности России как стратегического противника последовательно реализовывалась Западом на протяжении XX-XXI вв. разными способами, вплоть до развязывания двух мировых войн 1914-1918 гг. и 1939-1945 гг., перманентной холодной войны против СССР и России, локальных военных конфликтов, втягивания СССР и России в разорительную гонку вооружений и др.

В конце XX – первой четверти XXI вв. основная ставка в противостоянии с Россией была сделана на совокупность методов политического, экономического, дипломатического, национально-культурного, информационного характера, получивших название «гибридной войны».

Детальная характеристика этих методов дана политическими лидерами РФ, ДНР, в научной литературе авторами, которые объективно оценивают

положение, сложившееся вследствие агрессивных, русофобских действий Запада и их многочисленных сателлитов, в том числе Украины. Основную угрозу для мира, безопасности стран и народов составляют международный терроризм, замешанный на радикальном исламизме и неонацизме, разрушение целостности государств путем противоправного внешнего вмешательства со стороны Запада во главе с США, влекущие за собой уничтожение и вынужденную миграцию целых народов в Азии, Африке, Европе (Югославия, Украина, вновь назревающий конфликт на Балканах).

Важнейшей точкой противостояния между агрессивным Западом и Россией является наша Республика. Именно здесь, по оценке Главы ДНР, идет столкновение разных мироустройств и миропорядков, решается, по сути, судьба Русского Мира [1].

Определяющее значение для нашей Республики, которая является, по сути, передовым рубежом России в борьбе с западным агрессором, в первую очередь с неонацистской Украиной, имеет эффективное использование экономического потенциала страны для обеспечения современных темпов и качества роста.

Опыт постсоветских стран, в том числе и РФ, наглядно показал, что слепое следование в экономической политике западным рекомендациям, основанным на принципах рыночного фундаментализма, неограниченной приватизации, фактическому устранению государства из хозяйственной деятельности привели к негативным социально-экономическим последствиям: кризису, инфляции, разрыву производственных связей, технологическому отставанию от передовых стран.

Народнохозяйственный комплекс ДНР, несмотря на разрушительные последствия нахождения в составе Украины, имеет возможности не только для восстановления на уровне 2014 г., но и для опережающего развития на современной научно-технической основе.

Во многом эффективность и качество роста будет зависеть от продуманной экономической политики государства, максимального использования потенциала крупных производственных комплексов, привлечения отечественных и зарубежных инвесторов, прежде всего из РФ, на взаимовыгодных условиях.

Решение задач экономического роста должно опираться на соответствующую правовую базу, четко определяющую роль и границы государства в управлении экономикой, его функции по поддержке предпринимательства, взаимоотношения органов государственного управления и местного самоуправления в сфере хозяйствования.

По большому счету, речь идет о том, как обеспечить эффективность смешанной экономики путем оптимизации интересов государства, представляющего публичную (общенародную) собственность, и предпринимательства, представляющего частную собственность и действующего по законам рынка.

В этой связи следует согласиться с позицией академика РАН, советника Президента РФ С. Ю. Глазьева, который делает акцент не столько на удельном весе в структуре экономики государственной или частной собственности, сколько на способности к экономическому росту на современной научно-технологической основе [2]. При этом, как свидетельствует опыт передовых стран, государство всегда должно играть ведущую роль организационного центра и координатора экономической системы, обеспечивать согласованность действий всех ее элементов, в том числе рыночных, с целью удовлетворения общественных интересов. Решение данной задачи практически во всех развитых странах обеспечивается на высшем правовом уровне, путем включения раздела «Экономическая система» в конституцию государства. Представляется целесообразным внести такой раздел в Конституцию ДНР. Это позволит, с одной стороны, создать конституционную основу для управления экономикой Республики, с другой стороны, строить собственную экономическую политику без вмешательства неолиберальных советников, ратующих за проведение тотальной приватизации, создание псевдобанков для перекачки денег из государственного бюджета в частный сектор под благовидными предложениями создания инвестиционных фондов, научно-технологических программ и т.п. На практике это может привести к раздроблению крупных научно-производственных комплексов, как в свое время в РАО ЕЭС, когда разделение производственной, генерирующей частей компании и продавцов электроэнергии привело фактически к разрушению единой энергосистемы России и росту цен на электроэнергию почти в 10 раз из-за возникновения цепочки посредников на этапе конечной продажи потребителям.

В экономике ДНР с 1 марта 2017 года введено внешнее государственное управление крупными предприятиями, составляющими основу народнохозяйственного комплекса. Этот шаг абсолютно оправдан как с экономической, так и с социальной, правовой точки зрения. Данное решение соответствует принципу справедливости – одному из основных в идеологии ДНР, перекрывает канал пополнения доходов Украины, оставляет не у дел олигархов, ставших на сторону врага против народа.

Вместе с тем уже сегодня следует искать и постепенно внедрять организационно-правовые формы, которые позволят обеспечить новое качество экономического роста, эффективно использовать интеграционные возможности по программам Координационного комитета «Россия – Донбасс».

Одной из таких форм, успешно зарекомендовавших себя в РФ, является государственная корпорация. Это не имеющая членства некоммерческая организация, созданная в соответствии с отдельным законом на основе имущественного вноса для осуществления социальных, управленческих или иных общественно-полезных функций. Корпорация для достижения целей, предусмотренных в законе о ее создании, может осуществлять предпринимательскую деятельность [3]. Госкорпорации – это крупнейшие

хозяйственные комплексы, хозяйственные системы. Поскольку целью государственной корпорации является обеспечение эффективной реализации государственных интересов, то и предпринимательская деятельность входящих в нее частных структур привязывается к указанной цели. Это значит, что часть получаемой прибыли направляется только на реализацию цели корпорации, что отнюдь не ущемляет интересы частного бизнеса. Взамен он получает гарантированный рынок сбыта, стабильную цену, льготную ставку по кредитам и доступ к ним, специальный режим налогообложения.

Применительно к экономике ДНР в перспективе возможно создание государственных корпораций в области машиностроения, агропромышленного комплекса, электроэнергетики и других отраслей, основанных на опережающем научно-технологическом развитии. Для этого, помимо социально-экономических, политических условий, имеющих сегодня нестабильную динамику, необходима соответствующая нормативно-правовая база, в первую очередь проект закона «О государственной корпорации». Также необходимо прогнозирование процессов в отраслях экономики для создания в них государственных корпораций.

Несмотря на политическую неопределенность, социально-экономическую нестабильность, военную угрозу со стороны Украины, делать это можно и нужно уже сейчас, с перспективой установлении кооперационных связей с российскими госкорпорациями на взаимовыгодной основе.

Литература

1. Захарченко А.В. Нужно помнить и победы, и ошибки. «Прямая линия» Главы ДНР 26 декабря 2015 г. / А.В. Захарченко [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://gazeta-dnr.ru/>
2. Глазьев С.Ю. В поисках утраченного роста / С.Ю. Глазьев [Электронный ресурс]. – Режим доступа: rusrand.ru/analytics/v-poiskah-utrochennogo-rosta
3. Цимерман Ю.С. Государственные корпорации в России: их настоящее и будущее / Ю.С. Цимерман. Роль публичной собственности в обеспечении социально-экономического развития Украины: материалы Междунар. науч.-практ. конф. (г. Донецк, 18 сентября 2012 г.). – Донецк: Юго-Восток, 2012. – 224 с.

АУТОПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ ЛИЧНОСТИ КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ ПРОФЕССИОНАЛИЗМА

САМОТАЕВА Э.А.,

*канд. психол. наук, доцент кафедры социологии управления,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной
службы при Главе Донецкой Народной Республики»*

В современное высокотехнологичное, динамичное время общество остро нуждается в квалифицированных и компетентных профессионалах своего дела.

Профессионализм можно определить как интегральное свойство личности, позволяющее систематически, эффективно и надежно выполнять профессиональную деятельность в самых разнообразных условиях на основе такой степени овладения ее психологической структурой, которая отвечает стандартам, существующим в обществе, и объективным требованиям. Для приобретения профессионализма необходимы соответствующие способности, мотивы и качества характера, а также готовность постоянно учиться и совершенствовать свое мастерство.

Имея в виду, что профессионализм, рассматриваемый с позиций системного подхода, представляет собой не статическое (единожды заданное, неизменное), а динамическое, непрерывно изменяющееся образование, важно отметить, что чрезвычайно важная роль в процессе профессионализации отводится активности человека. Прогрессивное профессиональное развитие обеспечивается активной стратегией поведения, которая, тем не менее, будет эффективной лишь в том случае, если личность имеет достаточно высокий уровень *внутренней активности*.

Если исходить из компетентностного подхода, то такую внутреннюю активность можно определить как *аутопсихологическую компетентность*, которая является важной составляющей психологической компетентности профессионала.

Аутопсихологическая компетентность подразумевает умение осознавать уровень собственной деятельности, своих способностей, знание о способах профессионального самосовершенствования, умение видеть причины недостатков в своей работе, в себе, и главное – желание самосовершенствования [2].

При этом важными оказываются следующие вопросы: «Программирование себя на достижение какого успеха и какой ценой?», а также: «Не обернется ли стремление к некоторому локальному успеху («здесь и сейчас») неудачей или даже бедой для личности (и общества в целом) в будущем?». Ответы на подобные вопросы связаны с ценностной сферой человека и лежат в области морали и нравственности. Как писал Н. С. Пряжников, «искусство построения жизненного успеха не в том, чтобы как в супермаркете покупать этот успех, платя за него своим достоинством, превращенным в «валюту», а в том, чтобы, достигая намеченных целей, еще и приумножать свое внутреннее достоинство» [3, с. 38].

От того, в каком качестве профессионал отображается в собственном сознании, зависит система его ценностных ориентаций и предпочтений, содержание его деятельности, и в целом – самодетерминация, самообразование себя как целостной личности.

Активность, умение брать на себя ответственность за собственную жизнь, в том числе и за развитие собственных профессиональных возможностей –

критерии зрелости личности. Зрелость личности, наряду с овладением высокими уровнями профессиональной деятельности и профессионального общения является показателем достижения человеком настоящего профессионального «акме». При этом критериями зрелости профессионала могут выступать:

– понимание системы нравственных ценностей, менталитета данной профессии;

– способность к накоплению и анализу собственного профессионального опыта;

– проектирование себя как профессионала, умение строить оптимальный сценарий своего профессионального развития и следовать ему;

– максимальное использование человеком своих возможностей и их компенсация;

– способность поддерживать удовлетворенность трудом, положительное отношение к себе как профессионалу;

– использование каждой новой возможности для профессионального совершенствования, высокая чувствительность к новым возможностям, ответственность личности за неиспользованный шанс;

– осознание багатосторонности своего профессионального развития, возможности достижения успеха на различных уровнях и в различных формах деятельности [1].

Таким образом, для построения своей профессиональной карьеры и повышения собственного профессионализма любому человеку, стремящемуся достичь профессиональных высот и быть полезным обществу, необходимо осознанно планировать свое профессиональное развитие. Первым же шагом в этом планировании является самопознание: осознание своих профессиональных ценностей, установок, своих сильных и слабых сторон, своих психологических барьеров, а также актуальных и потенциальных возможностей.

Литература

1. Деркач А.А. Психология развития профессионала: учебное пособие / А.А. Деркач, В.Г. Зазыкин, А.К. Маркова. – М.: РАГС, 2000. – 124 с.

2. Лазаренко Л.А. Психологическая компетентность педагога как фактор профессионализации / Л.А. Лазаренко // Современные наукоемкие технологии. – 2008. – № 1 – С. 67-68.

3. Пряжников Н.С. Психология труда и человеческого достоинства: учебное пособие для студентов вузов / Н.С. Пряжников, Е.Ю. Пряжникова. – М.: «Академия», 2001. – 480 с.

ИЗУЧЕНИЕ СОСТОЯНИЯ ПРЕСТУПНОСТИ В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ

СЕДНЕВ В.В.,

*д-р мед. наук, профессор, ст. советник юстиции,
начальник отдела Генеральной прокуратуры
Донецкой Народной Республики*

В соответствии с ч. 6 и 7 ст. 13 Закона «О прокуратуре Донецкой Народной Республики» Генеральный прокурор Донецкой Народной Республики представляет Главе Республики и Народному Совету доклад о состоянии законности и правопорядка. Сущностным элементом указанного доклада является криминологический анализ в его классическом понимании отечественными учеными (Г.А. Аванесов, А.И. Долгова, С.М. Иншаков, В.Н. Кудрявцев, Н.Ф. Кузнецова, В.В. Лунеев, Г.М. Миньковский, Д.А. Шестаков, В.Е. Эминов, А.М. Яковлев и др.) – как выявление тенденций и закономерностей развития преступности и наступления иных криминологически значимых событий в определённый период в определённом регионе и разработки направлений влияния на криминогенные процессы, изучения эффективности законотворческой и правоохранительной деятельности, выявления просчётов и проблем в правоприменительной практике.

Источниками информации выступают: статистические данные профильных министерств и подведомственных организаций по состоянию за 2014-2016 гг., при этом данные предыдущего периода используются для сравнения.

Ограничениями криминологического анализа являются (перечень не является исчерпывающим):

1) общие: представленность только данными о зарегистрированной преступности (невозможность учесть латентную преступность, которая составляет для различных преступлений, по данным разных авторов, от почти 100 % для коррупции - до незначительной для тяжких против жизни и здоровья граждан);

2) частные, т. е. присущие данному конкретному региону в данный конкретный период времени:

- данные о преступности за 2014 год фактически составляют данные за II полугодие 2014 года (Министерство внутренних дел ДНР образовано Постановлением Совета Министров от 17 июля 2014 года). Поэтому основными для изучения динамики криминологических данных и характеристик, т. е. проведения сравнительного анализа, назначены показатели 2015 года;

- значительные лакуны в официальных статистических данных, особенно за 2014 г. (Главное управление статистики начало работу с 06 февраля 2015 года);

- динамика принятия законов ДНР изменяла криминализацию ряда деяний;

- имели место изменения территории и населения Республики в связи с ведением на территории активных боевых действий.

Таким образом, произвести полноценный систематический криминологический анализ, при котором преступность анализируется последовательно по годам, с выделением определённых периодов (пятилетие, десятилетие) или этапов развития общества - перестройки, реформы и тому подобное на конец 2016 года не представилось возможным.

Элементами криминологического анализа, кроме статистики и динамики преступности, являются:

- криминологически релевантная характеристика Донецкой Народной Республики, которая на основе комплексного анализа таких параметров, как: условия географического положения; демографические и социальные показатели; экономическая характеристика; транспортная и связанная инфраструктура; характеристика административно-управленческой системы; характеристика законодательной базы; показатели здравоохранения; религиозно-конфессиональная характеристика и этническая характеристика населения, формирует криминологический паспорт Республики, т. е. основные, преимущественно статические показатели экономического, управленческого, законодательного, социального и иного обеспечения борьбы с преступностью;

- анализ итогов деятельности министерств и ведомств Донецкой Народной Республики применительно к состоянию законности и правопорядка, на основе которых делается вывод о правотворческой активности министерств и ведомств; общих недостатках, проблемах и позитивных сторонах в работе министерств и ведомств; их деятельности по обеспечению законности и правопорядка, т. е. о динамических показателях экономического, управленческого, законодательного, социального и иного обеспечения борьбы с преступностью;

- созданная на основе изучения литературных данных коллекция криминологических закономерностей.

Аналитическая работа по оценке статистики и динамики основных форм обеспечения борьбы с преступностью на сегодня сталкивается в основном с организационными сложностями: получение информации, её достоверность и полнота, отсутствие рабочих моделей, в т. ч. математических и т. п.

На основе проведённого в 2015 и 2016 годах криминологического анализа были сформированы прогнозы по тенденции динамики видов преступности в Донецкой Народной Республике. Соответственно, эти прогнозы использованы для планирования правоохранительной и правоприменительной деятельности.

КАКОЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ СТРОЙ ОПТИМАЛЕН ДЛЯ СТРАН ПОСТСОВЕТСКОГО ПРОСТРАНСТВА

СЕЛЮКОВ А.Д.,

*канд. филос. наук, д-р юрид. наук, профессор,
главный научный сотрудник*

Российского государственного университета правосудия

Критерием того, когда и как надо осуществлять грандиозные преобразования, сопоставимые с социальными революциями, или локальные реформы, могут быть только потребности общества как исторически сложившегося и единого целостного образования, но не отдельных его групп или слоев, а также учет экономических и иных социально - культурных условий для достижимости целей преобразований. В противном случае общество получит ненужные встряски и потери в своем развитии. Именно этот критерий применяет современное общество к оценке преобразований Петра I, Екатерины II и реформ других времен, с учетом их результатов для развития всего общества.

До 1917 года развитие российской империи осуществлялось по правилам капитализма, однако социально-экономическая сфера была отягощена многими нерешенными проблемами сохраняющегося сословного общества. Речь идет о закреплении за господствующим сословием ряда необоснованных привилегий; о нерешенных вопросах о земле; о значительной доле населения, живущего в нищете; о значительном присутствии иностранного элемента в жизнедеятельности национального общества. Действовавший на тот период времени порядок **не решал главный вопрос перспективности любого общественного строя.** Он не способствовал включению возможностей каждого человека за счет своего вклада в экономику сегодня повысить свой статус в обществе.

Россия в тот период могла эволюционным путем достроить капиталистические отношения до уровня стран Западной Европы и США, однако не готово оказалось **государство как субъект, призванный быть орудием самосовершенствования общества.** Государство не смогло выработать и реализовать опережающее государственное управление развитием социально-экономических отношений, не захотело осуществлять значимые меры по устранению всяких преград для развития экономики на рыночных основах, по ликвидации экономической привилегии паразитических сил, сдерживающих установление справедливых начал в экономике. Поскольку война усугубила и обострила проблемы в обществе, то можно сделать вывод, что **России трудно было рассчитывать на победу эволюционного метода трансформации общества и его экономики.** Наряду с национальными революционерами разного толка в двух революциях 1917г активную, а в ряде моментов решающую роль, играли зарубежные силы и их представители в лице

масонских обществ, только осложнило путь поиска оптимальной организации общества и его экономики в последующем. Пожалуй, без иностранного участия не было бы и гражданской войны.⁴

Уже в конце XIX века можно было говорить о том, какими свойствами должно обладать то общество, которое мы сейчас называем рыночным, чтобы не заменять его социализмом.

Во-первых, должен был реально господствовать порядок обеспечения **равенства всех перед законом**. Это весьма мощный показатель социального прогресса, поскольку при наличии реального неравенства по социально-биологическим, экономическим, интеллектуальным и ряду других показателей, давал каждому человеку возможность проявить свою волю и заявить о своих интересах, опираясь на гарантии государства.

Во-вторых, это общество должно обладать механизмами постепенного внедрения начал **справедливости**, что предполагает, прежде всего, установление в сфере имущественных отношений **принципа приобретения богатства посредством реального вклада в экономику**, исключая при этом методы прямого или косвенного его изъятия у других субъектов. При таком подходе каждый богатый человек выступает двигателем роста богатства остальных людей, поскольку вовлекает других людей в экономический процесс он тем самым обеспечивает определенное благополучие для себя и привлеченных участников, если отдает им достаточную долю для их нормальной жизни.

Капитализм дает обществу формальную свободу и равенство, но в действительности вся свобода поступать по своему усмотрению закреплена только за имеющими средства производства субъектами. Такое общество неминуемо будет расколото на два непримиримых лагеря. Однако в реальной жизни процессы реализуются намного сложнее, поскольку действует государство как субъект, зависимый от экономической элиты, обеспечивает общие и перспективные интересы всех капиталистов, ограничивает аппетиты самих капиталистов, вводит социальные гарантии для рабочих. В той же Англии XIX века, государство услышало протесты рабочих и пошло на снижение уровня противостояния в обществе. Но наибольший толчок **социализации капиталистических стран** наблюдался под воздействием примера СССР.

Для раскрытия темы важно оценить **механизм получения богатства**, понять источник появления миллиардов. В основе своей существует два вида таких источников: сделанное открытие, ноу-хау либо успешное участие человека как организатора, руководителя в производстве товаров, осуществлении работ или услуг; второй источник связан с перераспределением ранее полученных богатств посредством спекуляций, обмана, грабежа,

⁴В этой связи важно учесть, что ряд патриотически настроенных членов генералитета царской армии потому поддержал большевиков, что они знали и понимали, что развитие России по капиталистическому пути грозит превращением России в колонию западных стран.

воровства, но практически не связан напрямую с реальной экономикой. В этой связи полагаем, что справедливость в капиталистической экономике **современной России** будет тогда, когда сам капиталист либо просто богатый человек, получающий свое богатство в сфере экономики, будет таким же трудящимся, но на своем месте и со своими возможностями. В этой ситуации занятие предпринимательской деятельностью осуществляется им не ради безудержного обогащения (ибо в таком случае он уже не человек, а придаток к денежному мешку), а ради раскрытия своих личностных черт как организатора производства, как генерирующей силы общественного прогресса.⁵ Но без участия и поддержки государства такие настоящие предприниматели будут уничтожены другими бандитски организованными силами, для которых деньги и есть смысл жизни.

Принцип справедливости также должен распространяться на другие сферы жизни путем свободного доступа каждому к возможностям улучшения своего развития и положения. Для детей, независимо от их происхождения, должна быть создана база образования для всех и поддержки талантов. От этого выигрывает все общество. В сфере здравоохранения должен быть установлен принцип бесплатной помощи каждому человеку, ибо задача сохранения народонаселения и условий его проживания есть самая главная задача государства.

В-третьих, нормальное общество в условиях рыночной экономики не может устойчиво развиваться без должного участия государства в целом в делах общества и прежде всего в экономике. Логика поиска критериев необходимости и допустимости участия государства в делах общества предполагает **учет состояния публичных интересов** в конкретной сфере общественной жизни. Когда возникает необходимость обеспечения названных интересов государство обязано жестко следить за реализацией таковых интересов, применяя властный метод их реализации. Рыночная экономика может превратиться в разновидность бандитской экономики, если государство не осуществляет свое должное присутствие в экономической сфере как контролер, гарант и инструмент неукоснительного соблюдения принципов равенства и справедливости.

Значимым фактором для понимания роли государства выступает **нравственность** как один из показателей отражения публичных интересов. Государство обязано быть ступенькой высоконравственных начал. Если государство будет представлено циниками, двуличными деятелями, каковых, к сожалению, в истории новейшей России было и есть большинство, то общество в целом деградирует.

⁵По сути такой предприниматель является образцом для жизнедеятельности остальных, если остальные имеют гарантированную государством доступность и соответствующий талант, чтобы также стать предпринимателями.

Степень реализации государством своей функции как **собственника** обусловлена потребностью реализацией того же самого **критерия обеспечения публичных интересов**. Поскольку бизнес не участвует в создании инфраструктуры, включая дороги, то эту задачу целесообразно государству брать на себя. Что касается энергетики, финансовой инфраструктуры, то эти сферы экономики должны быть по форме собственности преимущественно государственными, поскольку от их функционирования зависят условия деятельности всех остальных хозяйствующих субъектов.⁶ То же самое относится к добываемым недрам, которые не могут быть присвоены на уровне частных интересов. Если допускается частная собственность на землю, но необходим контроль государства за ее состоянием.

Нельзя не отметить **эволюцию современного капитализма во всех сферах**. Благодаря названному методу социализации капитализма была достигнута определенная устойчивость таковых стран. Однако несправедливость там перекочевала на более другой уровень экономических отношений, эксплуатация перешла на новые механизмы. Применительно к вопросу **богатства целых стран** должно приниматься во внимание - как и счет кого получено такое развитие. Страны Запада долгое время заставляли работать на себя целый мир, за счет колониального подчинения, неэквивалентного обмена и сейчас получают незаработанные доходы. Таким образом государство превратилось в коллективный инструмент новых видов эксплуатации. Через его посредство элита⁷ стала приобретать богатство через неэквивалентный обмен на внешнем рынке, через эмиссию денег и т.п. Особо «результативные» способы дает растущая глобализация, которая грозит народам, не вошедшим в число привилегированных, исчезновением или превращением в рабов, которые на дистанционном уровне будут «самостоятельно» работать на элиту других стран. **Тем самым, можно сделать вывод о вредности и непривлекательности реального капитализма**, который функционирует в «развитых» странах. У них стоит учиться, но нельзя превращать их в своих учителей.

Построенный в России социализм как форма общественного строя дал для общества СССР много позитивного. Во-первых, он дал каждому человеку уверенность в сохранении для него основных условий его проживания и наличие возможностей для развития. В отличие от капитализма, который предполагает услуги, социализм дал гарантии на многие блага. И в этом плане социализм дал значительный толчок экономическому росту и формированию в целом здорового и нравственного общества.

⁶ Но, если на эти объекты установлена частная форма собственности, то государству необходимо разработать такие ограничения для них и соответствующие механизмы контроля, чтобы они не превратились в источник сверхбогатства за счет обнищания основной части общества. Таких ограничений мы не наблюдаем в современной России.

⁷ В основном речь идет о финансовой элите, которая подчинила себе всю экономику в других стране, в том числе в России.

Во-вторых, социализм позволил государству сконцентрировать в своих руках огромную экономическую силу, благодаря чему в стране была осуществлена индустриализация, создана оборонная база для будущей победы в войне. Развивалось образование, наука, культура, что в целом создавало основу для формирования общества как единого целостного образования.

В-третьих, социализм на всех своих этапах существования решил одну важнейшую задачу – впервые в истории человечества поднял многие миллионы из уровня нищеты до среднего, или, хотя бы бедного уровня. Но в этом случае такая социалистическая бедность позволяла человеку иметь позитивное будущее. Бомжей в СССР не было. А в современной России более 20 миллионов живут, имея не более 100 рублей в день на человека.

В-четвертых, социализм на всем пространстве СССР сформировал единое сообщество близких по духу и ориентирам деятельности людей независимо от национальности. Именно это качество позволяет в наше время вернуть единое сообщество народов бывшего СССР.

В то же время социализм в том виде, который реализовался в СССР к середине 80-х годов XX века, в определенном смысле «выдохся», оказался тупиковым строем и требовал определенной трансформации. Однако можно было и, более того, необходимо было сохранить основные основы социализма при условии адаптации его к реальному состоянию экономической базы, основанной на интересе производителя в увеличении продуктов труда и при обязательной ведущей роли государства.

Идеология социализма не учла природу человека как существа общественного, однако имеющего свои личные интересы и собственную волю, которые всегда ищут возможности для самореализации. Поэтому следовало дать **больше пространства для самореализации человека, его интересов.** Именно этот показатель служит критерием перспективности общественного строя. Механизм уравниловки, своего рода перенесение организации труда по общинному принципу на колхозы и предприятия в условиях социализма постепенно погасил романтический пыл трудовых подвигов первых пятилеток. В последующем периоде попытки А.Н. Косыгина внедрить через механизм хозрасчета принцип заинтересованности на уровне хозяйствующих субъектов не были завершены и не дали результатов. В том виде, в котором состоялся социализм в послесталинский период,⁸ он неминуемо должен был заменен на иное общественное устройство либо на обновленный социализм.

Коренной проблемой социализма можно назвать то, что он **определил по формам организации жизни те экономические возможности, которые имело общество.** Помимо юридического равенства, которое в полном объеме так и не было реализовано, социализм провозгласил принцип: «От каждого по

⁸ Социализм времен Сталина И.В. был наиболее жизнеспособен, если учесть, что он эволюционировал в сторону учета реальностей, в наибольшей мере был ориентирован на научно-технический прогресс, что давало возможность повысить экономическую основу реализации принципов социализма.

способностям, каждому по труду», но с первых дней своего существования социализм нарушил этот принцип. Того объема продуктов человеческого труда, которого было в достаточной мере на всех, делили «по труду», а иждивенцам давали в рамках возможного. Но тех товаров и прочих объектов, которых на всех не должно было хватить, начали делить.

Уже при Ленине В.И. руководители имели жилищные и прочие условия, не сравнимые с условиями остальных трудящихся. Сталин И.В. жесткой рукой ограничивал аппетиты руководителей всех рангов, сам служил образцом отказа от личного обогащения, но при нем были закреплены пайки и наборы товаров для руководителей. В тот период, как ни странно, скрытое богатство имели в большей степени те, кто работал на складе, в магазине, те, кто делил. Вывод Ф. Энгельса о том, что способ производства и обмена предопределяет способ распределения продуктов свидетельствует: либо то, что имела Россия, не было социализмом, либо для наступления правильного социализма необходимо предварительно обеспечить такой излишек всего необходимого для жизни человека, чтобы не возникало потребности делить недостающее между избранными членами общества.

Сталинские методы сдерживания перерождения элиты в сторону увеличения личного материального богатства были постепенно отброшены при последующих руководителях партии, а сама партия, имея в своем составе более 20 миллионов человек, превратилась в многоступенчатую организацию со своей высшей кастой. Сама логика осуществленного социализма, где делили дефицит в зависимости от занимаемой должности человека или за встречную мзду, похоронила этот строй. Горбачев М.С., опять же при значительной поддержке извне (как и в условиях столетней давности), лишь завершил то, что начал Хрущев Н.С.

Для сохранения лучшие качества социализма следовало сохранить тот жесткий метод государственного целеполагания и соответствующего спроса за результаты управленческой деятельности, который применялся в период Сталина И.В. Такой способ позволил бы ориентировать элиту партии и государства не подменять интересы государства своими клановыми или личными интересами частного характера.

Что касается основной массы населения, сразу после Великой отечественной войны следовало бы постепенно внедрять среди тех, кто способен, метод активного включения частного интереса для целей развития страны и общества. Развитие малого и среднего бизнеса, как это показал опыт НЭПа, могло бы решить вопрос с дефицитом товаров народного потребления. Серьезной ошибкой идеологии социализма стал культ потребления, который стал восприниматься чуть ли не как самоцель строительства социализма. А когда по этому показателю более развитый по уровню экономического развития Запад показал свои преимущества, то люди социалистического общества почти с радостью ожидали введения стандартов и «прелестей» рыночного общества.

Переход страны на рельсы рыночной экономики с одновременным развалом СССР поставил российское общество на грань самоисчезновения. Это

выразилось прежде всего в резком сокращении количества населения на 12 миллионов за первые годы рыночных реформ, снижении обороноспособности, развале экономики, значительном росте нищеты, сокращение медицинской помощи, упадке науки и образования. Сдерживающими факторами для завершения системного кризиса страны в сторону его ликвидации для целей внешней безопасности явилось наличие ядерного оружия, а для обеспечения устойчивости во внутренней политике - наличие нефти и газа, которые дали ресурсы для содержания самого государства и осуществления ряда социальных выплат, хотя бы на минимальном уровне.

Государство само оказалось приватизированным объектом силами, весьма далекими от обеспечения интересов общества. Поэтому оно выступило инициатором всех антинародных по своей сути реформ, обеспечивая лишь слегка прикрытые либеральными обещаниями. Неолиберализм как одно из течений в идеологии, опираясь на мощь государства, приобрел господствующее положение и воинствующий характер, проникая не только в экономику, но также разъедавая нравственность, семью, традиционные устои общества.

Во многом такой переход к капитализму имеющегося образца был запрограммирован еще в условиях социализма. Поскольку сам переход осуществлялся той «элитой», которая выросла в условиях дефицитной экономики, привыкла делить, не умея производить, поэтому в новых условиях она начала делить. В частности: одна группа, благодаря близости к власти, отбросив «шелуху социалистических установок», начало по методу Чубайса делить то, что принадлежало всему народу. Другая группа богатых для механизма деления избрала способ «лохотрона» по методу Мавроди, что предполагало создание финансовых пирамид и применение иных способов отъема денег у населения.

Догадываясь о тупиковости действующих порядков, многие богатые члены нашего общества стремятся вывести свой капитал в другие страны, где меньше уровень доходности, жестче действуют законы, но зато намного более устойчивый строй, меньше вероятности что «опять придет гегемон и все пойдет прахом». Именно эта причина лежит в основе того, что известный идеолог З. Бжезинский выразил словами, что вами (т.е. Россией) управляет наша элита, поскольку капиталы, имущество, своих детей она уже определила в странах Запада.

Никогда в истории России не было такой ситуации, чтобы значительная часть слоя внутри и вне государства, определяющего экономическое состояние страны, действовала бы вопреки национальным интересам России. Можно еще назвать короткий период деятельности Временного правительства, когда под видом демократии начинались те же самые процессы. В этом плане вполне можно сказать, что правительство периода Ельцина Б.Н. продолжило то, что не успело либеральное правительство периода начала 1917 года.

Потребовались годы, чтобы большинство населения страны осознало цену тех «благ», которые несет с собой «процветание» с помощью западных

стран, понять, какие последствия дает товарное изобилие при увеличении количества голодных и бездомных. В настоящее время мало кто верит в либеральные сказки о том, что экономика «достигла дна» и совсем скоро нас ждет улучшение жизни.

Выход из кризисного состояния экономики и других важных сфер жизнедеятельности общества возможен через степень подготовленности самого общества к созданию иных порядков управления и организации жизни. Значительными факторами сплочения общества выступили внешняя политика и достижения оборонного сектора государства. Одно только событие воссоединения с Крымом по своей реакции в настроениях народа можно оценить как показатель высочайшей степени готовности российского общества к преобразованиям в сторону обеспечения национальных интересов. Но опять же процесс был приглушен. В настоящее время отмечается противоречие между ценностями внешней политики, курсом на укрепление обороноспособности и экономической политикой во внешней и внутренних сферах.

В настоящее время необходим дальнейший поворот государства в сторону обеспечения национальных интересов в сфере экономики, образования, здравоохранения. Для этого следует обеспечить развернутое, ясное и четкое **целеполагание**, которое по своим количественным и качественным показателям ожидаемого результата должно не просто ориентировать должностные лица государства соблюдать процедуру управления и «осваивать» бюджетные ресурсы, но в жесткой форме обязывать их действовать строго для обеспечения интересов государства.

Вопрос о государстве, его роли, его оптимальных формах проявления еще предстоит решить в перспективе. Как ни странно, государство вместе с компартией привели социализм к его ликвидации, с другой стороны государство путем регулирующих мер не допустило ликвидации «изжившего» себя капитализма, превратив его в устойчивое рыночное общество в развитых странах. Критерием неправильного государства есть показатель того, насколько **государство начинает подменять свои государственные (по сущности публичные) интересы интересами самих чиновников или отдельных групп общества**. В этом случае общество как единый социальный организм оказывается в кризисном состоянии. Государство теряет свою сущность – быть орудием саморазвития общества. Одновременно психология цинизма приходит вместо нравственных ценностей, ложь захлестывает официальную идеологию, идет подрыв основанных религиозных ценностей, наука заменяется псевдонаукой, начинают пробивать себе дорогу сатанинские начала в культуре, разворачивается война против семьи и т.п.

Попытки господствующей элиты России искусственного деления активных сил общества на «красных и белых» на самом деле уводят внимание большинства от главного противоречия между национально-ориентированными политиками, хозяйственниками, с одной стороны, и псевдолиберальным слоем политиков, олигархов и прочих по сути глобалистки настроенных элементов,

действующих вопреки национальным интересам, с другой стороны. Без минимизации роли и влияния второй группы внутри российской элиты выход из кризисного состояния страны невозможен.

При социализме государство было не в состоянии обеспечить декларируемые принципы распределения продуктов человеческого труда, если, конечно, не поставило бы роботов для подобного распределения. При механизме деления всегда будут большие или малые огрехи и недостатки, переходящие в степень подрыва основ государственного строя. Поэтому государство обязано добиваться справедливости в механизме деления, но основные усилия направлять на механизм увеличения количества того, что необходимо делить. Речь идет о новых, прорывных технологиях, о которых оправданно говорит академик С.Ю. Глазьев.

В качестве ориентира для изменений может быть названа **смешанная экономика**, которая может стать оптимальной формой организации экономики для всех стран постсоветского пространства. Если Китай назвал форму своей экономики социалистической экономикой с китайской спецификой, то в России ее можно назвать **социально-ориентированной рыночной экономикой**, направленной на защиту национальных интересов, а также ускоренную модернизацию производительных сил и производственных отношений. Для России пора прекратить обсуждение вопроса: «какой ...изм» мы строим. Он уже устарел исторически. На первом месте следует поставить рост экономики, базирующейся на многоукладности при ведущей роли государства, деятельность которого направлена на защиту национальных интересов и на этой основе добиться разумного сочетания плана и рынка. Без должного поворота экономической политики государства в сторону смешанной экономики и обеспечения национальных интересов стране грозит исчезновение как единого социопространства.

ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ ОГРАНИЧЕНИЯ ПРАВ И СВОБОД ГРАЖДАН ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

СИЧКАР В.А.,

канд. юрид. наук, доцент

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной
службы при Главе Донецкой Народной Республики»*

Конституционный статус личности строится на одном из основных принципов недопустимости ограничения прав и свобод человека, что и закреплено в ст. 3 Конституции Донецкой Народной Республике. Тем не менее Конституция ДНР допускает возможность ограничения прав человека, закрепляя данное положение в своих статьях. В ч. 2 ст. 48 устанавливает общие

правила ограничения прав и свобод человека и гражданина: «права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены только законом и только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства. Пункт 6 ст. 59 допускает при наличии обстоятельств в порядке, установленном специальным конституционным законом, введение чрезвычайного и военного положения «...в интересах обеспечения безопасности граждан» [1].

Всякое ограничение права может допускаться лишь как временная мера. В противном случае оно являлось бы ничем иным, как отменой права, что недопустимо в силу ч. 1 ст. 48 Конституции ДНР.

Конституционные основы института чрезвычайного и военного правового режима закреплены в законах ДНР «Об особых правовых режимах» [2], «О безопасности» [3], «О противодействии терроризму» [4], постановлении Совета Министров ДНР № 6-5 от 25.05.2014 г. «О введении на территории Донецкой Народной Республики военного положения» [5].

В п. 1 ст. 5 «Об особых правовых режимах» содержится исчерпывающий перечень временных ограничений прав и свобод граждан ДНР, иностранных граждан и лиц без гражданства. Никакие иные конституционные права и свободы человека и гражданина ограничению не подлежат. Однако в п. 2 ст. 5 указанного закона закреплены ограничения иных конституционных норм и положений законодательства Донецкой Народной Республики [2].

В Постановлении Совета Министров ДНР «О введении на территории Донецкой Народной Республики военного положения» указаны меры, применяемые на территории, на которой введено военное положение. К таким мерам относятся: ограничение свободы передвижения; изъятие в соответствии законами необходимого для нужд обороны имущества у организаций и граждан с последующей выплатой государством стоимости изъятого имущества; запрещение или ограничение выбора места пребывания либо места жительства; запрещение или ограничение проведения собраний, митингов и демонстраций, шествий и пикетирования, а также иных массовых мероприятий и другие ограничения [5].

Всеобщая декларация прав человека в качестве целей ограничения прав человека указывает интересы государственной (национальной) безопасности, общественного благосостояния, общественной безопасности и общественного порядка (или предотвращение беспорядков и преступлений), морали (или нравственности), здоровья, соблюдение прав и свобод других лиц [6].

Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод предусматривает дополнительные цели: интересы экономического благосостояния страны (в части ограничения прав на уважение частной и семейной жизни, жилища и корреспонденции); охрана территориальной целостности; защита репутации других лиц; предотвращение разглашения конфиденциальной информации; общественное спокойствие [7].

Обращает на себя внимание то, что в ч. 2 ст. 48 Конституции ДНР

формулировка о возможности ограничения прав человека «...в той мере, в какой это необходимо...», тем не менее, порождает волнения в связи с возможностью широкого толкования данного условия.

Основанием ограничения прав и свобод граждан в период действия особых правовых режимов является возникновение угроз государственным интересам ДНР. В качестве оснований для введения военного положения может также рассматриваться непосредственная угроза агрессии.

Эффективная защита прав человека в условиях особого правового режима может осуществляться лишь при наличии правовой базы применения чрезвычайных мер с закреплением гарантий важнейших прав и свобод. Гарантии должны быть реализованы в рамках деятельности органов власти.

Одной из основных гарантий от неправомерного ограничения прав и свобод в условиях особых правовых режимов является защита своего права в суде. Тем не менее проблемой практики правосудия является исполнение решения судов. Причем решение суда, вынесенное в пользу заявителя, не всегда может привести к должному восстановлению нарушенных прав человека [8].

Сегодня, в условиях существующего положения на Украине, нарушаются основные права человека, в том числе право на жизнь, свободу слова, право на социальное и пенсионное обеспечение. Необходимо учесть и тот факт, что на Украине не введен режим военного положения, а государственная власть самоустранилась от обеспечения гарантий защищенности граждан от нарушения их законных прав и свобод, гарантированных Конституцией Украины.

Таким образом, ограничения, вводимые в условиях особых правовых режимов, во многом законны и обоснованы, но порой экономические, политические интересы преобладают над защитой основополагающих прав и свобод человека и гражданина. В таких условиях возникает вопрос о пределах допустимости и защищенности человека от самоуправства. Отметим, что главным критерием такого ограничения являются положения Конституции ДНР: права человека могут быть ограничены только в той степени, в какой это допускается положениями Конституции.

Литература

1. Конституция Донецкой Народной Республики [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://dnrsovet.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/konstitutsiya/>
2. Об особых правовых режимах: закон ДНР (принят Постановлением Народного Совета 24.03.2015 г.) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://dnrsovet.su/zakon-dnr-ob-osobyh-pravovyh-rezhimah/>
3. О безопасности: закон ДНР (принят Постановлением Народного Совета 12.12.2014 г., № 04-ІНС от 12.12.2014, действующая редакция по состоянию на 14.01.2015) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://dnrsovet.su/zakon-dnr-o-bezopasnoste/>.

4. О противодействии терроризму: закон ДНР (принят Постановлением Народного Совета № I-183-НС от 15.05.2015 г.) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.mgbdnr.ru/data/documents/laws/zakon_dnr_o_protivodeystvii_terrorizmu.pdf/

5. О введении на территории Донецкой Народной Республики военного положения: постановление Совета Министров ДНР № 6-5 от 25.05.2014 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://old.dnr-online.ru/wp-content/uploads/2014/07/Постановление_5-6_25.05.2014.pdf/

6. Всеобщая декларация прав человека: принята Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/declhr.shtml

7. Конвенция о защите прав человека и основных свобод. (принята 4 ноября 1950 г. с изменениями и дополнениями) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://european-court.ru/konvenciya-o-zashhite-prav-cheloveka-i-drugie-oficialnye-dokumenty/konvenciya-o-zashhite-prav-cheloveka-i-osnovnyx-svobod/>

8. Мокосева М.А. Реализация решений конституционных (уставных) судов / М.А. Мокосева // Марийский юридический вестник. – 2014. – № 11. – С. 120-134.

ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ПРЕСТУПНОСТИ: КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ АСПЕКТ

СОЛОНИНА А.П.,

канд. юрид. наук, доцент, первый проректор по учебно-методической работе Донецкой академии внутренних дел МВД ДНР,

ХЛЫСТОВА Н.Б.,

канд. юрид. наук, д-р философии, начальник кафедры уголовного права и криминологии Донецкой академии внутренних дел МВД ДНР

Создание государственности неразрывно связано с формированием правовой системы как логической и неразрывной цепочки между всеми правовыми институтами, регулирующими и влияющими на все сферы жизни и деятельности общества.

Данные вопросы необходимо разрешать, исходя из строгой последовательности формирования правовых институтов, не забегая и не перескакивая, а в порядке: Конституция – свод законов, регулирующих гражданско-правовые вопросы – законы, регулирующие их нарушение, т.е. уголовный закон и уголовно-процессуальный.

Принятие нормативных правовых актов требует логичной последовательности и комплексности, для этого необходима определенная

концепция, представляющая собой стратегию урегулирования той или иной сферы жизнедеятельности.

В таком контексте представляются важными разработка и принятие на законодательном уровне концепции Донецкой Народной Республики в сфере противодействия преступности. В рамках данной статьи мы будем понимать ее как вид внутренней социальной политики государства, представляющей совокупность нормативно-правовых, экономических и социально-культурных мероприятий, определяющих стратегию и тактику борьбы с преступностью, и на основе которых формируется, изменяется и дополняется законодательство, определяются его цели, задачи, принципы, формы и порядок воздействия на преступность.

В зависимости от норм отраслей права выделяются отдельные ее подсистемы, такие как уголовно-правовая политика, криминологическая (профилактическая) политика, уголовно-исполнительная политика, уголовно-процессуальная политика.

Бесспорным является факт неразрывной связи между уголовным и уголовно-процессуальным законами, опорой для которых являются положения основного закона – Конституции. Именно в положениях Конституции, регулирующих права гражданина, и заложена связь между уголовным и уголовно-процессуальным законами. Наглядным примером является уголовно-процессуальная презумпция – презумпция невиновности.

На сегодня данная презумпция – предположение о невиновности гражданина, выступает неоспоримым постулатом уголовно-процессуальной деятельности. Вместе с тем нам представляется необходимым говорить не только о «защищающих» и «оправдывающих» виновного в совершении общественно-опасного деяние нормах. Важно помнить о положениях, закрепляющих за гражданином обязанность знать и соблюдать уголовный закон, а это, в свою очередь, также является реализацией уголовно-правовых презумпций – презумпции знания закона и презумпции добропорядочности граждан, которые будут играть весомую и немаловажную роль в доказывании по уголовным делам, как неотъемлемой части процессуальной деятельности и будет ярким примером реализации норм уголовно-процессуального закона.

Кроме этого, на современном этапе мы усматриваем необходимость приведения отдельных положений действующего уголовно-процессуального законодательства в соответствии с Конституцией ДНР. Следующим шагом должно стать принятие нового Уголовно-процессуального Кодекса ДНР, который будет направлен на защиту и восстановление прав потерпевшего, который расширит степень его участия в уголовном деле.

Говоря об уголовно-правовой политике, отметим необходимость реформирования УК ДНР по следующим позициям:

- совершенствование института необходимой обороны как неотъемлемого права человека на защиту своих прав и свобод от преступного посягательства, а

также более четкое очерчивание пределов ответственности за превышение пределов дозволенного причинения вреда;

- смягчение уголовной ответственности за преступления небольшой тяжести с возможным введением института уголовного проступка;

- усиление ответственности за тяжкие и особо тяжкие преступления, особенно посягающие на жизнь, здоровье, половую свободу и половую неприкосновенность личности;

- максимальный уход от оценочных понятий;

- введение терминологического аппарата в Общую часть УК ДНР.

Подводя итог сказанному, отметим, что реформирование УК и УПК прежде всего связано с приведением данных нормативных актов в соответствии с Конституцией ДНР. Последующим этапом может стать их совершенствование и разработка более современной и эффективной модели. Для того, чтобы такая деятельность не носила точечный и несистемный характер, необходима стратегическая концепция противодействия преступности в ДНР.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И УГОЛОВНОГО НАКАЗАНИЯ

СМИРНОВ А.А.,

*канд. юрид. наук, доцент, ст. помощник прокурора,
прокуратура г. Донецка*

Не стоит повторять, что институт уголовной ответственности является центральным в уголовном праве. Это положение изучалось не только юристами, но и философами, социологами и политологами. Тем не менее и сегодня в науке нет единого мнения по самым важным вопросам уголовной ответственности.

Среди участников дискуссии о данном понятии все большее распространение получает взгляд как на отрицательную оценку деяния и лица, его совершившего, представленную в обвинительном приговоре суда. Другая распространенная точка зрения – это определение ответственности как обязанности лица, совершившего преступление, понести предусмотренные законом тяготы и лишения. Иногда ответственность понимают как правовое состояние наказуемости или претерпевание лицом отрицательных последствий в форме осуждения и отбывания наказания. Как указывал В. Н. Кудрявцев, при любом понимании уголовной ответственности ее сутью, главным элементом является применение наказания. Здесь очевидна тенденция сведения института уголовной ответственности к институту наказания.

Авторы, определяющие уголовную ответственность как выражение отрицательной оценки государства, считают неверным мнение, что уголовная ответственность может реализовываться в наказании, его назначении и

исполнении, условном осуждении и других мерах уголовно-правового воздействия на осужденного. По их мнению, данные меры не являются формами реализации уголовной ответственности. Уголовная ответственность реализуется уже в самом факте осуждения лица судом от имени государства. В этом случае уголовная ответственность обретает реальную форму существования независимо от того, назначается потом наказание или нет. Таким образом, сторонники данной точки зрения указывают на возможность существования уголовной ответственности и без наказания, но необоснованно сужают ее (ответственности) рамки.

Другие ученые, напротив, расширяют границы уголовной ответственности, пополняя формы ее реализации процессуальными институтами. Они считают, что уголовная ответственность осуществляется с момента привлечения лица в качестве обвиняемого. Формой же реализации уголовной ответственности являются процессуальные право ограничения в стадии предварительного расследования и судебного разбирательства, поскольку с момента привлечения лица в качестве обвиняемого для него реально существуют отрицательные последствия.

Однако здесь смешиваются понятия «уголовная ответственность» и «государственное принуждение». Несомненно, принуждение лежит в основе и уголовной ответственности, и наказания, поскольку в случае совершения преступления государство может и должно подвергнуть лицо определенным лишениям, независимо от его воли. Именно эта общая черта нивелирует разницу между уголовной ответственностью и наказанием в глазах многих ученых. Однако если уголовное наказание действительно является мерой государственного принуждения, т. е. имеет конкретный размер, то сама по себе ответственность не имеет определенного размера и она носит не конкретизированный характер.

ВЛИЯНИЕ МИГРАЦИИ НА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ РАЙОНОВ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

СКВОРЦОВ Ю.А.,

методист научного отдела

ГОУ ВПО «Донецкий педагогический институт»,

аспирант кафедры социологии управления,

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

В современных условиях возросла роль демографических процессов в обеспечении национальной и региональной безопасности. В нашей стране негативной тенденцией последних лет можно считать деградацию и «демографическое сжатие» в сельской местности. Несмотря на то, что рост

численности и доли городского населения являются общемировой тенденцией, к сожалению, он сопровождается закрытием учреждений социальной инфраструктуры, свертыванием сельскохозяйственного производства, миграционным оттоком молодежи, старением населения, сокращением численности трудовых ресурсов, массовой безработицей, распространением пьянства в сельской местности. Современные социально-демографические тенденции можно назвать процессом «вымирания» села. Это представляет серьезную угрозу безопасности для некоторых регионов и страны в целом.

Одной из самых серьезных проблем села является массовый миграционный отток молодежи в города, основу которого составляет молодежь в возрасте от 18 до 35 лет. Процесс принял массовый характер, имеет серьезные негативные демографические последствия, так как именно молодежь является наиболее трудоспособной и грамотной частью населения, на нее приходится три четверти рождений детей. Молодежь, как правило, имеет достаточно высокий уровень образования, стремится к повышению квалификации, продвижению по службе, чутко реагирует на неудовлетворительную организацию, условия и режим труда, бессодержательный досуг.

В Донецкой Народной Республике, как и ее соседям, присущи некоторые общие социальные, экономические и экологические проблемы. Для всех без исключения районов Донбасса типична проблема депопуляции, отток жителей сел в города и районные центры; слабо развита коммуникационная инфраструктура; высок уровень безработицы. Люди покидают трудные места обитания и переходят в более выгодные, доступные и комфортные, особенно, вблизи столичных городов. В условиях ДНР переселение населения, особенно молодежи, из сельских мест, в основном обусловлено несовершенством рынка труда, из-за которого значительная часть трудоспособного населения не имеет постоянной работы по месту постоянного проживания в селе и вынуждена искать приработок в городах. Процесс этот носит в большинстве своем стихийный характер и, как правило, не управляем. Однако последствия таких миграционных процессов для разных стран и территорий различны.

Миграционные потоки из села направлены как на города республики, так и за ее пределы. Миграционные потери за последнее время практически полностью складывается за счет переселенцев из сельских территорий. По некоторым данным, в трудовых миграциях участвовала значительная доля сельского населения ДНР. Согласно данным от Миграционной службы МВД ДНР, городское население в ДНР составляет 95%, сельское – 5%. Самыми населенными городами являются: Донецк – 962 тыс., Макеевка – 283 тыс., Горловка – 270 тыс., Енакиево – 124 тыс., Харцызск – 101 тыс. Рыночные преобразования, произошедшие в агропромышленном комплексе Донбасса в годы независимости Украины, существенно усложнили социально-экономическую ситуацию на селе, которая характеризуется снижением уровня жизни жителей сельских районов. В связи с чем социальная политика в ДНР здесь должна быть направлена на повышение занятости населения, их производительности и, соответственно, уровня доходов, развитие социальной

инфраструктуры, развитие сети детских дошкольных учреждений, совершенствование санитарно-просветительской работы, восстановление фельдшерско-акушерских пунктов и участковых больниц. Для повышения занятости населения необходимо создавать новые рабочие места в сельскохозяйственных предприятиях, развивать личные подсобные хозяйства, стимулировать создание малых предприятий сервиса, поддерживать народные художественные промыслы. Только обеспечение молодежи необходимыми рабочими местами по месту проживания, приемлемыми условиями труда с достойным уровнем его оплаты способно остановить миграцию из сельских территорий республики.

Смещение акцентов в политике развития сельских районов Республики потребует не только четкого экономического расчета, но и включения всего спектра социальных и экологических потребностей местного населения, разработки системы организационно-финансовых и правовых механизмов управления территорией. Учитывая опыт многих европейских стран, необходимо повысить и уровень участия местного населения в управлении развитием своими территориями, разработать систему экономических и правовых механизмов по выравниванию условий жизни в селах и «на плоскости», что позволит стимулировать возрождение традиций сельских обществ, откроет возможности для деловой активности молодежи - туристский бизнес, народные промыслы и т.д.

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ОПЕКИ (ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА) НАД ДЕТЬМИ В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ

СТЕПАНОВА О.Г.,

*ст. преподаватель кафедры хозяйственного права,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной
службы при Главе Донецкой Народной Республики»*

Становление Донецкой Народной Республики как независимого правового и социального государства сопровождается тяжелыми испытаниями для многих членов общества, особенно социально незащищенных категорий, таких как детей. В Донецкой Народной Республике, согласно Конституции, признаются и гарантируются права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права. Это положение ст. 12 Конституции ДНР позволяет применять нормы международного права, определяющие основные принципы правовой защиты прав человека и прав ребенка в частности. Поэтому перед государством и обществом актуализировались задачи приведения национального законодательства в соответствии с требованиями международных стандартов социальной защиты незащищенных категорий граждан. Опекунство и попечительство традиционно была и

остаётся самой распространённой правовой формой устройства детей-сирот и детей, лишённых родительской опеки. В этой форме заложен огромный положительный потенциал, позволяющий устроить судьбу ребенка лучше, с одной стороны, приближенно размещения в семье, а с другой - обеспечивает контроль за соблюдением прав и интересов ребенка, требует дальнейшего научного анализа результатов внедрения семейно-правовых форм опеки с целью их оптимизации и приближения к реалиям современного общества.

В настоящее время на территории Донецкой Народной Республики проживают 3611 детей-сирот и детей, лишённых родительского попечения. За время существования ДНР в семьи граждан были устроены 444 ребенка [1]. В этой форме заложен огромный положительный потенциал, позволяющий устроить судьбу ребенка лучше, с одной стороны, проживание в семье, а с другой - обеспечивает контроль над соблюдением прав и интересов ребенка.

В ст. 3 Конституции ДНР предусмотрено, что «человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина - обязанность ДНР, ее государственных органов и должностных лиц» [2].

В соответствии с Постановлением Совета Министров ДНР 9-1 «О применении Законов на территории ДНР в переходный период» (в действующей редакции) Законы и другие правовые акты, действовавшие на территории Донецкой Народной Республики до вступления в силу Конституции Донецкой Народной Республики, применяются в части, не противоречащей Конституции Донецкой Народной Республики.

Семейный кодекс Украины (далее СКУ) закрепил положения, содержащиеся во 2 Декларации прав ребенка, принятой 20.11.1959 г., по охране прав ребенка, где записано: «Ребенку законом или другими средствами должна быть обеспечена социальная защита и предоставлены возможности и благоприятные условия, которые позволяли бы ему развиваться физически, умственно, нравственно, духовно и в социальном отношении здоровым и нормальным в условиях свободы и достоинства. Выдавая с этой целью законы, главным соображением должно быть наилучшее обеспечение интересов ребенка» [3].

Действующим законодательством, в частности, в ст. 10 Закона Украины «Об охране детства» от 26.04.2001 года, предусмотрено, что: «Государство через органы опеки и попечительства в порядке, установленном законодательством, предоставляет ребенку и лицам, которые заботятся о ребенке, необходимую помощь в предотвращении и выявлении случаев жестокого обращения с ребенком, передачи информации об этих случаях и тому подобное. Ребенок может лично обратиться в орган опеки и попечительства, службы по делам детей, центров социальных служб семьи, детей и молодежи, других уполномоченных органов за защитой своих прав» [4].

Видом социальной заботы является опека (попечительство) над детьми, как форма удачного решения проблем устройства малолетних и несовершеннолетних, обеспечения их надлежащими условиями жизни, питания, образования,

воспитания. Эта форма попечительства над детьми является одним из традиционных институтов обеспечения гарантированных государством конституционных прав граждан на защиту их законных интересов.

Законодательством определены различные формы социальной заботы о детях, оставшихся без родительской опеки. Это усыновление, опека и попечительство, устройство детей на воспитание в семьи граждан (патронат), создание приемных семей и детских домов семейного типа, устройства детей в дома ребенка, детские дома, школы-интернаты на полное государственное содержание. Основной целью деятельности всех форм устройства детей является создание их воспитанникам необходимых условий для всестороннего и гармоничного развития, подготовки для самостоятельной жизни и труду.

Правовое регулирование опеки и попечительства по действующему семейному законодательству ДНР динамично развивается. Сегодня уже разрабатывается и Семейный Кодекс ДНР, и Гражданский Кодекс. Но на сегодняшний день нерешенной является проблема регламентации отдельных аспектов правового регулирования института опеки и попечительства гражданским законодательством. В частности, ни один нормативный акт не определяет порядка реализации прав и обязанностей попечителя – юридического лица (например, образовательной организации высшего профессионального образования), в случае, когда решением органов опеки и попечительства оно назначается попечителем над несовершеннолетним лицом. Что является серьезным пробелом в праве и практически оставляет незащищенным несовершеннолетнего ребенка в социально-юридическом плане. В этой связи при разработке ГК и СК Донецкой Народной Республики необходимо учесть более детальную регламентацию особенностей установления опеки (попечительства) над ребенком юридического лица, поскольку в данном случае нет согласованности законодательства относительно реализации прав и обязанностей опекуна (попечителя) – организации в отношении подопечного, поскольку нормы, которые касаются прав и обязанностей опекуна-физического лица не применимы в полной мере к юридическому лицу.

Опека и попечительство как вид социальной заботы представляет собой универсальную форму индивидуального временного устройства детей, которая:

- 1) регулируется нормами различной отраслевой принадлежности;
- 2) предназначена для восполнения недостающей дееспособности подопечного лица, а также в необходимых случаях для обеспечения других интересов (например, дополнительная цель опеки над детьми - их воспитание);
- 3) заключается в выполнении опекуном (попечителем) юридических или (и) фактических действий в интересах подопечного;
- 4) выполняет общегосударственные задачи, поэтому ее установка и надлежащее осуществление должны обеспечиваться организационной и контрольной деятельностью органов государственной власти и местного самоуправления.

Таким образом, назрела необходимость систематизации норм об опеке и попечительстве, преобразования их совокупности в систему. С учетом характера разноотраслевых норм, содержащихся в институте опеки и попечительства, целесообразно принять Закон ДНР «Об опеке и попечительстве», который бы систематизировал и детализировал правовое регулирование в сфере опеки и попечительства, а также обеспечил полную и всестороннюю защиту прав и интересов подопечных – социально незащищенных категорий наших граждан. На уровне такого законодательного акта должны быть четко зафиксированы в императивной форме: принципы, задачи института, система законодательства об опеке и попечительстве, задачи и полномочия органов опеки и попечительства, требования к личности опекуна (попечителя), положения об ответственности органов опеки и попечительства, а также опекунов (попечителей). Диспозитивный характер могут иметь только положения, касающиеся условий выполнения опекунами (попечителями) своих обязанностей, что позволит предоставить опеке и заботе необходимую динамику, использовать при установлении опеки и попечительства как неимущественные, так и имущественные интересы лиц, желающих стать опекунами и попечителями.

Литература

1. Официальный сайт Донецкой Народной Республики [Электронный ресурс]. – Режим доступа: [http://dnr-online.ru/za-10-mesyacev-v-doneskoj-narodnoj-respublike-v-semi-grazhdan-ustroeny-444-rebenka-siroty/](http://dnr-online.ru/za-10-mesyacev-v-doneskoj-narodnoj-respublike-v-semi-grazhdan-ustroeny-444-rebenka-sirot/)
2. Конституция Донецкой Народной Республики: закон ДНР от 14.05.2014 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://juristprud.ru/publ/dnr/zakony/konstitucija>
3. Семейный Кодекс Украины: закон Украины от 10.01.2002 г. № 2947-III // Ведомости Верховной Рады Украины.– 2002.– № 21-22, ст. 135. (В части, не противоречащей Конституции ДНР).
4. Об охране детства: закон Украины от 26.02.2001 г. № 2402-III // Ведомости Верховной Рады Украины. – 2001. – № 30, ст. 142. (В части, не противоречащей Конституции ДНР).

ОСОБЕННОСТИ РАЗГРАНИЧЕНИЯ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ И МАТЕРИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ

СТРАТЕЙЧУК Л.З.,
*аспирант юридического факультета,
ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет»*

В условиях активных боевых действий, которые происходят в настоящее время на территории Донецкой Народной Республики, одной из важнейших задач государства является поддержание на высоком уровне боевой и

мобилизационной готовности Вооруженных Сил Донецкой Народной Республики. Это определяет, с одной стороны, повышенные требования к сохранности систем вооружения, военной и специальной техники и иного военного имущества как материальной основы боеспособности и боеготовности войск, а с другой стороны, необходимость первоочередного решения правовых вопросов комплектования Вооруженных Сил и прохождения военной службы, создание механизма социальной и правовой защиты военнослужащих.

В этой связи особую актуальность приобретают вопросы правового регулирования материальной и гражданско-правовой ответственности военнослужащих за причиненный ими ущерб, которые оказывают значительное воздействие на материальное обеспечение боеспособности и боеготовности войск.

Все военнослужащие, независимо от воинского звания и должности, равны перед законом и несут ответственность, установленную для граждан Донецкой Народной Республики, с учетом особенностей своего правового положения. В зависимости от характера и тяжести совершенного правонарушения военнослужащие могут нести дисциплинарную, административную, материальную, гражданско-правовую и уголовную ответственности.

В соответствии с ч. 5 ст. 28 Закона Донецкой Народной Республики «О статусе военнослужащих» «за невыполнение или ненадлежащее выполнение предусмотренных законами и иными нормативными правовыми актами Донецкой Народной Республики обязательств, за убытки и моральный вред, причиненные военнослужащими, не находящимися при исполнении обязанностей военной службы, государству, физическим и юридическим лицам, и в других случаях, предусмотренных законами и иными нормативными правовыми актами Донецкой Народной Республики, военнослужащие несут гражданско-правовую ответственность».

Гражданско-правовую ответственность не следует отождествлять с материальной ответственностью, в рамках которой также осуществляется возмещение виновным лицом причиненного им вреда. Часть 4 ст. 28 Закона Донецкой Народной Республики «О статусе военнослужащих» устанавливает, что «за материальный ущерб, причиненный государству при исполнении обязанностей военной службы, военнослужащие привлекаются к материальной ответственности в соответствии с действующим законодательством».

Между указанными видами юридической ответственности имеются существенные различия, которые позволяют рассматривать их в качестве относительно самостоятельных видов ответственности. Учитывая данное обстоятельство, представляется возможным выделить следующие отличия материальной ответственности военнослужащих от их гражданско-правовой ответственности:

– материальная ответственность военнослужащих имеет место лишь при причинении ущерба имуществу, находящемуся в государственной

собственности; гражданско-правовая ответственность, как известно, состоит в возмещении любого имущественного вреда, причиненного как государственной, так и частной собственности граждан и организаций;

– материальная ответственность распространяется только на отношения по возмещению ущерба, причиненного при исполнении виновным военнослужащим служебных обязанностей; гражданско-правовая ответственность наступает вне зависимости от нахождения виновного лица при исполнении указанных обязанностей;

– гражданско-правовая ответственность строится на презумпции виновности; в материальной ответственности должна применяться презумпция невиновности; вина в причинении ущерба должна быть доказана;

– в связи с тем, что материальная ответственность охватывает отношения по возмещению ущерба между военнослужащим и организацией, с которой он состоит в служебных правоотношениях, она может осуществляться как в административном, так и в судебном порядке; гражданско-правовая ответственность применяется исключительно в судебном порядке;

– гражданско-правовая ответственность – это ответственность правонарушителя перед конкретным потерпевшим (физическим или юридическим лицом); в свою очередь материальная ответственность – это ответственность правонарушителя перед государством;

– материальная ответственность военнослужащего наступает только за причиненный по его вине реальный ущерб; в гражданско-правовой ответственности при определении размера взыскания учитывается также и упущенная выгода.

Изложенные особенности гражданско-правовой и материальной ответственностей военнослужащих имеют существенное значение в обеспечении боеспособности войск в целом. Представляется целесообразным заимствовать опыт Российской Федерации в данной отрасли общественных отношений и принять отдельный закон «О материальной ответственности военнослужащих», в котором предусмотреть условия и размеры материальной ответственности военнослужащих за ущерб, причиненный ими при исполнении обязанностей военной службы имуществу, находящемуся в собственности государства, а также определить порядок возмещения такого ущерба.

ДИНАМИКА УРОВНЯ БЕДНОСТИ НА ПОСТСОВЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ

СТРУЧЕНКОВ А.В.,

*канд. ист. наук, доцент, доцент кафедры социологии управления,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной
службы при Главе Донецкой Народной Республики»*

Либеральные экономические реформы 1990-х годов, целью которых было восстановление рыночных отношений, кардинально изменили социальную

структуру всех стран на постсоветском пространстве. С одной стороны, появились новые социальные группы и общности, в частности, крупная национальная буржуазия в виде олигархических бизнес-элит, а также различные слои среднего класса. С другой стороны, масштабные процессы маргинализации и люмпенизации существенно изменили социальный облик и классовые позиции интеллигенции, рабочих, бывших колхозников. Такой желанный для всех идеал общества равных возможностей в действительности оказался поляризованным социумом, где господствуют различные формы социального неравенства, наиболее распространенным из которых является бедность.

Выявление и измерение бедности возможно при условии использования, по крайней мере, одного из четырех методов. Согласно исследовательской установке абсолютной бедности, бедными считаются все, чей доход ниже определенной суммы, за счет которой можно удовлетворить базовые физиологические и социальные потребности. Количественным критерием выступает порог (черта) бедности, или прожиточный минимум. Его размер зависит от ряда факторов и может значительно колебаться. Так, по расчетам специалистов Мирового банка, порог абсолютной бедности для жителей стран Центральной и Восточной Европы составляет 4,3 доллара США в сутки. По критерию относительной бедности бедными определяются лица, у которых недостаточно средств, чтобы вести типичный для данного социума стиль жизни. Стратегии выявления абсолютной и относительной бедности часто применяются одновременно, а полученные результаты характеризуют уровень монетарной бедности.

Депривационный метод основан не на подсчете имеющихся у индивидов средств, а на выявлении у них определенных лишений и ситуации эксклюзии, которые подчас трудно перевести в денежный (монетарный) эквивалент. Субъективный метод опирается исключительно на самоидентификацию респондента с бедными слоями. Каждый из приведенных методов имеет свои преимущества и недостатки. Следовательно, для всестороннего анализа ситуации с бедностью целесообразно их комплексное применение.

Истоки бедности следует искать не в природе самого человека, а в характере общественных отношений, в действии не субъективных, а объективных факторов, представленных различными социально-экономическими институтами. Стремительное увеличение масштабов бедности по монетарным и немонетарным критериям произошло на всём постсоветском пространстве в 1990-е годы вследствие неолиберальных рыночных реформ, которые ликвидировали существовавшую в СССР систему социальных гарантий и социальной защиты населения. Ситуация стабилизировалась только к началу 2000-х годов. На примере Украины четко прослеживается тенденция, что в 2005-2013 годах наиболее интенсивно сокращалась бедность по доходам менее 5,05 доллара США в сутки (с 9% до 1,9%), а также по потреблению ниже уровня фактического прожиточного минимума (с 38,7% до 22,1%). При этом

существенно не уменьшилась относительная и депривационная бедность (соответственно, с 27,1% до 24,5% и с 28,6% до 22,1%), а доля лиц, считавших себя бедными, наоборот, возросла с 59% до 67,6%.

Определенное снижение уровня бедности обуславливалось не изменением принципов перераспределения общественных благ в пользу нуждающихся и социально незащищенных категорий населения, а благодаря увеличению ВВП страны. Экономическая стагнация с 2012 года сразу же затормозила сокращение масштабов бедности. В таких условиях наиболее уязвимыми по отношению к бедности оказались нетрудоспособные граждане (дети и лица преклонного возраста), жители сельской местности и малых городов, многодетные семьи.

Политико-экономический кризис 2014-2015 годов и вооруженный конфликт в Донбассе нанесли сокрушительный удар по экономике Украины. По объемам ВВП страна была отброшена на 10 лет назад. Соответственно, основные показатели бедности возвратились и даже превысили уровень 2005 года. Появилась новая категория бедных – вынужденные переселенцы. В связи с этим можно констатировать, что государственные учреждения провалили выполнение программы ООН «Цели развития тысячелетия» по борьбе с бедностью. Более того, неблагоприятная экономическая ситуация как в Украине, так и в мире в целом, ставит под сомнение возможность снизить уровень основных показателей бедности в краткосрочной перспективе. В частности, согласно ожидаемым результатам реализации правительственной программы «Стратегия преодоления бедности», к 2020 году абсолютная бедность в Украине по доходам в сутки менее 5,05 доллара США должна сократиться с 3,5% до 0,5%, а по расходам ниже прожиточного минимума – с 32% до 15%. На наш взгляд, в условиях сохранения существующих принципов производства, распределения и потребления общественных благ, указанные выше показатели являются необоснованно оптимистичными. Вместе с тем отсутствие решительных мер по борьбе с бедностью и нищетой ставит под угрозу выполнение программы ООН «Цели устойчивого развития», в которой преодоление бедности является одной из приоритетных задач.

ИДЕНТИФИКАЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

ФАРИНА Я.А.,

*и.о. зав. кафедрой социологии управления
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,*

БЕЗГУСЬКО Н.А.,

*преподаватель кафедры социологии управления, аспирант
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

Трансформации социальной реальности, связанные с процессом глобализации, требуют эффективных подходов к выработке управленческих решений на всех уровнях общественной структуры, а также разработки теоретического инструментария для ее анализа. Центральной категорией и методом социального анализа общества выступает категория социального времени как сущностной характеристики социального бытия. Именно в силу своего определяющего характера содержание категории времени оказывается в поле зрения многих отраслей знания: физики, философии, психологии, социологии и других.

Прежде всего следует отметить, что изучением социального времени занимались такие ученые, как П. Сорокин, Р. Мертон. В их работах представлены результаты концептуального анализа социального времени, опыт методологического и функционального анализа. Эта проблематика входит в сферу научного интереса таких современных ученых, как В.Н. Ярская, Н.В. Веселкова, В.А. Артемова, М.Д. Ахундова, П.Н. Фомичева и другие. Однако, несмотря на достаточно большое количество работ, посвященных изучению социального времени, в настоящее время нет единой методики его идентификации и измерения, хотя существует перечень качественных характеристик его видов.

Мы сделали попытку исследовать проблему идентификации социального времени как времени бытия человека и выделить его из естественнонаучного трактования категории времени.

Пространство и время – основные категории бытия. Социальное пространство и социальное время – категории, характеризующие социальное бытие как процесс сосуществования сменяющих друг друга поколений, условие взаимосвязи людей в социуме и непрерывности их повседневной жизни.

Современный уровень конкретно-научных и философских знаний позволяет выделить множество трактовок пространства и времени, отражающих их полиаспектность. Так, реальные (физические) пространство и время – это объективно существующие пространство и время, выступающие формами существования материи. Они существуют независимо от чьего-либо сознания, от наших знаний о них. Естественнонаучные представления о пространстве и времени опираются на возможность измерения протяженности, длительности вещей и процессов в определенных (физических, астрономических) единицах [1].

Но сущность идеи пространства и времени не сводится к естественнонаучному знанию. Необходимо выделение, помимо измерения, других характеристик пространства и времени с учетом того, что имеются многообразные формы, структурные уровни материи и, соответственно, есть специфика их пространственно-временных отношений. Так, человек живет в физическом пространстве, астрономическом времени, но для описания многообразных процессов социального бытия используются понятия социального пространства и социального времени.

Социальное время – это категория, отражающая тот факт, что в каждую историческую эпоху люди осознавали время по-разному [1]. Социальное время является внутренним временем социального пространства, это мера изменчивости общественных процессов. Оно характеризуется возможностью ускорения или замедления в зависимости от полноты заполнения событиями и их частотой. Люди, наполняя социальное время событиями личной жизни, могут относиться к нему как к надындивидуальной внешне заданной и неизменной системе координат.

Впервые термин «социальное время» использовали П. Сорокин и Р. Мертон в статье «Социальное время: опыт методологического и функционального анализа», подчеркнув, что категория астрономического времени – лишь одна из концепций времени [2]. В философии, психологии и экономике эти концепции различаются. При исследовании социального времени следует иметь в виду, что всякая разновидность времени носит социальный характер. Поэтому время, изучаемое всеми общественными дисциплинами (политической экономикой, историей, социологией), есть социальное время.

При переходе к изучению социальных явлений естественнонаучный подход количественных измерений временных параметров оказывается несостоятельным. Возникает видимость, что время связано не с движением мира, а с движением движущегося, а оно может быть разнообразно: одно у небесных тел, другое у шагающего человека, третье у прикованного к постели больного и т.д. Различны эти состояния – различны и их временные характеристики. Таким образом, для измерения времени социального, должен быть разработан принципиально иной подход к измерению социальных событий и их полноте.

Социальное время не должно рассматриваться как нечто абстрактное, а только в привязке к его носителю, т.е. к человеку. Именно он находится на переднем плане как субъект и мера времени, которое можно идентифицировать с различными ипостасями человека в различные периоды развития общества.

Таким образом, в науке существует множество систем времени, различающихся предметом и мерой измерения тех или иных явлений. Для изучения социальной динамики необходимо использовать категорию социального времени, имеющую свои специфические отличия от естественнонаучного понимания времени. Социальное время не должно рассматриваться в отрыве от его субъекта – человека, выступающего мерой его определенности.

Литература

1. Словарь философских терминов / научная редакция В.Г. Кузнецова. – М.: ИНФРА-М, 2013. – XVI, 731 с.
2. Сорокин П.А. Социальное время: опыт методологического и функционального анализа / П.А. Сорокин, Р.К. Мертон [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.balticalum.ru/thought/sorokin/sorokin_sbornik1/0005.pdf

К ВОПРОСУ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВ ПАЦИЕНТОВ

ФИНКИНА А.П.,

*преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин,
ГОУ ВПО «Донбасская юридическая академия»*

Признание, обеспечение и защита неотъемлемых и естественных прав человека, в том числе права на жизнь, охрану здоровья, обеспечение своевременной, качественной и безопасной медицинской помощи, является обязанностью со стороны общества и государства.

Человек, его права и свободы являются высшей ценностью в Донецкой Народной Республике. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность Донецкой Народной Республики, ее государственных органов и должностных лиц (ст. 3 Конституции ДНР). Одним из главных показателей результативности социальной политики государства является степень ориентированности государства на улучшение здоровья граждан, комплексное совершенствование функционирования сферы здравоохранения.

Несмотря на признание Основным Законом Республики жизни и здоровья человека как наивысшей социальной ценности, в системе здравоохранения нашего государства не создано надлежащих механизмов обеспечения прав пациентов. Налицо существенное отставание ДНР от развитых государств по медико-демографическим показателям. Уровень обеспечения прав пациентов можно назвать «головной болью» системы здравоохранения, в связи с чем повышение этого уровня является одной из первостепенных задач в современной реформе системы здравоохранения Донецкой Народной Республики.

Обеспечение прав пациентов в различных государствах происходит по-разному из-за отличия действующих законодательств, организации служб здравоохранения, экономических условий, социальных, культурных и моральных ценностей. Однако существуют общие принципы политики в сфере прав пациентов, которые могут быть должным образом адаптированы к условиям каждого отдельно взятого государства. Именно поэтому Европейское бюро Всемирной организации здравоохранения призывает все заинтересованные стороны разрабатывать и пересматривать стратегии осуществления политики в области прав пациентов.

Анализ основ политики зарубежных стран в сфере прав пациентов привел к выделению трех основных стратегий. Первая стратегия не связана с разработкой и принятием новых и специальных законов и положений относительно прав пациентов. Обеспечение прав пациентов осуществляется исключительно судебными решениями, поскольку действует так называемая практика прецедентного права (например, в Великобритании). Особенностью второй стратегии является то, что в сфере обеспечения прав пациентов не используется закон, а действуют так называемые хартии пациентов, в разработке которых парламент не принимает участие, поскольку они разрабатываются

соответствующими министерствами или учреждениями здравоохранения (например, в Чехии, Словакии и др.). Третья стратегия направлена на разработку законодательства о правах пациентов с использованием законодательной процедуры. Результатом ее внедрения становится разработка и принятие отдельного закона о правах пациентов, или введение таких норм в различные законы. В любом случае последнее слово остается за законодательным органом (например, во Франции, Нидерландах, Литве и др.)

Сегодня принято значительное количество международно-правовых актов в сфере здравоохранения, в частности, в отношении прав пациентов, созданы условия для имплементации международных норм в национальное законодательство. Однако международные акты о правах пациентов непосредственно не предоставляют соответствующих прав индивидам. Они устанавливают лишь взаимные обязательства государств по предоставлению своим гражданам определенных прав. Решение конкретных вопросов о правах пациентов относится к внутренней компетенции государства. Международно-правовое признание прав пациентов непосредственно влияет именно на процесс обеспечения этих прав в каждом конкретном государстве.

Результаты исследований принципов и механизмов обеспечения прав пациентов в зарубежных странах дают возможность определить направления расширения возможностей реализации и защиты прав пациентов в ДНР.

Исходя из этого, целесообразным видится соблюдение последней среди приведенных стратегий осуществления политики в области прав пациентов, которая применяется большинством европейских государств, где наблюдается устойчивая тенденция формирования специального законодательства в сфере прав пациентов. Так, отдельные законы в соответствующей сфере были приняты в Бельгии, Дании, Испании, Литве, Франции. В этом контексте следует отметить, что существует необходимость законодательного закрепления прав пациентов специальным Законом «О правах пациентов», который бы подробно определил права пациентов, а также установил правовые, экономические и организационные основы обеспечения этих прав. С целью реального обеспечения прав пациентов необходимо на национальном уровне создать соответствующую законодательную базу, хотя принятие одних лишь законов нельзя расценивать как достаточное мероприятие. Наряду с созданием надлежащей нормативно-правовой базы в сфере прав пациентов необходимо принять меры в административной, судебной, политической, экономической, социальной, образовательной и других сферах государственной и общественной жизни.

РЕЖИМ СЕКРЕТНОСТИ, ЕГО ГЛАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ И НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ В АДМИНИСТРАТИВНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

ХМЕЛЬ О.В.,
преподаватель кафедры административного права
ДАВД МВД ДНР

Совокупность определяемых органами власти и управления правил, которыми ограничивается допуск лиц к секретным материалам и работам, регламентируется порядок пользования секретных материалов, соответствующим образом регулируется поведение людей, имеющих отношение к секретам, и предусматриваются другие меры является режимом секретности.

Назначение режима секретности заключается в том, чтобы ограничить сферу обращения секретных данных только кругом лиц, связанных с производством секретных работ, этот режим является постоянным, общегосударственным. Его требования обязательны для исполнения всеми органами власти, местного самоуправления, предприятиями и организациями независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности, должностными лицами и гражданами Донецкой Народной Республики, взявшими на себя обязательства либо обязанными по своему статусу исполнять требования законодательства о государственной тайне.

Режим секретности имеет ряд особенностей:

- единый для всех министерств, ведомств, предприятий, учреждений, организаций порядок обращения с государственными документами с ограниченным грифом доступа, которые определяются высшими органами государственной власти и управления;

- обязательный для всех государственных органов и должностных лиц порядок обращения с материалами с ограниченным грифом доступа;

- персональная ответственность руководителей всех рангов за организацию режима секретности в их учреждениях, организациях и предприятиях, за проведение необходимого комплекса мероприятий, предотвращающих утечку закрытой информации;

- контроль за деятельностью по обеспечению сохранности государственной тайны, соблюдение требований установленного режима секретности, который осуществляется органами государственной безопасности;

- административная ответственность, предусмотренная административным законодательством.

Режим секретности по содержанию включает в себя:

- порядок установления степени важности сведений, содержащихся в работах, документах и изделиях;

- порядок допуска граждан к работам, документам и изделиям, которые содержат закрытую информацию;

- порядок выполнения должностными лицами своих должностных обязанностей по обеспечению охраны государственной тайны, по соблюдению режима секретности;

- порядок обеспечения соблюдения норм по охране государственной тайны при проведении в учреждениях и на предприятиях работ закрытого характера;

- порядок обеспечения соблюдения норм по охране государственной тайны при ведении делопроизводства с ограниченным грифом доступа;
- порядок обеспечения соблюдения норм по охране государственной тайны при использовании технических средств, передаче, обработке и хранении информации закрытого характера;
- порядок обеспечения соблюдения норм по охране государственной тайны при осуществлении предприятиями, учреждениями и организациями, где ведутся закрытые работы контактов с зарубежными фирмами;
- порядок проведения служебных расследований в случае нарушения норм по охране государственной тайны.

Правовой основой режима секретности являются Конституция, закон Донецкой Народной Республики «О государственной тайне». Нужно отметить, что Закон «О государственной тайне» является одним из основных нормативных документов такого уровня по этому вопросу. Раньше эти вопросы решались подзаконными актами, которые к тому же сами были секретными, не публиковались. Принятие по этому вопросу открытого правового акта, к тому же имеющего высшую юридическую силу, – еще один штрих в повышении роли закона в административно-правовом регулировании [1; 2].

Согласно ст. 27 Закона Донецкой Народной Республики «О государственной тайне», ответственность за нарушение законодательства Донецкой народной Республики о государственной тайне должностные лица и граждане, виновные в нарушении законодательства Донецкой Народной о государственной тайне, несут уголовную, административную, гражданско-правовую или дисциплинарную ответственность в соответствии с действующим законодательством [2].

В связи с отсутствием Кодекса об административной ответственности Донецкой Народной Республики, на основании Постановления Совета Министров Донецкой Народной Республики от 02.06.2014 года № 9-1 «О применении Законов на территории ДНР в переходный период», разрешается использовать украинское законодательство в частях, не противоречащих Декларации о суверенитете ДНР, Конституции Донецкой Народной Республики, за нарушение законодательства о государственной тайне в сфере административной ответственности мы ссылаемся на ст. 212-2 КУоАП (Кодекса Украины об административных правонарушениях) «Нарушение законодательства о государственной тайне [3; 4].

Секретность – важное средство обеспечения государственной безопасности. С другой стороны, засекречивание сведений – это предусмотренное Конституцией ограничение закрепленного ее права граждан «свободно искать, получать, производить и распространять информацию любым законным способом». Практика учит, что режим секретности может быть использован для ограничения демократических институтов, усиления власти государственного аппарата. Поэтому режим секретности – передовая линия борьбы демократии и тоталитаризма, а его реальное состояние отражает результаты этой борьбы.

Литература

1. Конституция Донецкой Народной Республики [Электронный ресурс]. – Режим доступа: dnrsovet.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/konstitutsiya/.
2. О государственной тайне: закон Донецкой Народной Республики, принятый Народным Советом ДНР 12.12.2014 года, Постановление № 03-ИНС от 12.12.2014 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://dnrsovet.su/zakon-dnr-o-gos-tajne/>.
3. О применении Законов на территории ДНР в переходный период: постановление Совета Министров Донецкой Народной Республики № 9-1 от 02.06.2014 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://dnrsovet.su/zakon-dnr-o-gos-tajne/>.
4. Кодекс Украины об административных правонарушениях. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/80731-10>.

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В УСЛОВИЯХ СТАНОВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА: НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ

ЦАЛЮК А.М.,

*канд. юрид. наук, начальник кафедры административного права
Донецкой академии внутренних дел МВД ДНР*

Сегодня происходят крупномасштабные преобразования в обществе, которые связаны с развитием информационных технологий. В этих условиях приоритетное значение приобретает информационная сфера, которая выступает катализатором изменений во всех остальных сферах деятельности социума и человека. Значительное влияние информационной сферы на общественный прогресс вызывает необходимость увеличения внимания к ней со стороны государства, создание адекватных и эффективных средств и механизмов обеспечения и защиты развивающихся информационных правоотношений. Одним из важнейших средств защиты информационных правоотношений является административная ответственность. В связи с этим исследование административной ответственности за деяния, посягающие на информационную сферу и информационные правоотношения, является актуальной задачей современной административно-правовой науки в условиях становления информационного общества.

В целом, как известно, информационное общество отличается от традиционного промышленного общества тем, что информация, знания, услуги и все отрасли, связанные с их производством, становятся доминирующими в экономическом развитии, растут более быстрыми темпами и являются источником новых рабочих мест [1, с. 11]. Также в Хартии глобального

информационного общества (Окинава, 22 июля 2000 года) отмечается, что информационно-коммуникационные технологии являются одним из наиболее важных факторов, который влияет на формирование общества двадцать первого века. Их революционное влияние касается образа жизни людей, их образования и работы, а также взаимодействия правительства и гражданского общества. Информационно-коммуникационные технологии быстро становятся жизненно важным стимулом развития мировой экономики [2]. Поэтому дальнейшее существование современного гражданского общества и правового государства без развития информационно-коммуникационной сферы невозможно.

Кроме этого, в Декларации принципов «Построение информационного общества – глобальная задача в новом тысячелетии», принятой ООН в Женеве 12.12.2003 года, заявлено о намерениях государств-участниц построить ориентированное на интересы людей, открытое для всех и направленное на развитие информационное общество [3].

В свою очередь, административная ответственность – один из основных институтов современного административного права. Однако существуют проблемы, требующие своего скорейшего разрешения. Так, становление законодательства об административной ответственности Донецкой Народной Республики (далее – ДНР) требует качественно новых взглядов на содержание этого института и его место в механизме защиты информационных правоотношений в формирующемся информационном обществе.

Необходимо избавиться от устаревших идеологических догм, которые длительное время оказывали влияние на развитие этого института. Например, действующее законодательство об административной ответственности не полностью соответствует требованиям принципа приоритета прав и свобод человека [4].

Поэтому необходимо, чтобы готовящийся новый кодифицированный акт об административных правонарушениях ДНР закрепил современные принципы административной ответственности и на первое место был поставлен принцип приоритета прав и свобод человека. Чтобы вместо доминирующей до сих пор советской идеологии «господства» и главенства государства над человеком внедрялась новая противоположная идеология «служения» государства интересам человека.

Литература

1. Серго А.Г. Интернет и право / А.Г. Серго. – М.: Бестселлер, 2003. – 272 с.
2. Окинавская Хартия глобального информационного общества от 22 июля 2000 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/998_163.
3. Декларация принципов «Построение информационного общества – глобальная задача в новом тысячелетии» от 12 декабря 2003 г. / [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_c57.

4. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 7 грудня 1984 р. № 8073-Х // Відомості Верховної Ради Української РСР. – 1984. – № 51. – Ст. 1122.

СТАНОВЛЕНИЕ НОВОЙ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

ЧАУСОВСКИЙ А.М.,
*д-р экон. наук, профессор,
профессор кафедры экономической теории,
ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет»*

Согласно преобладающему в настоящее время в научном экономическом сообществе пониманию, сущность института сводится к формальным и неформальным правилам, которые структурируют и организуют взаимоотношения между людьми.

Неформальные институты определяются как культурные нормы, обычаи, традиции, кодексы чести, общепринятые стереотипы поведения, привычки, менталитет, это «устойчивые привычки мышления, присущие большой общности людей», определяющие человеческое поведение.

В экономической, философской и социологической литературе, посвященной проблемам переходного общества, называются следующие неформальные институты и стереотипы поведения людей, проживающих в странах СНГ: отрицательное отношение к частной собственности и предпринимательству; необходимость государственного патернализма; уравнительный идеал потребления материальных благ; представление о незаконности и аморальности больших доходов, уголовной природе предпринимательской деятельности, эксплуататорской сущности предпринимателей; возложение ответственности за материальное благосостояние человека на государство и официальную систему социальной защиты; чувство личной ответственности за государственную собственность, которое проявляется в поддержке курса на отказ от реальной приватизации; понимание экономических реформ в категориях административного регулирования экономики.

За семьдесят лет советской власти у граждан сформировались особые формы организации, особые стереотипы мышления, рафинировались особые методы и средства, которые абсолютно несовместимы с ориентацией на открытое общественное устройство: гражданское общество, правовое государство, рыночное хозяйство. Социалистическое общество с его со всем иными традициями патернализма, уравнительности, коллективизма, общими стандартами социальной защищенности и справедливости создало другие

социокультурные неформальные институты, несовместимые с нормами рыночной экономики.

С другой стороны, годы реформ были насыщены событиями настолько крупными, переменами столь радикальными, что они сильнее всего повлияли на состояние общества, на его структуру и сознание, придали им определенную динамику. В этих обстоятельствах мы справедливо можем говорить о существовании «смешанной», «переходной» социально-экономической системы, которая была порождена исторически быстрой и радикальной ломкой советского общества, вызвало к жизни особое социальное явление – переходное состояние экономического сознания. Речь идет о новом социальном феномене, порожденном эпохой быстрых и радикальных перемен. Причем переходность – феномен комплексный. Черты переходности сегодня присущи государству, и проводимой им политике, и социальной стратификации, и сознанию жителей страны.

Введение рыночной системы постепенно изменит отношение людей к труду, с одной стороны, и побудит кое-кого из них к конструктивной деятельности – с другой. Так же за счет осуществления полноценного финансирования науки, образования и медицины можно воспитать молодое поколение в духе политического плюрализма и экономического либерализма, что весьма важно для успешного экономического развития. У необразованного населения демократии не может быть по определению. Поэтому государственные финансы и, в частности, государственные бюджеты, должны обеспечить приоритетное развитие этих секторов национальной экономики. Конкуренция и дисциплина рынка скоро поможет людям понять, что в такой системе важны соблюдение обязательств, точность, обстоятельность, инициатива и т. д., а не несовместимые с рынком инерция, знакомства, взяточничество или даже воровство.

Регионализация в украинском обществе имеет глубокие исторические корни и является демонстрацией устойчивости долгосрочного действия двух цивилизаций (западной и православной) на территории Украины. Украинцы не представляют собой этнокультурного монолита. У украинцев запада и востока разные духовные приоритеты, исторические традиции и современные ориентации. Ничего необычного в этом нет. Так было всегда. Надо стремиться не усугублять эти тенденции непродуманными проектами. Совершенно очевидно, что социально-экономическая политика должна быть дискретной, учитывающей социально-психологические и социально-культурные особенности регионов и территорий страны, а при импорте институтов следует учитывать региональную дифференциацию страны и осуществлять институциональный импорт с учетом региональной дифференциации.

Формальные институты – это правила, записанные в официальном источнике, за исполнение которых следит специальная группа людей, уполномоченных государством (судебная система, полиция, репрессивный аппарат). Поэтому важнейшей функцией государства является создание целостной и внутренне непротиворечивой системы законодательных актов.

Однако принятие хороших законов – это полдела. Игнорирование законов имеет отрицательные последствия и разрушает экономическую систему. Современная Украина уже давно живет не по законам, а по понятиям. Власть безнадежно потеряла контроль над политическим процессом и уже давно никто не удивляется заголовкам типа «гражданские активисты избili милиционеров». Поэтому возникает проблема принуждения к выполнению законов, что предполагает создание эффективной судебной системы, что особенно актуально для стран развивающихся рынков.

К ВОПРОСУ О СИСТЕМЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ДОГОВОРОВ

ЦЕГЕЛЬНИК О.В.,

канд. юрид. наук, доцент,

доцент Белорусского государственного университета

Институт инвестиционного договора получил свое развитие с начала 90-х годов прошлого века в связи с распадом СССР и переходом постсоветских республик к рыночной экономике. Одними из самых первых в Республике Беларусь, Украине, Российской Федерации появились законы об инвестиционной деятельности, об иностранных инвестициях, причем даже раньше, чем Гражданские кодексы указанных государств. Это было обусловлено острым инвестиционным кризисом и отсутствием объективных и системных исследований такого комплексного явления, как инвестиции и инвестиционный договор на территории СССР. В советский период внимание уделялось в основном такой категории, как капитальные вложения, а в отношениях между организациями государственной формы собственности использовался хозяйственный договор, заключаемый на основе плана в административном порядке без учета реальных интересов и возможностей предприятий. В то же время передовой мировой опыт развитых стран того времени свидетельствовал об ином подходе в рассматриваемых отношениях. В 1965 г. была заключена Вашингтонская конвенция об урегулировании инвестиционных споров между государствами и физическими или юридическими лицами других государств и учрежден Международный центр по урегулированию инвестиционных споров. Основными институтами, с которыми работал (ет) указанный центр и которым посвящена конвенция, являются инвестиции и инвестиционный договор с государством. При этом следует отметить, что между государствами всего мира нет единого общепринятого понятия «инвестиции», а указанный договор является одним из средств развития государств, причем в достаточно краткие сроки и в кризисных условиях, при условии наличия эффективной правовой и экономической систем, подготовленных кадров, человеческого потенциала.

Понятия «инвестиции» и «инвестиционный договор» являются весьма актуальными для исследования их правовой природы. Категория «инвестиции» сама по себе, в первую очередь, отвечает за экономическое развитие государства, является, по сути, ничем иным как правоотношением и раскрывается через целую систему понятий, среди которых основное место занимают «инвестиционный договор», «инвестиционный проект», «инвестиционное обязательство», «инвестиционный спор» и др. В свою очередь, исследуя правовую природу инвестиционного договора, следует отметить, что это общая форма осуществления инвестиционной деятельности, в основе которой лежит инвестиционный проект, и собирательное понятие, которое можно определить как договор, регулирующий порядок осуществления инвестиционной деятельности и (или) реализации инвестиционного проекта, и которое включает в себя группу договоров, соответствующих определенным признакам.

В то же время в литературе представлены различные критерии классификации инвестиционного договора, группы признаков данного явления. Мы разделяем подход, согласно которому инвестиционные договоры следует делить на две основные группы: инвестиционные договоры в широком смысле и собственно инвестиционные договоры. Именно первая группа договоров широко исследуется и классифицируется в литературе. Что касается второй группы, то она мало исследована и центральное место в ней занимает целая группа инвестиционных договоров, одной из сторон которой является государство. Возвращаясь к первой группе договоров, следует также отметить, что они являются разновидностью хозяйственных договоров и в основном несут дополнительную смысловую нагрузку, благодаря тому, что регулируют порядок осуществления инвестиционной деятельности. На данном этапе остро назрела необходимость пересмотра и развития института хозяйственного договора, и наличие в нем большой массы инвестиционных договоров в широком смысле этому способствует, что окончательно позволит отграничить их от гражданско-правовых договоров и разработать соответствующее их сути и системе правовое регулирование, в том числе и в виде кодекса.

Во второй группе договоров, согласно интенсивно развивающемуся законодательству Республики Беларусь, можно выделить в рамках составляющей группу инвестиционных договоров с государством, в которую следует включить самостоятельные образования, такие как: инвестиционный договор с Республикой Беларусь и (или) административно-территориальной единицей; концессионный договор, соглашение о государственно-частном партнерстве; договор инвестора с администрацией свободной экономической зоны о реализации инвестиционного проекта, договор, заключаемый по результатам конкурса при продаже объектов (акций, предприятия) приватизации. Многие из данных договоров формируют самостоятельные типы, но следует заметить уже новой группы договоров (не гражданско-правовых), а собственно-инвестиционных договоров, которые имеют свои отличительные и только им свойственные характеристики. А это позволяет сделать вывод о том, что они также требуют и нового, в чем-то инновационного, отличного от классического

(прежде всего, цивилистического), подхода к их изучению с помощью такой категории, как инвестиционное обязательство. Данные типы уже согласно действующему белорусскому, российскому, зарубежному законодательству можно разделить на виды, а, в перспективе, и подвиды. Важно при этом определить, что есть «тип», «вид», «подвид», группа договоров указанной классификации. Следствием чего должна явиться целая теория указанных договоров и разработанный нормативный правовой акт (кодекс), содержащий инвестиционные категории. Его значимость может увеличиться в несколько раз, если инвестором в этих договорах признавать государство и на правовом уровне комплексно обеспечить «прозрачность» и контроль всех инвестиционных процессов, и потоков средств, начиная с налогового, бюджетного регулирования, и документального оформления указанных отношений. Указанный подход может быть рассмотрен как средство реанимации экономик постсоветских государств на современном этапе, обеспечивающий им возможность развития. Важно только не упускать время.

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА

ЧЕБОТАРЕВА Ю.А.,

канд. юрид. наук, доцент,

Начальник уголовно-судебного управления

Генеральной прокуратуры Донецкой Народной Республики

В соответствии со ст. 1 Уголовно-процессуального кодекса Украины, действующего на территории Донецкой Народной Республики в содержании по состоянию на 29.06.2001 год в соответствии с Постановлением Совета Министров Донецкой Народной Республики №13-13 от 22.07.2015 «О внесении изменений в Постановление Совета Министров Донецкой Народной Республики от 02.06.2014 №9-1 «О применении Законов на территории ДНР в переходный период» - назначением Уголовно-процессуального кодекса является определение порядка производства по уголовным делам.

По смыслу вышеуказанной нормы данный процессуальный документ является единственным законодательным актом, определяющим порядок уголовного судопроизводства на территории Донецкой Народной Республики. Данное правило отражает исключительность предмета уголовно-процессуальных отношений, где разрешаются вопросы виновности лица в преступлении, о его чести, свободе, имуществе, а также защите интересов государства и общества от преступных посягательств. Нормы права, на основе которых рассматриваются вышеуказанные общественные отношения, должны быть сосредоточены в одном кодифицированном законодательном документе, распыление их недопустимо, как недопустима и регламентация уголовного

процесса подзаконными актами и тем более ведомственными приказами, инструкциями, наставлениями т.д.

Все вышеизложенное свидетельствует об исключительности правовой регламентации норм процессуального закона, затрагивающего наивысшие конституционные ценности – права, свободы и законные интересы человека и гражданина, их единстве в соотношении с нормами материального права, регулирующих данные правоотношения.

Положения настоящего Кодекса в ряде случаев противоречат нормам Уголовного кодекса Донецкой Народной Республики, а в некоторой его части не соответствуют практическим реалиям уголовного судопроизводства.

Так, в соответствии со ст. 27 Уголовно-процессуальным Кодексом Украины по состоянию на 29.06.2001 года с изменениями, внесенными Постановлением Совета Министров Донецкой Народной Республики от 31.05.2016 г. № 7-58, привлечение к уголовной ответственности по делам о преступлениях по ч.1 ст.117, ч.1 ст.118 УК ДНР предусмотрено не иначе как по жалобе потерпевшего.

Предварительное следствие по данной категории дел не проводится.

Вместе с тем, как усматривается из ч. 3 ст.112 УПК, предварительное следствие по делам, предусмотренным ст.116 УК ДНР, проводится следователями органов внутренних дел, следовательно, умышленное причинение легкого вреда здоровью не подпадает под понятие дел частного обвинения.

Однако, в соответствии со ст.15 УК ДНР, преступления, предусмотренные ч.ч. 1, 2 ст.116, ч. ч. 1, 2 ст.117, ч.1 ст.118 УК ДНР относятся к категории преступлений небольшой тяжести.

При этом, УПК (по состоянию на 29.06.2001г.) до изменений, внесенных Постановлением Совета Министров Донецкой Народной Республики от 31.05.2016 г. № 7-58, к делам, возбуждаемым не иначе как по жалобе потерпевшего, относил также преступления по ч.ч. 1, 2 ст.125 УК Украины – аналог преступлению, предусмотренного ч.1, ч.2 ст.116 УК ДНР, т.е. небольшой тяжести, что являлось процессуально обоснованным.

В соответствии со ст. 19 УК ДНР уголовной ответственности подлежит лицо, достигшее ко времени совершения преступления шестнадцатилетнего возраста, а за преступления, перечисленные в ч.2 ст.19 УК ДНР, уголовной ответственности подлежат лица, достигшие ко времени совершения преступления четырнадцатилетнего возраста.

Положения ст. 88 УК ДНР регламентируют, что несовершеннолетними признаются лица, которым ко времени совершения преступления исполнилось 14 лет, но не исполнилось 18 лет.

Таким образом, лица, совершившие деяния, содержащие признаки состава преступления, не достигшие четырнадцатилетнего возраста, не являются субъектами преступления, а уголовные дела в отношении таких лиц не могут быть возбуждены, возбужденные подлежат прекращению на основании п.2 ч.1 ст.6 УПК Украины.

Вместе с тем, п.5 ч.1 ст.6 УПК предусматривает отказ и прекращение уголовного дела в отношении лица, не достигшего на время совершения общественно опасного деяния одиннадцатилетнего возраста.

Статья 7-3 УПК регулирует порядок разрешения дел об общественно опасном деянии, совершенного лицом не достигшего одиннадцатилетнего возраста.

Положения статья 78 УК ДНР предусматривают основания освобождения от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности.

Однако, в соответствии с ч. 3 ст. 6 УПК, в случае истечения сроков давности судом выносится обвинительный приговор, с освобождением осужденного от наказания, что не только противоречит норме материального права, но и ухудшает положение самого подсудимого, что является недопустимым в соответствии со ст. 10 УК ДНР.

Статьями 236-1, 236-2 УПК регулируется обжалование в судебном порядке постановления об отказе в возбуждении уголовного дела и рассмотрения судьей жалоб данной категории.

Аналогичные правовые последствия предусмотрены статьи 236-5, 236-6 УПК в отношении порядка обжалования постановления о прекращении уголовного дела.

Обжалование иных процессуальных документов на стадии предварительного следствия уголовно-процессуальный закон не предусматривает.

При этом, Постановление № 17 Пленума Верховного Суда Донецкой Народной Республики от 18.11.2016 «О некоторых вопросах рассмотрения жалоб на действия (бездействия) лиц, производящих дознание, органа дознания, следователей, начальника следственных отделов и прокуроров, на постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, возбуждении и прекращении уголовного дела» вводит в законодательное поле Донецкой Народной Республики новые положения уголовно-процессуального характера, определяя не только дополнительный перечень процессуальных документов, подлежащих обжалованию, но и наделяет новых субъектов, правом обжалования, что в целом противоречит природе процессуального права.

Все вышеизложенное свидетельствует о необходимости разработки новых положений уголовно-процессуального закона, соответствующих реалиям сегодняшнего дня, определяющим права и свободы человека и гражданина приоритетным в Донецкой Народной Республике.

ЭТИЧЕСКАЯ КОМПОНЕНТА В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО СЛУЖАЩЕГО

ЧУГРИНА О.Р.,
канд. ист. наук, доцент,
доцент кафедры философии и психологии,
ГОУ ВПО «ДонАУиГС»

Этика государственного служащего занимает особое место в системе профессиональной этики, поскольку она в значительной степени характеризует взаимоотношения государства и гражданина. Государственная и общественная жизнь зависит от моральных ценностей, утвердившихся в обществе, от нравственных отношений государства и гражданина, социальной справедливости, нетерпимости к моральным отклонениям должностного лица и государственных институтов. В связи с этим все большее значение приобретает профессиональная этика, нравственная культура государственных служащих, должностных лиц и руководителей органов государственной власти.

Государственная служба представляет не только правовую, социальную и организационную систему, но и этическую. Государственная служба выступает носителем должной морали, нравственных ценностей, ориентирует людей на соблюдение нравственных норм. Стабильность и надежность государственной службы зависят не только от профессиональной подготовки, но и морального состояния государственных служащих, их моральных качеств.

Профессиональная этика государственного служащего (административная этика) способствует разрешению этически спорных вопросов, возникающих в процессе профессиональной деятельности.

Нравственной обязанностью государственного служащего является служение всему обществу, каждому его члену, а не определенным социальным группам или лицам из ближайшего окружения. В деятельности госслужащего должен быть приоритет государственных интересов над личными, так как государственный служащий наделен властными полномочиями самим обществом, в лице многонационального народа, для реализации функций государства в интересах общества и государства. Нравственной основой служебной деятельности государственных служащих выступают создание условий, обеспечивающих качество жизни и свободное развитие человека.

Государственный служащий всех видов государственной службы наряду с правовой ответственностью за служебные упущения и злоупотребление служебным положением, за нарушение норм делового поведения и профессиональной этики несет моральную ответственность в форме корпоративного осуждения коллег, негативной оценки личных качеств служащего руководителем и исключения возможности карьерного роста.

При наличии конфликтной ситуации между интересами службы и интересами отдельных индивидов государственный служащий обязан руководствоваться требованиями закона, социально-политической и

экономической целесообразности, общественных интересов, представлений населения о социальной справедливости и моральных ценностях.

Государственный служащий по своим убеждениям обязан быть интернационалистом, уважать и проявлять терпимость к обычаям, традициям, религиозным верованиям различных народностей; бережно относиться к государственному языку и другим языкам и наречиям народов, не допускать дискриминации по признакам национальности, расы, пола, социального статуса, возраста, вероисповедания.

Одной из нравственных обязанностей государственного служащего является политическая нейтральность, исключая возможность влияния и воздействия на его служебную деятельность решений политических партий, общественных движений, религиозных и других общественных организаций.

Служебная этика запрещает действия, нарушающие корпоративную деятельность государственных служащих. Никто не вправе публично, вне рамок профессиональной и научно-исследовательской деятельности, подвергать критике действующее законодательство, политику государства, вступившие в законную силу постановления и приговоры судебных органов, и служебную деятельность вышестоящих руководителей и коллег по службе. Государственный служащий обязан избегать всех видов коррупции и коррупционных связей.

Содержание профессиональной этики государственного служащего непосредственно коррелирует с качеством и формой профессионального образования. Формирование и рост профессионально-этического уровня государственного служащего зависит от совершенствования подготовки, переподготовки и повышения квалификации государственных служащих, в свою очередь, влияет на эффективность государственных служб.

Пути повышения этики государственных служащих: повысить престиж государственной службы и авторитет государственного служащего; создать систему непрерывной профессиональной подготовки государственных служащих, совершенствовать стандарты и программы подготовки и профессионального развития кадров государственной службы; разработать механизмы оценки уровня этичности государственных служащих; соблюдать объективность в оценке результатов деятельности государственного служащего при проведении аттестации или квалификационного экзамена; повышать уровень этичности государственных служащих за счет создания этических комитетов, проведения этических тренингов, разработки этических карт отдельных должностных лиц, проведения социальных аудитов, этического консультирования и тому подобное.

Профессиональную этику нельзя ввести авторитарными методами. К этому процессу нужно привлекать самих государственных служащих. Продуктивен только двусторонний способ ее введения: с одной стороны, требуется осознание роли профессиональной этики как основы профессиональной культуры, коллективная выработка ее ценностей и норм

каждым служащим, а с другой – политическая воля с должным формальным обеспечением профессиональной этики как рабочего инструмента государственной службы.

К ВОПРОСУ О РАЗВИТИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

ШЕСТАК С.В.,

*канд. юрид. наук, заместитель декана факультета
юриспруденции и социальных технологий*

*ГОУ ВПО «Донецкая Академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республике»*

Социальные потрясения, произошедшие в 2014 году на Украине, повлекли за собой создание независимого государства Донецкой Народной Республики (далее ДНР). При этом ряд объективных и субъективных признаков указывает, что в настоящее время мы переживаем переходный этап развития государства и права.

Переходное состояние государства и права - это всегда весьма сложное, внутренне противоречивое, нередко весьма болезненное состояние государства, права и самого общества, связанное с критической переоценкой своего прошлого и с выбором своего ближайшего и отдаленного будущего.

Государство и право переходного типа обладают признаками и чертами, которые свойственны любому государству и праву, но при этом имеют и ряд своих особенностей.

Среди них можно выделить доминирование в системе разделения государственных властей исполнительной ветви власти, а также важной особенностью переходного типа государства и права является органическое сочетание в их структуре элементов новизны и преемственности.

Действительно, в настоящее время в Республике мы сталкиваемся с ситуацией, когда в правоприменительной практике нормативные правовые акты Совета Министров ДНР (исполнительная власть) ставятся выше по юридической силе, чем акты Народного Совета (законодательная власть).

Характерной чертой любого государства является активное развитие и совершенствование действующего законодательства. В деле противостояния финансово-экономическому кризису и обеспечения стабильности социально-экономической ситуации в государстве законодательство играет огромное значение. Не меньшую роль в этом плане играют и другие нормативно-правовые акты - ведомственные, муниципальные, локальные и т.п. Между тем система законодательства и связанные с ней иные регуляторы, их блоки могут быть эффективны только в случае их высокого качества. Определяющим условием обеспечения качества законов и других нормативно-правовых актов является соблюдение, выработанное теорией права приемов и способов при

подготовке проектов законов и других нормативно-правовых актов. Один из главных признаков нормативно-правовых актов - его надлежащая, юридическая форма, способная адекватно отобразить процессы современного развития.

На сегодняшний день в Донецкой Народной Республике существует проблема отсутствия нормативно-правовой базы, позволяющей эффективно и в сжатые сроки выстраивать государство. На данном этапе государственного строительства возникла необходимость в прогнозировании и планировании нормотворческой деятельности по принятию законов и подзаконных актов Совета Министров ДНР. Поскольку без них невозможно создание, функционирование и развитие государственных институтов и государственных органов.

В сложившихся сложных экономических и политических условиях, в которых оказалась Донецкая Народная Республика, крайне необходимым является выстраивание четкой нормативно-правовой базы, позволяющей стать тем фундаментом, базисом, на котором будет формироваться суверенное, демократическое, правовое государство.

В нынешних условиях крайне сложным является написание нормативно-правовой базы Донецкой Народной Республики «с нуля». Нормативная база СССР, а затем Украины выстраивалась очень длительное время (более 90 лет). Абсолютно нормальной является практика, когда нормативные акты, принятые еще в СССР, действуют до сегодняшнего дня в Российской Федерации, Республике Беларусь, Украине и странах постсоветского пространства.

В данной ситуации в нашей молодой Республике есть необходимость использовать работающее украинское законодательство (по состоянию на апрель 2014 года), которое не противоречит интересам Республики. Данная практика является устоявшейся для государств, находящихся на переходном этапе, коим, несомненно, является Донецкая Народная Республика.

Нужно признать, что мы находимся лишь на начальном этапе активного внедрения идей программного правового проектирования. В этой связи нами всецело поддерживается предложение об ускорении принятия нормативно-правовых актов в сфере национальной безопасности, социально-экономического развития, развития местного самоуправления, реформировании государственных органов и учреждений, совершенствовании правового обеспечения организации и деятельности судебных и правоохранительных органов.

Основным субъектом формирования правовой политики является государство и его органы, однако, очевиден и тот факт, что правовая политика, как и политика в целом, несет в себе идеологию стоящих у власти лиц и выражает их волю. Поэтому крайне важно, чтобы в формировании правовой политики государства принимали участие не политизированные работники - представители юридической науки, поскольку правовая политика должна иметь под собой прочную научную базу. Только подготовка проекта нормативно-правового акта предполагает несколько этапов реализации.

Анализ имеющейся на сегодня нормативной базы Донецкой Народной Республики (далее ДНР) позволяет сделать вывод о том, что фактически она представляет собой собрание разрозненных, противоречащих друг другу законов и подзаконных актов. Они в основном являются слепой компиляцией российских законов (при этом авторы забывают, что Российская Федерация является федеративным государством, в отличие от унитарной ДНР), либо российско-украинским приматом, имеющим противоречия в самом тексте. Каждый создаваемый государственный орган пишет для себя нормативные акты, стараясь выписать как можно больше полномочий, при этом абсолютно забывая о народе и государстве в целом. Такое себе «местечковое» право.

На сегодняшний день государство столкнулось с проблемой, когда уже некоторые государственные органы есть, а нормативно-правовой базы для их деятельности нет. И когда и в каком виде она появится не известно.

В данной ситуации единственно верным является принятие Закона ДНР «О правопреемстве». Этот путь не является какой-то новеллой в юриспруденции. Этим путем идут многие вновь образованные государства. Это, например, и СССР после распада Российской Империи, это бывшие союзные республики после распада СССР, ГДР и ФРГ, СФРЮ и образовавшиеся после ее дробления государства, в том числе и АР Крым и т.д. За время существования Советского Союза и Украины выстраивалась правовая система, наследницей которой является и ДНР, поэтому наша задача взять все лучшее, что было наработано в этих государствах за долгие годы кропотливой работы.

О правопреемстве должен быть именно Закон, а не какой-либо иной нормативный акт. Поскольку и Российская Федерация, и Украина, и Республика Беларусь, и ДНР являются государствами романо-германской правовой семьи, где основным источником права является Закон. Это тот нормативно-правовой акт, который регулирует наиболее важные общественные отношения.

С принятием Закона «О правопреемстве» будут разрешены, а также понятны направления действий по следующим вопросам:

- с момента провозглашения независимости ДНР высшим органом государственной власти ДНР является Народный Совет ДНР;

- законы, нормативно-правовые акты органов власти Украины и органов местного самоуправления, принятые до провозглашения ДНР как независимого суверенного государства, являются действующими на территории ДНР в части, не противоречащей интересам ДНР и нормативно-правовым актам ДНР, принятым после провозглашения независимости ДНР.

- органы государственной власти и управления, органы прокуратуры, суды действуют в ДНР до создания органов государственной власти и управления, органов прокуратуры, судов на основании нового законодательства ДНР.

- государственная граница Украины, отграничивающая территорию ДНР от других государств, и граница в пределах административно-территориальной

единицы Донецкая область Украины по состоянию на 11 мая 2014 года является государственной границей ДНР.

- ДНР не несет обязательств по кредитным договорам и соглашениям Украины;

- все граждане Украины, постоянно проживавшие на момент провозглашения независимости ДНР на территории ДНР, являются гражданами ДНР. Порядок сохранения, приобретения и утраты гражданства ДНР регламентируется Законом «О гражданстве ДНР»;

- ДНР гарантирует обеспечение прав человека каждому гражданину ДНР независимо от национальной принадлежности и иных признаков в соответствии с международно-правовыми актами о правах человека.

С помощью этого Закона будет заложен фундамент к формированию таких признаков государства, как территория, население, суверенитет, принятие нормативно-правовых актов.

Следующим шагом по развитию нормативно-правовой базы ДНР должно стать проведение ревизии законодательства министерствами ДНР с целью определения нормативных актов, которые подлежат отмене, изменению, либо есть необходимость принять новые нормативно-правовые акты.

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

ШУЛЬГА В.В.,

канд. психол. наук, доцент, зав. кафедрой юридической психологии и педагогики,

ГОУ ВПО Донбасская юридическая академия

Перед любым государством стоит проблема развития правового регулирования общественных отношений в двух направлениях: 1) установление норм права, соответствующих уровню развития общества (по сути, для нашего государства это принятие законов); 2) усовершенствование действующего законодательства, повышение его эффективности.

Правовое регулирование общественных отношений в государстве имеет стадийный характер. На 1-й стадии формируется нормативный регулятор: право «объективируется» в законодательстве, толкуется, систематизируется и т.п. На 2-й стадии конкретизируются права и обязанности субъектов правовых отношений. В течение 3-й стадии происходит фактическая реализация норм права в форме: использование - активное или пассивное поведение субъектов по собственному усмотрению; соблюдение - реализация запретных норм права (воздержание от определенных действий); выполнение - реализация выполнения обязательных норм права (активное поведение); применение - деятельность компетентных органов государства и должностных лиц.

Стержнем понятийной структуры современных общественных отношений есть идея социальных прав человека, уважение к которым является неотъемлемой составляющей гражданского общества. Под социальными правами понимаются возможности человека пользоваться социальными благами в сфере материального производства, трудовой деятельности, образования, здоровья, отдыха. Ныне считается, что цивилизованное общество обязано обеспечить всем своим членам определенный минимум благосостояния и стабильности, а это предусматривает создание системы пенсионного обеспечения, разработку мер по уменьшению уровня безработицы, обеспечение жильем и доступной медпомощью и образованием.

На международном уровне эти права закреплены во «Всеобщей декларации прав человека». В Конституции ДНР социальные права человека гарантированы соответствующими статьями – 30, 31, 32, 33, 34. В них устанавливается право граждан на социальную защиту, что включает право на их обеспечение в случае полной или временной потери трудоспособности, потери кормильца, безработицу по независимым от них обстоятельствам, а также по старости и в других случаях, предусмотренных законом.

Социальные права граждан обеспечиваются отдельной областью права – правом социального обеспечения, т.е. безвозмездным (или на льготных условиях) материальным обеспечением и обслуживанием нуждающихся граждан за счет социального страхования и выплат из государственного и местных бюджетов в случаях, предусмотренных законодательством.

Права человека на социальное обеспечение реализуется через соответствующие законы («О социальном обеспечении лиц, проживающих на территории Донецкой Народной Республики») и нормативно-правовые акты (указы, постановления Совета министров, приказы министерств и ведомств), например «Положение о Государственной службе по делам семьи и детей ДНР». Важную роль в социальной сфере играют государственные программы, определяющие направления развития той или иной сферы социальной жизни.

Право социального обеспечения тесно связано с другими областями права, нормы которых используют в реальной практике: трудовое, семейное, административное право. Сложность применения этой группы права состоит в том, что права формально отражены в многочисленных статьях различных нормативно-правовых актов, которые могут противоречить одно другому.

В системе социального обеспечения должны быть разработаны государственные социальные стандарты, на базе которых определяют уровни основных государственных социальных гарантий, закрепленных в соответствующих законах и призванных зафиксировать условия и порядок надлежащего функционирования механизма социального обеспечения.

В основных государственных социальных гарантиях устанавливаются минимальные размеры заработной платы, доходов граждан, размеры пенсионного обеспечения, социальной помощи, других видов социальных выплат, которые обеспечивают уровень жизни, не ниже прожиточного минимума.

Социальные нормы и нормативы рассматривают как показатели необходимого потребления продуктов питания, продовольственных товаров и услуг, обеспечение образовательными, медицинскими, жилищно-коммунальными, социально-культурными услугами (нормативы потребления, обеспечения, дохода). В законе определяются основы финансового обеспечения предоставления государственных социальных гарантий.

Таким образом, закон очерчивает круг социальных гарантий, льгот и социальных услуг, которые предоставляют структуры и учреждения социального обслуживания и относительно которых определяются стандарты (перечень, объем и порядок финансирования).

Чтобы правовое регулирование социальных отношений было эффективным, властным структурам необходимо иметь реальную картину о процессах и настроениях, происходящих в обществе, иначе они превращаются в замкнутую структуру с доминированием внутренних интересов и амбивалентным отношением к людям. Для информированности государственных структур, понимания того, чего ждут от государства разные слои населения и социальные группы, какие виды социальных гарантий являются приоритетными, необходимо создание центра социологических исследований, который бы грамотно и объективно проводил мониторинг общественных настроений, как индикаторов социума. Полученная информация не только сделает социальное обеспечение эффективным и точным, но послужит реальной основой для принятия адекватных властных решений.

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ И РАЗЪЯСНИТЕЛЬНАЯ ФУНКЦИИ ЭКСПЕРТА ПРИ ДОКУМЕНТИРОВАНИИ СОБЫТИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗНАЧЕНИЯ

ШУМАЕВ Д.Г.,

*преподаватель кафедры криминалистики,
ГОУ ВПО «Донбасская юридическая академия»*

На территории Донецкой Народной Республики в условиях вооруженного конфликта совершаются военные преступления и происходят иные общественно значимые события. Учитывая непризнанный международно-правовой статус Республики со стороны государств–членов ООН, легитимный доступ государственных органов к документированию таких событий является затрудненным. В связи с этим такое документирование осуществляют представители общественности в лице общественной комиссии. Материалы данного документирования информируют государственные органы власти и общественность о событиях, требующих соответствующего внимания и реагирования. Результаты самого документирования призваны оказывать содействие к принятию управленческих решений компетентными органами государственной власти и местного самоуправления. Техническое содействие в

таких общественных комиссиях с целью объективизации результатов документирования оказывают эксперты. Функции эксперта и их возможность реализации в общественных комиссиях при документировании событий общественного значения не были предметом соответствующего исследования. Вышеизложенное свидетельствует об актуальности исследования.

Целью тезисов является установление содержания исследовательской и разъяснительной функций эксперта при привлечении его общественностью в качестве одного из субъектов документирования событий общественного значения.

В настоящее время внедрение документирования в практику общественных организаций представляет собой одну из управленческих функций, которая осуществляется представителями как государственных органов, так и институтов гражданского общества. Эффект от документирования событий определяется влиянием его результатов на разнообразные сферы государственной и общественной жизни.

Проблема управления деятельностью общественной комиссией, производящей документирование событий общественного значения, может быть рассмотрена с различных сторон. Одним из аспектов этой проблемы является системный подход. В связи с этим управление производством специальных исследований необходимо понимать как элемент системы управления документированием в тесной взаимосвязи и во взаимообусловленности с другими элементами общественной деятельности.

Принимаем, что в условиях вооруженного конфликта документированию подлежит событие с признаками военного преступления или иное общественно важное и резонансное событие (теракт, диверсия) с целью его дальнейшего расследования и передачи результатов в компетентные органы, суд или иные международные юрисдикции. Так, общественные комиссии осуществляют документирование военных преступлений с целью передачи материалов в Международный уголовный суд. Собранные общественностью материалы требуют проверки по критериям достоверности и объективности. В науке учёные по-разному высказываются по вопросу о способах проверки доказательств. Р.С. Белкин также предлагал использовать категорию «исследование доказательств», понимая под исследованием «... познание следователем или судом содержания доказательств, установление согласуемости данного доказательства со всеми остальными доказательствами по делу».

Для этой цели применяют специальные знания, привлекая соответствующую группу экспертов в зависимости от вида и масштаба документируемого события общественного значения. Эксперты, принимающие участие в работе общественной комиссии, являются исследователями, выполняющими на основе своих специальных знаний по просьбе общественной комиссии обработку материалов документирования. В структуре общественной комиссии они объединены в группу экспертов. В ходе документирования эта

группа производит необходимые специальные исследования, производя соответствующие экспертизы.

Термин «функция» происходит от латинского слова «functio» и переводится как «совершение», «исполнение». Процесс познания объекта исследования экспертом представляет собой сложное взаимодействие философских, общенаучных и специальных методов.

Содержанием исследовательской функции для эксперта является познание объекта исследования, т.е. извлечение информации из материалов документирования события общественного значения на основе своих профессиональных специальных знаний путем применения соответствующих экспертных методик. Адресатом выполнения данной функции является общественность в лице общественных комиссий. Она передает весь комплекс материалов документирования в государственные органы и международные организации для принятия управленческих решений. Отметим, что экспертное исследование проводится экспертом, группой экспертов на основании своих специальных знаний, с которыми иные участники процесса документирования общественно значимых явлений не знакомы.

Выделяем разъяснительную функцию эксперта, в соответствии с которой элемент из области своих специальных знаний эксперт ставит в соответствие с областью открытых знаний, которые доступны для всех участников общественной комиссии. Адресатом выполнения разъяснительной функции эксперта также является общественность в лице общественных комиссий, с последующей передачей материалов документирования в государственные органы и международные организации.

Выводы: 1) общественная комиссия, привлекая экспертов к документированию событий общественного значения, тем самым повышает достоверность материалов документирования; 2) эксперт, выполняя исследовательскую и разъяснительную функции, способствует принятию обоснованных управленческих решений государственными органами и международными организациями.

РАЗВИТИЕ ОРГАНОВ СУДЕБНОЙ ВЛАСТИ В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ

ЯКУБОВСКИЙ Э.Н.,

Председатель Верховного Суда Донецкой Народной Республики

На этапе возникновения и становления нового демократического правового государства – Донецкой Народной Республики – создание институтов государственности, в частности, построение эффективной и действенной судебной системы, играет немаловажную роль.

Отправной точкой в создании собственной судебной системы нашего государства стало Постановление Верховного Совета Донецкой Народной Республики от 23 сентября 2014 года № 35-1, которым был утверждён в должности Председатель Верховного Суда Донецкой Народной Республики.

Первыми нормативными правовыми актами, которые закрепили статус судебной системы республики и легли в основу формирования её законодательства, регламентирующего функционирование судебной ветви власти, стали два Постановления, принятые Советом Министров Донецкой Народной Республики, а именно: «О создании судебной системы» от 22 октября 2014 года № 40-1 и «О судебной системе» от 22 октября 2014 года № 40-2.

Указами Главы Донецкой Народной Республики от 9 января 2015 года № 01, № 02, № 03 и от 17 марта 2016 года № 71 назначены первые судьи в истории Донецкой Народной Республики. Именно эти люди положили начало функционированию всех структурных элементов судебной системы нашего государства (Верховного Суда Донецкой Народной Республики, Арбитражного суда Донецкой Народной Республики, Военно-полевого суда Донецкой Народной Республики, судов общей юрисдикции Донецкой Народной Республики).

В настоящее время на территории Донецкой Народной Республики осуществляют правосудие 70 судей, которые, действуя во исполнение ч. 2 ст. 86 Конституции Донецкой Народной Республики, при осуществлении правосудия судьи руководствуются не только законодательством Донецкой Народной Республики, но и продолжают применять законодательство Украины, в части, не противоречащей Конституции Донецкой Народной Республики.

Несмотря на некоторые успехи на пути построения эффективной судебной системы, стоит указать на то, что существует ряд проблемных вопросов, связанных как с объективной действительностью, так и с субъективными факторами.

Одной из ключевых является проблема законодательных пробелов в регулировании статуса судебной ветви власти. Так, в части 1 статьи 6 Конституции Донецкой Народной Республики закреплён принцип разделения властей (на законодательную, исполнительную и судебную). А дальше возникает проблема, поскольку непонятно: кто же осуществляет судебную власть? В соответствии с частью 2 вышеуказанной статьи государственную власть в Донецкой Народной Республике осуществляют Глава Донецкой Народной Республики, Народный Совет Донецкой Народной Республики – Парламент Донецкой Народной Республики, Совет Министров Донецкой Народной Республики – Правительство Донецкой Народной Республики, а суды ни здесь, ни в дальнейшем по тексту Конституции как органы государственной власти не упомянуты. Между тем, если взять, например, российский опыт, то согласно статье 11 Конституции Российской Федерации государственную власть в Российской Федерации осуществляют Президент Российской Федерации, Федеральное Собрание (Совет Федерации и

Государственная Дума), Правительство Российской Федерации, суды Российской Федерации. Эти положения полностью соответствуют статье 10 российской Конституции, устанавливающей, что государственная власть в Российской Федерации осуществляется на основе разделения на законодательную, исполнительную и судебную. Конституция Донецкой Народной Республики также закрепила указанный принцип, но забыла упомянуть о том, кто же осуществляет государственную власть от имени её судебной ветви. Следует отметить, что в дальнейшем, при указании наименований таких органов государственной власти, как Народный Совет Донецкой Народной Республики и Совет Министров Донецкой Народной Республики, конструкция «Парламент Донецкой Народной Республики» употребляется только в части 1 статьи 63 Конституции, а конструкция «Правительство Донецкой Народной Республики» не упоминается вовсе. Приведённые противоречия между конституционными положениями свидетельствуют о недостаточно глубокой проработке вопроса конституционно-правового статуса органов государственной власти на уровне Конституции республики, а также могут поставить под сомнение легитимность вынесенных судебных решений, в том числе приговоров по уголовным делам.

Таким образом, приходим к выводу, что в Конституции Донецкой Народной Республики допущено противоречие между 1 и 2 частями статьи 6. Считаем, что закрепление статуса судов в качестве органов государственной власти является необходимым и позволит устранить противоречия между конституционными положениями.

Еще одной из немаловажных проблем является сосуществование двух правовых моделей регулирования общественных отношений: действующей до принятия собственных нормативных правовых актов – украинской и отечественной, направленной на гармонизацию законодательства Донецкой Народной Республики с законодательством Российской Федерации. Одновременное применение на территории Донецкой Народной Республики вышеуказанных моделей порождает концептуальные коллизии, отрицательно влияет на эффективность функционирования органов государственной власти.

К сожалению, не последнюю роль в усугублении конфликта сосуществования двух правовых моделей регулирования общественных отношений сыграла и играет до сих пор позиция отдельных депутатов Народного Совета Донецкой Народной Республики. В результате Народным Советом Донецкой Народной Республики за два с половиной года с момента его создания не приняты по неизвестным причинам основополагающие законы (например, Гражданский кодекс Донецкой Народной Республики, Гражданский процессуальный кодекс Донецкой Народной Республики, Уголовно-процессуальный кодекс Донецкой Народной Республики, Арбитражный процессуальный кодекс Донецкой Народной Республики, а также законопроекты о судебной системе), несмотря на их фундаментальный характер для нашего государства. Принятие вышеуказанных законов позволило бы

снизить уровень социальной напряжённости в государстве, привести в соответствие законодательную практику Донецкой Народной Республики с российской, сбалансировать функционирование органов государственной власти республики, способствовало бы ускорению развития национальной экономики, поскольку предприниматели и обычные граждане получили бы точные «правила игры», необходимые для работы в условиях изменяющейся общественно-политической ситуации.

В то же время на сегодняшний день Народным Советом Донецкой Народной Республики приняты такие законы, как: «О пчеловодстве» от 30 апреля 2016 года № 128-ИНС, «О библиотеках и библиотечном деле» от 3 июня 2016 года № 135- ИНС, «О музеях и музейном деле» от 5 августа 2016 года № 143- ИНС, процедуру первого чтения прошли такие проекты законов, как: «О животном мире», «О рекламе» и многие другие, которые не оказывают существенного влияния на экономическое и социальное развитие республики, но по неясным причинам получили приоритет над фундаментальными законами, принятие которых насущно необходимо. Мало того, после принятия Гражданского и ряда других кодексов возникнет необходимость внесения существенных изменений в уже принятые законодательные акты.

Хотелось бы остановиться на еще одной важной проблеме. В правоприменительной практике возникают вопросы, связанные с противоречием между конституционной нормой относительно судебного порядка принятия решения об аресте, заключении под стражу и содержании под стражей. Так, согласно части 2 статьи 15 Конституции Донецкой Народной Республики, арест, заключение под стражу и содержание под стражей допускаются только по судебному решению. До судебного решения лицо не может быть подвергнуто задержанию на срок более 48 часов.

В соответствии с Временным положением о порядке задержаний и арестов граждан, утверждённым Постановлением Совета Министров Донецкой Народной Республики от 28 августа 2014 года № 31-2, задержание лица, подозреваемого в совершении преступления, заключение под стражу выполняются прокурором, следователем или дознавателем. Кроме того, в отличие от конституционного положения, при наличии соответствующих оснований лицо, подозреваемое в совершении преступления, может быть задержано на 72 часа. Следует обратить внимание на то, что указанное Постановление было принято Советом Министров Донецкой Народной Республики с целью обеспечения надлежащего уровня противодействия преступности в условиях военного положения. Процедура получения санкции прокурора на задержание лица, подозреваемого в совершении преступления, заключение под стражу ставит перед ним, в частности, следующие обязанности: не только проверить формальные основания, но и оценить перспективу расследования уголовного дела, установить наличие фактических доказательств виновности лица на момент принятия процессуального решения, в то время как суд, при принятии решения о заключении под стражу и

содержании под стражей оценивает только формальную сторону дела (возбуждено ли уголовное дело; если уголовное дело возбуждено, то надлежащим ли правоохранительным органом; предусмотрено ли за данное преступление применение наказания в виде лишения свободы и др.). Кроме того, судья, принимавший участие в рассмотрении вопроса о дачи согласия на заключение лица под стражу, в дальнейшем не вправе участвовать в рассмотрении этого дела по существу, в то время как к прокурору такие требования не предъявляются.

Считаю, что в нынешних условиях сложной общественно-экономической обстановки решение, принятое Советом Министров Донецкой Народной Республики в 2014 году является обоснованным. Однако в целях приведения правоприменительной практики в соответствие с Конституцией Донецкой Народной Республики полагаем необходимым внести предложение о дополнении статьи 86 Главы 10 Конституции Донецкой Народной Республики частью 8 следующего содержания: «На период действия на территории Донецкой Народной Республики режима военного положения, но не более чем до 1 января 2020 года, вопросы избрания меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении лиц подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, продления сроков содержания под стражей, изменения и отмены меры пресечения на досудебных стадиях уголовного судопроизводства регламентируются Постановлением Совета Министров Донецкой Народной Республики «Об утверждении Временного Положения «О порядке задержаний и арестов граждан» от 28 августа 2014 года № 31-2.

Кроме того, практика применения мер пресечения в Российской Федерации указывает на то, что наделение суда полномочием по решению вопроса о применении мер пресечения не оправдывает себя в полной мере. Так, за первые четыре месяца со дня вступления в силу Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, наделившего суд полномочием по принятию решения о заключении человека под стражу, численность содержащихся в следственных изоляторах уменьшилась на 43,2 тыс. человек. Однако дальнейшая правоприменительная практика стала характеризоваться неуклонным ростом числа лиц, заключенных под стражу по решению суда. Среднемесячный прирост вновь заключенных под стражу за первые четыре месяца 2003 года составил 6,7 процента. Больше чем в два раза возросло число арестованных несовершеннолетних. Как следует из докладов Федеральной службы исполнения наказаний Российской Федерации о результатах и основных направлениях деятельности на 2013-2014, 2015-2017 годы, по состоянию на 1 января 2014 года в 230 следственных изоляторах и 108 помещениях, функционирующих в режиме следственных изоляторов при колониях, содержалось 114,0 тыс. человек (+ 403 человека)⁹; по

⁹ Доклад о результатах и основных направлениях деятельности на 2013-2014 годы Федеральной службы исполнения наказания Российской Федерации [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://fsin.su/structure/inspector/iao/Doklad/DROND%202013-2014.pdf>. – С. 1.

состоянию на 1 января 2015 г. в 219 следственных изоляторах и 108 помещениях, функционирующих в режиме следственных изоляторов при колониях, содержалось – 117,4 тыс. человек (+ 3371 человек)¹⁰. Приведённые статистические данные свидетельствуют об увеличении численности подозреваемых, обвиняемых, содержащихся в следственных изоляторах, несмотря на уменьшение количества самих следственных изоляторов уголовно-исполнительной системы Российской Федерации. Стоит подчеркнуть, что в существующих реалиях применение Временного положения о порядке задержаний и арестов граждан в достаточной мере гарантирует соблюдение прав и свобод граждан Донецкой Народной Республики и не нагружает судебную систему дополнительными, непосильными в настоящее время для государственного бюджета финансовыми расходами.

До момента стабилизации ситуации на Донбассе судебная система Донецкой Народной Республики должна в первую очередь обеспечивать соблюдение гарантированных Конституцией прав граждан, защищать интересы общества и государства, и одновременно быть финансово посильной для бюджета нашего государства.

В перспективе развития судебной ветви власти Донецкой Народной Республики запланировано введение института мировых судей для рассмотрения уголовных дел небольшой и средней тяжести, отдельных категорий гражданских споров, не представляющих особой сложности, и дел об административных правонарушениях, с учётом того, что мировые судьи должны либо избираться населением, либо назначаться на должность представительным органом местного самоуправления, исходя из опыта организации деятельности мировых судей России.

Кроме того, представляется необходимым в будущем внедрение трёхуровневого порядка пересмотра судебных решений, аналогично действующему в Российской Федерации, а именно: апелляционного, кассационного и надзорного порядков.

Немаловажным является введение по аналогии с Российской Федерацией порядка осуществления административного судопроизводства при рассмотрении и разрешении Верховным Судом, судами общей юрисдикции, мировыми судьями административных дел о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов граждан, прав и законных интересов организаций, а также других административных дел, возникающих из административных и иных публичных правоотношений и связанных с осуществлением судебного контроля за законностью и обоснованностью осуществления государственных или иных публичных полномочий.

¹⁰ Доклад о результатах и основных направлениях деятельности на 2015-2017 годы Федеральной службы исполнения наказания Российской Федерации [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://fsin.su/structure/inspector/iao/Doklad/DROND%202015-2017.pdf>. – С. 1.

СОДЕРЖАНИЕ

Жигулин А.М. КОНЦЕПЦИЯ БОРЬБЫ С ПРЕСТУПНОСТЬЮ: АСПЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА	9
Алимов Р.С. ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В ДНР	11
Арушанян М.Р. КРИЗИС И ПРОТИВОРЕЧИЯ СОВРЕМЕННОГО ИСТОРИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ	13
Баркалова И.Н. ВЛАСТЬ КАК СОЦИАЛЬНЫЙ ФЕНОМЕН.....	15
Безрученко Ю.А. АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РЕАГИРОВАНИЯ НА НАРУШЕНИЕ ПРАВ И ИНТЕРЕСОВ ДЕТЕЙ В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ	17
Введенская В.В. О БЮРОКРАТИИ И ЧИНОВНИЧЕСТВЕ: ПЕРЕЧИТЫВАЯ М. ВЕБЕРА СПУСТЯ СТОЛЕТИЕ	19
Витвицкая В.В. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВА ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ПРЕСТУПНОСТИ.....	24
Вишневская И.П. ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ.....	26
Ворушило В.П. ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ.....	28
Гаврилова Е.В. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ВЕКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ УПРАВЛЕНЦА В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННЫХ ВЫЗОВОВ.....	31
Головлева Е.В. К ВОПРОСУ О СОЦИАЛЬНЫХ САНКЦИЯХ КАК МЕХАНИЗМЕ РЕГУЛЯЦИИ ПОВЕДЕНИЯ ЛИЧНОСТИ.....	33
Голос И.И. ОСОБЕННОСТИ ТЕОРИЙ «НАЦИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА» И ЗНАЧИМЫЕ ПАРАМЕТРЫ ЕГО ПОСТРОЕНИЯ.....	35

Гончаров В.Н., Степанова Н.В. ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И РАСШИРЕНИЕ ЕЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ	37
Губерная Г.К. ЧЕЛОВЕК В СОЦИАЛЬНОЙ КАРТИНЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	40
Данилова С.В. СЕРТИФИКАЦИЯ ДЕЛОВЫХ СПОСОБНОСТЕЙ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ	44
Дорофиев В.В., Кислюк Е.В. ОСОБЕННОСТИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННЫХ ВЫЗОВОВ	46
Дергунов Ю.В. ТРАНСФОРМАЦИЯ ЗАВИСИМОГО КАПИТАЛИЗМА В УСЛОВИЯХ НЕОЛИБЕРАЛЬНОЙ ГЛОБАЛИЗАЦИИ	48
Емец И.А. ОБРАЗ ПОЛИТИЧЕСКОГО ЛИДЕРА В ОБЩЕСТВЕННОМ МНЕНИИ	50
Еремин Д.А. К ВОПРОСУ О СЕМЕЙНОЙ МЕДИАЦИИ КАК АЛЬТЕРНАТИВНОМ СПОСОБЕ РАЗРЕШЕНИЯ СЕМЕЙНЫХ СПОРОВ	53
Зырин Д.Г. ФОРМЫ ПРОЯВЛЕНИЯ НЕОПРЕДЕЛЁННОСТИ В РЕГУЛИРОВАНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ ДНР	55
Иванина Е.А. ПУТИ СОГЛАСОВАНИЯ ИНТЕРЕСОВ БИЗНЕСА И ВЛАСТИ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ	57
Иванов О.Б. РОССИЙСКОЕ ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО В УСЛОВИЯХ ИНФОРМАЦИОННОЙ ВОЙНЫ	59
Иовенко М.В. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА В УСЛОВИЯХ ВЫЗОВОВ И УГРОЗ СОВРЕМЕННОСТИ	61
Кабаченко Л.С. БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОБЩЕСТВО: БЛАГО ИЛИ ВРЕД	63
Калашикова И.В. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РЕФОРМИРОВАНИЯ ОТРАСЛИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ	65

Колесникова Г.И.

НАЦИОНАЛЬНАЯ И ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИДЕИ:
КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЯ И ОБОЩЕНИЕ 68

Комлякова Ю.Ю.

ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКАЯ СТРАТЕГИЯ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ
ПЕРВОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ДЖ. БУША-МЛАДШЕГО 70

Коноваленко Н.В.

СОЦИАЛЬНАЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ КАК АКТУАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА
СОВРЕМЕННОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 72

Котляров И.Д.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ КОМПАНИЙ 74

Крамаренко А.А., Жуковская И.В.

К ВОПРОСУ ФОРМИРОВАНИЯ МЕХАНИЗМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВА 76

Крапивин А.В.

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДОНБАССА И КРЫМА В 2014-2015 ГГ. 79

Кушаков М.Н.

ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ИНТЕГРАЦИИ ДНР В РОССИЙСКОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО 82

Лобовикова Е.А.

ТРАНСГРЕССИЯ КУЛЬТУРЫ В УСЛОВИЯХ ТРАНСФОРМАЦИИ
СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА 86

Londaridze M.

CONFLICT ISSUES RELATED TO INHERITANCE LAW 88

Мельников Б.А., Пальчуков А.В.

АНАЛИЗ МЕХАНИЗМОВ ВЗЫСКАНИЯ ШТРАФОВ
ПО АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВЫМ НАРУШЕНИЯМ 90

Минаков А.Ю.

КОНСЕРВАТИЗМ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ: ОСНОВНЫЕ ИДЕИ И
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 93

Михайленко О.В.

СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ДНР 97

Могутова Н.Г.

ПРОИЗВОДСТВО ПО ПЕРЕСМОТРУ СУДЕБНЫХ АКТОВ В СУДЕ
КАССАЦИОННОЙ ИНСТАНЦИИ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ
РЕСПУБЛИКИ 100

Моисеев А.М., Шестов С.Н. ОБЩЕСТВЕННЫЙ СУБЪЕКТ В СОЦИАЛЬНОМ ГОСУДАРСТВЕ.....	102
Нинуа Е. СЕМЬЯ КАК ПЕРВЕЙШАЯ ЯЧЕЙКА ОБЩЕСТВА.....	104
Ничик Т.С. НАСЛЕДОВАНИЕ ПО ПРАВУ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ И В ПОРЯДКЕ ПЕРЕХОДА ПРАВА НА ПРИНЯТИЕ НАСЛЕДСТВА: СРАВНИТЕЛЬНО- ПРАВОВОЙ АСПЕКТ	106
Овчаренко А.В., Пашков С.Н. СОДЕРЖАНИЕ И ОСНОВАНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ В ПЕРЕХОДНЫХ УСЛОВИЯХ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА	108
Олейникова А.В. ПРАВОВОЙ РЕЖИМ ИМУЩЕСТВА ФЛП ПРИ РАЗДЕЛЕ ОБЩЕЙ СОВМЕСТНОЙ СОБСТВЕННОСТИ СУПРУГОВ	112
Павленко А.Е. ПРОБЛЕМА СООТНОШЕНИЯ ПОНЯТИЙ «РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЯЗЫК» И «ЯЗЫК МЕНЬШИНСТВА»: НАУЧНЫЙ И ПОЛИТИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ.....	114
Панько Н.А. ПРОБЛЕМА СТАНДАРТИЗАЦИИ СТРУКТУРЫ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ЭКСПЕРТА В АСПЕКТЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВЕННОГО ЗНАЧЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ.....	116
Переверзева Т.В. СИСТЕМА СОЦИАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ КАК МОДЕЛЬ ПОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВА В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ	118
Пономаренко Б.Т. СОЦИАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ	121
Разбейко Н.В. ПРИЗНАНИЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ КАК ПЕРСПЕКТИВА СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ.....	124
Сабирзянова И.В. УПРАВЛЕНИЕ ЦЕННОСТЯМИ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНЫХ МИРОВЫХ ТРАНСФОРМАЦИЙ	128
Саенко Б.Е. КАЧЕСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ: ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ	130

Самотаева Э.А. АУТОПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ ЛИЧНОСТИ КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ ПРОФЕССИОНАЛИЗМА	133
Седнев В.В. ИЗУЧЕНИЕ СОСТОЯНИЯ ПРЕСТУПНОСТИ В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ	136
Селюков А.Д. КАКОЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ СТРОЙ ОПТИМАЛЕН ДЛЯ СТРАН ПОСТСОВЕТСКОГО ПРОСТРАНСТВА	138
Сичкар В.А. ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ ОГРАНИЧЕНИЯ ПРАВ И СВОБОД ГРАЖДАН ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ	146
Солонина А.П., Хлыстова Н.Б. ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ПРЕСТУПНОСТИ: КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ АСПЕКТ	149
Смирнов А.А. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И УГОЛОВНОГО НАКАЗАНИЯ	151
Скворцов Ю.А. ВЛИЯНИЕ МИГРАЦИИ НА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ РАЙОНОВ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ.....	152
Степанова О.Г. НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ОПЕКИ (ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА) НАД ДЕТЬМИ В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ	154
Стратейчук Л.З. ОСОБЕННОСТИ РАЗГРАНИЧЕНИЯ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ И МАТЕРИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ	157
Струченков А.В. ДИНАМИКА УРОВНЯ БЕДНОСТИ НА ПОСТСОВЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ.....	159
Фарина Я.А., Безгусько Н.А. ИДЕНТИФИКАЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ	161
Финкина А.П. К ВОПРОСУ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВ ПАЦИЕНТОВ	164
Хмель О.В. РЕЖИМ СЕКРЕТНОСТИ, ЕГО ГЛАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ И НОРМАТИВНО- ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ В АДМИНИСТРАТИВНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ	165

Цалюк А.М. АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В УСЛОВИЯХ СТАНОВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА: НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ	168
Чаусовский А.М. СТАНОВЛЕНИЕ НОВОЙ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ.....	170
Цегельник О.В. К ВОПРОСУ О СИСТЕМЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ДОГОВОРОВ	172
Чеботарева Ю.А. НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА	174
Чугрина О.Р. ЭТИЧЕСКАЯ КОМПОНЕНТА В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО СЛУЖАЩЕГО.....	177
Шестак С.В. К ВОПРОСУ О РАЗВИТИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ	179
Шульга В.В. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ.....	182
Шумаев Д.Г. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ И РАЗЪЯСНИТЕЛЬНАЯ ФУНКЦИИ ЭКСПЕРТА ПРИ ДОКУМЕНТИРОВАНИИ СОБЫТИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗНАЧЕНИЯ.....	184
Якубовский Э.Н. РАЗВИТИЕ ОРГАНОВ СУДЕБНОЙ ВЛАСТИ В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ.....	186

Научное издание

**Пути повышения эффективности управленческой деятельности
органов государственной власти в контексте социально-
экономического развития территорий**

**МАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ**

**6-7 июня 2017 г.
г. Донецк**

**СЕКЦИЯ 1 : СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ: АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И
ТРЕБОВАНИЯ СОВРЕМЕННОСТИ**

Публикуемые материалы, отражают точку зрения авторов,
которая может не совпадать с мнением редколлегии.

Ссылка на сборник при цитировании или частичном использовании материалов
обязательна.

Материалы приведены на языке оригинала.

Ответственный за выпуск:
Литературный редактор:
Технический редактор:

Голос И.И.
Моисеенко З.И.
Степанова О.Г.